

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJÁN

Doctorado de la Universidad Nacional de Luján con Orientación en Ciencias Humanas y Sociales

Retroalimentación escrita como práctica letrada de enseñanza en
la elaboración de capítulos teóricos de tesis de posgrado en
Ciencias Sociales y Humanas

Tesis presentada para optar por el título de Doctor de la Universidad de Lujan con
Orientación Ciencias Sociales y Humanas.

Doctoranda: Lic. y Prof. Cavallini, Ayelén Victoria.

Directora de tesis: Dra. Alvarez, Guadalupe.

Codirectora de tesis: Dra. Dorronzoro, María Ignacia.

Noviembre, 2024.

Agradecimientos

Esta investigación fue financiada en su totalidad gracias a la obtención de dos becas doctorales otorgadas por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica y por el CONICET (Argentina). Gracias a ello y a la educación pública pude llegar hasta aquí. Soy primera generación en mi familia en terminar mi formación universitaria y gracias a las becas pude alcanzar mi formación doctoral. Este logro, lejos de ser individual, es profundamente colectivo. Hoy en día, en un contexto en el que las universidades y el sistema científico-tecnológico son blanco de duros ataques y de profundos recortes, se vuelve imprescindible defender la universidad pública, la formación de investigadores y una mayor inversión en el desarrollo científico de nuestro país. Mi recorrido, y el de muchos otros, ha sido posible gracias a estos esfuerzos y la lucha sostenida en las calles. Por ello es importante sostener esta defensa como bandera de lucha.

Además, esta tesis no podría haber sido realizada sin el acompañamiento y sostén de muchísimas personas que han hecho posible que haya llegado a la instancia de entrega.

A mi directora, la Dra. Guadalupe Alvarez, sin quien no habría podido terminar esta investigación. Su lectura atenta, su mirada rigurosa, su empatía y su paciencia fueron centrales para poder llegar a esta instancia.

A mi co-directora, la Dra María Ignacia Dorrnzoro no sólo por haberme acompañado en la realización de este trabajo, sino también por formarme desde muy joven en este camino de investigar y construir conocimiento, desde el aula y con los estudiantes.

A mi amiga y compañera Nadia Schiavinato por ayudarme y orientarme, y por tener siempre un consejo justo y una anécdota hermosa para reír o llorar.

A la Dra. Gilda Difabio de Anglat por su lectura meticulosa que me ayudó a pulir el manuscrito de tesis.

A mi equipo de trabajo de la Universidad Nacional de Luján, por entender mis ausencias el último tiempo antes de la entrega y durante la realización de mi beca de finalización de doctorado, y también por acompañarme en este camino de hacer mi tesis. Este equipo no es solo un lugar de trabajo, sino un verdadero espacio formativo en los que aprendo cotidianamente de hermosas y generosas personas. Gracias a ustedes soy lo que soy hoy, en términos no sólo profesionales sino principalmente humanos. Gracias

María Ignacia Dorronzoro, Melisa Robledo, Fabiana Luchetti por acompañarme en este camino.

También quiero agradecer a grandes amistades con las que compartí mis impresiones y reflexiones sobre la formación y la escritura de la tesis, y que siempre me acompañaron con una escucha atenta, tanto en mis alegrías, como así también en mis momentos de angustia y cansancio. En todo momento supieron darme consejos y ofrecerme reflexiones que me ayudaron a avanzar en el camino, además de brindarme ánimos y energías para continuar. Gracias Nieves Barech, Diego Rols y Soledad Alarcón por estar.

A mis compañeros del claustro de docentes auxiliares, que supieron comprender mis ausencias, me acompañaron y me ayudaron a reflexionar en momentos complejos de la discusión política en nuestra universidad. Juliana Tellechea, Matías Remolgo, Mariana Violi y Natalia Kindernetch, gracias por estar ahí.

A mis compañeros y amigos de la hermosa comunidad de *Un, dos tesis*: este grupo maravilloso, coordinado por Paula Espeche, es más que un “espacio para hacer la tesis”: es un lugar de encuentro, de escucha, de resolución colaborativa de problemas, un espacio para la catarsis y es una red, un sostén. Estoy muy feliz de formar parte de esta grandiosa comunidad, en la que conocí a gente maravillosa con la que comparto y aprendo, no sólo sobre la tesis, sino a ser mejor persona. Seguimos, como comunidad, sosteniendo la bandera de “humanizar la academia” y los procesos de escritura de tesis. Celebro haber conocido y hecho grandes amistades. Especialmente a Florencia Rodríguez y Vanina Sanna quienes me sostuvieron en los últimos días previos a la entrega de la tesis. Son personas maravillosas y las quiero muchísimo.

A mi familia, principalmente a mi mamá que me enseñó desde pequeña el valor de la educación, la curiosidad por aprender y la pasión de enseñar. También a mis hermanas Maitén y Muriel, a mi hermano Catriel y a mis sobrinos: Iker e Ymir. Los amo con todo mi corazón.

A mis tíos Patricia y Eduardo, y a mi primo Ezequiel, porque siempre están acompañándome en el camino, más allá del tiempo y las distancias; al igual que mis amigas de toda la vida: Edith Castro, Silvina Gassmann, y Yolanda Nuske.

Por último y no menor, a mi compañero Patricio, que me acompañó muchísimos fines de semana durante estos cinco años en los que, hasta altas horas de la madrugada, me quedaba preparando avances de mi tesis. Sin ese acompañamiento, tu empatía y tu cariño, tampoco habría llegado hasta aquí.

Índice del trabajo

Agradecimientos	1
Índice del trabajo.....	3
Resumen	7
Resumen en español.....	7
Abstract.....	8
Capítulo 1. Introducción	9
1.1. Presentación del tema, antecedentes de su estudio y definición del problema de investigación	9
1.2. Objetivos del estudio	15
1.2.1. Objetivo general	15
1.2.2. Objetivos específicos.....	15
1.3. Principales lineamientos metodológicos.....	15
1.4. Aportes fundamentales de la investigación.....	17
1.5. Implicancias prácticas del estudio desarrollado.....	17
1.6. Estructura de la tesis	18
Capítulo 2. Estado de la cuestión	19
2.1. Conceptualizaciones respecto a la RE	20
2.1.1. Sentidos asociados a la RE.....	21
2.1.2. Factores condicionantes de la RE.....	28
2.2. Tipologías de RE	31
2.3. Perspectivas de los estudiantes de posgrado sobre la RE	35
2.4. Cambios en los textos y en las prácticas de escritura debido a la RE.....	39
2.5. A modo de cierre.....	40
Capítulo 3. Contexto conceptual de la investigación	43
3.1. Los Nuevos estudios de la Literacidad	44
3.1.1. Los conceptos estructurantes de los NEL y su vinculación con nuestro objeto de estudio.....	49
3.1.1.1. Los dominios letrados.....	49
3.1.1.2. Las prácticas letradas.....	51

3.1.1.3. Los eventos letrados	53
3.1.1.4. Los textos.....	55
3.2. La literacidad en el posgrado y las especificidades de sus prácticas letradas.....	57
3.2.1. De la literacidad académica a la literacidad en el posgrado.....	57
3.2.2. La tesis de posgrado y sus apartados teóricos	62
3.2.2.1. La tesis como texto y como evento en el dominio del posgrado.....	62
3.2.2.2. Los apartados teóricos en la tesis de posgrado	63
3.2.2.2.1. Los antecedentes en la tesis de posgrado del campo de las Ciencias Sociales y Humanas	65
3.2.2.2.2. El marco teórico o contexto conceptual en la tesis de posgrado del campo de las Ciencias Sociales y Humanas	67
3.2.2.2.3. La organización de los capítulos de antecedentes y/o marco teórico	69
3.2.3. Prácticas letradas asociadas a la elaboración de la tesis.....	70
3.3. La retroalimentación escrita en el dominio de posgrado	77
3.3.1. La RE como práctica letrada de revisión	78
3.3.2. La RE como una práctica de enseñanza	84
3.4. A modo de cierre.....	90
Capítulo 4. Abordaje metodológico del estudio	92
4.1. Tipo y diseño de la investigación.....	93
4.2. Descripción y selección de los casos del estudio.....	96
4.3. Descripción de los instrumentos y las técnicas de recolección de los datos.....	102
4.3.1. Cuestionarios auto-administrados	106
4.3.2. Entrevistas semiestructuradas	106
4.3.3. Entrevistas no estructuradas	109
4.3.4. Relevamiento documental.....	111
4.3.5. Relevamiento de producciones escritas.....	113
4.4. Descripción del procedimiento de análisis	115
4.5. Consideraciones sobre el resguardo de las consideraciones éticas y la consistencia y credibilidad del estudio	122
4.6. A modo de cierre.....	125
Capítulo 5. Resultados.....	127
5.1. Resultados del análisis por caso.....	128
5.1.1. Caso “Violeta”	128

5.1.1.1. Perfil académico de la tesista y de su directora	128
5.1.1.2. Acerca de la tesis y los capítulos teóricos	129
5.1.1.3. Escenarios de RE en torno al apartado teórico de la tesis	139
5.1.1.3.1 Escenario de supervisión con la directora.....	139
Dinámica de trabajo entre las participantes.....	139
Características de los comentarios y eventos letrados de RE.....	144
5.1.1.4. Los cambios en los textos a partir de los eventos de RE.....	154
5.1.1.5. Reflexiones preliminares sobre el caso	156
5.1.2. Caso “Rosa”	158
5.1.2.1. Perfil académico de la tesista y de su directora.....	158
5.1.2.2. Acerca de la tesis y sus capítulos teóricos.....	160
5.1.2.3. Escenarios de RE en torno al apartado teórico de la tesis	169
5.1.2.3.1. Escenario del taller presencial	169
Dinámica de trabajo entre las participantes.....	169
Características de los comentarios y eventos letrados de RE.....	173
5.1.2.3.2. Escenario de supervisión con la directora.....	178
Dinámica de trabajo entre las participantes.....	179
5.1.2.4. Los cambios en los textos a partir de los eventos de RE.....	195
5.1.2.5. Reflexiones preliminares del caso	213
5.1.3. Caso “Jazmín”	215
5.1.3.1. Perfil académico del tesista y de su directora.....	215
5.1.3.2. Acerca de la tesis y sus capítulos teóricos.....	216
5.1.3.3. Escenarios, prácticas letradas y dinámicas en torno a la RE del apartado teórico de la tesis	229
5.1.3.3.1. Contexto o escenario de supervisión con la directora.....	230
Dinámica de trabajo entre las participantes.....	230
Características de los comentarios y eventos letrados de RE.....	237
5.1.3.3.2. Escenario del curso de posgrado virtual orientado a la escritura de tesis	244
Dinámica de trabajo entre las participantes.....	244
Características de los comentarios y eventos letrados de RE.....	247
5.1.3.3.3. Escenario del grupo de escritura virtual entre pares tesistas.....	263
Dinámica de trabajo entre las participantes.....	263
Características de los comentarios y eventos letrados de RE.....	267
5.1.3.4. Los cambios en los textos a partir de los eventos de RE.....	273
5.1.3.5. Reflexiones preliminares del caso	289

5.2. Resultado transversal del análisis	291
5.2.1. La RE como práctica letrada de revisión orientada a la enseñanza	292
5.2.2. Prácticas letradas de RE en la escritura del apartado teórico de la tesis	295
5.2.2.1. RE orientada al desarrollo de prácticas letradas de corrección del texto	296
5.2.2.2. RE orientada a la formación y apropiación de las tradiciones discursivas académicas.....	300
5.2.2.3. RE orientada al desarrollo y promoción de prácticas letradas investigativas	307
5.2.3. Consideraciones sobre las modalidades de RE advertidas en el proceso analítico	312
Capítulo 6. Conclusiones.....	314
6.1. Principales aportes de esta investigación y discusión teórica.....	315
6.1.1. Nueva conceptualización sobre la RE en el ámbito de la formación de posgrado	315
6.1.2. Tipología de prácticas de retroalimentación	318
6.1.3. Abordaje metodológico de la RE	319
6.2. Desafíos y limitaciones del estudio desarrollado.....	320
6.3. Implicancias prácticas de la investigación	321
6.4. Proyecciones futuras de esta línea de investigación	322
Anexos.....	324
Referencias	325

Resumen

Resumen en español

En las últimas décadas se incrementaron las carreras de posgrado, pero con bajas tasas de terminalidad, especialmente en Ciencias Sociales y Humanas. Uno de los principales desafíos para la finalización radica en la elaboración de la tesis. Diversas investigaciones han destacado la importancia de la retroalimentación escrita (RE) de expertos y pares en el acompañamiento de este proceso; sin embargo, aún existen aspectos poco explorados, como su impacto en la elaboración de capítulos teóricos. Esta tesis, enmarcada en un enfoque sociocultural, particularmente en los Nuevos Estudios de la Literacidad, se propone, como objetivo general, comprender las posibles relaciones entre las retroalimentaciones escritas provistas por expertos y pares tesisistas, así como las interacciones asociadas a ellas, y el proceso de escritura de capítulos teóricos de la tesis de Maestría y Doctorado en Ciencias Sociales y Humanas. Para ello, se realizó un estudio cualitativo de casos múltiples instrumental, con tres tesisistas de maestría y doctorado en Ciencias Sociales y Humanas. La investigación incluyó entrevistas, cuestionarios, análisis de documentos y producciones escritas con RE, permitiendo un análisis triangulado y dinámico. Los resultados revelan que la RE opera como una práctica letrada compleja que se desarrolla en escenarios diversos (supervisión, seminarios y talleres, grupos de escritura). A partir de los hallazgos, se propone una nueva conceptualización de la RE como práctica letrada de revisión orientada a la enseñanza, y diversas modalidades de esta conceptualización, construidas tras el análisis de los casos estudiados. Así reconocemos tres modalidades: 1) la centrada en la corrección del texto, 2) la orientada a la formación y apropiación de las tradiciones discursivas académicas involucradas en la comunicación y construcción del conocimiento, y 3) la tendiente al desarrollo, la formación y la promoción de prácticas letradas investigativas. La investigación aporta herramientas teóricas y metodológicas para profundizar en el análisis de la RE y su potencial pedagógico en el acompañamiento de la escritura de tesis.

Palabras clave: estudios de posgrado, tesis, retroalimentación escrita, práctica letrada, enseñanza

Abstract

In recent decades, the number of graduate programs has increased, but completion rates remain low, especially in the Social Sciences and Humanities. One of the main challenges for graduation lies in the dissertation writing and completion. Various studies have emphasized the importance of *written feedback* (WF) in supporting these processes, especially in interactions with experts and peers. However, certain aspects remain underexplored, such as its impact on the development of theoretical chapters. This research, framed within a sociocultural approach and the New Literacy Studies, aims to analyze the relationships between WF provided by experts and peers and its influence on the writing of theoretical chapters in graduate dissertation of Humanities and Social Sciences. A qualitative multiple-case study design was employed, involving three master's and doctoral students in the Social Sciences and Humanities. The research included interviews, questionnaires, document analysis, and written productions with WF, allowing for a triangulated and dynamic analysis. The results reveal that WF functions as a complex literate practice that takes place in diverse settings (supervision, workshops, writing groups). Based on the findings, a new conceptualization of WF as a literate teaching-oriented revision practice is proposed, along with a typology of practices: (1) focused on text correction, (2) aimed at the formation and appropriation of academic discursive traditions involved in the communication and construction of knowledge, and (3) directed toward the development, training, and promotion of literacy investigative practices. This research provides theoretical and methodological tools to deepen the analysis of WF and its pedagogical potential in supporting dissertation writing.

Key words: graduated studies, dissertation, written feedback, literacy practice, teaching.

Capítulo 1. Introducción

1.1. Presentación del tema, antecedentes de su estudio y definición del problema de investigación

En la mayoría de los países la educación de posgrado ha crecido significativamente y se alienta su desarrollo. Sin embargo, este crecimiento no ha sido acompañado con cifras similares en la terminalidad de dichos programas (Arnoux et al., 2004; Castelló et al., 2017; Choís y Jaramillo, 2016; Devos et al., 2017; Paré et al., 2011; Temporetti, 2005; Wainerman y Matovich, 2016). Al respecto en nuestro país, según el estudio de Barsky y Dávila (2016), el porcentaje de finalización de los estudios posgraduales alcanza el 37,6% en la maestría y el 16,6% en el doctorado; por su parte, Bartolini (2017) informa cifras de culminación de los estudios doctorales que oscilan entre el 6% y el 14,8%. Al respecto, numerosas investigaciones se han abocado a identificar y analizar los desafíos que enfrentan los estudiantes de posgrado a la hora de culminar su formación. Entre ellos, se presenta como un eje común los rasgos o particularidades de las prácticas de escritura necesarias para elaborar la tesis de posgrado. En efecto, escribir en este nivel resulta una actividad compleja que impone a los aprendices retos de alta envergadura, diferentes de los enfrentados en experiencias educativas preliminares (Aitchison y Lee, 2006; Padilla, 2016; Valente, 2016). Ahora bien, el tipo de producción escrita que se solicita desarrollar en el posgrado -en la mayoría de los casos- no está acompañada de orientaciones pedagógico-didácticas que posibiliten su resolución (Delamont, 2005; di Stefano y Pereira, 2004, 2007). En este sentido, la complejidad de la práctica de escritura en el posgrado podría explicar, al menos parcialmente, las bajas tasas de graduación en este nivel de formación (Choís y Jaramillo, 2016). Esta situación pone de relieve la necesidad de diversificar y dar mayor continuidad a las intervenciones pedagógicas para acompañar los recorridos de formación posgradual, y fundamentar dichas intervenciones teórica y científicamente, a partir del desarrollo de nuevas investigaciones sobre el tema.

En lo que respecta específicamente a la escritura de la tesis de posgrado, en los últimos años se han explorado e investigado diferentes propuestas didácticas para acompañar a los estudiantes en su elaboración: desde seminarios o talleres de escritura de tesis a cargo de docentes expertos (Arnoux et al., 2004; Carlino, 2008; Delyser, 2003), y grupos de escritura de tesis (Aitchison y Lee, 2006; Colombo, 2013; Colombo y Carlino, 2015; Lassig et al., 2009; Maher et al., 2008), hasta las acciones de los supervisores

expertos en el acompañamiento de la tarea de escritura (Alvarez y Difabio de Anglat, 2018; Basturkmen y East, 2010; Basturkmen et al., 2014; Difabio de Anglat, 2011; Li y Seale, 2007; Wolff, 2010).

Frente a esta variedad de propuestas, resulta necesario señalar un común denominador a muchas de ellas, dado por el lugar de la *retroalimentación escrita en el proceso de enseñanza de la escritura de la tesis de posgrado* (Alvarez y Difabio, 2018, 2019; Alvarez et al., 2024; McGrath y Atkinson, 2016; Basturkmen y East, 2010; Basturkmen et al., 2014; Caffarella y Barnett, 2000; Can y Walker, 2011; Difabio, 2011; Ochoa Sierra y Moreno Mosquera, 2019; Padilla y López, 2018; Tapia Ladino et al., 2016; Vardi y Bailey, 2006; Wolff, 2010; Wolsey, 2008). En algunas investigaciones se estudia la retroalimentación como una forma de interacción entre un experto¹— ya sea el director, codirector o docente responsable de un curso—y un tesista (Alvarez y Difabio, 2018; Difabio, 2011; Basturkmen y East, 2010; Basturkmen et al., 2014; Tapia et al., 2016; Vardi y Bailey, 2006; Wolff, 2010; Wolsey, 2008), en la que el primero realiza señalamientos que persiguen como propósito que el tesista en formación logre alcanzar objetivos aprendizaje preestablecidos, en este caso referidos al proceso de escritura de la tesis (Padilla y López, 2018; Tapia Ladino et al., 2016). Líneas de indagación más recientes (Aitchison, 2009; Alvarez y Difabio, 2017, 2019; Colombo y Carlino 2015; Colombo 2017) estudian las retroalimentaciones que se establecen de forma dinámica y multidireccional entre los expertos, los tesistas y sus pares, quienes intervienen en instancias de formación orientadas a promover procesos de reflexión y escritura de la tesis de posgrado (por ejemplo, en talleres o grupos de escritura de tesis).

En ambas líneas de investigación, una recurrencia transversal identificada es la conceptualización de la retroalimentación escrita (en adelante RE) como una práctica involucrada en la enseñanza de la escritura en el nivel de posgrado, asociada con dinámicas participativas y de aprendizaje colaborativo que se desarrollan en propuestas pedagógico-didácticas diversas, ya sea curriculares como extracurriculares, orientadas a la escritura de géneros vinculados con la construcción y difusión del conocimiento en

¹Si bien en Argentina se emplea la expresión "director" y "codirector" para hacer referencia a los responsables que orientan el proceso de elaboración de la tesis de posgrado, en otros países suelen emplearse de forma frecuente otras denominaciones de manera análoga, tales como "supervisor", "asesor", "experto". En este trabajo, por "experto" se concebirá a aquel que puede formalmente desempeñar el rol de director o codirector de la tesis. También se considerará como "experto" al docente o docentes responsable/s de propuestas formativas de posgrado (seminarios o cursos) orientadas al tratamiento de la escritura de la tesis de posgrado. Finalmente, también pueden considerarse como "expertos" a los tutores o directores de estudio que algunos posgrados asignan a los tesistas y que difieren de la figura del director de tesis.

dicho nivel. Concretamente, la RE es entendida como una práctica formativa de interacción, en la que se proveen orientaciones en forma de comentarios, señalamientos o devoluciones a la producción elaborada por un tesista o participante. Dichos señalamientos, se realizan en el marco de contextos de formación diseñados para andamiar y promover los procesos de aprendizaje en torno a la escritura de géneros del ámbito del posgrado, en los que intervienen expertos, tesistas y sus pares. Las comunicaciones resaltan que la RE es un tipo de instrucción que impacta significativamente tanto en el aprendizaje del proceso de escritura en el ámbito de la formación de posgrado, como también en la reflexión y formación epistemológica y disciplinar como investigador en un campo de conocimiento específico. Se destaca que esto no ocurre espontáneamente ni de forma mecánica, sino que se requieren de contextos específicos y de diseños didácticos orientados a trabajar sobre la dimensión epistémica de la escritura, a enseñar las dimensiones involucradas en la escritura de investigación, a la reflexión crítica sobre el escrito propio y ajeno, y a la reflexión meta-cognitiva involucrada en los procesos de revisión y reformulación, entre otros aspectos.

Además, en los estudios se invita a pensar las implicancias de la RE en vinculación con otras variables, tales como las trayectorias escriturales de participantes de la investigación y los perfiles de escritor, ya que ambas tendrían una incidencia fundamental tanto en la elaboración de los géneros vinculados con la construcción y difusión del conocimiento científico-académico, como así también en el efecto de las propuestas pedagógico-didácticas en las que se inscriben dinámicas interactivas de RE. Asimismo, otra variable a considerar para un análisis crítico de la RE es la inmersión prolongada de estudiantes en experiencias de RE colaborativas, sostenidas de manera transversal a lo largo de los planes o recorridos formativos a nivel de posgrado.

Las investigaciones también muestran que los estudiantes de posgrado valoran positivamente la práctica de RE en el marco de propuestas pedagógicas y-o didácticas destinadas a la escritura de producciones académicas. Asimismo, consideran que los contextos de empatía y confianza en los que interactúan tesistas, permiten mejorar la textualización de los escritos, la apropiación de las normas implicadas en la construcción de conocimiento y las tareas propias en las disciplinas de referencia. Estas miradas de los tesistas están estrechamente vinculadas con las propias conceptualizaciones acerca de la RE en las que la entienden como una práctica de formación que excede lo puramente lingüístico, para abarcar dimensiones de la formación como investigador.

Sumado a lo anterior, algunos pocos estudios abordan los cambios textuales y escriturales ocurridos a partir de RE. Sin embargo, resulta evidente la necesidad de profundizar y socializar las investigaciones que aborden concretamente las transformaciones en la materialidad textual y en las prácticas escriturales de tesistas, a partir de las intervenciones de pares o expertos en el proceso de elaboración de géneros propios del ámbito del posgrado.

En conjunto, los estudios realizados hasta el momento sobre RE en el posgrado ponen de manifiesto que el aprendizaje del tesista en proceso de producción y formación científica mejora con la participación del experto (directores, codirectores y docentes) y de los pares, quienes conjuntamente interaccionan y proveen de retroalimentaciones que colaboran para que el tesista pueda alcanzar un nivel de desarrollo potencial, como escritor del género especializado (Alvarez y Difabio, 2018, 2019; Tapia Ladino et al., 2016). Sin embargo, en este contexto, aun cuando las investigaciones han producido desarrollos significativos en relación con la retroalimentación, hay aspectos vinculados con ella que no han sido estudiados en profundidad, tales como su desarrollo en momentos específicos y relevantes del proceso de escritura de la tesis: por ejemplo, en la elaboración del capítulo teórico de la tesis, en la construcción del apartado metodológico o en la elaboración de las conclusiones. Por otra parte, son escasas las investigaciones que han tenido en cuenta de manera simultánea las retroalimentaciones tanto de expertos como de pares. Asimismo, tampoco se identifican estudios que hayan abordado la RE desde varias dimensiones de forma simultánea: desde el análisis de las representaciones y expectativas sobre estas actividades que poseen los participantes, desde las características y funciones de los comentarios escritos, desde la dimensión de los cambios a partir de la RE, entre otros.

A partir de lo expuesto, resulta necesario continuar interrogándose acerca de la retroalimentación de expertos y de pares tesistas, y analizar la relación entre esta práctica y el proceso de escritura de la tesis, con foco en momentos puntuales de su construcción. El presente proyecto busca continuar y completar esta línea de investigaciones, en cuanto propone estudiar la retroalimentación escrita de expertos y pares tesistas en la escritura del apartado teórico de tesis de Maestría o Doctorado en Ciencias Sociales y Humanas, así como también comprender las relaciones posibles entredichas retroalimentaciones y los cambios en el proceso de producción escrita del marco teórico de la tesis.

Para el tratamiento de esta problemática inscribimos la investigación en un Paradigma Sociocultural (Kozulin, 2000; Vigotsky, 1977, 1988; Wertsch, 1998),

posicionándonos puntualmente en la perspectiva de los Nuevos Estudios de la Literacidad (Barton et al., 2000; Barton y Hamilton, 1998, 2004; Lea y Street, 2006; Street, 1993, 1995). Este último abordaje refiere, tal como plantea Vargas Franco (2011), a las investigaciones y teorías sobre la lectura y la escritura que adoptan un abordaje contextualizado y social de las prácticas. Desde esta perspectiva, la lectura y la escritura se conciben como prácticas letradas, lo que implica que deben abordarse de forma situada, es decir, en el marco de eventos letrados específicos en las que son empleadas. En estos eventos, los participantes leen y producen textos y, en ese proceso, ponen en juego sus conocimientos y representaciones asociadas con la realización de dichas prácticas.

A partir de este enfoque, se ha decidido centrar el análisis en el marco teórico o marco de referencia conceptual, dado que esta sección constituye el sustento de trabajo, compuesto por aportes conceptuales y antecedentes investigativos a partir del que se construye y desarrolla la tesis (Lacon y Girotti, 2011). Es decir, su elaboración es esencial para el desarrollo de todo el proceso investigativo. Por otra parte, se ha decidido analizar la retroalimentación escrita, pues se trata de una práctica constitutiva en la enseñanza de la escritura de la tesis. Al respecto, en este trabajo se la concebirá inicialmente como una práctica asociada a lecturas y escrituras para la comunicación (Miras y Solé, 2007), específicamente como una práctica letrada de revisión de un texto en proceso, que desarrollan tesisistas, directores, otros expertos y pares en situaciones específicas. En este marco, y a partir de sus conocimientos, representaciones y expectativas sobre la actividad a desarrollar (la escritura de la tesis y su proceso), los participantes reciben señalamientos en forma de comentarios e instrucciones sobre diferentes versiones de sus capítulos de tesis. A partir de estos comentarios, que se presentan escritos en papel o en documentos digitales, los tesisistas pueden identificar problemas, contar con instrucciones e información para poder resolverlos y realizar modificaciones en el escrito que buscan promover mejoras en este último (Alvarez et al., 2024; Tapia-Ladino et al., 2016). En este sentido, en este estudio interesa considerar, por una parte, el tipo de retroalimentaciones que proveen los expertos y los pares en el proceso de escritura de la tesis, así como los intercambios y las interacciones que se producen entre el experto o el docente, el par tesisista y el tesisista en torno a las retroalimentaciones aludidas. Asimismo, resulta importante explorar las concepciones o supuestos que los expertos (directores o codirectores y/o docentes), tesisistas y sus pares poseen sobre la escritura y la retroalimentación. Finalmente, será fundamental analizar las versiones -o sucesivas modificaciones- que el tesisista elabora de su escrito a partir de las retroalimentaciones

recibidas, y de las interacciones que se desarrollan en el marco de un contexto formativo y didáctico particular. La dinámica de la propuesta formativa en la que tienen lugar las retroalimentaciones aludidas, y su análisis, permite recoger datos que contribuirían a la comprensión de la retroalimentación en el proceso de enseñanza de la escritura de la tesis de posgrado. En efecto, dichas interacciones, situadas e intencionadas, expresan las dinámicas de enseñanza y aprendizaje que se desarrollan entre los participantes. Para abordar los aspectos implicados en esta dimensión social de la RE resulta importante apoyarnos en los fundamentos teóricos generales del paradigma sociocultural de inspiración vigotskiana (Vigotsky, 1977, 1988, Wertsch, 1988, Kozulin, 2000, 2001) desde los que podemos aproximarnos a comprender a la RE como una práctica de enseñanza, aspecto que será desarrollado en el contexto conceptual de esta investigación (cf. capítulo 3).

En síntesis, y de acuerdo al enfoque expuesto, en el presente estudio interesa comprender ¿qué relaciones pueden establecerse entre las retroalimentaciones de los expertos y pares tesisistas -y las interacciones asociadas a ellas- y el proceso de escritura del apartado teórico de la tesis de posgrado? A partir de este interrogante general, se articulan otros que también guiarán esta investigación:

- ¿Qué concepciones sobre la escritura y la retroalimentación poseen los expertos y pares tesisistas que realizan retroalimentación a las producciones de los tesisistas, así como los tesisistas que reciben retroalimentación de sus pares y de expertos?
- ¿Qué características poseen las retroalimentaciones escritas provistas por expertos y pares a los capítulos teóricos, así como las interacciones que se producen entre estos participantes y los tesisistas en torno a las retroalimentaciones aludidas?
- ¿Qué cambios conceptuales y lingüístico-discursivos realizan los tesisistas durante el proceso de escritura del apartado teórico de la tesis, y en su versión final, a partir de las retroalimentaciones recibidas y de las interacciones asociadas a ellas?
- ¿Qué desafíos enfrentan los tesisistas en relación a las retroalimentaciones recibidas y a la escritura del apartado teórico de la tesis?
- ¿Qué relaciones pueden establecerse entre los cambios realizados por el tesisista en la producción escrita del marco teórico de su tesis, y la apropiación de las pautas y convenciones implicadas en la construcción de conocimiento de la comunidad disciplinar de referencia a la que desea integrarse?

1.2. Objetivos del estudio

1.2.1. Objetivo general

- Comprender las posibles relaciones entre las retroalimentaciones escritas provistas por expertos y pares tesisistas, así como las interacciones asociadas a ellas, y el proceso de escritura de capítulos teóricos de tesis de Maestría y Doctorado en Ciencias Sociales y Humanas.

1.2.2. Objetivos específicos

- Sistematizar las concepciones que los expertos y los tesisistas poseen sobre la escritura académica, focalizando particularmente en el apartado teórico de la tesis y en la retroalimentación escrita.
- Caracterizar las retroalimentaciones escritas provistas por expertos y pares tesisistas a los capítulos teóricos, así como las interacciones que se producen entre estos participantes y los tesisistas, en torno a las retroalimentaciones aludidas.
- Sistematizar los tipos de cambios conceptuales y lingüístico-discursivos que realizan los tesisistas durante el proceso de escritura del apartado teórico de la tesis, y en su versión final, a partir de las retroalimentaciones recibidas y de las interacciones asociadas a ellas.
- Identificar y describir los desafíos que enfrentan los tesisistas en el proceso de escritura del apartado teórico de la tesis.
- Identificar relaciones posibles entre los cambios elaborados por el tesisista en la producción escrita del marco teórico de su tesis, y la apropiación de las pautas y convenciones implicadas en la construcción de conocimiento de la comunidad disciplinar de referencia a la que desea integrarse.

1.3. Principales lineamientos metodológicos

El estudio propuesto es predominantemente cualitativo en tanto se orienta a comprender fenómenos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con el contexto (Hernández Sampieri et al., 2014). Específicamente, en el marco de esta investigación, se realizará un estudio de casos múltiples instrumental (Stake, 1999, 2005, 2010). Este tipo de diseño nos habilita a comprender el problema: la

RE en el proceso de escritura de apartados/capítulos teóricos de tesis de maestría y doctorado del campo de las Ciencias Sociales y Humanas) y sus dimensiones asociadas.

La población elegida para este estudio estuvo conformada por tesistas de maestría y doctorado del campo de las Ciencias Sociales y Humanas que se encontraban en proceso de escritura de sus tesis de posgrado. En particular, como detallaremos en el capítulo metodológico, seleccionamos tres casos, un número adecuado para el análisis profundo y su ulterior comparación (Creswell, 2013).

Cada caso está representado por escenarios y eventos letrados en los que los tesistas reciben RE de diferentes participantes en torno a sus capítulos teóricos de tesis. Dichas RE, que acontecen en el marco de diferentes contextos de formación específicos, se encuentran orientadas a la elaboración de la tesis. Dichos espacios resultan diversos y singulares: el marco de la relación de supervisión entre experto y tesistas, las situaciones de enseñanza diversas promovidas por directores o codirectores, contextos pedagógicos formales y no formales como talleres, seminarios o grupos de escritura orientados a la elaboración de la tesis de posgrado en el que intervienen expertos, tesistas y sus pares.

Así, en relación con cada caso, se recolectaron datos a partir de diversas técnicas e instrumentos: cuestionarios auto-administrados a tesistas; cuestionarios auto-administrado a expertos (directores o codirectores de tesis); entrevistas semiestructuradas a tesistas; entrevistas semiestructuradas a expertos (directores o codirectores de tesis); entrevistas no estructurada o abierta a pares tesistas que brindaron RE en el marco de diferentes propuestas pedagógico-didácticas específicas; relevamiento documental de programas, comunicaciones y otros materiales didácticos de los cursos y seminarios de posgrado realizados por los tesistas participantes en los que recibieron RE; relevamiento y sistematización de producciones escritas (versiones de los apartados teóricos de tesis) elaboradas por los tesistas participantes que contuvieran RE de los actores señalados precedentemente.

El procedimiento para el análisis de los datos procuró articular la lectura y el análisis triangulado de las diferentes fuentes de datos relevados con el propósito de analizar las prácticas letradas, los eventos y los textos que se construyen y circulan en situaciones de escritura de tesis posgrado en las que se desarrollan dinámicas de RE entre expertos, tesistas y sus pares. En este sentido, desplegamos un trabajo procesual apoyándonos en los planteos de Braun y Clarke (2006) a partir de los que se propone desarrollar un proceso analítico recursivo y dinámico organizado en un conjunto de seis fases o momentos no lineales e implicadas entre sí: familiarización con los datos, generación de códigos

iniciales, exploración e identificación de temas relevantes y significativos, revisión, definición y nominación de tema, e informe de resultados.

1.4. Aportes fundamentales de la investigación

Entre los principales aportes de esta investigación, destacamos las contribuciones que, desde nuestra perspectiva, enriquecen el campo de los estudios sobre la escritura a nivel de posgrado. En primer lugar, proponemos una nueva conceptualización para el estudio de la retroalimentación escrita (RE), entendiéndola como una práctica letrada de revisión orientada a la enseñanza. Esta conceptualización, de carácter global e integrador, proporciona una visión amplia y comprensiva de las distintas dimensiones implicadas en la retroalimentación de capítulos tesis. Este enfoque, como se detallará en la revisión de la literatura, no ha sido identificado en investigaciones previas sobre el tema.

En segundo lugar, y derivado de esta conceptualización integral, identificamos tres modalidades de RE específicas de cada caso analizado en la investigación: 1) la centrada en la corrección del texto, 2) la orientada a la formación y apropiación de las tradiciones discursivas académicas involucradas en la comunicación y construcción del conocimiento, y 3) la tendiente al desarrollo, la formación y la promoción de prácticas letradas investigativas. Por “modalidades” nos referimos a los modos situados de las prácticas de RE que son representativos de cada caso estudiado.

Finalmente, otro aporte significativo es un procedimiento metodológico y analítico para el estudio de la RE en el ámbito de posgrado, que va más allá del análisis focalizado en los comentarios textuales, en las representaciones de los participantes sobre la práctica o en los cambios textuales tras la retroalimentación. Este procedimiento considera de forma simultánea todas estas dimensiones, junto con otras relevantes, desde una perspectiva de estudio de la RE como práctica letrada.

1.5. Implicancias prácticas del estudio desarrollado

Consideramos que la conceptualización integral y las modalidades de RE desarrolladas en esta investigación poseen implicancias pedagógicas significativas para el diseño de escenarios formativos, a decir propuestas de enseñanza y de acompañamiento en el ámbito del posgrado que promuevan dinámicas de revisión, reescritura y aprendizaje. Asimismo, la conceptualización integral de la RE y las diversas modalidades identificadas tras el análisis de los casos evidencian la potencialidad de los escenarios formativos

concurrentes al proceso de supervisión, que colaboren con los procesos de aprendizaje y de escritura de la tesis de posgrado. En cuanto al diseño de estos dispositivos, la investigación aporta una perspectiva que invita a considerar los perfiles y trayectorias formativas de los tesistas como un elemento clave. Esta información es relevante para promover propuestas e intervenciones pedagógicas orientadas a las necesidades específicas de los estudiantes y al trabajo sobre sus representaciones acerca de la escritura de la tesis. Finalmente, las conceptualizaciones presentadas en esta investigación constituyen herramientas valiosas para analizar y revisar las prácticas de supervisión en la escritura de tesis, con el propósito de fomentar instancias de acompañamiento genuinas que impulsen el logro de aprendizajes significativos.

1.6. Estructura de la tesis

Nuestra tesis se divide en seis capítulos. Este capítulo inicial, que funciona como introducción a la tesis, incluye la presentación del tema, sus antecedentes y exposición del problema de investigación, los objetivos, las principales decisiones metodológicas y los aportes y proyección del estudio. En el segundo capítulo, analizamos y sistematizamos trabajos publicados (desde 2012 hasta 2023) vinculados con la problemática de la retroalimentación escrita en el posgrado. En el tercer capítulo, presentamos el marco de referencia conceptual en el que damos a conocer el sustento teórico de nuestra tesis. Allí explicitamos los enfoques investigativos y los conceptos clave a partir de los que nos basamos para abordar el problema planteado. Seguidamente, en el cuarto capítulo damos a conocer el marco metodológico de la investigación; así, precisamos el tipo y diseño de la investigación, la población y los casos, los procedimientos de relevamiento y análisis de los datos, los aspectos relativos a la credibilidad y confiabilidad. En definitiva, contamos las decisiones metodológicas que nos permiten arribar a los resultados. El quinto capítulo está dividido en dos grandes secciones: en la primera, separada, a su vez, en tres partes subapartados, se presenta la descripción y el análisis de cada caso; en la segunda parte, se sistematizan los resultados obtenidos y los principales aportes derivados de estos hallazgos. En el sexto y último capítulo, presentamos las conclusiones generales de nuestro trabajo mostrando su alcance en diálogo con los estudios previos. Anticipamos, además, las implicancias prácticas y algunas proyecciones para futuras investigaciones que consideramos relevantes para profundizar en aspectos poco estudiados del tema que nos ocupa.

Capítulo 2. Estado de la cuestión

En esta investigación, como hemos adelantado, nos proponemos estudiar la retroalimentación escrita (RE) de expertos y pares en la escritura de los capítulos teóricos de tesis de posgrado en Ciencias Sociales y Humanas, y también comprender eventuales relaciones entre dichas retroalimentaciones y los cambios en los textos y en las prácticas de escritura en el proceso de elaboración de los aludidos apartados. En función de lo expuesto, en este capítulo presentaremos una sistematización de los antecedentes investigativos que sustentan esta investigación, que incluye estudios sobre la retroalimentación escrita (en adelante RE) en la elaboración de producciones textuales propias del ámbito de la formación de posgrado, en los campos disciplinares mencionados. El eje de este relevamiento estuvo orientado por la necesidad de conocer los sentidos, concepciones, conceptualizaciones y características de la RE en el nivel de formación aludido, a fin de delimitar tendencias emergentes y dominantes en los estudios sobre el tópico de nuestra investigación.

Así entonces, para la elaboración de este capítulo consultamos diferentes indexadores y bases de datos de alta calidad y confiabilidad académica², que nos suministraron artículos referidos a la temática en idioma español e inglés publicados en desde 2012 a 2023 inclusive. Decidimos también incluir otros artículos y capítulos anteriores a ese período que, en algunos casos, son citados en las investigaciones relevadas y constituyen obras pioneras o fundantes en el estudio del tema. Como criterio general ordenador, que orientó el relevamiento de las publicaciones, se seleccionaron comunicaciones referidas a la RE en la elaboración de producciones que comunicaran resultados o procesos de investigación, tales como tesis, ponencias, artículos científicos u otros textos que se hubieran elaborado en el marco de la formación de posgrado y que se vincularan intrínsecamente con la construcción y difusión de conocimiento en las áreas disciplinares aludidas. También se seleccionaron comunicaciones que abordan experiencias o propuestas pedagógicas y-o didácticas para promover la reflexión sobre el proceso de escritura y su enseñanza en dicho nivel en las que se incluyeran propuestas o dinámicas de RE entre los participantes. Respecto a este último punto, dado que la RE es una práctica emergente que ha comenzado a estudiarse de forma reciente en el contexto

² Los buscadores empleados fueron: Scielo, Dialnet, Doaj, Open Aire Explore, Taylor and Francis Online, Springer OPEN y Wiley Online Library.

Latinoamericano y que se encuentra en creciente desarrollo (Chois Lenis, 2016; Choís Lenis et al., 2020) podrían existir experiencias valiosas en las que se presentara la RE, aunque no fueran producto de una investigación en sentido estricto. De allí la inclusión de este aspecto en los criterios que orientaron la búsqueda.

Cabe señalar que esta revisión se apoya en la propuesta de Maxwell (2005) referida a la selección de antecedentes, en la que se privilegia el criterio de relevancia por sobre el de exhaustividad o amplitud. En esta línea, el conjunto de estudios seleccionados ilustra un panorama de las investigaciones actuales sobre el tema, así como algunas tendencias vinculadas con aspectos específicos de la RE de expertos (directores, supervisores, docentes y otros especialistas) y pares identificados en el relevamiento realizado. Así, pudimos identificar cuatro de estas tendencias presentes en estudios sobre este tópico, a saber: 1) las conceptualizaciones y sentidos asociadas a la RE, 2) las categorizaciones o tipologías referidas a la RE, 3) las representaciones de los participantes que reciben o proveen RE y 4) los cambios experimentados en los textos y en las prácticas de escritura de los participantes a partir de las RE. A continuación, detallaremos los hallazgos identificados, que se asocian con cada una de las categorías aludidas.

2.1. Conceptualizaciones respecto a la RE

En las investigaciones que presentan definiciones y características asociadas con la RE en el ámbito del posgrado identificamos diferentes aspectos de la práctica que ilustran su complejidad. Uno de los primeros aspectos identificados se vincula con los participantes que intervienen en dinámicas de retroalimentación a partir de textos escritos, y sus roles en esas interacciones. Así entonces, en algunas investigaciones se concibe a la retroalimentación como una forma de interacción entre un experto³ – ya sea el director, codirector o docente responsable de un curso- y un tesista (Difabio de Anglat, 2011; Basturkmen y East, 2010; Basturkmen et al., 2014; Vardi y Bailey, 2006; Wolff, 2010; Wolsey, 2008), en la que el primero realiza señalamientos que persiguen como propósito que el tesista realice cambios, modificaciones o revisiones durante el proceso de escritura

³ Si bien en nuestro país se emplea la expresión "director" y "codirector" para hacer referencia a los responsables que orientan el proceso de elaboración de la tesis de posgrado, en otros países suelen emplearse de forma frecuente otras denominaciones de manera análoga, tales como "supervisor", "asesor", "experto". En este trabajo, por "experto" se concebirá a aquel que puede formalmente desempeñar el rol de director o codirector de la tesis. También se considerará como "experto" al docente o docentes responsable/s de propuestas formativas de posgrado (seminarios o cursos) orientadas al tratamiento de la escritura de la tesis de posgrado. Finalmente, también pueden considerarse como "expertos" a los tutores o directores de estudio que algunos posgrados asignan a los tesistas y que difieren de la figura del director de tesis.

de su tesis de posgrado (Padilla y López, 2018; Tapia Ladino et al., 2016). Líneas de indagación más recientes (Aitchison, 2009; Alvarez y Difabio, 2017, 2019, 2020; Colombo y Carlino 2015; Colombo 2017; Colombo y Alvarez, 2021; Colombo et al., 2020) estudian las retroalimentaciones que se establecen de forma dinámica y multidireccional entre los expertos, los tesistas y sus pares, quienes intervienen en instancias de formación diseñadas para andamiar los procesos de reflexión y escritura de la tesis de posgrado (por ejemplo, en talleres o grupos de escritura de tesis). En conjunto, ambas líneas de investigación ponen de manifiesto que el aprendizaje del tesista en proceso de producción y formación científica mejora con la participación de los expertos y de los pares tesistas, quienes conjuntamente interaccionan y proveen de retroalimentaciones que colaboran para que el tesista pueda alcanzar un nivel de desarrollo potencial, como escritor del género especializado.

En segundo lugar, y centrándonos específicamente en los sentidos y caracterizaciones asociadas con la RE, hemos identificado que las definiciones presentadas en los estudios documentados abarcan un amplio repertorio de significados: desde los que entienden a la RE como una práctica amplia y compleja, abordada desde sus aspectos y alcances comunicativos, instruccionales y pedagógicos (Alvarez y Difabio, 2018, 2019; Basturkmen et al., 2014; Bitchener, 2016; Difabio y Alvarez, 2017, 2020; Guasch et al., 2010; Jiménez y Gonzales, 2021; Kumar y Stracke, 2007; Kumar y Aitchison, 2017; Stracke y Kumar, 2010; Wolsey 2008); hasta los estudios que profundizan específicamente en sus características textuales y discursivas (Bosio, 2018; Ochoa Sierra y Moreno Mosquera, 2019, Padilla 2019). Asimismo, en tercer lugar, identificamos algunas investigaciones que presentan variables que condicionan la RE y sus potenciales efectos positivos, y en las que se invita a pensar diferentes orientaciones pedagógicas para trabajar sobre los desafíos y promover mejoras en los aprendizajes de los participantes (Arnoux et al., 2004; Arias y Gómez, 2019; Alvarez y Difabio, 2018; Difabio y Alvarez, 2020; Hernández et al., 2016; Ochoa Sierra y Moreno Mosquera, 2019; Padilla, 2016, 2019; Rodríguez Hernández y Leal Vera, 2017). A continuación, desarrollaremos los aspectos asociados con estas dos últimas cuestiones.

2.1.1. Sentidos asociados a la RE

Entre los trabajos que presentan definiciones o sentidos asociados con la RE, ya sea aquellas que brindan los expertos (directores y docentes), como así también los tesistas y sus pares, encontramos un grupo de producciones que enfatizan, entre otras, las

dimensiones comunicativas, interaccionales, instruccionales y pedagógicas de esta práctica y otro grupo que, además, refieren a las particularidades textuales y genérico discursivas de los comentarios escritos.

Entre las producciones del primer grupo, encontramos el trabajo pionero de Kumar y Stracke (2007), quienes analizan los comentarios que los expertos realizan a tesistas en formación en el proceso de escritura de la tesis de posgrado. En su estudio sostienen que la RE forma parte intrínseca de las relaciones de supervisión; relaciones que suponen la enseñanza de la escritura y de las tareas de investigación. Los autores entienden, a partir de los aportes de Lave y Wenger (1991), que la retroalimentación es una forma de enseñanza, en la que se evoca la relación tradicional maestro-aprendiz. En lo que respecta a la escritura, asumen que la retroalimentación sobre los avances o borradores que elaboran los tesistas constituye la principal forma de comunicación y de orientación en el proceso formativo, ya que a través de ella el supervisor comunica, evalúa y ofrece instrucciones precisas sobre la escritura académica y sus reglas. Asimismo, según estos especialistas, a través de estas RE el supervisado puede comprender que la escritura es constitutiva del proceso de aprendizaje. Esto sucede porque en el proceso de revisión de los borradores, posterior a la retroalimentación experta, se promueve en el tesista el pensamiento crítico y la reflexión metacognitiva sobre el conocimiento que se construye y elabora durante el desarrollo de su investigación y el proceso de escritura involucrado en esta última. En una investigación posterior Stracke y Kumar (2010) plantean que un eje central de la formación doctoral es formar a los académicos como investigadores independientes y, en esta línea, se proponen abordar el vínculo entre la RE del experto y el proceso de autorregulación del aprendizaje en un tesista de doctorado. Sobre los sentidos asociados a la RE, en este artículo los autores señalan que la retroalimentación puede ser concebida como parte de un proceso de andamiaje, en el que los expertos orientan al tesista para incluirse como un miembro formado en las comunidades disciplinares a las que aspiran a insertarse con su tesis. Dicho andamiaje incluye aspectos variados, que abarcan desde la redacción académica, el conocimiento de las prácticas y metodologías para el desarrollo de una investigación, la gestión de los tiempos asociados con el desarrollo del estudio, entre otros. En general la forma que adquiere esa orientación es a través de comentarios escritos elaborados por los expertos y anclados en las producciones escritas de los tesistas. Estos comentarios poseen una carga informativa importante que incluye desde sugerencias para modificar e incluso mejorar el escrito,

hasta indicaciones que promueven diferentes interacciones o intercambios entre experto y tesista en formación.

Por su parte, un planteo relevante en lo que hace a la RE en contextos virtuales proviene del estudio de Wolsey (2008), quien estudia la RE en un programa de posgrado en línea con el propósito de determinar los tipos y formas de retroalimentación que los expertos realizan a las tareas de escritura llevadas a cabo por los estudiantes, así como también las percepciones de estos últimos sobre dichas retroalimentaciones. El autor concibe a la RE como una forma de interacción entre profesor y estudiantes, o entre estudiantes entre sí, diseñada para promover el aprendizaje. Dicha práctica adquiere particularidades en el contexto en línea, espacio en los que se ponderan modalidades de comunicación e intercambio basada en el texto. El autor señala que, incluso cuando los objetivos de un curso en línea no están centrados puntualmente en el trabajo sobre las prácticas de escritura y su mejora (como un resultado), el núcleo de cada tarea implica que los estudiantes elaboren producciones escritas. Por tanto, las RE brindadas en ese contexto buscan colaborar con el desarrollo de los borradores o versiones implicadas en esas tareas, y apuntan a propiciar mejoras en las producciones construidas por los participantes en el presente y a futuro. Sin embargo, en muchas ocasiones esto no sucede y las RE provistas no derivan en mejoras en los textos elaborados por los participantes. Esta es una de las razones que lleva al autor a preguntarse sobre el contenido de las RE y cómo los estudiantes las entienden en contextos de aprendizaje en línea.

En línea con lo expuesto Guasch et al. (2010) retoma el trabajo de Wolsey (2008) y se propone indagar las características y momentos en los que debe proveerse retroalimentación (R) en el proceso de escritura para que esta sea efectiva. Para ello, implementa un estudio orientado a analizar el desarrollo de una actividad de escritura colaborativa en un contexto virtual, con estudiantes de posgrado. En este marco, refiere al *e-feedback* o retroalimentación en entornos virtuales de aprendizaje, y la conceptualiza como una tarea compleja que supone un intercambio e interacción activos entre profesor/es y estudiantes, que incluye también la forma en la que estos últimos reciben y utilizan dicha R. Asimismo, señala que esta última debe constituirse en un apoyo formativo que promueva los procesos de autorregulación intelectual y aprendizaje. En esta línea, y apoyándose en aportes de diversos autores, enfatizan en el factor temporal de la R y plantean que ella debe darse de forma oportuna e inmediata en el proceso de aprendizaje, para atender y cumplir con esta función formativa y epistémica. De esta

forma los estudiantes pueden comprender y resolver los señalamientos en el mismo momento en el que ocurre el proceso de revisión y reescritura.

Asimismo, Basturkmen, et al. (2014) estudian los comentarios de los expertos en borradores de tesis y entienden a la RE como una práctica propia de la tarea de supervisión, entendida como una relación pedagógica de colaboración, propia de la formación a nivel de posgrado. Los especialistas, retoman los aportes de Kumar y Stracke (2007) y señalan que la retroalimentación es importante para las experiencias de aprendizaje de los estudiantes debido a que la supervisión y la retroalimentación constituyen la principal forma de instrucción en este nivel. Según los investigadores, la RE es la vía principal por la que los tesistas obtienen información que les permite monitorear y reflexionar sobre sus propios procesos de aprendizaje, aspecto valorado por ellos ya que se conciben como investigadores en proceso formativo. Asimismo, según los investigadores, la RE no sólo brinda capacitación en escritura académica avanzada, sino que permite a los estudiantes comprender normas, valores y creencias implicadas en la construcción de conocimiento en las diferentes comunidades disciplinarias y discursivas en la que se insertarán a futuro, como expertos. Por ello en su estudio profundizan específicamente en el contenido asociado con esta dimensión de la práctica.

En línea con el estudio anterior, Bitchener (2016) aborda el contenido de la RE que los supervisores de Lingüística Aplicada dicen proporcionar a los tesistas que se encuentran elaborando los primeros borradores de apartados centrales de sus tesis doctorales. Según el especialista, el análisis de la RE es primordial para conocer los aspectos en los que reposan los señalamientos de los expertos, y también las dificultades y aspectos positivos identificados en las producciones de los estudiantes, en diferentes momentos del proceso de escritura. En esta línea se entrevistaron a 30 supervisores de Lingüística Aplicada que pertenecían a universidades de Australia y Nueva Zelanda, y que habían monitoreado una cantidad significativa de tesis hasta el final de su proceso. Puntualmente se indagó respecto a las áreas significativas presentes apartados de tesis sobre los que realizan RE y el contenido de esta última. En los resultados del estudio se identifican dos categorías asociadas con el contenido de estas RE: las que se centran en el conocimiento del tema, cobertura y argumentación; y aquellos que se enfocaban en aspectos de la escritura que necesitaban ser revisados y reformulados.

Por otra parte, Kumar y Aitchison (2017) abordan las RE que se proveen entre pares en el marco de una propuesta pedagógico-didáctica orientada al trabajo sobre la escritura en posgrado. En dicho curso se forma a los tesistas para ser facilitadores de pares que se

encuentran en proceso de elaboración de sus tesis de doctorado. Los autores se apoyan en enfoques socioculturales que conciben al aprendizaje como práctica social y cultural, y entienden al ámbito de posgrado como un contexto en el que se establece una red de aprendizajes entre pares y con expertos, que interactúan de forma dinámica en torno al proceso de escritura de la tesis. Apoyándose en los planteos de Vygotsky (1977, 1988) plantean que el aprendizaje ocurre cuando un individuo se involucra en la resolución de problemas en colaboración con, o bajo la guía de una persona más capaz (como un "maestro" o un compañero con mayor instrucción o conocimientos), quien interviene en diferentes momentos y provee indicaciones, formula preguntas o retroalimentaciones que colaboran para el aprendizaje. Según los autores, en el ámbito del posgrado, los espacios de interacción entre pares promueven que los tesistas en proceso formativo revisen, reformulen y transformen sus escritos según diferentes propósitos. En esta línea, se diseñan grupos de escritura en los que participan tesistas noveles y otros más avanzados (que funcionan como facilitadores) tomando los planteos de Wenger (1998) referidos con la comunidad de práctica. Estos grupos de estudiantes se organizan a través de pautas concretas de funcionamiento que estructuran las dinámicas de lectura, revisión y reescritura. Dicha organización, y la regularidad de los encuentros, hace posible que los estudiantes aprendan diferentes aspectos vinculados con la escritura de la tesis, en una dinámica recíproca (los estudiantes aprenden de los facilitadores y viceversa). Los resultados del estudio arrojan mejoras significativas en la escritura y en la reflexión metacognitiva asociada a ese proceso por parte de los participantes.

Por su parte, a nivel nacional, Alvarez y Difabio de Anglat (2018,2019) y Difabio de Anglat y Alvarez (2017, 2020) analizan las RE de expertos y entre pares que se promueven en el marco de propuestas pedagógicas realizadas en contextos virtuales y orientadas a la reflexión y escritura de la tesis de Maestría y Doctorado del campo de las Ciencias Sociales y Humanas. En relación con las definiciones asociadas a la RE las especialistas retoman los aportes de Basturkmen et al. (2014) y de Kumar y Stracke (2007) y distinguen la retroalimentación en texto y global. La primera alude a los comentarios escritos que se incluyen en los márgenes de los documentos compartidos en Google Drive y que son entendidos como pensamientos espontáneos, de carácter dialógico, que expresan las interacciones entre el lector y el autor del texto. Por su parte, la retroalimentación global constituye un mensaje en el que el lector (ya sea el experto o el par tesista) comparte su valoración sobre apartados puntuales del escrito o sobre todo el texto en su conjunto. Las autoras combinan estas conceptualizaciones con

aproximaciones que permiten ponderar el grado de interacción de los comentarios, así como también la disposición de los tesistas para modificar el texto a partir de las RE recibidas.

En esta línea, un aporte conceptual significativo relacionado con lo expuesto proviene del planteo de Jiménez y González (2021), quienes enfatizan en la interacción que se promueve entre formador/ experto y estudiante/tesista a partir de la RE. Al respecto, introducen el concepto “interlocución asistida” concebida como una herramienta de andamiaje para la gestión de la escritura académica compartida por formadores y estudiantes en el posgrado. A continuación, caracterizan el concepto consistente en instancias de interacción oral a partir de comentarios escritos realizados sobre avances elaborados por tesistas, y señalan la importancia del abordaje de los comentarios en sesiones de trabajo con los investigadores en formación, en tanto habilitan el surgimiento de nuevas preguntas o problemas en la escritura y en el proceso de investigación. Para los autores, este tipo de dinámica supone una práctica formativa interactiva entre tutor y tesista en torno a la escritura de la tesis, en la que el experto provee devoluciones en forma de comentarios en el proceso de composición, que ayudan a hacer modificaciones en el escrito. Asimismo, se concibe la interlocución como una instancia de mediación en la zona de desarrollo próximo del estudiante (Vygostky, 1988). Según los especialistas, la interlocución amplía la retroalimentación convencional en la medida que hace posible trabajar en torno a la comprensión de los comentarios y del propio texto.

Junto con este grupo de investigaciones identificamos una serie de estudios que, además de referir al alcance comunicativo y pedagógico de la RE, la conciben en términos de los comentarios escritos que diferentes participantes proporcionan en el proceso de escritura de géneros del ámbito del posgrado, y profundizan en sus características textuales y discursivas. Para ello, se apoyan en los desarrollos conceptuales de Kumar y Stracke (2007) y Stracke y Kumar (2010), así como en los aportes que Tapia Ladino (2014) y Tapia Ladino et al. (2016) plantean sobre la RE en la formación de grado, entre otros, y los toman para sus estudios en el ámbito del posgrado. Así, por ejemplo, en este segundo grupo podemos situar el trabajo de Bosio (2018), quien concibe a la RE como los comentarios escritos que los expertos proveen a los estudiantes de posgrado en los momentos de evaluación del proceso de escritura de textos académicos, y los define como un “género discursivo secundario” que poseen diferentes formatos (papel o digital) y que cumplen la función de orientar al escritor en el proceso de escritura, a fin de adaptar el

texto a las pautas y criterios de la comunidad disciplinar en la que se inserta el investigador. La autora señala que este género instruye a quien lo recibe y, en tanto acompañan en el proceso de composición, permite a los estudiantes dar saltos críticos en su producción.

Por otra parte, Padilla (2019) analiza el trabajo realizado en el marco de un seminario de doctorado del área de humanidades destinado a la elaboración de los avances de las tesis, en el que se implementan modelos alternativos de revisión que promueven el aprendizaje colaborativo. En este marco se promueven dinámicas interactivas de revisión entre tutores, doctorandos y pares revisores, mediante comentarios escritos digitales, denominados “CEDs”, insertos en los borradores, y desarrollados en posteriores sesiones presenciales de discusión. La especialista señala que la revisión colaborativa puede ser de forma simétrica (entre pares escritores y pares revisores) y-o asimétrica (entre expertos/docentes y doctorandos), y en modalidades diferentes: tanto virtual (a través de CEDs insertos en los borradores elaborados por los participantes), como en formato presencial (mediante las sesiones de discusión). Dichos CEDs son concebidos como géneros pedagógicos ya que instruyen en el proceso de construcción de otros géneros (como la tesis de posgrado), de carácter breve y cuyo contenido apunta a señalar cuestiones de “foco” (estructura textual, contenido y aspectos normativos) y de “modo” (actos directos e indirectos; modos enunciativos).

Finalmente, Ochoa-Sierra y Moreno Mosquera (2019), analizan los comentarios escritos que realizan directores de tesis a estudiantes de distintas maestrías del campo de las Ciencias Humanas, con la finalidad de identificar sus características lingüísticas y pedagógicas. Estas autoras conciben la RE o comentarios escritos como una práctica importante en el proceso de aprendizaje de la escritura disciplinar, tanto para la iniciación en la escritura de posgrado como así también para movilizar procesos de reflexión, motivación y confianza en la formación de los tesistas durante el proceso de escritura de géneros del ámbito del posgrado. En función de lo expuesto, las autoras plantean que la RE es una estrategia de aprendizaje cuyo objetivo es promover procesos de autorregulación y autonomía intelectual que permiten paulatinamente que el estudiante en formación pueda desarrollar los conocimientos y habilidades para convertirse en un investigador eficaz. En esta línea definen a los comentarios escritos o RE como un texto, es decir, una unidad lingüística alrededor de la que se establece una comunicación entre un emisor (director) y un receptor (tesista). Las autoras, apoyándose en Kumar y Stracke (2007), señalan que como todo texto el comentario está formado por una interrelación de,

al menos, tres niveles o componentes: el nivel semántico (contenidos, ideas), el nivel sintáctico (formas, estructuras) y el nivel pragmático (acto de habla y sus condiciones de uso). Este comentario y sus niveles o dimensiones instruyen e instalan preguntas en vistas a promover modificaciones en el texto que está en proceso de construcción. Asimismo, dichos niveles constituyen las categorizaciones que orientan el análisis de los comentarios que las investigadoras analizan en su estudio.

2.1.2. Factores condicionantes de la RE

En las investigaciones relevadas se identifica, como un común denominador, que las RE proporcionadas por pares y expertos redundan positivamente en el aprendizaje de la escritura de géneros del ámbito del posgrado. Sin embargo, algunas comunicaciones también advierten que, según su contenido, la modalidad que adopte en el marco de las iniciativas en las que se desarrolle, y las características de los participantes, entre otros aspectos, no siempre asegura dichos aprendizajes. En función de esta constatación, los estudios invitan a analizar algunos de estos aspectos que condicionan los efectos deseados de la RE.

Así, por ejemplo, Alvarez y Difabio (2018) analizan la RE experta de un docente o supervisor y su incidencia en el mejoramiento de la escritura en el posgrado. Señalan que esta retroalimentación es central para las experiencias de aprendizaje de los participantes, en tanto los comentarios de los supervisores suelen constituir la principal forma de instrucción. Sin embargo, las autoras señalan que no siempre la retroalimentación es promotora de aprendizajes y plantean que, para que esto sea posible, la RE debe contener una apreciación del trabajo del estudiante y una explicación de los criterios usados para esta ponderación, así como una acción del alumno basada en lo que ha aprendido, aspectos que no siempre son incluidos en las RE que se proveen los participantes. Al respecto, las especialistas señalan que estos tres componentes hacen posible el *feedforward*, es decir que la retroalimentación desencadene una transformación en el texto escrito, en la medida que promueve que los estudiantes actúen sobre la información recibida y la empleen para modificar el propio texto.

En este sentido, y asociado con la comprensión de los comentarios por parte de los participantes que los reciben y el modo en que estos orientan u obturan el proceso de escritura, Arias y Gómez (2019) presentan resultados sobre un estudio en torno a la comunicación entre tutores y grupos de profesores en un programa de formación de posgrado. En ese marco se analizan las discusiones de dos grupos de profesores luego de

recibir los comentarios escritos de los tutores a sus producciones textuales. Los resultados más relevantes se apoyan en cómo los grupos de participantes entendieron y abordaron dichos comentarios. Se constata que los grupos no siempre entienden los comentarios con el mismo significado e intencionalidad con que sus tutores los formulan y, en función de ello, los autores señalan la importancia de trabajar sobre cuestiones conceptuales y lingüísticas presentes en esas instrucciones, ya que estos aspectos pueden provocar estos desencuentros entre lo señalado (comentario del tutor) y el avance del texto (elaborado por los participantes de curso).

Asimismo, Ochoa-Sierra y Moreno Mosquera (2019) señalan que, si bien las RE pueden promover procesos de revisión y reformulación del escrito, esto no siempre ocurre en todos los casos. De hecho, las especialistas indican que no todas las RE son promotoras de aprendizajes, y en tanto ellas no instruyan, orienten y sean respetuosas con sus destinatarios respecto a formas de abordar o resolver las dificultades presentes en los textos, podrían entorpecer el proceso de escritura e incluso desalentar a los tesistas. Este aspecto también es planteado por Padilla (2019), quien señala que muchas veces los roles asimétricos entre el director y el tesista, cuando no son ejercidos adecuadamente, pueden obturar las posibilidades de avance y esto se expresa, en los modos y en el contenido de las RE provistas por los expertos.

En relación con los planteos expuestos, algunas investigaciones señalan que es necesario considerar los conocimientos y experiencias preliminares de los participantes en torno a la escritura y a las dinámicas de RE antes de evaluar su impacto por fuera de estas variables. En esta línea algunos de ellos proponen orientaciones pedagógicas específicas vinculadas con ellas. Por ejemplo, en el estudio de Padilla (2016) se correlacionan datos obtenidos de algunos géneros científico-académicos producidos por doctorandos y maestrandos de humanidades, con testimonios metadiscursivos de estos participantes y de expertos, y se indaga en torno al lugar de la escritura y su enseñanza en la producción de conocimiento a nivel de posgrado. Entre sus conclusiones, la autora resalta la centralidad del estudio de las trayectorias de los estudiantes y sus experiencias de escritura previas a la tesis de posgrado, dado que tienen una incidencia fundamental en la elaboración de este género y en la influencia de las propuestas pedagógico-didácticas en las que se inscriben dinámicas interactivas de RE entre diferentes participantes para la promoción de aprendizajes. En esta línea, la autora advierte la importancia de implementar dispositivos de acompañamiento a lo largo de las carreras que prioricen el

aprendizaje colaborativo y promuevan dinámicas de revisión de escritos entre expertos, tesis y sus pares.

El planteo anterior puede vincularse con el trabajo de Rodríguez Hernández y Leal Vera (2017) quienes plantean la importancia de trabajar sobre la escritura y reformulación orientadas por RE a lo largo de las propuestas curriculares de posgrado, y no sólo en el momento de escritura de la tesis. Esta constatación surge a partir del análisis de las dificultades en la elaboración de documentos recepcionales en posgrados profesionalizantes, y la retroalimentación como dificultad en ese proceso. Al respecto, los autores señalan que la RE es un problema para los cursantes porque no es trabajada anteriormente en el posgrado, en otros espacios curriculares precedentes, ya que los estudiantes elaboran escritos y reciben una calificación final sin devoluciones que promuevan instancias de revisión y reformulación. Esto ocasiona un "choque" entre las prácticas exigidas en la tesis (que suponen elaboración de versiones, borradores de los escritos, orientadas por las RE de los asesores y sesiones de trabajo en torno al proceso de escritura e investigación) y las prácticas desarrolladas transversalmente en la malla curricular del plan formativo. Los especialistas señalan la importancia de trabajar sobre la RE curricularmente y de forma transversal (a lo largo de toda la formación, en todos los espacios curriculares de los planes formativos) y no sólo de forma individual entre tutor-tesis al momento de la escritura de la tesis de posgrado. Este aspecto, también es advertido por Arnoux et al. (2004), quien remarca la necesidad de que los programas de posgrado ofrezcan espacios continuados y diversificados, a lo largo de la malla curricular, para acompañar y hacer frente a la diversidad de escollos que enfrentan los tesis en el proceso de escritura.

El estudio aludido puede vincularse con los hallazgos de Hernández et al. (2016) quienes abordan la motivación y satisfacción de la tutoría recibida en estudiantes de maestría. En sus resultados se señala que, si bien los estudiantes de posgrado están satisfechos con la tutoría que reciben de parte de sus directores de tesis, en tanto advierten una adecuada conexión emocional, retroalimentación, motivación y palabras de aliento de parte de los tutores, sin embargo, la falta de voluntad para continuar con la exhaustividad y rigurosidad del trabajo de tesis genera que un porcentaje considerable de tesis no obtenga la titulación. En este sentido, una conclusión del estudio resalta que la RE es importante a lo largo del proceso, pero debe proponerse junto con otras estrategias de intervención, tales como el seguimiento de las trayectorias académicas y la

implementación de talleres de tesis que, conjuntamente y de forma articulada, contribuyan con la culminación de los programas de formación.

Otro aporte significativo, proviene de Difabio de Anglat y Alvarez (2020) quienes analizan las intervenciones que estudiantes con diferentes perfiles escriturales comparten en grupos de trabajo en el marco de un seminario virtual de escritura de tesis. En dicha propuesta estudiantes y un docente experto deben analizar y comentar capítulos de tesis elaborados por los participantes, en función de diferentes fases. La aproximación a los perfiles se obtiene mediante varios instrumentos de diagnóstico entre los que se releva información sobre las experiencias y trayectorias escriturales de los participantes y el grado de reflexión sobre la escritura en su dimensión epistémica. Las autoras señalan que, si bien las RE provistas por los participantes tienen una incidencia positiva en el avance del escrito, esta es variable de acuerdo al perfil de cada estudiante, por lo que su impacto estaría condicionado por esta última. En este sentido, los resultados del estudio coinciden con los de Padilla (2016), en la medida que resaltan la importancia del estudio de las trayectorias y perfiles de los participantes a la hora de evaluar el impacto de las iniciativas pedagógicas orientadas al trabajo sobre la escritura a nivel de posgrado.

2.2. Tipologías de RE

Entre los estudios relevados, en los que se documentan clasificaciones o tipologías asociadas con la RE, distinguimos dos grupos de comunicaciones: por una parte, aquellas que presentan tipologías asociadas con procedimientos de investigación científica (Alvarez y Difabio de Anglat, 2018, 2019; Basturkmen et al., 2014; Difabio de Anglat y Alvarez, 2020; Guasch et al., 2010; Kumar y Stracke, 2007, Ochoa Sierra y Moreno Mosquera, 2019; Torres Frías et al., 2018) y, por otra, aquellas que comparten dichas tipologías en el marco de iniciativas o propuestas pedagógico y-o didácticas con la finalidad de promover entre los participantes modalidades de revisión y reformulación de los textos elaborados por ellos (Alvarez y Difabio de Anglat, 2018, 2019; Difabio de Anglat y Alvarez, 2020; Kumar y Stracke, 2007). A continuación, nos ocupamos de estos grupos y las tipologías que se presentan en cada uno de ellos.

Entre los trabajos que presentan tipologías como instrumentos fundamentales de procesamiento científico de los datos, identificamos primeramente el estudio de Kumar y Stracke (2007) quienes abordan las RE que supervisores brindan a tesistas y refieren, por una parte, a la retroalimentación en el texto, observable de forma gráfica en los márgenes

del documento revisado, que contiene los pensamientos o reflexiones espontáneas del experto que apuntan a promover un intercambio con el tesista. Por otra parte, identifican también la retroalimentación global que supone una valoración general (de la totalidad del texto) a modo de síntesis, en la que se valoran aspectos relevantes de ciertos apartados o de toda tesis en conjunto. Para el análisis de las RE se apoyan en la categoría de funciones del habla y distinguen entre la función referencial (formulaciones que proveen información), la directiva (emisiones que procuran que el oyente desarrolle alguna acción) y la expresiva (que refiere a los sentimientos del oyente). También establecen una diferencia entre los comentarios referenciales (centrados en aspectos del contenido) y los organizacionales o editoriales. A los directivos los subdividen en sugerencias, preguntas e instrucciones. Y, finalmente, a los expresivos en opiniones, críticas y felicitaciones. Los resultados de su estudio ponen de manifiesto la predominancia de la función expresiva en la retroalimentación global, y una ausencia de ella en la retroalimentación en el texto. En contraste, la función directiva es la más frecuente en ese tipo de retroalimentación. Finalmente, si se consideran todos los tipos de comentarios, se identifica una prevalencia de la función referencial.

Por su parte, Guasch et al. (2010) desarrollaron una investigación exploratoria orientada a analizar la retroalimentación docente durante una tarea de escritura colaborativa realizada por estudiantes de posgrado en un entorno virtual y asincrónico, y también a evaluar los posibles efectos en ella en los textos y en las prácticas de escritura de los participantes. Los datos fueron recabados en tres ediciones de un curso de un máster en línea sobre enseñanza virtual durante el que, en una secuencia de dos semanas, los estudiantes (n=83), organizados en grupos (16), elaboran un ensayo con herramientas digitales. En este marco, distinguen primeramente si la RE se orienta al contenido (por ejemplo, relevancia de la información, claridad del problema), a la estructura del texto o al estilo. Luego, en segunda instancia, buscan identificar su función: clarificar, afirmar o negar, argumentar, opinar, corregir, preguntar, sugerir.

También se encuentra el estudio de Basturkmen et al. (2014), quienes indagan respecto al contenido de las RE que los supervisores realizan en los borradores de tesis provenientes de diferentes disciplinas y se preguntan sobre el foco de estos comentarios, cómo están formulados y cuál es su función. En cuanto al foco, establecen cuatro categorías: contenido, requerimientos formales, cohesión y coherencia, y exactitud y adecuación lingüística. Sobre la función pragmática, y apoyándose en Kumar y Stracke (2007), diferencian entre comentario referencial, directivo o expresivo. Los referenciales

proporcionan información, corrección o incluyen una reformulación. Los directivos buscan promover futuras acciones, explicitar información o bien relaciones entre ideas. Los expresivos comprenden valoraciones positivas o negativas sobre el escrito. Con base en estas categorizaciones, han mostrado que el foco más frecuente de los comentarios en diferentes disciplinas es el contenido o la exactitud lingüística. Por otra parte, los comentarios sobre la exactitud-adequación lingüística o los requerimientos formales se presentan a través de informaciones o correcciones (función referencial), mientras que los comentarios sobre el contenido y la cohesión-coherencia se formulan como preguntas o sugerencias (función directiva).

En línea con los aportes teóricos expuestos, Alvarez y Difabio de Anglat (2018,2019) y Difabio de Anglat y Alvarez (2020) distinguen el foco o eje temático de los comentarios escritos analizados, y diferencian si remiten al modelo de situación comunicativa, al modelo del evento o al modelo textual. Asimismo, siguiendo a Basturkmen et al. (2014), consideran la función pragmática de los comentarios y distinguen los referenciales, los directivos y los apreciativos. También ponderan si la retroalimentación alude a un fragmento puntual del escrito y a sus componentes oracionales (por ejemplo, una coma en una oración) o si, en cambio, apunta a una dimensión general del escrito (por ejemplo, el uso de coma en el texto). Finalmente, identifican si se realiza una observación presentando fundamentos, a partir de bibliografía especializada u otro tipo de argumentos.

En relación con los estudios previos, Ochoa Sierra y Moreno Mosquera (2019) construyen una categorización de comentarios escritos basada en los niveles pragmático, semántico y sintáctico-textual, apoyándose en los aportes de Basturkmen et al. (2014) y Kumar y Stracke (2007). En relación con el nivel pragmático, agrupan los comentarios por la función del lenguaje que cumplen y el tono que emplean. Con respecto al nivel semántico, distinguen el comentario en función del tipo de contenido (macroestructura), las ideas e información que aporta, y distinguen si se refiere al marco teórico y metodológico, al estado de la cuestión u otro componente. También analizan si el comentario presenta (o no) argumentos que justifiquen la observación. A nivel sintáctico-textual, el análisis se centra en la cohesión (si se trata de un comentario cohesivo o no) y la longitud (si es corto, mediano o largo).

Como podemos observar, las tipologías que se plantean en los trabajos como instrumentos para el análisis comparten criterios prácticos, temáticos y textuales con los que categorizan las RE.

Una aproximación diferente construye el estudio de Torres-Frías et al. (2018), quienes examinan los reportes escritos realizados por nueve lectores académicos pertenecientes a doctorados en educación. El procedimiento analítico empleado fue el análisis de contenido y los resultados arrojaron diversas categorías que exceden los aspectos puramente textuales de la tesis para abarcar desempeño y saberes de los tesisistas necesarios para el quehacer científico, tales como: la disciplina, seriedad y compromiso en la formación doctoral, el aporte al nuevo conocimiento que se requiere en una tesis de doctorado, los rasgos del investigador o investigadora en este nivel formativo, la escritura académica y uso pertinente del lenguaje, el papel de la revisión de la bibliografía, la delimitación del objeto de investigación, la problematización del mismo, el cuestionamiento y mirada crítica, la articulación o visión integral de las tareas requeridas en la investigación científica, el conocimiento de los métodos, la función de los contextos de investigación, el involucramiento personal con el objeto de estudio, la vigilancia epistemológica, y la necesidad de afirmaciones con sustento. De esta manera, los autores concluyen que las intervenciones pedagógicas de los lectores brindan formación en investigación en un sentido amplio, no solamente en la escritura de posgrado.

En cuanto a los trabajos que presentan tipologías empleadas en el marco de iniciativas pedagógicas, resaltamos los estudios de Alvarez y Difabio de Anglat (2018,2019) y Difabio de Anglat y Alvarez (2020) quienes desarrollan una propuesta pedagógica completamente virtual orientada a la revisión de capítulos de tesis escritos por los propios participantes, en la que las investigadoras han sido docentes responsables. En el marco de esta iniciativa, comparten con los participantes una serie de categorías a fin de que ellos revisen los capítulos. A partir de los planteos de Kumar y Stracke (2007), plantean intervenir a partir de RE en el texto (señalamientos puntuales sobre párrafos, oraciones o frases) con la funcionalidad comentarios en los capítulos compartidos en documentos de Google Drive, y RE global (reflexiones generales sobre el escrito) en foros de Moodle abiertos con esta finalidad. A su vez, plantean tipos de retroalimentación según los tres modelos de producción textual establecidos por Cubo, Puiatti y Lacon (2012): el de situación comunicativa remite a los participantes de la interacción y su contexto, a propósitos, expectativas y conocimientos del autor y de la posible audiencia; el del evento, al contenido del texto (componentes de la investigación comunicada); y el textual, a las estrategias de formulación escrita de los significados que se busca comunicar. En función de estos modelos, las autoras establecen una progresión a lo largo de tres semanas: en la primera semana, se realizarán comentarios sobre los dos primeros modelos, en la segunda

sobre los movimientos y pasos del tercer modelo; en la tercera sobre los aspectos lingüísticos. De acuerdo con la descripción anterior, es posible identificar una relación entre los tipos de comentarios y el diseño de los aspectos tecnológicos y pedagógicos de la propuesta de enseñanza.

2.3. Perspectivas de los estudiantes de posgrado sobre la RE

En una serie de comunicaciones (Alvarez y Colombo, 2021; Alvarez, et al., 2023; Chakraborty et al., 2021; Colombo, 2017; Colombo y Alvarez, 2021; Colombo et al., 2020; Kumar y Aitchison, 2017; Moreno Mosquera, 2020; Wolsey, 20018) se abordan, mediante entrevistas, cuestionarios o encuestas, las percepciones de los tesis de posgrado respecto a las RE las recibidas de pares y expertos, y también a las que ellos mismos proveen a sus pares en el marco de propuestas pedagógicas y-o didácticas destinadas a la escritura de producciones académicas del área de posgrado.

Así entonces encontramos, por ejemplo, el estudio de Wolsey (2008) en el que se busca identificar tipos y formas de retroalimentación docente en un programa de maestría virtual, así como la percepción de los estudiantes sobre esta retroalimentación. Para ello, trabaja con cuatro agrupamientos de participantes: dos de ellos han terminado de cursar la segunda materia del máster, y los otros grupos, la sexta. En todos esos espacios curriculares se solicita a los estudiantes que elaboren un ensayo en el que reciben retroalimentaciones del experto. Los datos fueron recolectados a través de encuestas, análisis de muestras de algunos trabajos de estudiantes y entrevistas a participantes voluntarios. Entre los resultados arribado, se identifica mayoritariamente que los participantes revisan sus escritos en busca de comentarios de los expertos y señalan la utilidad de estos últimos para reajustar sus trabajos de una entrega a la siguiente. También, se identifica que los estudiantes valoran la retroalimentación que está ubicada puntualmente en la zona del trabajo escrito que provoca una pregunta, observación o valoración del profesor, aspecto que puede ser resuelto con el uso de herramientas digitales (por ejemplo, empleando la función “control de cambios” en Microsoft Word o simplemente escribiendo los comentarios en el mismo texto elaborado por el estudiante con un color alternativo).

Por su parte, Kumar y Aitchison (2017) abordan las RE que proveen los pares en el marco de un curso de escritura de tesis doctoral y su incidencia en ese proceso. En dicho curso se forma a los tesis de posgrado para ser facilitadores de pares que se encuentran en proceso

escritura de su tesis. Los estudiantes de doctorado que fueron el foco del estudio participaron de un curso de escritura doctoral de 10 semanas de duración orientado al trabajo sobre la escritura doctoral y la provisión de retroalimentación, que los formó para ser facilitadores de otros pares. Luego de completar el curso los participantes facilitaron grupos de escritura con estudiantes de doctorado en sus propias facultades. En la etapa final del programa, participaron en un nuevo grupo de escritura en el que participan estudiantes de doctorado noveles, que recién comienzan su proceso formativo. Para abordar las experiencias de los participantes de estos grupos y analizar la experiencia formativa en su conjunto se recabaron datos a partir de entrevistas al personal clave del programa, a decir los facilitadores pares, los estudiantes de doctorado que asistieron a los grupos y los miembros del personal académico que instruyeron a los facilitadores en los cursos. El análisis de esas entrevistas y su triangulación arrojó resultados significativos en lo que refiere a las retroalimentaciones y dinámicas formativas en este tipo de iniciativas. Así entonces, por ejemplo, se identificó que los comentarios provistos por los pares permitieron mejoras significativas en los productos elaborados por los participantes, los que van desde la comprensión de la estructura genérica del texto a elaborar y los aspectos lingüísticos y gramaticales, hasta la pertinencia del discurso académico y la mejora en el planteo y desarrollo de argumentos en el texto. Asimismo, la participación de los facilitadores contribuyó al desarrollo de su experiencia como escritores, enriqueció sus hábitos de escritura, aumentó su productividad y mejoró su confianza. En tercer lugar, se señala que se produjeron intercambios dialógicos entre facilitadores del grupo y tesisistas que promovieron mejoras sustantivas en los textos y en las prácticas de escritura, lo que se manifiesta en los testimonios de los mismos tesisistas y en las voces de sus asesores.

En línea con lo expuesto, el estudio de Yu (2019) aborda las creencias y prácticas de los estudiantes de posgrado a la hora de proveer retroalimentación basada en el género a tesis de maestría de sus pares, y los desafíos que encuentran en este proceso. Para ello se analizan varias fuentes de datos tales como comentarios escritos de estudiantes sobre borradores de tesis de sus compañeros, borradores de tesis, y entrevistas semiestructuradas de los participantes, entre otros. Entre los resultados se señala que, si bien los participantes pudieron proporcionar comentarios basados en el género, la gran mayoría apuntó en las características lingüísticas, el contenido y la organización de las tesis, y ayudó a los estudiantes a cumplir con los requisitos institucionales de lo que constituye una tesis. Asimismo, se advirtió que los participantes percibían que brindar retroalimentación basada en el género era una empresa dificultosa. Dicha complejidad se

asocia con la falta de conocimiento específico sobre el género tesis, y también con preocupaciones vinculadas con el propio dominio lingüístico, la utilidad y corrección de los comentarios provistos a sus compañeros y los efectos en términos emocionales que tendrían sus observaciones en sus pares.

Por su parte, en el trabajo de Moreno Mosquera (2020), se analizan las valoraciones de estudiantes de maestría que acuden a tutorías de un Centro de Escritura para obtener apoyo y asesoramiento en la escritura de sus tesis. La especialista señala que los estudiantes califican positivamente la tarea del tutor del Centro ya que el texto mejora en relación a dimensiones tales como la estructura genérica, la configuración de su voz como autores, la citación, la gramática, la ortografía, la coherencia del escrito, entre otros aspectos. Asimismo, los estudiantes valoran como positivo el acompañamiento por parte de un experto distinto al director de tesis, en tanto pueden profundizar y mejorar su escrito con ayuda de un especialista formado para la revisión de aspectos textuales y de contenido.

Por su parte los estudios de Colombo (2017), Colombo y Alvarez (2021) y Colombo et al. (2020) destacan las valoraciones de los participantes sobre las propuestas pedagógicas en las que se generan dinámicas de retroalimentación entre pares. En estos trabajos se señala que los estudiantes ponderan el trabajo con textos auténticos y en proceso de construcción (versiones o borradores), que se modifican a partir de las RE recibidas por sus compañeros en dinámicas grupales de intercambio y diálogo. Los participantes advierten que los comentarios realizados por los pares, lejos de “corregir” en un sentido tradicional, consisten en señalamientos y preguntas que los orientan para buscar soluciones o promover mejoras o cambios en los textos. También valoran el contexto de trabajo apoyado en la empatía y confianza, que son resultado de propuestas que tienden a la horizontalidad de los vínculos, lo que posibilita el ensayo, la prueba y el error. Asimismo, se plantea que los estudiantes de posgrado, en la medida que pueden compartir problemáticas relacionadas con el proceso de escritura en un ámbito de confianza entre pares en formación, arriban a reflexiones profundas sobre el proceso de escritura, que trascienden las cuestiones netamente genéricas (del tipo de texto a elaborar) o las relativas al orden de la coherencia y cohesión textual. Dichas reflexiones conducen a intercambios profundos entre los participantes, asociados con la apropiación de las normas implicadas en la construcción de conocimiento en las disciplinas de referencia, así como también con la identificación de las tareas implicadas en el oficio de investigador. Esto ocurre por un desdoblamiento en los roles de los participantes que son,

simultáneamente, quienes proveen y reciben RE de sus pares, lo que genera una reflexión metacognitiva aguda sobre la tarea investigativa vinculada con los aspectos aludidos precedentemente.

Al respecto, en un estudio de Alvarez y Colombo (2021) se abordan las perspectivas de los estudiantes sobre su participación en dos propuestas pedagógicas (un grupo y taller de escritura) orientadas al trabajo sobre la escritura académica a nivel doctoral. El objetivo es identificar si estas iniciativas permiten generar espacios dialógicos entre pares que puedan colaborar y promover el avance en el proceso de redacción de la tesis. Los resultados arrojan dos categorías significativas asociadas con la dimensión dialógica: la posibilidad de intercambiar borradores y el bagaje interdisciplinario de los participantes. Estos elementos favorecerían el diálogo, el intercambio y el aprendizaje en el proceso de escritura. En esta línea, una investigación reciente de Alvarez et al. (2023) analiza la perspectiva de estudiantes sobre una propuesta de enseñanza dialógica virtual centrada en la elaboración y revisión de capítulos de tesis de posgrado. A través de entrevistas en profundidad a estudiantes de diferentes cohortes del curso se identifican tres categorías significativas: el manejo de la dimensión temporal, la posibilidad de intercambios sincrónico y el papel de las tecnologías digitales. Estas categorías permiten pensar la dimensión dialógica necesaria para el aprendizaje y el avance en el proceso de escritura de la tesis, así como también aspectos a considerar para el diseño de iniciativas que promuevan y favorezcan la realización de la tesis de posgrado.

Los resultados presentados se inscriben en la línea de los hallazgos que Chakraborty et al. (2021) identifican en un relevamiento de antecedentes orientado a relevar los beneficios de los grupos de escritura en el ámbito del posgrado. Entre ellos, señalan por ejemplo la predominancia de valoraciones positivas de los participantes/tesistas en torno a los grupos de escritura. Dichas valoraciones se expresan en la configuración de espacios de seguridad y confianza que hacen posible el intercambio y diálogo horizontal entre participantes en proceso de aprendizaje. En estos grupos se construye una comunidad interactiva que permite concebir a la escritura como práctica social situada. Asimismo, en estos espacios los participantes exploran y analizan los discursos de la comunicación académica y sus lógicas de construcción, lo que favorece la construcción de la agencia de los estudiantes.

2.4. Cambios en los textos y en las prácticas de escritura debido a la RE

En el relevamiento realizado, advertimos un grupo reducido de trabajos que analizan específicamente las modificaciones en los textos y en las prácticas de escritura que ocurren en instancias en las que se proveen y reciben RE (Alvarez y Difabio, 2018; Bosio, 2018; Guasch et al., 2010, Valente, 2016) en el proceso de escritura de géneros propios del ámbito del posgrado.

Guasch et al. (2010), como comentamos en otra sección, analizaron la retroalimentación docente durante una tarea de escritura colaborativa realizada por estudiantes de posgrado en un entorno virtual y asincrónico, así como sus posibles efectos en las revisiones de los textos. Los principales resultados obtenidos indican que, cuando la retroalimentación del docente incluye sugerencias y preguntas (y no correcciones directas), los estudiantes responden más constructivamente. En este sentido, no solo debaten y revisan activamente el contenido del trabajo escrito, sino que también producen modificaciones significativas en los argumentos de presentes en sus textos, por lo que se evidencian modificaciones observables tanto en los textos como en las prácticas de escritura de los asistentes.

Entre los estudios identificados cabe señalar también el trabajo de Valente (2016), quien aborda el proceso de escritura de monografías bibliográficas llevado a cabo en el marco de un taller de escritura académica de una maestría en Ciencias Sociales y Humanas. En este proceso se sistematizan ciertas tendencias observadas en las versiones iniciales del apartado “introducción”. Para ello se consideran cuestiones conceptuales y enunciativas centrales respecto del género tales como la definición del tema, los niveles de conceptualización, la construcción de su orientación argumentativa global y la construcción del ethos, todos ellos aspectos señalados en las retroalimentaciones provistas durante el proceso. Se concluye que las reescrituras, y las orientaciones asociadas a ellas, son instancias fundamentales para resolver las dificultades específicas vinculadas con las dimensiones consignadas, lo que se evidencia en cambios en los textos elaborados por los participantes de una versión a la siguiente.

Por su parte, Álvarez y Difabio de Anglat (2018) analizan la RE del experto en el marco de un taller virtual de escritura de tesis y los cambios que realizan los participantes en sus producciones. También consideran, luego de la implementación de una instancia diagnóstica, la disposición del estudiante para actuar sobre la información recibida y emplear dicha información para modificar su propio texto (*feedforward*). Las

especialistas señalan que el mayor cambio realizado por los participantes es reformular fragmentos del escrito, hecho que se corresponde con la preeminencia de retroalimentaciones de expertos con función referencial, es decir aquellos en los que se sugiere la corrección o se ofrece una reformulación. Se desprende de estas constataciones que mayoritariamente los estudiantes aceptan las reformulaciones propuestas por los docentes. Sobre el perfil de cada alumno respecto de su disposición al feedforward se identifica una correlación con el índice de cambios en su documento final. Las investigadoras señalan que, para modificar esta asociación, es necesario implementar un seguimiento más activo y, en especial, diseñado en el caso de estudiantes con bajas puntuaciones en el diagnóstico.

En línea con lo anterior, en el marco de un taller de doctorado orientado a la escritura de ensayos académicos, Bosio (2018) analiza las intervenciones docentes implementadas a la hora de solicitar la elaboración de diferentes versiones del texto aludido, las RE provistas por los docentes responsables en ese proceso y las valoraciones sistematizadas por estos últimos en las planillas de evaluación del curso. Entre las conclusiones, la autora señala que a partir del proceso de intervención en la elaboración de las diferentes versiones del ensayo se constata una mejora tanto en el porcentaje de aprobación, como así también en la calidad de los escritos de una versión a otra, lo que se evidencia en aspectos tales como: el registro formal empleado, la exposición adecuada del estado del arte, la relevancia de la temática abordada y su explicitación en el texto, el respeto a aspectos macroestructurales propios del género, la ortografía y la sintaxis. En línea con estos resultados, la especialista propone tres acciones posibles para promover mejoras en la enseñanza de la escritura: por un lado, modelizar el proceso de elaboración del género; en segundo lugar, sostener de manera consistente una evaluación horizontal a lo largo del proceso; y finalmente proveer instancias de discusión, reflexión y reescritura tanto en forma presencial en el taller, como a distancia en el envío y reenvío de las distintas versiones.

2.5. A modo de cierre

A lo largo de este capítulo nos propusimos presentar un relevamiento de antecedentes investigativos vinculados con la RE en el proceso de escritura de géneros del ámbito del posgrado, con el propósito de identificar aspectos dominantes y tendencias emergentes en las investigaciones sobre el tema. Respecto a estas últimas en nuestro

análisis identificamos, de forma general, que las conceptualizaciones y los significados asociados con la RE, las tipologías de retroalimentación, las representaciones de los participantes que reciben y proporcionan RE, y los cambios en los textos y en las prácticas derivados de la RE, constituyen tendencias recurrentes en las publicaciones científicas sobre el tema. Sin embargo, observamos una especial atención por parte de los investigadores hacia el tratamiento de dos grandes áreas de interés en el estudio de esta práctica: por un lado, el análisis de las características textuales y discursivas de los comentarios, con un enfoque en la construcción de tipologías de RE (Alvarez y Difabio de Anglat, 2018, 2019; Basturkmen et al., 2014; Difabio de Anglat y Alvarez, 2020; Guasch et al., 2010; Kumar y Stracke, 2007; Ochoa Sierra y Moreno Mosquera, 2019; Torres Frías et al., 2018). Por otro lado, el estudio de las representaciones, significados y valoraciones de los participantes sobre la RE y su impacto en sus procesos de escritura (Alvarez y Colombo, 2021; Alvarez, et al., 2023; Chakraborty et al., 2021; Colombo, 2017; Colombo y Alvarez, 2021; Colombo et al., 2020; Kumar y Aitchison, 2017; Moreno Mosquera, 2020; Wolsey, 2018). Describimos a continuación, algunos de los planteos más relevantes en torno a las tendencias recurrentes identificadas tras nuestro relevamiento.

En relación con las conceptualizaciones de la RE, encontramos una variedad de estudios que enfatizan en las dimensiones comunicativas, interaccionales, instruccionales y pedagógicas de esta práctica. Asimismo, identificamos en dichas comunicaciones factores que influyen e incluso condicionan el desarrollo efectivo de la RE como promotora de aprendizajes. Estos aspectos invitan a reflexionar sobre el rediseño de las propuestas formativas y de las intervenciones ofrecidas por los expertos en ese marco, con el propósito de promover dichos aprendizajes.

Respecto a los estudios en los que se identifican clasificaciones o tipologías asociadas con la RE, distinguimos dos grupos: aquellas comunicaciones que presentan tipologías asociadas con procedimientos de investigación científica, y aquellas que comparten dichas tipologías en el marco de iniciativas o propuestas pedagógicas y-o didácticas a fin de generar instancias de revisión y reescritura de las producciones elaboradas por los participantes. Los aportes asociados a estas tipologías serán centrales para establecer categorías de análisis de las prácticas de retroalimentación en el presente estudio.

Sobre las percepciones de los tesisistas de posgrado sobre las RE, los estudios identifican valoraciones positivas de estos participantes respecto a las propuestas

pedagógicas en las que reciben retroalimentaciones de pares o de expertos, así como también de aquellas las experiencias en las que tienen oportunidad de proveer RE a sus colegas (como en el caso de los grupos de escritura de tesis). Los resultados de estos estudios muestran que los contextos de empatía y confianza en los que interactúan tesistas, pares tesistas y expertos permiten mejorar la textualización de los escritos, a la vez que promueven la apropiación de las normas implicadas en la construcción de conocimiento en cada una de las disciplinas de referencia de los participantes. Cada uno de estos aportes serán puntos de partida importantes para la discusión con nuestros hallazgos.

En vinculación con los cambios textuales y en las prácticas de escritura a partir de la RE, el relevamiento desarrollado permitió constatar un número reducido de estudios que abordan puntualmente este aspecto. Esta situación pone de manifiesto dos cuestiones significativas: primeramente, la necesidad de profundizar y socializar las investigaciones que abordan concretamente las transformaciones en la materialidad textual y en las prácticas escriturales de los participantes a partir de las intervenciones (RE) de pares y-o expertos en el proceso de elaboración de géneros propios del ámbito del posgrado; en segundo lugar, la importancia de diseñar propuestas didácticas articuladas con los hallazgos de dichas investigaciones, a fin de mejorar los dispositivos de enseñanza de la escritura en dicho nivel. En la presente investigación nos ocuparemos del primer aspecto, que es objeto de estudio junto con otros en esta investigación.

Finalmente, es importante destacar que nuestro estudio busca establecer un diálogo con los aportes sintetizados en este relevamiento, ya que nos proponemos abordar las dimensiones identificadas como significativas y “emergentes” en el estudio de la retroalimentación escrita (RE). Estas dimensiones incluyen: las concepciones de expertos, tesistas y pares sobre la RE; las dinámicas situadas que se generan entre los participantes al elaborar y revisar escritos; y los cambios en los textos a partir de la RE recibida. Cabe señalar que, en las investigaciones previas, no se ha observado un tratamiento para el abordaje de la RE que articule estas dimensiones de forma integrada. Sobre este aspecto nuestro estudio busca realizar una especial contribución.

Capítulo 3. Contexto conceptual de la investigación

Como hemos señalado en el capítulo anterior, la sistematización de los antecedentes investigativos sobre la retroalimentación escrita (RE) en el proceso de escritura de géneros del ámbito del posgrado puso de manifiesto la existencia de diferentes abordajes y miradas para el estudio de dicha práctica. Asimismo, entre los hallazgos de ese capítulo, identificamos diferentes temáticas recurrentes en las investigaciones que abordan la RE en el ámbito del posgrado, tales como las conceptualizaciones y sentidos asociados a ella, las tipologías o clasificaciones vinculadas con dicha práctica, las representaciones de los participantes que reciben y proveen retroalimentaciones a los productos escritos del ámbito del posgrado, y los cambios en los textos y en las prácticas de escritura a partir de la RE. Estas conclusiones expresan no sólo la diversidad de enfoques para el abordaje de la RE, sino también la importancia de asumir una perspectiva teórico- conceptual que incluya una mirada crítica y abarcadora del conjunto de elementos y aspectos que inciden, tanto sobre la escritura de los géneros de investigación, como así también sobre su enseñanza, y el lugar de la RE en ese proceso.

Por ello, en el presente capítulo, desarrollaremos los aportes teórico-conceptuales que serán el sustento de nuestra investigación, en la que nos proponemos abordar la RE de expertos y pares tesis en el proceso de elaboración de capítulos teóricos de tesis de posgrado del campo de las Ciencias Sociales y Humanas (cf. capítulo 3). Para el tratamiento de este tema inscribimos esta investigación, en términos generales, en un Paradigma Sociocultural (Kozulin, 2000; Vigotsky, 1977, 1988; Wertsch, 1998), para posicionarnos puntualmente en la perspectiva de los Nuevos Estudios de la Literacidad (Barton et al., 2000; Barton y Hamilton, 1998, 2004; Lea y Street, 2006; Street, 1993, 1995). Vargas Franco (2011) señala que esta última designa el conjunto de investigaciones y teorías sobre la lectura y la escritura que adoptan un abordaje socio-histórico y cultural. Desde esta mirada se considera que todo estudio de las prácticas letradas debe considerarlas necesariamente de forma situada, es decir en el marco de los contextos específicos en los que se desarrollan; los que condicionan, asimismo, los sentidos, formas y modalidades de las prácticas aludidas.

En función de lo expuesto, y con el propósito de profundizar en los constructos teóricos que orientarán el proceso de análisis de nuestra investigación, organizaremos este capítulo en tres grandes ejes temáticos: primeramente, presentaremos la perspectiva de

los Nuevos estudios de la Literacidad, a fin de desarrollar sus conceptos estructurantes y establecer vinculaciones con el objeto a analizar en nuestra investigación. En segundo lugar, abordaremos las particularidades de la literacidad en el ámbito del posgrado, para centrarnos en el género tesis de posgrado en general, y puntualizar luego en las características de los apartados o capítulos teóricos, ya que se trata de los textos que serán objeto de tratamiento en nuestro estudio. Finalmente, presentaremos algunas definiciones y nociones vinculadas con el concepto de retroalimentación escrita (RE), con vistas a estudiar esta práctica en el contexto del posgrado, puntualmente en el proceso de escritura de capítulos teóricos de tesis de Maestría y Doctorado del campo de las Ciencias Sociales y Humanas.

3.1. Los Nuevos estudios de la Literacidad

A mediados del siglo XX, se llevaron a cabo un conjunto de investigaciones, teorías y desarrollos conceptuales que se agrupan bajo el nombre de *Nuevos Estudios de Literacidad* (en adelante NEL). Los abordajes enmarcados en esta perspectiva, criticaron fuertemente los conceptos tradicionales de lectura y escritura sustentados en miradas estrictamente cognitivas y lingüísticas, y asumieron un enfoque sociocultural desde el que se posicionaron para profundizar en el estudio de las aludidas prácticas (Gamboa Suárez et al., 2016; Barton y Hamilton, 1998; Cassany, 2006; Lea y Street, 2006; Montes Silva y López Bonilla, 2017; Montehermoso, 2023). Los desarrollos de disciplinas tales como la Antropología, la Etnografía, la Pedagogía, la Sociología, la Lingüística, la Psicología Cultural, entre otros, ocurridos en ese período enriquecieron y contribuyeron al desarrollo de nuevos posicionamientos para comprender la dimensión social, cultural e ideológica de las prácticas del lenguaje.

Desde esta perspectiva se concibe a la *literacidad* como los usos singulares de la lectura, la escritura y la oralidad. Dichos usos de las prácticas letradas, se localizan en tiempos y contextos específicos y se articulan con las diferentes actividades que se desarrollan en cada escenario de la vida social. En este marco, se entiende que las actividades letradas son reflejo de las prácticas sociales, y se propone desplazar el objeto de estudio de la mente individual y privada, a la interacción social y contextualizada en cada comunidad (Cassany, 2006). Desde esta nueva perspectiva se señala la existencia de un conjunto de múltiples literacidades singulares y variables, es decir usos particulares, situados y en transformación de la lectura, la escritura y la oralidad. Dichos usos se

inscriben en contextos específicos, se vinculan con ciertas estructuras e instituciones sociales y relaciones de poder que las sostienen y a las que, simultáneamente, contribuyen a moldear (Barton et al., 2000). Cabe señalar que el acento puesto en la dimensión social y contextual-situada de las prácticas letradas que se sostiene desde esta perspectiva no desconoce los procesos psicológicos y cognitivos vinculados con el desarrollo del lenguaje, y tampoco la importancia de las reglas diversas asociadas con su construcción. Por el contrario, como explican Bañales et al. (2013), estos aspectos se inscriben en el marco de una perspectiva más amplia que los contiene, y en la que se ponderan otras dimensiones estructurales que influyen sobre el ejercicio efectivo y concreto de las prácticas, tales como la geografía, la cultura, la historia, las instituciones sociales, las ideologías y las relaciones de poder, las múltiples desigualdades sociales, entre otras.

En lo que respecta al ejercicio de la literacidad, Zavala (2009) señala que son los propósitos sociales específicos los que orientan el empleo de las prácticas letradas. Según esta especialista, si situamos la lectura y la escritura en el marco de contextos y motivaciones delimitadas, podemos advertir que los textos que leemos y escribimos se inscriben en las prácticas que realizamos en nuestra cotidianeidad las que, asimismo, se articulan con los objetivos propios de cada ámbito de la vida humana. Esto pone de relieve la dimensión pragmática de la literacidad, pues acentúa lo que los sujetos en interacción hacen y construyen efectivamente a partir de las prácticas letradas, y lo que ellas significan para esos sujetos, y para el espacio singular en el que dichas prácticas adquieren funcionalidad y sentido. En definitiva, concebida de esta manera, según Montes Silva y López Bonilla (2017) la literacidad es más que leer y escribir, pues supone advertir lo que los sujetos hacen cuando leen y escriben. Esto implica reconocer qué hacen (formas y sus características), cómo lo hacen (modalidades), por qué lo hacen (causas y motivaciones), y para qué lo hacen (finalidades o propósitos) en cada contexto particular.

En vinculación con los conocimientos asociados con las prácticas letradas, Castro Azuara y Sánchez Camargo (2015) definen la literacidad como la participación activa de los individuos en la cultura escrita; participación que implica el conocimiento y reconocimiento del código escrito, de las reglas lingüísticas que rigen las prácticas de escritura, y de las convenciones establecidas para la producción y circulación de los textos en diferentes contextos y situaciones sociales (Castro Azuara y Sánchez Camargo, 2015). Además, esa participación supone la comprensión y reconocimiento de los géneros discursivos, y de los roles que los participantes desempeñan en la comunicación escrita. La literacidad también incluye los modos de razonamiento asociados con la construcción

de los artefactos escritos, y la construcción de las identidades y estatus sociales que los sujetos consolidan a partir del empleo de la escritura en contextos sociales determinados. Finalmente, la perspectiva de la literacidad también considera los valores, marcos culturales y simbólicos que se elaboran y se afianzan a través del empleo de los discursos escritos.

En función de lo expuesto, podemos observar entonces que las literacidades no constituyen sólo eventos observables concretos, en términos de prácticas identificables y delimitadas. Muy por el contrario, abarcan también la amalgama de conocimientos, creencias, actitudes, sentimientos, valores, representaciones, normas y regulaciones, relaciones sociales y de poder, involucrados en la realización, construcción, acceso y apropiación de las prácticas letradas (Street, 1993, 1995). Entre esas dimensiones abstractas se incluyen, tanto las concepciones sobre la literacidad que los sujetos poseen y construyen, como aquellas que circulan socialmente, así como el grado de conciencia sobre la literacidad que las personas identifican con mayor o menor consciencia en sus prácticas habituales, en los escenarios sociales en los que participan con asiduidad (Barton et al., 2000). Finalmente, cabe señalar que el manejo de las prácticas letradas incide no sólo en las formas de observar, analizar y comprender el entorno social, sino también en las maneras en que los sujetos se perciben y construyen a sí mismos. Es decir, el desarrollo de las prácticas incluye de forma preponderante en la construcción de las identidades de las personas, y en las representaciones que estas últimas construyen sobre sí mismas y sobre el entorno social en el que las emplean y participan (Barton et al., 2000; Barton y Hamilton, 2004).

A modo de síntesis Barton y Hamilton (2004) expresan, en línea con algunas de las ideas presentadas, lo siguiente:

La literacidad es ante todo algo que la gente hace; es una actividad localizada en el espacio entre el pensamiento y el texto. La literacidad no reside simplemente en la mente de las personas como un conjunto de habilidades para ser aprendidas, y no solo yace sobre el papel, capturada en forma de textos, para ser analizada. Como toda actividad humana, la literacidad es esencialmente social y se localiza en la interacción interpersonal. Este trabajo es un estudio de lo que la gente hace con la literacidad: de las actividades sociales, de los pensamientos y significados de esas actividades sociales, y de los textos utilizados en dichas actividades. Asimismo, da cuenta de la forma como un determinado grupo de personas usa la lectura y la escritura en su vida diaria. (p.109)

Como puede observarse en el planteo de los autores citados, la literacidad es una práctica situada, no identificable completamente a simple vista, sino que debe ser analizada a partir de la identificación de las diferentes prácticas, actividades e interacciones que las personas desarrollan en el marco de su vida en la que emplean los textos con finalidades específicas. En este sentido, y con el propósito de abordar las prácticas de literacidad, Barton y Hamilton (2004) y Barton et al. (2000) proponen algunos principios estructurantes de los NEL, que cuentan con un acordado consenso al interior de la perspectiva. Sin la intención de realizar un desarrollo exhaustivo de cada uno, interesa mencionarlos sucintamente para luego profundizar en algunas conceptualizaciones presentes en ellos, que resultan relevantes en el desarrollo de nuestro estudio.

Así entonces, dichos autores señalan que la Literacidad es concebida como un conjunto de *prácticas letradas* inscriptas en un *dominio* delimitado, que pueden ser identificadas a través del análisis de diferentes *eventos*, en los que los *textos* cumplen una función de relevancia. Según estos especialistas, a nivel social es posible identificar la existencia de múltiples literacidades singulares, vinculadas tanto a los diferentes *dominios*, espacios, contextos o ámbitos sociales de la vida, como así también al empleo de distintos medios y herramientas. Dichas literacidades poseen características y objetivos particulares, los que se encuentran vinculados con los espacios y medios en los que se originan, situación que les otorga sentido y funcionalidad a las aludidas prácticas. Esto da cuenta de la heterogeneidad de las literacidades a nivel social.

La diversidad de las prácticas letradas deviene también de su carácter histórico pues, como hemos señalado, las personas desarrollan dichas prácticas para cumplir propósitos inscriptos espacial y temporalmente en un contexto socio-histórico y cultural determinado. Además de la dimensión histórica, la variabilidad de las prácticas se asocia con su transformación a lo largo de la vida de las personas, ya que estas últimas participan activamente de diversos dominios sociales en los que las prácticas letradas poseen características y funciones delimitadas. Paralelamente, si bien las instituciones sociales moldean y regulan las prácticas letradas, razón por la que algunas de ellas se vuelven más prestigiosas, visibles e influyentes que otras, dichas prácticas también pueden ser apropiadas en espacios y a través de procesos informales de instrucción.

Finalmente, según los especialistas, es necesario señalar los aspectos psicológicos y simbólicos de la literacidad, ya que en ella se incluyen no sólo el conjunto de elementos perceptibles y cotidianos que se desprenden de las prácticas de lectura y escritura de las

personas. Por el contrario, se agrega también el sistema de símbolos, sentidos y representaciones cristalizadas socialmente en torno a dichas prácticas. Estas últimas configuran nuestros modos de ver y de comprender el mundo y relacionarnos con otros y, por tanto, orientan nuestras acciones. De esta forma, se considera en este último principio una visión cognitiva, afectiva y psicológica de la literacidad.

De los supuestos enunciados interesa resaltar cuatro conceptos relevantes que estructuran la teoría: los dominios, las prácticas letradas, los eventos letrados y los textos. De forma esquemática, la relación entre los conceptos puede ilustrarse de la siguiente manera:

Esquema: Representación de las conceptualizaciones que estructuran la perspectiva de los NEL.

Fuente: elaboración propia

Tal como se observa en el esquema presentado, al interior de cada dominio letrado es posible identificar diferentes componentes, tales como las prácticas letradas, los eventos y los textos. En el esquema se intenta representar las vinculaciones entre dichas conceptualizaciones y las imbricaciones entre ellas. El orden de implicación de los conceptos se esquematiza de mayor a menor grado de abstracción (el dominio primero y, al final, los textos). Como veremos seguidamente, algunos de estos elementos no son evidentes como entidades concretas, sino que deben inferirse analíticamente a partir de la indagación e identificación de los diferentes factores y aspectos que intervienen en cada dominio letrado particular. Asimismo, debemos comprender estas categorías como diferentes dimensiones o planos en el análisis, que nos permiten el estudio de la literacidad en cada ámbito de la vida social.

En función de lo expuesto, y con la intención de aclarar dichos conceptos y sus relaciones, procederemos a desarrollarlos con una doble finalidad: por una parte, explicar su sentido al interior de la perspectiva teórica adoptada para esta investigación y, en

segunda instancia, establecer vinculaciones entre dichas conceptualizaciones y los aspectos de nuestra investigación que nos interesa abordar con el apoyo y sustento de dichas herramientas teóricas. En este sentido, entendemos que estas conceptualizaciones serán herramientas fundamentales para orientar el proceso analítico de nuestra tesis. Como veremos más adelante, dichas conceptualizaciones serán retomadas en los apartados 3.2.2 y 3.3 para poder explicar la RE como una práctica letrada en el dominio de la literacidad del posgrado.

3.1.1. Los conceptos estructurantes de los NEL y su vinculación con nuestro objeto de estudio

3.1.1.1. Los dominios letrados

Como hemos señalado, los sujetos se encuentran inmersos y participan activamente de diferentes contextos de la actividad humana, o también llamados dominios letrados, e interactúan con las literacidades propias de cada uno de ellos. En el marco de los NEL, los dominios letrados constituyen los espacios sociales delimitados y singulares, en cuyo seno es posible identificar ciertos parámetros o patrones dentro de los que la literacidad es empleada y apropiada con finalidades específicas. Así entonces, y aunque los escenarios sociales son cambiantes y dinámicos, es posible identificar determinadas configuraciones particulares de prácticas letradas y ciertas regulaciones que permiten diferenciarlas. En palabras de Barton y Hamilton (2004):

dentro de una cultura dada, hay diferentes literacidades asociadas con distintos dominios de la vida. La vida contemporánea puede ser analizada de manera sencilla dividiéndola en dominios de actividad como el hogar, la escuela y el lugar de trabajo. Así, resulta un punto de partida útil examinar las distintas prácticas en estos dominios, y luego comparar, por ejemplo, el hogar y la escuela o la escuela y el ámbito laboral. (p.116)

Otra característica de los dominios letrados es su organización específica, evidenciada por la presencia de actividades, regulaciones, normas, rituales y dinámicas que acontecen entre los participantes que, en conjunto, permiten configurar cierta estructuración. Sin embargo, estos espacios no son herméticos o rígidos, ni tampoco contextos aislados e inconexos entre sí. También es importante señalar que las delimitaciones entre dominios, en ocasiones, pueden resultar complejas, como en el caso de actividades en las que se implican las mediaciones con tecnologías digitales. Por ello,

en términos generales, cabe señalar que los dominios se relacionan entre sí y, a su interior, operan ciertas negociaciones y tensiones que son resultado de las interacciones entre los sujetos, quienes participan simultáneamente de diferentes dominios en su vida, y desarrollan prácticas letradas singulares en el marco de cada uno de ellos. En este sentido, las diferencias entre dominios constituyen una construcción teórico- analítica que permite el análisis de las prácticas letradas.

Como mencionamos anteriormente, las literacidades son configuraciones coherentes, instituidas y relativamente convencionalizadas de prácticas letradas, vinculadas intrínsecamente con dominios de la vida social (Barton et al., 2000; Barton y Hamilton, 2004). En ocasiones, ese conjunto de prácticas es identificable y pueden ser nombradas, asociándose con un aspecto particular de la vida cultural, como en los casos de la literacidad académica, la literacidad escolar, la literacidad del ámbito laboral o del ámbito religioso. De forma breve, el esquema que se presenta a continuación intenta representar lo señalado:

Esquema: Diferentes ejemplos de literacidad.

Fuente: elaboración propia

En el esquema presentado se ilustran algunos ejemplos de diferentes literacidades vinculadas con dominios de la vida social, a fin de mostrar cómo cada ámbito emplea las prácticas letradas con finalidades específicas. Ahora bien, también las literacidades pueden estar asociadas con la identidad de las comunidades en la que se desarrollan, como en el caso de las prácticas letradas que desarrollan las comunidades aborígenes o nativas de un país (véase, por ejemplo, Ames, 2004, 2013; de la Piedra, 2004; Scribner y Cole,

2004). Asimismo, al interior de ellas, pueden desarrollarse prácticas letradas específicas y vinculadas con diferentes aspectos de la dinámica cotidiana de dichas comunidades, tales como la organización familiar, los rituales religiosos o la división del trabajo entre sus miembros, entre otros. Esta situación pone de manifiesto que, dentro de una cultura determinada pueden registrarse diferentes literacidades asociadas con distintos dominios de la vida. En definitiva, los dominios letrados constituyen los escenarios o ámbitos sociales que organizan y estructuran las prácticas letradas, los eventos y los textos.

El concepto descripto resulta muy importante para nuestro estudio, ya que nos permite delimitar el dominio particular que será objeto de análisis en nuestra tesis: la literacidad del posgrado. Específicamente nos interesa conocer las prácticas de literacidad relacionadas con la formación en investigación en el campo de las Ciencias Sociales y Humanas y, al interior de esas prácticas, el lugar de la retroalimentación escrita en el proceso de construcción de los apartados teóricos de la tesis de posgrado. Como veremos seguidamente, este dominio social específico presenta ciertas características singulares, tales como las finalidades de las actividades que se desarrollan a su interior vinculadas con la formación en investigación, los participantes que intervienen (expertos y profesionales en las disciplinas y los estudiantes y tesistas noveles), las dinámicas e interacciones que se establecen entre esos participantes, y las normas y reglas que orientan el desarrollo de las actividades y las relaciones entre los aludidos actores. Asimismo, dicho dominio se vincula estrechamente con las prácticas de literacidad académica. Estos aspectos señalados serán desarrollados seguidamente, en el apartado 3.2.1.

3.1.1.2. Las prácticas letradas

La noción de *prácticas letradas* constituye el concepto fundante de la teoría social de la Literacidad (Barton et al., 2000), ya que analíticamente provee una modalidad de conceptualizar la vinculación entre las actividades de lectura y escritura, y las estructuras sociales en las que ellas se encuentran imbricadas, y a las que colaboran a conformar y otorgar significación. En este sentido, las prácticas letradas pueden ser entendidas como las formas culturales abstractas y situadas históricamente de emplear la Literacidad (Barton y Hamilton, 2004).

En efecto, estas prácticas son entendidas como las modalidades de emplear los textos que las personas llevan adelante en situaciones socioculturales particulares con la lectura y la escritura (Barton y Hamilton, 2004; Zavala, 2009). A estas modalidades subyacen ciertos elementos que no son plausibles de ser observados en términos concretos

tales como los valores, las actitudes, los sentimientos, las relaciones sociales y cierto grado de conciencia de los sujetos respecto a la literacidad, sus concepciones sobre la misma y sobre los discursos sociales que circulan en torno y sobre ella. Todas estas dimensiones de las prácticas letradas explican que no sean consideradas unidades de comportamiento totalmente observables, sino procesos individuales e internos al individuo, cuya realización supone aspectos concretos (Barton y Hamilton, 2004).

Como hemos señalado, las prácticas constituyen unidades asociadas con procesos que los sujetos desarrollan en el plano interno e individual, y también en el plano de las acciones concretas o modos de desarrollar la lectura y la escritura. Sin embargo, la caracterización no se agota en estos aspectos. Por el contrario, es importante advertir además la dimensión social y colectiva de las prácticas. En efecto, las prácticas letradas también pueden ser concebidas como los procesos sociales que hacen posible que las personas se relacionen entre sí, ya que permiten el cumplimiento de ciertos propósitos específicos de los dominios, se inscriben en el marco de instituciones o comunidades específicas, y contribuyen a la consecución de ciertos objetivos sociales y prácticas culturales más amplias. Por tanto, esto implica la existencia de ciertos conocimientos compartidos y cristalizados en representaciones sociales, ideologías e identidades en torno al desarrollo de dichas prácticas letradas. Asimismo, éstas adquieren su forma en ciertas normas sociales que cumplen dos funciones principales: por un lado, organizan y estructuran el uso y la distribución de textos y, simultáneamente, limitan la posibilidad de acceder a ellos, construirlos y circularlos socialmente.

Como hemos mencionado, las prácticas letradas suponen el desarrollo de ciertas acciones o modalidades de emplear la lectura y escritura. Sin embargo, no se vinculan directamente con el despliegue de destrezas individuales, o con el desarrollo de determinadas actividades concretas. Para que una práctica se constituya como tal, es necesario advertir un conjunto amplio de elementos que entran en relación, tales como el espacio, escenario o dominio en el que ellas se desarrollan y contribuyen al logro de ciertos propósitos, las características de los textos y sus funciones al interior de esos contextos, las normas que los regulan, los sujetos que interaccionan, y los conocimientos que ellos poseen sobre la literacidad en ese escenario concreto, entre otros.

Las prácticas letradas son cambiantes, varían de un contexto a otro y en distintos momentos históricos. Asimismo, también se modifican a lo largo de la vida de los sujetos, por lo que no constituyen elementos monolíticos, sino constructos sociales variables y dinámicos. En este sentido, estas prácticas cambian y las nuevas se adquieren, con

frecuencia, por medio de procesos informales y formales de aprendizaje y de construcción de sentido, como aquellos que tiene lugar en la institución escolar. Asimismo, y como hemos mencionado precedentemente, las prácticas letradas están modeladas por las instituciones sociales y sus normas las que, lejos de ser neutrales, expresan relaciones asimétricas en la distribución de poder. En este sentido, algunas literacidades pueden volverse más influyentes y dominantes que otras, las que quedan relegadas o subordinadas respecto a las primeras.

En síntesis, según Barton y Hamilton (2004), las prácticas letradas se apoyan tanto en el mundo individual como en el social, ya que es posible identificarlas en las relaciones interpersonales, dentro de los grupos y comunidades, y no sólo como un cúmulo de sentidos inscriptos al interior de los individuos. Asimismo, constituyen construcciones dinámicas, ya que se modifican y transforman a lo largo del tiempo, y porque también se sitúan en espacios singulares que sufren modificaciones en sus actividades y prácticas, con el devenir de las interacciones de los participantes que desarrollan dichas prácticas. Al mismo tiempo, el carácter dinámico se vincula con el hecho de que las prácticas se articulan intrínsecamente con el desarrollo de la vida de los sujetos, las interacciones que ocurren entre ellos y los aprendizajes que resultan de esos intercambios, que cristalizan en nuevos sentidos, configuraciones y en el ejercicio mismo de las prácticas de Literacidad.

La noción de prácticas letradas constituye otro concepto relevante para el desarrollo de nuestra investigación, ya que nos permite identificar la variedad de estas últimas en el dominio específico del ámbito formativo del posgrado. Dichas prácticas serán desarrolladas en el apartado 3.2.2.

3.1.1.3. Los eventos letrados

Como hemos expuesto, las prácticas letradas no resultan observables en términos de conductas delineadas, estructuradas y tangibles, o como un cúmulo de actividades delimitadas concretamente. Por el contrario, se comprenden a partir de reinterpretar los aspectos u elementos observables en articulación con otras dimensiones no observables, tales como las representaciones, valores, conocimientos culturales individuales, sociales y abstractos que circulan en un espacio social determinado. En efecto, estos últimos no son identificados en términos materiales, sino que son plausibles de ser identificados e inferidos analíticamente, a partir del estudio exhaustivo de ciertos hechos, sucesos o situaciones sociales concretas definidas como *eventos letrados*.

Según Hamilton (2000), la identificación de los eventos permite su abordaje analítico y su descomposición en sus elementos constitutivos: las reglas que operan y otorgan sentido a las prácticas, los materiales escritos o textos diversos que circulan en esos eventos, las modalidades que emplean los sujetos para abordar y participar de situaciones sociales a partir del empleo de dichos materiales, entre otros. Este reconocimiento o constatación se hace posible porque los eventos se inscriben en rutinas sucesivas, repetidas y regulares, que pueden formar parte de procesos y recursos instituidos, asociados con las finalidades de los diferentes dominios de la vida social. En este sentido, Hamilton (2000) refiere a cuatro aspectos explícitos e identificables para abordar los eventos letrados: los participantes, los contextos, los artefactos y las actividades. Según esta especialista, estos elementos, más otros no observables, permiten la reconstrucción de las prácticas letradas. En función de su identificación esquematiza lo siguiente:

Tabla: Elementos básicos de los eventos y prácticas letradas

Elementos visibles de los eventos de literacidad (observables)	Elementos no visibles de las prácticas de literacidad (inferidos)
Participantes: las personas que interactúan con los textos escritos.	Participantes ocultos: otras personas o grupos involucrados en las relaciones sociales de producción, interpretación, circulación y otras formas de regulación de los textos
Escenario: Es el contexto o espacio físico en el que se lleva a cabo la interacción	Dominio de la práctica en la que el evento se desarrolla y adquiere sentido y propósito social
Artefacto: las herramientas, materiales y recursos involucrados en la interacción, incluidos los textos	Todos los recursos que se integran a la práctica, incluidos los valores, no materiales, creencias, formas de pensar, sentir, habilidades y conocimientos.
Actividades: acciones desarrolladas por los participantes en el evento.	Rutinas estructuradas y trayectorias que facilitan o regulan las acciones; reglas de apropiación y elegibilidad (quién participa o no participa, quién puede o no participar en actividades particulares).

Fuente: Hamilton, 2000, p. 17, traducción propia

Como se desprende de la lectura del cuadro, y de lo que hemos planteado anteriormente, las prácticas letradas no resultan “evidentes” a los ojos del investigador, sino que este las reconstruye a partir de la identificación, observación y análisis de

determinados emergentes concretos que forman parte de la materialidad de esas prácticas. Así, en el derrotero analítico, las prácticas se reconstruyen desde los eventos, es decir, a partir de la identificación de sus elementos constitutivos y evidenciables empíricamente, que los estructuran y consolidan. En definitiva, como señalan Barton y Hamilton (2004), “la literacidad se entiende mejor como un conjunto de prácticas sociales que pueden ser inferidas a partir de eventos mediados por textos escritos” (p. 114).

El concepto de evento letrado también resulta una herramienta teórica valiosa para nuestro estudio, ya que nos permite prestar atención a elementos constituyentes de las prácticas letradas del ámbito del posgrado. En este escenario singular se desarrollan actividades específicas asociadas con las tareas de investigación y la formación de los participantes en dicha actividad, intervienen participantes específicos (expertos en las disciplinas y estudiantes/tesistas/investigadores en formación) que interactúan de maneras particulares en torno al desarrollo de dichas actividades y hacen uso de artefactos textuales específicos, que cumplen asimismo funciones determinadas en ese marco. Por tanto, su identificación y análisis, como parte del proceso de reconstrucción de las prácticas específicas del dominio de la formación en investigación, resultan de fundamental interés para el desarrollo de nuestro estudio.

3.1.1.4. Los textos

Los textos son, de acuerdo con Barton y Hamilton (2004) y Barton et al. (2000) los elementos constitutivos de los eventos letrados, en la medida que ellos no poseen sentidos disociados de los contextos en los que se originan, construyen y cumplen funciones determinadas. En efecto, los textos adquieren significación en el marco de eventos sociales en los que cumplen funciones específicas, y pueden concebirse como constructos dinámicos y también como emergentes concretos y tangibles de la práctica social.

Al respecto, Maybin (2017) propone algunas características de los textos que permiten delimitar sus especificidades y vinculaciones con las prácticas y eventos letrados. Así entonces, los textos son los medios (orales, escritos, multimodales) compartidos por una comunidad, que se hallan situados socio-históricamente. A partir de ellos los sujetos expresan sus valoraciones sobre su entorno, sobre otras personas, sobre cierto “deber ser” moral, sobre cómo desarrollar o resolver ciertas actividades, entre otros. También son las herramientas que les permiten construir explicaciones sobre el mundo, construir conocimiento y debatir con otros. Es decir, los textos pueden concebirse como

acciones del lenguaje, contextualmente contingentes, e integradas en un lugar y un tiempo, que cumplen funciones en el marco de determinados eventos sociales.

En segunda instancia, los textos son constructos que, si bien poseen características y cumplen funciones específicas y delimitadas, pueden igualmente sufrir transformaciones en relación con los usos y necesidades emergentes de los mismos eventos que integran, y de las prácticas en las que se inscriben, y que les imbuyen asimismo de significación. Al mismo tiempo, como entidades socio-históricas, expresan representaciones cristalizadas de la experiencia social que pueden ser reinterpretadas y modificadas.

Finalmente, las formas de los textos, su inscripción en el marco de los eventos en los que cumplen funciones específicas, su tránsito y variación, son plausibles de investigarse empíricamente. En efecto, la forma, el contenido, el empleo y apropiación de los textos están fuertemente influidos por sus historias, y pueden abordarse desde un análisis de su genealogía, a fin de advertir sus transformaciones a lo largo del tiempo. En este sentido, según Maybin (2017) ciertos artefactos textuales, por ejemplo, un acta de reunión, la transcripción de una entrevista, un documento institucional escrito o un blog personal, son expresiones históricamente constituidas de momentos concretos e inscriptos en trayectorias determinadas, lo que permite que puedan ser rastreadas en su desarrollo histórico hacia atrás y hacia adelante a través de la práctica social.

Ahora bien, como hemos mencionado precedentemente, de la misma manera que los textos no poseen sentidos autónomos y aislados de los dominios en los que son empleados, tampoco poseen funciones independientes de los significados sociales que se les atribuyen. Sin embargo, Barton y Hamilton (2004) señalan también que los textos pueden cumplir múltiples funciones en el marco de una actividad determinada, por lo que la literacidad puede actuar de diferentes formas para cada uno de los participantes en un evento letrado. Así entonces, por ejemplo, los sujetos pueden ser incorporados en las prácticas letradas de diferentes grupos, de una comunidad o de un dominio específico, sin leer o escribir los textos que en esos grupos y espacios sociales se producen y emplean. Es decir, los actos de lectura y escritura no son las únicas maneras en que se le confiere significado a los textos, ni las únicas formas de participación de los sujetos en las prácticas sociales situadas. De hecho, y como hemos mencionado, la posibilidad de acceder y producir textos constituye una dimensión de la literacidad que pone de manifiesto las asimetrías en torno a la distribución del poder a nivel social y, también expresa el valor

asignado a las prácticas sociales que se desarrollan en espacios o comunidades determinadas.

El concepto de *textos* nos permite identificar la variedad de productos escritos que circulan en el marco de un evento determinado. En nuestro caso particular, en el dominio del posgrado, circula y se solicita elaborar una multiplicidad de textos (tesis, artículos de investigación para publicar en revistas científicas, ponencias para participar en eventos académicos, entre otros) que se vinculan y asocian directamente con la comunicación de los procesos y los resultados de la investigación. La construcción de esos textos reviste, asimismo, especificidades. Dichas singularidades interesan particularmente en nuestro trabajo, en el que nos proponemos abordar las prácticas de retroalimentación escrita involucradas en la elaboración de los capítulos de tesis de posgrado. Estos aspectos vinculados, puntualmente en nuestro caso, con la elaboración de los capítulos teóricos de tesis de posgrado, serán desarrollados seguidamente, en el apartado 3.2.2.

3.2. La literacidad en el posgrado y las especificidades de sus prácticas letradas

Una vez planteados los conceptos que estructuran la perspectiva de los NEL, enfoque adoptado para el desarrollo de nuestro estudio, y de establecer algunas relaciones con el tema a abordar en nuestra investigación, resulta necesario profundizar dichas vinculaciones a fin de explicar cómo estos constructos constituyen herramientas valiosas para estudiar las RE en el proceso de escritura de los apartados teóricos de la tesis de posgrado. En este sentido, en este nuevo apartado procederemos a ahondar en las particularidades de la literacidad en el dominio del posgrado para luego adentrarnos en la tesis de posgrado y, particularmente, en las características de los capítulos teóricos de tesis del campo de las Ciencias Sociales y Humanas, ya que ellos conforman parte del corpus que será abordado en nuestra investigación. Finalmente, en un último apartado profundizaremos en las prácticas letradas asociadas con la construcción de la tesis de posgrado, apoyándonos en las conceptualizaciones desplegadas en el apartado 3.1.

3.2.1. De la literacidad académica a la literacidad en el posgrado

Como hemos señalado en el sub-apartado asociado a los dominios (cf. 3.1.1.1), si bien en cada uno de ellos se desarrollan ciertas prácticas letradas singulares, que buscan atender y responder a ciertos objetivos y propósitos sociales específicos, los dominios no constituyen espacios herméticos y disociados entre sí. Por el contrario, en muchos casos,

se vinculan estrechamente y, a su interior, operan ciertas negociaciones y tensiones que son resultado de las interacciones entre los sujetos, quienes participan simultáneamente de diferentes dominios en su vida, y desarrollan prácticas letradas singulares en el marco de cada uno de ellos. La situación anteriormente descrita ocurre entre la literacidad académica y la literacidad en el posgrado. Por ello, partiremos de establecer algunas vinculaciones entre ellas para, posteriormente, puntualizar en las particularidades de las prácticas letradas que se desarrollan específicamente en el dominio del posgrado, con el propósito de proveer una definición de la literacidad en dicho ámbito.

Para comenzar interesa señalar el aporte de Camps y Castelló (2013), quienes identifican diferentes *sistemas de actividad* que responden al ejercicio de las diferentes comunidades (ya sea disciplinares, profesionales, docentes entre otras) que integran y coexisten al interior del espacio académico, y que hacen uso de textos con finalidades particulares. En el marco de su planteo, identifican cuatro sistemas o esferas de la actividad: el primero se relaciona con la actividad de las comunidades disciplinares y profesionales en la que se producen textos específicos asociados con la tarea, el desarrollo y la socialización del proceso y los resultados de la investigación científica; luego, se encuentra el sistema de actividad de enseñanza y aprendizaje, en el que la lectura y la escritura están al servicio de la transmisión, apropiación y construcción de conocimientos específicos del contexto universitario; en tercer lugar, se identifica el sistema de actividad académico en sentido estricto, que participa conjuntamente de los mencionados previamente, pero en el que se producen escritos particulares, que sólo adquieren significación dentro de la propia academia (la tesis de posgrado es un ejemplo paradigmático); finalmente, el sistema de actividad social, en el que prima el mantenimiento de relaciones sociales y dinámicas organizacionales específicas al interior de los contextos académicos. Siguiendo el aporte de las autoras, interesa advertir cómo la construcción y comunicación del conocimiento científico se inscribe al interior del contexto académico, en una esfera de la actividad singular, vinculada con la comunicación del trabajo de investigación. En nuestro caso, desde la perspectiva asumida en nuestra investigación, concebimos a esa esfera como un dominio específico en el que se desarrollan las tareas de investigación y la formación de posgrado de forma articulada. Esto se debe a que, tanto a nivel de Maestría como a nivel de Doctorado, la formación de posgrado implica el desarrollo de una investigación que se comunica, evalúa y socializa a partir de la escritura de la tesis. Este aspecto será desarrollado seguidamente, en el apartado 3.2.2.

En relación con ello, destacamos también el planteo de Montes Silva y López Bonilla (2017) porque establecen una distinción entre literacidad académica y literacidad disciplinar que nos permite comprender las singularidades de las prácticas letradas en el ámbito de la formación posgrado. En esta línea, las autoras señalan que en el ámbito académico conviven diferentes prácticas de literacidad, que poseen particularidades y diferentes niveles de especialización. De esta forma, pueden advertirse prácticas más generales, frecuentes o básicas, y otras más singulares y delimitadas al quehacer de ciertas disciplinas específicas. Así, mientras que en la literacidad académica se inscriben diversas prácticas letradas, incluidas las que se realizan en asignaturas, en espacios introductorios en algunos programas de estudio del nivel superior o en talleres de redacción general diseñados para tal fin, la literacidad disciplinar puede catalogarse como un tipo de literacidad académica que se desarrolla en un ámbito especializado, en torno al ejercicio y participación en una disciplina concreta. En ella, la lectura, la escritura, el conocimiento de los textos y los modos de producirlos y abordarlos constituyen los medios fundamentales para participar activamente de esa comunidad singular. Asimismo, la lectura y la escritura constituyen prácticas esenciales e inherentes al ejercicio del quehacer de la disciplina, por lo que es menester que puedan ser reproducidas, aprendidas y enseñadas a los nuevos miembros que se incorporan, o que desean participar de esa comunidad.

En función de lo expuesto, las autoras definen a la literacidad disciplinar como la posibilidad de intervenir, comprometerse, desarrollar y actuar de forma activa en las prácticas lingüísticas, discursivas y cognitivas que desarrollan los especialistas de un campo disciplinar. Desde esta mirada, las prácticas letradas disciplinares se integran y articulan con las prácticas de construcción y comunicación del conocimiento en estas comunidades, y las diferencias entre estas últimas no radica sólo en el contenido que abordan, sino en las modalidades y configuraciones implicadas en la elaboración y socialización de este último, a través del empleo de determinadas prácticas letradas.

Como hemos señalado, las prácticas de literacidad incluyen los conocimientos, valoraciones, creencias y representaciones requeridas por los sujetos para incluirse y participar activamente de un dominio social singular. Desde este lugar, Montes Silva y López Bonilla (2017) consideran que desarrollar prácticas letradas en el marco de una disciplina permite conocer los saberes tradicionales y acumulados históricamente en dicho campo disciplinar, apropiarse de herramientas para desarrollar nuevos conocimientos, apoyarse en los existentes o cuestionarlos, evaluar y analizar la validez

de los conocimientos en una disciplina, y conocer los mecanismos e instancias para difundirlos. Finalmente, desarrollar prácticas letradas en un campo disciplinar incluye también el conocimiento sobre las normas, valores y tareas específicas que deben desarrollar los participantes que interaccionan en una comunidad específica, así como las asimetrías entre ellos, las relaciones de poder y autoridad, entre otras.

Adquirir y hacer uso de este cúmulo de conocimientos asociados con el desarrollo de la literacidad del dominio específico, es decir de las prácticas letradas de cada disciplina, requiere de una inmersión habitual y sostenida en las comunidades que emplean dichas prácticas, y de un involucramiento genuino de los participantes; actividades que se logran a partir del desarrollo de ciertas rutinas específicas y del uso de los textos propios, vinculados con el quehacer de la disciplina. En ese proceso, el papel de los maestros o expertos en el campo es fundamental, ya que a ellos cabe la responsabilidad de la instrucción formal en torno a esta literacidad, es decir su compromiso con la formación disciplinar de sus aprendices. En esta línea las autoras señalan:

Esta noción puede ser definida como la responsabilidad de los maestros expertos en una disciplina de compartir con sus estudiantes las formas de leer, escribir, hablar, escuchar, investigar y pensar de los miembros de esa comunidad disciplinar. Bajo este modelo, los expertos proveen el andamiaje necesario para que los aprendices entiendan y escriban textos complejos en formas relevantes para la disciplina. (Montes Silva y López Bonilla, 2017, p. 166)

Al respecto, el rol de los expertos en el nivel de posgrado es central, no sólo en torno a la enseñanza de las tareas de investigación, sino también en la instrucción asociada con las prácticas letradas involucradas en el desarrollo de dichas tareas. La apropiación de estas prácticas es fundamental para que los investigadores en formación puedan participar activamente y de forma autónoma de la comunidad discursivo- disciplinar a la que desean insertarse. En este sentido, Hasrati (2005) y Wenger (1998) señalan que la formación como investigador puede concebirse como un proceso de inserción en una comunidad de práctica específica. En dicho proceso, es importante que los expertos enseñen a los estudiantes nóveles tanto la tarea específica que los convoca (la investigación en un área de conocimiento específico), como las normas, sistemas de valores y costumbres propias de la comunidad disciplinar, incluyendo aquellas vinculadas a la construcción y comunicación del conocimiento a través de textos escritos. Por ello, en el caso de la elaboración de la tesis, el rol del de los directores y otros expertos es

fundamental para orientar y acompañar a los estudiantes en las tareas asociadas con su resolución y, de ellos depende en gran medida, la culminación de los recorridos formativos (Difabio de Anglat, 2011; Cubo de Severino y Bosio, 2012; Fastuca, 2013; Fastuca y Wainerman, 2015).

El planteo de Montes Silva y López Bonilla (2017) nos parece relevante en nuestro caso, pues consideramos que lo que ellas conciben como literacidad disciplinar se vincula con lo que en nuestro estudio definimos como literacidad en el posgrado. A fin de profundizar en la conceptualización de literacidad en el posgrado, nos parece también importante recuperar una definición que plantea Méndez Ochaita (2023) respecto a este tipo de literacidad:

En este trabajo planteamos que las literacidades académicas en el posgrado comprenden aquellas prácticas que los estudiantes realizan por diferentes medios en algún contexto que puede ser digital y se relacionan con la escritura de diferentes géneros principalmente en el ámbito de la investigación. (p.140-141)

Así entonces, y en función del recorrido conceptual desplegado precedentemente, en esta investigación entendemos que la literacidad en el posgrado comprende el conjunto de prácticas letradas orientadas a la construcción y comunicación del conocimiento que es resultado de las tareas de investigación en un campo disciplinar específico. De este modo, en esta definición inicial se incluyen dentro de las prácticas letradas de este dominio las asociadas con la elaboración de géneros diversos solicitados y requeridos en ese marco (tesis, artículos científicos, ponencias para participar en eventos académicos, entre otros), como así también los conocimientos que los participantes poseen o no para su desarrollo, las dinámicas y relaciones que se establecen entre los sujetos a la hora de construir estos textos y apropiarse de los saberes necesarios para su elaboración, las normas y regulaciones disciplinares específicas asociadas con la producción de estos textos, y las representaciones y sentidos que los participantes construyen durante sus procesos formativos en los que deben elaborar estos tipos de escritos.

Siguiendo las conceptualizaciones previas, las prácticas de literacidad en el espacio formativo del posgrado constituyen el dominio a analizar en nuestra investigación. Puntualmente, como detallaremos en los próximos apartados, nos interesa focalizar en la tesis de posgrado, en sus características, y en las prácticas de letradas asociadas con su elaboración puntualmente para el caso de los apartados o capítulos teóricos de tesis.

3.2.2. La tesis de posgrado y sus apartados teóricos

3.2.2.1. La tesis como texto y como evento en el dominio del posgrado

Si bien pueden identificarse diferencias en las tesis a nivel de posgrado, especialmente en las de Maestría y Doctorado que son los textos que interesan en nuestra investigación (véase, por ejemplo, Dei, 2006 y Pozzo, 2020), a grandes rasgos y según los aportes de Camps y Castelló (2013), podemos señalar que la finalidad de una tesis es obtener el grado de doctor o de magister, y para ello se requiere la elaboración de un escrito en el que se desarrolle minuciosamente el proceso de investigación y de construcción de conocimiento en torno a un objeto de estudio, y en el que se debe cumplir con los requerimientos y pautas formales y disciplinarias que rigen la construcción de conocimiento al interior del campo o área del saber desde la que se investiga. Dada esta especificidad, Borsinger de Montemayor (2005) indica que el lenguaje de la tesis es predominantemente especializado y se corresponde al empleado en el área del conocimiento investigada.

En lo que refiere al proceso de elaboración y escritura de estos textos, es también particular puesto que, a pesar de ser compartido con un director, co-director e incluso con pares (por ejemplo, en grupos de escritura de tesis, talleres de escritura de tesis o diversas propuestas pedagógico- didácticas en las que se agrupan tesistas para leer y revisar capítulos o versiones de apartados de tesis que se encuentran en proceso de construcción), sigue manteniendo el carácter evaluativo individual final del candidato. En este proceso de elaboración de la tesis, Alvarez y Difabio y (2020) explican que el tesista trabaja durante un período extenso con el acompañamiento de un director, co-director o tutores (especialistas en la disciplina) que orientan y guían el proceso de construcción de conocimiento en el marco de la comunidad disciplinar específica. Luego de un largo y exhaustivo proceso de trabajo, el escrito es presentado y defendido frente a un tribunal de investigadores, miembros expertos de una comunidad académico-disciplinar determinada, quienes considerarán la pertinencia del trabajo investigativo, su aceptación y posterior el otorgamiento del título de posgrado. En este sentido, el destinatario central de la tesis está compuesto por este grupo de expertos, a quien el tesista debe mostrar y argumentar sobre el valor del conocimiento construido, el aporte elaborado y la originalidad de su trabajo. Por ello, en la tesis el autor debe dar cuenta del camino metodológico riguroso que ha desarrollado para el tratamiento del objeto de estudio, debe presentar los resultados arribados tras ese proceso y argumentar para persuadir a los

lectores sobre la importancia de las conclusiones construidas. La evaluación y aceptación supone que la tesis se considera un aporte científico significativo en el marco de la comunidad de referencia en la que se investiga.

Con respecto a su organización interna, Borsinger de Montemayor (2005) indica que en la tesis la información se presenta de forma ordenada y gradual. En general, la parte inicial de la tesis consta de dos o tres apartados que corresponden a la introducción, en la que se explicitan las motivaciones o razones que dan sentido al surgimiento de la investigación y los objetivos generales y particulares en relación con la/s hipótesis planteadas. También se presentan las hipótesis o preguntas que orientan tanto el recorrido investigativo, como así también la organización global del escrito. En los capítulos siguientes se despliegan los antecedentes investigativos sobre el tema y el marco o contexto teórico-conceptual que sustentará la investigación, y permitirá el desarrollo del trabajo. Tanto los antecedentes como los aportes teóricos suponen realizar un relevamiento de la bibliografía existente sobre el tema, que se elabora a partir de considerar el objeto de estudio de la tesis y la perspectiva teórica desde la que se enmarcará la investigación. A continuación, en el capítulo dedicado a la metodología, se despliega la estrategia metodológica empleada para el análisis de los datos y se describe el corpus relevado para el análisis. Luego se presentan varios capítulos en los que se analizan los datos recolectados, se presentan los resultados obtenidos y se discuten estos resultados. Finalmente, en los últimos capítulos de la tesis, se suele hacer una síntesis argumentativa del trabajo en el que se focaliza y argumenta sobre el aporte original realizado. Seguidamente focalizamos la explicación en los capítulos teóricos de tesis de Maestría y Doctorado en el campo de las Ciencias Humanas y Sociales, ya que se trata de los apartados seleccionados para ser analizados en nuestra investigación.

3.2.2.2. Los apartados teóricos en la tesis de posgrado

Según Lacon y Girotti (2011) los apartados o componentes teóricos constituyen el eje central de toda producción académico-científica, razón por la que su presencia se torna imprescindible en el caso de la elaboración de una tesis de posgrado. La construcción de estos apartados supone, a grandes rasgos, un proceso largo en el que, en principio, se debe conocer y relevar las investigaciones previas que se han llevado a cabo sobre la temática que se abordará en la tesis, analizar cómo se han desarrollado, realizar un análisis crítico de las mismas, considerar los aportes de esos estudios que pueden servir para el propio trabajo y sistematizarlos para presentarlos en el escrito. Esta actividad extendida en el

tiempo usualmente suele denominarse como la construcción de los antecedentes del estudio (De Marinis, 2020).

Además de esta sistematización, elaborar el apartado teórico implica leer y analizar aportaciones teórico-conceptuales que constituirán los cimientos para el estudio a desarrollar en la tesis. Este sustento suele considerarse como el marco teórico, marco de referencia (Lacón y Girotti, 2011) o contexto conceptual (Maxwell, 1996) de la investigación. Esta instancia o momento de la tesis puede componerse de uno o varios capítulos, en los que se desarrollan las conceptualizaciones o teorías construidas por especialistas o referentes renombrados del campo de referencia en el que se investiga, que se vinculan con el tema, problema u objeto de estudio a abordar en la tesis.

Estas diferencias generales entre antecedentes y marco teórico serán profundizadas seguidamente, en los próximos sub-apartados. Sin embargo, resulta importante señalar la centralidad que posee este componente teórico en la comunicación del conocimiento científico. Al respecto, Willis (1984) señala que la organización del componente teórico es fundamental, ya que no se reconoce investigación alguna que no lo incluya, lo que este especialista denomina como “inevitabilidad” del componente teórico. Es decir, no existe forma “a-teórica” de conocer un objeto; por el contrario, este es concebido y percibido siempre a través de una organización interna de información empírica, mediada por constructos conceptuales y formas concebir y entender el mundo que deben necesariamente ser explicitados a la audiencia, de forma sólida, coherente y precisa. Además, tanto la teoría del conocimiento como la práctica de los investigadores ponen de manifiesto que existe una relación fundamental entre el conocimiento acumulado (antecedentes y marco teórico) y el nuevo conocimiento, ya que el segundo siempre se funda sobre el relevamiento y análisis exhaustivo de los saberes previamente indagados. Por eso, el relevamiento bibliográfico vinculado con la construcción de los antecedentes y del marco teórico o conceptual se torna indispensable, pues posibilita el establecimiento de relaciones entre el conocimiento acumulado hasta el momento (en el que comienza la investigación), y el conocimiento que se procura arribar mediante la puesta en marcha del nuevo trabajo investigativo (Quivy y Van Campenhout, 2005)

En esta misma línea Hernández Sampieri et al., (2014) y Hernández Sampieri y Mendoza Torres (2018), sostienen que apartado teórico de la tesis es central en tanto permite tomar decisiones fundamentales en torno al conjunto del trabajo investigativo que supone la tesis. Al respecto, los autores señalan que la elaboración del apartado teórico permite delimitar y “afinar” el planteamiento del problema en todos sus componentes. Al

mismo tiempo provee herramientas para ampliar el horizonte del estudio (al apelar y recapitular estudios previos sobre el tema) a la vez que permite justificar y ajustar el enfoque elegido en la investigación. Asimismo, constituye una guía para que el investigador se centre en su problema, en la medida que permite ordenar las informaciones relativas a él y de esa forma colabora para evitar desviaciones del planteo original. La construcción del apartado teórico también permite justificar la necesidad de implementar el estudio, al identificar “lagunas”, espacios de vacancia, o puntos de interés escasamente indagados en los estudios previos.

En lo que respecta a los modos en los que suelen presentarse los antecedentes y el marco teórico en las investigaciones, resulta importante advertir que no existen criterios universales o uniformes, ya que las variaciones pueden relacionarse con las tradiciones disciplinares, o también con los requerimientos institucionales y formales que rigen para la presentación de los proyectos y trabajos de investigación. Así, en ocasiones, en el proyecto de tesis estos apartados pueden separarse en categorías o sub-apartados diferentes. También, según Alvarez y Difabio (2020), suele ocurrir que en algunas tesis los antecedentes queden subsumidos o integrados al marco teórico.

Ahora bien, más allá de estas diferencias, resulta importante recordar que en nuestra investigación nos interesa abordar las retroalimentaciones escritas involucradas en la construcción de capítulos teóricos de tesis del campo de las Ciencias Sociales y Humanas. Por ello, en nuestro caso, al hablar de apartados teóricos nos referiremos a aquellos capítulos focalizados exclusivamente en los antecedentes investigativos, a los elaborados sobre la base de teorías completamente desarrolladas o varias teorías aplicables, y también a aquellos en los que se integran y articulan de forma unificada tanto los antecedentes como las teorías generales que sustentan las investigaciones a desarrollar en cada caso. En función de lo expuesto en los próximos sub-apartados describiremos algunas características distintivas de dichos apartados, para luego señalar algunas de las prácticas letradas involucradas en la elaboración de la tesis en general y de estos capítulos de tesis en particular.

3.2.2.2.1. Los antecedentes en la tesis de posgrado del campo de las Ciencias Sociales y Humanas

En lo que respecta a los antecedentes, es posible identificar en la bibliografía especializada diferentes formas de referir a los apartados de tesis que sistematizan los estudios previos sobre el tema de investigación que es objeto de tratamiento en las tesis.

De esta manera, es posible encontrar denominaciones como “relevamiento” o “revisión de antecedentes”, “revisión bibliográfica” o “revisión de la literatura”, “estado de la cuestión”, “estado del arte” o “estado de conocimiento” entre otras expresiones análogas. Esta diferencia conceptual puede generar opacidad y provocar confusión en el proceso de construcción de una tesis, sobre todo para aquellos investigadores nóveles que se encuentran iniciando sus recorridos formativos y desconocen la complejidad del género tesis, como así también las particularidades asociadas con sus apartados o capítulos teóricos. En función de esta situación resulta importante delimitar una frontera entre estas conceptualizaciones con el propósito de traer claridad respecto a este apartado de la tesis.

En esta línea, inicialmente es importante diferenciar, a grandes rasgos, la revisión o relevamiento de antecedentes o de la literatura, y estado del arte o de la cuestión. Ambos se encuentran asociados de forma estrecha, sin embargo, para algunos especialistas no significan lo mismo. Según De Marinis (2020), el relevamiento o revisión de antecedentes o de la literatura es un *continuum*, es decir un proceso extendido y transversal a lo largo de la investigación que, inclusive, puede ser la antesala para la definición de un tema de estudio para el desarrollo de una investigación. Podemos decir que esta revisión o relevamiento supone el desarrollo de diferentes actividades y tareas asociadas, complejas e imbricadas entre sí, y que se vinculan con ciertos momentos analíticos que se desarrollan en su interior, los que cristalizan o decantan en la construcción final de los resultados de ese relevamiento en el estado de la cuestión.

Por su parte, el estado del arte o estado de la cuestión, es una construcción relativamente exhaustiva realizada por el tesista, que expresa un panorama general de los estudios o del conocimiento disponible a la fecha sobre el problema que se está investigando. Constituye un recorte analítico que ilustra un estado de situación sobre el conocimiento existente en un campo disciplinar, que es elaborado por el investigador. Es como una fotografía o “captura” de ese estado, como una radiografía que representa el cúmulo de estudios asociados con el tema de investigación abordado en la tesis. Además, resulta una construcción auténtica y singular del tesista y es la cristalización o corolario del largo proceso de revisión de los antecedentes que toma forma acabada recién en su último tramo, cuando el tesista se sumerge en la elaboración de la versión que será evaluada de la tesis (la versión final, para su entrega y posterior defensa).

Ahora bien, según De Marinis (2020) “la “forma acabada” del estado del arte es siempre definitiva hasta nuevo aviso” (p.139). En especial en campos de estudio en los que se evidencia un volumen de investigación significativo, o que están muy vinculados

con nuestro presente más inmediato. Según el autor, los estados del arte envejecen con celeridad y las sucesivas revisiones de antecedentes deberán incorporar tanto los nuevos aportes, como nuevas formas de organizarlos clasificarlos y presentarlos.

Además de las distinciones generales señaladas precedentemente, y puntualmente para el caso de la revisión de antecedentes, es importante resaltar algunas características específicas que expresan las particularidades de las prácticas letradas involucradas en su elaboración. Así entonces la revisión de antecedentes, además de ser un proceso continuo, resulta un proceso selectivo, ya que no puede incluir todo lo que a primera vista parezca mantener alguna relación con el tema de investigación a desarrollar en la tesis, sino que debe realizarse un trabajo profundo de lectura y análisis de las fuentes, de establecer vinculaciones entre estas y el tópico del propio estudio. Asimismo, la revisión de antecedentes es también un proceso valorativo, en el que se expresa un posicionamiento del tesista en el campo académico del que forma parte. Es decir, no se trata de una enumeración o listado pretendidamente aséptico y más o menos azaroso de textos y autores vinculados de alguna manera al tema o problema de la tesis, sino de un ordenamiento reflexivo de material comentado, clasificado, interpretado, juzgado, ponderado, sopesado desde un punto de vista propio y original del investigador en formación. En este sentido, según De Marinis (2020), la revisión de antecedentes sirve para delimitar o perfilar un lugar propio de enunciación, lo que supone construir una voz propia en el campo, actividad que constituye uno de los grandes desafíos para los tesisistas en proceso de elaboración de este apartado (Calle-Arango et al., 2021).

A modo de síntesis, la diferencia principal entre la revisión de antecedentes y el estado del arte es que la primera se realiza a lo largo de toda la tesis, mientras que el estado de la cuestión busca compartir, socializar o “dar a conocer” un estado del conocimiento en un momento o período temporal delimitado. Esto supone desplegar un proceso de análisis exhaustivo de los estudios asociados con el tema de la tesis, y su posterior selección, jerarquización y ordenamiento en un producto nuevo que exprese el proceso de análisis realizado, es decir el estado del arte.

3.2.2.2.2. El marco teórico o contexto conceptual en la tesis de posgrado del campo de las Ciencias Sociales y Humanas

Según Lacon y Girotti (2011), el marco teórico “es el sustento científico que sirve de base a la investigación que se encara” (p. 91). En el marco teórico se hace referencia a los conceptos, teorías, trabajos y/o estudios que contienen conceptos fundamentales

para el andamiaje sustancial del estudio. Como su nombre lo indica, es un “marco de teoría”, es decir una red o sistema teórico-conceptual de categorías validadas por una comunidad disciplinar, que permite realizar el análisis de los datos recabados en la investigación y también interpretar los resultados de dicho estudio. Ahora bien, y con el propósito de establecer un contraste con los antecedentes, cabe señalar que mientras la revisión de antecedentes busca mostrar lo que ya se hizo y las eventuales lagunas, espacios de vacancia o “ausencias” en las investigaciones realizadas sobre el tema, el marco teórico proporciona un “mapa de coordenadas” es decir una estructura orientadora de conceptos a partir de los que es posible leer, analizar e interpretar los datos desde constructos conceptuales pertenecientes a una o varias disciplinas.

Así como sucede con los antecedentes, también es posible identificar en la bibliografía de referencia diferentes denominaciones para aludir a los apartados o capítulos de tesis en los que se despliegan los conceptos y teorías que iluminarán el análisis de los datos. Por ejemplo, algunos investigadores como Yalour y Tobar (1998) sostienen que en ciertas investigaciones del campo de las Ciencias Sociales se establece otra distinción entre el marco “teórico” y el marco “referencial”. En este sentido la primera denominación refiere a los armazones conceptuales respecto de problemas que evidencian suficiente conocimiento acumulado. Esto, en palabras de Hernández Sampieri et al. (2014), podría concebirse como una “teoría completamente desarrollada” o “varias teorías aplicables”⁴. La segunda categoría alude al encuadre en el que el investigador presentará –ordenada y sistemáticamente– los principales abordajes teóricos en relación con el tema, y/o los resultados de los trabajos de campo o experiencias similares a la suya. Finalmente, esta segunda denominación también es empleada para aquellos temas que requieren documentación de algún tipo, como en el caso de las investigaciones en el campo de la Historia o de la Economía, en las que se analizan normativas, resoluciones o leyes.

Por otra parte, otros especialistas también advierten la diferencia entre marco teórico y contexto conceptual (Maxwell, 1996; Mendizábal 2006; 2019) en la medida que el primero es empleado en estudios “estructurados”, que usualmente se corresponden con el perfil de la investigación cuantitativa, que se elabora a partir de teorías validadas y cuyos conceptos, dimensiones e indicadores operacionalizados están rígidamente

⁴ Hernández Sampieri et al. (cfr. 2014, pp. 69-73) distinguen entre: 1) teoría completamente desarrollada; 2) varias teorías aplicables a nuestro problema de investigación; 3) “piezas y trozos” de teorías y 4) descubrimientos interesantes pero parciales que no se ajustan a una teoría

definidos e individualizados. Desde estos aportes, la función del marco teórico consiste en focalizar el análisis desde una perspectiva definida previamente, en forma deductiva, a fin de analizar la situación estudiada a partir de los esquemas o conceptos preconcebidos en ese marco. Por el contrario, se denomina contexto conceptual al sistema de conceptos, hipótesis, expectativas, representaciones, creencias y teorías que respaldan e informan la investigación (Maxwell, 1996). El contexto conceptual no se encuentra ni “se toma prestado”, es construido por el investigador, en el marco de una investigación flexible de corte cualitativo. Además, permite ubicar el estudio dentro de los debates de la comunidad científica, vincularlo con las tradiciones teóricas generales y específicas del tema, evaluar el tipo de aporte teórico que se realizará a través del estudio propuesto: expandir la teoría, enriquecerla o superarla creando nuevos conceptos, y principalmente respaldar el resto de los componentes del diseño, especialmente, las preguntas de investigación. El contexto conceptual también tiene como función iluminar conceptualmente aspectos relevantes de los datos o fenómenos sociales, y la dirección de sus posibles relaciones, que de otro modo podrían pasar inadvertidas o no ser comprendidas. Pero, al mismo tiempo, dado que es un contexto flexible, permite que surjan en forma inductiva e inesperada nuevos datos que puedan ser conceptualizados o reconceptualizados, lo que supone enriquecer o superar el contexto de partida inicial.

3.2.2.2.3. La organización de los capítulos de antecedentes y/o marco teórico

Los antecedentes y el marco teórico, o marco de referencia, se integran en un capítulo, o se textualizan como dos o más capítulos separados. En cualquiera de estas situaciones, la estructura de este tipo de capítulo se articula con frecuencia en tres movimientos retóricos: una introducción, un desarrollo (con apartados y subapartados) y un cierre (Cubo de Severino et al. 2012).

La introducción, que es breve, anticipa el o los núcleos temáticos que tratará el capítulo y en ocasiones también articula el eje fundamental de la sección con el objetivo general de la tesis. El desarrollo de los antecedentes, tal como plantea Swales (1990), suele presentar alguna de cuatro formas de organización: 1) perspectiva histórica, 2) status quo, 3) encuadre teórico y 4) tema. Aunque todo estado de la cuestión suele recuperar estas dimensiones, algunos se centran más en una que en las otras. En cuanto al desarrollo del marco teórico consiste en la exposición detallada y reflexiva de cada una de las fuentes y la formulación de consideraciones críticas acerca de ellas. En este sentido, resulta variable puesto que depende del enfoque y las nociones que se desplieguen como base de

la investigación. En el cierre, en relación con los antecedentes, se evalúa de manera global el estado de conocimiento sobre el tema poniendo de relieve el espacio vacante. Por otra parte, para concluir lo relativo al marco teórico se considera, como proponen Lacon y Girotti (2012), los temas desarrollados, los principales aportes y algunas consideraciones personales de cierre.

A partir de esta organización, como explican Castelló et al. (2017), se recuperan estudios de otros investigadores haciendo explícito como condición obligada la autoría de esas construcciones, pero apropiándose de esos aportes de manera crítica, con el objeto de mostrar en qué medida las propias contribuciones resultan novedosas y significativas en el campo disciplinar. De esta manera, se configura la voz del autor (Castelló et al., 2017), una configuración que se vincula con diferentes niveles de la construcción textual (desde la forma lingüística hasta la selección de contenidos disciplinares) y está condicionada por los modos habituales de construir los textos en el área de conocimiento o campo disciplinar de referencia en el que se inscribe la producción.

3.2.3. Prácticas letradas asociadas a la elaboración de la tesis

Las prácticas letradas que se llevan adelante en el ámbito formativo del posgrado se articulan y relacionan directamente con las tareas implicadas en la construcción y comunicación del conocimiento científico, es decir con el desarrollo de una investigación, en el marco de una disciplina o campo disciplinar específico. Al interior del dominio del posgrado en general, se ponen en funcionamiento diferentes prácticas letradas que cristalizan en distintos textos que son requeridos en ese ámbito de formación, entre los cuales se destaca la tesis.

Estas prácticas letradas se relacionan entre sí, ya que muchas de ellas guardan continuidades y similitudes en lo que refiere a la elaboración de un tipo de texto y otro, y a los propósitos que se articulan entre cada uno de ellos. Así, por ejemplo, es común que un capítulo de tesis (surgido con un propósito y enmarcado en un evento comunicativo específico) sea insumo para elaborar una ponencia para participar de un congreso o una jornada científica, o cualquier otra actividad académica-científica orientada a socializar y divulgar el conocimiento resultado de la labor investigativa. Paralelamente, el mismo capítulo también puede ser insumo para elaborar un artículo para ser publicado en una revista especializada, con igual propósito que en el caso anterior. De forma inversa, también puede acontecer algo similar: un artículo o una ponencia pueden constituir puntos

de partida o parte del sustento que colabore con la construcción de un capítulo, o de algún apartado de la tesis.

Además de las vinculaciones entre los textos del ámbito del posgrado, podemos encontrar especificidades. En este sentido, por ejemplo, en torno a la escritura de la tesis existen representaciones o creencias respecto a qué implica su elaboración, qué tareas están implicadas en la construcción de este texto cómo debe elaborarse dicho escrito, qué modos de leer y escribir deben desarrollarse para poder avanzar en su elaboración, entre otros. También hay convenciones vinculadas con los requerimientos esperados en torno a las características y modos de organizar la información en una tesis en general, y en cada uno de los capítulos que la componen, en particular. Asimismo, hay sujetos que interactúan en torno a la elaboración de ese texto (como por ejemplo un tesista y su director, un tesista con sus pares, un tesista con otros expertos diferentes al director, entre otros) y hay nuevos saberes o aprendizajes que se construyen en el marco de esas interacciones, que inciden significativamente en la construcción de la tesis. Todos estos elementos, entre otros no totalmente visibles o identificables a simple vista, permiten configurar que la elaboración de una tesis constituye una práctica letrada compleja y singular.

Ahora bien, la situación descrita, no es privativa de la tesis o de sus capítulos, sino que acontece también en torno a la elaboración de otros textos que son requeridos en el dominio del posgrado, tales como las ponencias, los artículos científicos, los proyectos de investigación, los informes devenidos de dichos proyectos, entre otros. Sobre ellos también existen representaciones, saberes, prácticas de lectura y escritura, estructuras, regulaciones y relaciones entre las personas singulares y específicas. En línea con lo expuesto, el siguiente esquema intenta representar lo enunciado:

Esquema: Representación de algunas prácticas letradas del dominio del posgrado.

Fuente: elaboración propia.

De acuerdo con este esquema, los textos que se elaboran en el ámbito del posgrado se vinculan entre sí, ya que en ellos se suele construir y socializar el desarrollo y/o los resultados de la labor investigativa. Este proceso no ocurre espontáneamente, sino que es corolario de un proceso exhaustivo, extendido en el tiempo, recursivo y dinámico, en el que las prácticas de lectura y escritura cumplen funciones específicas en cada momento, orientadas al largo plazo a la consecución de un producto textual acabado y completo (una ponencia, un artículo científico, un capítulo de tesis, u otro tipo de escritos propios del dominio del posgrado). Entendemos, tal como plantean Miras y Solé (2007), que las lecturas y escrituras orientadas a elaborar textos que comunican procesos y resultados de la labor investigativa constituyen prácticas imbricadas, que adquieren características específicas y singulares en cada momento de ese largo y complejo recorrido, asociado con la construcción y comunicación del conocimiento científico.

En esta línea, las especialistas distinguen tres tipos de prácticas de lectura y escritura vinculadas a diferentes momentos implicados en la producción de los textos que comunican investigaciones: las prácticas de lectura y escritura exploratorias, las prácticas de lectura y escritura de elaboración y, finalmente, las prácticas de lectura y escritura de comunicación del conocimiento elaborado.

Así, la elaboración de un texto académico implica como condición necesaria la lectura y relevamiento información previa sobre el tema, problema u objeto de estudio sobre lo que se pretende escribir (Miras y Solé, 2007). En efecto, la construcción de conocimiento científico es una actividad que requiere la inclusión de aportes de autores y

especialistas que cumplen la función de voces autorizadas que permitan dar sostén a los argumentos y miradas que queremos poner en valor en nuestro texto. La finalidad de la escritura científica es aportar a la generación de nuevo conocimiento, a partir de proveer nuevos hallazgos que pueden consolidar lo establecido, matizarlo, cuestionarlo y abrir nuevas vías de investigación. En ese proceso, siempre la producción se edifica sobre lecturas previas, sobre aportes de especialistas en los campos disciplinares, los que constituyen los cimientos de las ideas e hipótesis que queremos socializar a través del desarrollo y comunicación de nuestra investigación. Por tanto, en un primer momento *exploratorio*, la lectura y la escritura constituyen herramientas para recabar y registrar aportaciones teóricas previas sobre el tema que se pretende escribir. Para la búsqueda de estos aportes referidos al tema de estudio, la lectura y la escritura deben cumplir funciones específicas. La primera debe permitir explorar e identificar los textos pertinentes para el problema a investigar, para ello debe apoyarse en criterios de búsqueda previamente definidos (ya sea por el director o por el investigador en formación). En este caso, la lectura no es lineal sino selectiva. En ella el lector se apoya en estos criterios, observa las partes del texto y los elementos paratextuales (palabras claves, resumen o abstract, introducción o la bibliografía), que le permiten evaluar rápidamente si el material merece un tratamiento más exhaustivo. La escritura en este caso permitirá llevar un registro de los criterios orientadores para la búsqueda y de los hallazgos. También posibilitará intervenir sobre los textos encontrados, a fin de elaborar marcas, subrayados, punteos o resúmenes de los materiales que permitan “fijar” y registrar las informaciones relevantes identificadas en la lectura. En este caso, tanto el propósito de la lectura (y las modalidades desplegadas en ella) como la escritura que la acompaña, están íntimamente articuladas.

Por otra parte, en el momento de *elaboración*, el investigador comienza a bocetar tentativamente una respuesta a las cuestiones que han originado su indagación, y a construir un posicionamiento propio y fundamentado, a partir de las lecturas realizadas precedentemente. En este momento, la lectura y la escritura adquieren modalidades diferentes a la instancia anterior: la lectura de los textos se torna profunda, meditada, y precisa (supone leer para comprender y apropiarse de los planteos desarrollados en los materiales de estudio), a fin de identificar los puntos centrales y útiles para el escritor en relación con su investigación. Por su parte, la escritura pasa a transformarse en una herramienta para explicitar las ideas encontradas, construir otras nuevas y establecer relaciones entre ellas y el propio estudio. Es decir, la escritura de elaboración permite seleccionar estas ideas, generar un nuevo orden entre ellas y estructurar de forma

novedosa el contenido en un texto propio a elaborar. No se trata de una escritura reproductiva de lo encontrado, sino una escritura que reelabora lo identificado con vistas a construir un texto auténtico, con nuevos propósitos. En este sentido, la escritura de elaboración permite elaborar y desarrollar nuevas ideas y funge de soporte para el propio pensamiento del escritor en dicho proceso. Esta escritura adquiere la forma de listas, índices comentados, esquemas, mapas conceptuales o borradores de textos más complejos, es decir resultan textos de “apoyo” al propio pensamiento y al proceso reflexivo, escritos para el propio investigador, para “uno mismo”. El potencial epistémico de este tipo de escritura radica en la posibilidad de estructurar y ordenar, a la vez que explicitar y desplegar las ideas condensadas, es decir reponer los implícitos. En este sentido, este tipo de escritura es un paso consustancial al proceso de comunicación propiamente dicho.

Finalmente, los estudiantes también leen y escriben para *comunicar* a una comunidad disciplinar. Esta actividad constituye el desarrollo de prácticas académicas más complejas que las anteriormente explicadas. En ellas, el investigador debe finalmente construir un texto nuevo, producto del trabajo analítico realizado a partir de las actividades de lectura y escritura realizadas con anterioridad. Un reto para quien escribe radica en tener presentes las restricciones formales, genéricas y retóricas propias de la comunidad académica de la que forma parte y del texto que se pretende elaborar en cada caso (artículo científico, ponencia, capítulo de tesis, entre otros), así como también la consideración del futuro lector de su texto, lo que implica un distanciamiento de su perspectiva propia para acercarse a la de otros (Miras y Solé, 2007). Este aspecto, lejos de ser automático, depende de varias cuestiones, tales como el nivel de conciencia que tiene el escritor acerca de los conocimientos disciplinares de sus potenciales lectores, y de sus objetivos antes de emprender las tareas de lectura. El desconocimiento de estos puntos hace que la escritura se torne más dificultosa. Además, en esta instancia el escritor debe poder construir un posicionamiento personal a partir de lo leído, apoyándose y estableciendo un diálogo fundamentado en las lecturas realizadas, acción que constituye uno de los más grandes desafíos implicados en la elaboración de los textos académicos: la construcción de la voz autoral propia (Bolívar et al., 2010; Calle-Arango et al., 2021; Calle-Arango y Ávila Reyes, 2022; Cardozo, 2023; Castelló, 2022a; Castelló et al., 2011a, 2011b; Corcelles, et al., 2016; Fahler et al., 2019).

Por su parte, la lectura irá orientada tanto a leer y releer el propio escrito y sus avances, así como a retomar la lectura de los textos analizados precedentemente. Según

Miras y Solé (2007), la lectura para la comunicación se vincula estrechamente con las actividades de revisión en dos planos: uno que refiere a los aspectos conceptuales del texto, es decir, si lo que se ha escrito es consistente, si no hay ambigüedades y si el texto responde al objetivo comunicativo por el cual se emprendió la escritura; y el otro, de índole más externo. Este plano es más complejo porque supone ubicarse como lector externo del propio texto, es decir, implica el posicionamiento desde una perspectiva diferente a la propia que intenta ser cercana a la de los potenciales lectores. Esta lectura, por lo tanto, es bastante más profunda, por el grado de complejidad que conlleva. De esta forma, como hemos expresado, la revisión del escrito supone la lectura y escritura constantes, lo que muestra nuevamente el carácter interdependiente e híbrido de estas prácticas no sólo en la instancia de comunicación, sino a lo largo y de forma transversal a todo el proceso (Miras y Solé, 2007; Miras et al., 2013). Este aspecto será desarrollado seguidamente, en el apartado 3.3, en el que propondremos una concepción de la RE como práctica letrada orientada a la revisión de un texto académico en proceso.

Las tres modalidades de lectura y escritura descritas (exploratoria, para la elaboración y para la comunicación) que se encuentran asociadas, desde la propuesta de Miras y Solé (2007), a momentos en la construcción de un texto científico-académico nos sirven como guía para explorar las prácticas letradas involucradas en la elaboración de apartados teóricos de la tesis realizado por estudiantes de posgrado en el campo de las Ciencias Sociales y Humanas, así como el lugar de la RE en dicho proceso.

De acuerdo con lo señalado previamente, una primera práctica letrada relacionada con la escritura de un apartado de tesis se vincula con la lectura de diferentes textos teórico-disciplinares y su posterior análisis. Dicha actividad se vehiculiza o se hace posible a través de la construcción de nuevos textos escritos, de diversas características, que tienen el propósito de plasmar el análisis realizado sobre los materiales leídos, sintetizar su contenido, sistematizar los planteos relevantes (a los ojos del lector) presentes en dichos textos y registrar las nuevas ideas que puedan emerger del proceso de lectura y escritura. Nos referimos a diferentes tipos de escritos, tales como esquemas, cuadros, resúmenes, fichas textuales, apuntes, entre otros, que los tesistas elaboran para apropiarse de los contenidos plasmados en los materiales de lectura.

Sobre la base de estas prácticas letradas de exploración, los tesistas comienzan a desarrollar prácticas de elaboración de la tesis. Para ello se apoyan en las lecturas y escrituras exploratorias, las que constituyen los cimientos de la construcción de la tesis, y que gradualmente permiten avanzar en la tesis y en otros géneros transversales que

pueden articularse con ella (como artículos científicos y ponencias para eventos científico-académicos) que constituyen instancias de socialización de los avances y de los hallazgos que se construyen en el proceso de investigación. Aquí, además de las prácticas de escritura exploratorias ya señaladas, es posible identificar escritos intermedios o transicionales (Castelló, 2022a, 2022b) que son diferentes a las versiones o borradores de un texto en proceso. Según Castelló (2022a, 2022b) los textos de transición son aquellos que apuntalan los procesos de reflexión y análisis del investigador, y fungen de apoyo y sostén durante el proceso de escritura. Se trata de los escritos que, por ejemplo, en el caso de los estudios cuantitativos, permiten el pasaje de los datos brutos devenidos de un análisis estadístico inicial en comentarios descriptivos, tablas o gráficos; en el caso de análisis cualitativos, por ejemplo, se trataría de aquellos textos que permiten describir las categorías a medida que se generan y se revisan. Su rasgo transicional radica en que implican actividades de elaboración y son primordiales para la construcción del texto final, dirigido a comunicar los hallazgos. Según la especialista citada, estos escritos colaboran enormemente en el proceso de construcción de textos de investigación (como artículos, ponencias o capítulos de tesis), ya que la calidad del escrito final depende en gran medida de su dominio.

Además, y como parte de estas prácticas asociadas a la construcción de la tesis, identificamos las instancias de evaluación, revisión y reajuste de los textos, que se corresponderían con el momento de comunicación señalado precedentemente. En estos momentos de “monitoreo” de lo construido, intervienen no sólo los tesistas-escritores, sino también los expertos y los pares del tesista que, en el marco de diferentes contextos o propuestas pedagógico-didácticas, pueden leer y proveer diferentes formas de retroalimentación (oral y-o escrita). Principalmente, las retroalimentaciones o devoluciones escritas que son las que interesan en nuestra investigación, como veremos en el siguiente apartado, inciden notablemente en el proceso de escritura de la tesis, en tanto contribuyen no sólo a volver al texto con diferentes propósitos, sino a la reestructuración de lo elaborado, por lo que ponen de manifiesto su potencial en términos epistémicos como herramientas que permiten el aprendizaje.

3.3. La retroalimentación escrita en el dominio de posgrado

Como hemos señalado en el capítulo de antecedentes, la RE constituye una práctica compleja, considerada desde diferentes dimensiones. Así, algunos estudios ponderan su carácter comunicativo, su dimensión instruccional, su carácter como práctica pedagógica y didáctica y sus características textuales y discursivas (Alvarez y Difabio, 2018, 2019; Basturkmen et al., 2014; Bosio, 2018; Difabio y Alvarez, 2017, 2020; Guasch et al., 2010; Jiménez Mora y Gonzales de la Torre, 2021; Kumar y Stracke, 2007; Kumar y Aitchison, 2017; Ochoa Sierra y Moreno Mosquera, 2019; Padilla 2019; Stracke y Kumar, 2010; Wolsey 2008). Además, como hemos señalado en dicho capítulo, se observa una tendencia fuertemente dual en el estudio de la RE. Así, aparecen en las investigaciones dos grandes temas de interés sobre la RE: por una parte, el tratamiento de las características textuales y discursivas de los comentarios, con foco en las tipologías de RE (Alvarez y Difabio de Anglat, 2018, 2019; Basturkmen et al., 2014; Difabio de Anglat y Alvarez, 2020; Guasch et al., 2010; Kumar y Stracke, 2007, Ochoa Sierra y Moreno Mosquera, 2019; Torres Frías et al., 2018); por otra parte, el análisis de las representaciones, sentidos y valoraciones de los participantes sobre la RE y su incidencia en sus procesos de escritura (Alvarez y Colombo, 2023; Chakraborty et al., 2021; Colombo, 2017; Colombo y Alvarez, 2021; Colombo et al., 2020; Kumar y Aitchison, 2017; Moreno Mosquera, 2020; Wolsey, 20018).

Estos antecedentes resultan muy valiosos para el estudio que nos proponemos realizar en esta investigación en la medida en que resultan puntos de referencia importantes para el estudio que nos proponemos en nuestro caso. Sin embargo, la adopción de una perspectiva orientada al estudio de la literacidad (Street, 1993, 1995) y más precisamente de las prácticas letradas (Barton et al., 2000, Barton y Hamilton, 2004; Zavala, 2009) involucradas en la elaboración de capítulos teóricos de tesis de posgrado, nos obliga a adoptar una perspectiva más amplia e integradora para el estudio de la RE. En esta perspectiva es importante considerar, no sólo la orientación al contenido de las retroalimentaciones y las representaciones de los participantes sobre la práctica, sino también los conocimientos que los participantes poseen sobre la escritura de tesis, sus experiencias asociadas a la escritura de investigación, sus prácticas de escritura concretas a la hora de elaborar los capítulos teóricos de tesis, los conocimientos sobre estos aspectos que poseen quienes supervisan los procesos formativos o quienes interaccionan con los testistas en el proceso de escritura, las interacciones situadas que se dan entre los

participantes a partir de las RE brindadas en el proceso de escritura de los capítulos aludidos, y la influencia de dichos señalamientos en el proceso de escritura y reescritura de los aludidos capítulos.

En este sentido, a partir de las conceptualizaciones presentadas en los antecedentes, y desde un abordaje de las prácticas letradas involucradas en la construcción de la tesis de posgrado en el campo de las Ciencias Sociales y Humanas, proponemos una nueva orientación teórico-explicativa para el estudio de la RE, que consideramos puede ser beneficiosa y fructífera para el estudio y la comprensión de la complejidad de la práctica de RE. En esta nueva forma de entender a la RE resaltamos, por una parte, su carácter como práctica letrada orientada a la revisión del propio texto, así como también su carácter como una práctica que busca que el tesista se apropie de los modos de construir y comunicar conocimiento en el ámbito del posgrado, es decir su orientación a la enseñanza. Ambos aspectos, la revisión y la enseñanza, constituyen desde nuestra mirada dimensiones que suponen un punto de partida interesante y valioso para analizar la práctica RE en nuestro estudio. A continuación, avanzaremos algunas consideraciones sobre ambos aspectos, con el propósito de presentar algunas conceptualizaciones que nos permitan aproximarnos al análisis de esta práctica en nuestro estudio.

3.3.1. La RE como práctica letrada de revisión

Como ya hemos señalado en este capítulo, las prácticas letradas constituyen las modalidades de emplear los textos que lo sujetos llevan adelante en el marco de un dominio socio-histórico singular. Reconocer dichas modalidades implica advertir las diferentes acciones concretas que desarrollan los participantes a la hora de usar y elaborar textos en un ámbito particular, considerar las características de los textos que se producen y circulan en ese espacio, los participantes que intervienen en ese escenario, las relaciones que se establecen entre ellos, las concepciones, creencias y valoraciones que estos últimos poseen y construyen sobre las prácticas y sobre los modos de desarrollarlas, entre otros aspectos. Desarrollamos, a continuación, algunos aspectos abordados en las investigaciones sobre la RE que, de forma conjunta, nos permiten advertir su dimensión como práctica letrada.

Primeramente, y en función de lo abordado anteriormente (cf. 3.2.3), es importante señalar que la RE puede ser comprendida como una práctica asociada a lecturas y escrituras para la comunicación del conocimiento científico (Miras y Solé, 2007). Esta práctica es llevada a cabo por tesistas, directores, expertos y pares en situaciones

específicas, es decir, en eventos letrados concretos. En estos escenarios específicos los participantes, a partir de sus conocimientos, representaciones y expectativas sobre la escritura de la tesis y su elaboración, realizan señalamientos en forma de comentarios e instrucciones sobre las diferentes versiones de un escrito en construcción (como en el caso de una tesis de posgrado). En este marco, las investigaciones coinciden en señalar que la retroalimentación escrita (RE) abarca la serie de señalamientos tangibles realizados directamente sobre un escrito, ya sea en una versión impresa o en un formato digital (mediante herramientas como los 'comentarios' en documentos de Word o Google Drive). Estos comentarios permiten al escritor (o tesista, en este caso) identificar problemas, recibir instrucciones y obtener información para resolverlos, lo cual promueve la revisión del texto en proceso lo que contribuye, en general, a un desarrollo más elaborado del escrito (Alvarez et al., 2024; Tapia-Ladino et al., 2016, Padilla, 2019).

Respecto a los participantes involucrados en las dinámicas de lectura, revisión y edición de las versiones de la tesis, algunos estudios sostienen que la retroalimentación escrita (RE) es una forma de interacción particular y exclusiva que se desarrolla entre el supervisor y el tesista (Basturkmen y East, 2010; Basturkmen et al., 2014; Difabio, 2011; Kumar y Stracke 2007; Tapia Ladino et al., 2016). En este vínculo, el experto realiza señalamientos con el propósito de que el tesista en formación alcance ciertos aprendizajes asociados con el proceso de escritura de la tesis (Padilla y López, 2018; Tapia Ladino et al., 2016). Sin embargo, estudios más recientes que exploran las iniciativas pedagógicas orientadas a la escritura de tesis de posgrado (Alvarez y Difabio, 2018, 2019; Difabio y Alvarez, 2017; Colombo y Carlino, 2015; Colombo, 2017), destacan la relevancia de otros contextos de RE en los que participan actores diversos. En estas propuestas pueden participar otros expertos diferentes a los que ejercen el rol de supervisor, tales como docentes o facilitadores de estos programas, junto con los tesistas y sus pares. Estos actores interaccionan de forma dinámica en el marco de dispositivos pedagógico-didácticos específicos —tales como seminarios, talleres orientados a la escritura de tesis y grupos de escritura— diseñados para fomentar los procesos de reflexión y análisis en torno a la escritura de géneros propios del nivel de posgrado.

En vinculación con el contenido y las características de los comentarios involucrados en la RE, resulta importante presentar algunas categorizaciones significativas que resultan del trabajo de sistematización realizado para los antecedentes de nuestro estudio, a partir del que elaboramos un conjunto de categorías sobre la práctica

que resultan centrales para el proceso analítico de la presente investigación. El siguiente esquema ilustra sucintamente estas categorizaciones:

Tabla: Algunos criterios para categorizar la práctica de RE y tipologías según dichos criterios que se identifican en los estudios sobre el tema.

Criterios para categorizar a la RE	Tipos de RE
Según el vínculo de la RE con el escrito	RE global
	RE en texto
Según la acción discursiva marcada en la RE	Función referencial
	Función directiva
	Función expresiva
Según el tema o contenido de la RE	Forma lingüística
	Contenido disciplinar
	Organización general del escrito
Según el grado de interacción que la RE origine o suscite con el/los lectores	RE encadenadas
	RE no encadenadas

Fuente: elaboración propia.

Respecto a la RE y su vínculo con del escrito resulta significativa la distinción de Kumar y Stracke (2007) entre las retroalimentaciones globales y las retroalimentaciones en texto, que cuenta con un marcado acuerdo al interior de los estudios que abordan la RE en el ámbito del posgrado (véase, por ejemplo, los estudios de Alvarez y Difabio de Anglat 2018,2019; Difabio de Anglat y Alvarez, 2017, 2020; Basturkmen et al., 2014; Guasch et al., 2010; Kumar y Stracke, 2007, Ochoa Sierra y Moreno Mosquera, 2019). Las retroalimentaciones globales refieren a los señalamientos que realiza el supervisor/a sobre la totalidad del trabajo realizado por el tesista. Constituye un informe general, una evaluación del conjunto de la producción, que se incluye al inicio o al final del trabajo, o incluso en los intercambios vía correo electrónico entre tesista y supervisor/es. En cambio, las retroalimentaciones en texto constituyen señalamientos específicos que se realizan sobre fragmentos o apartados puntuales del escrito y están orientados a realizar una evaluación más focalizada. Se identifican como anotaciones realizadas en el margen del texto y, según estos especialistas, pueden ser comprendidos como los pensamientos espontáneos, de carácter dialógico, que expresan las interacciones entre el lector y el autor del texto. Estos comentarios se encuentran orientados a trabajar sobre el contenido específico planteado o desplegado en diferentes segmentos o apartados del escrito, y tienden a la revisión de dichas zonas.

Sobre la acción discursiva implicada en el contenido de los comentarios, retomamos también a Kumar y Stracke (2007) quienes categorizan la RE a fin de atender a la dimensión de su funcionalidad lingüística. Así, distinguen la función referencial, la función directiva y la función expresiva involucrada en el contenido de los señalamientos brindados en un texto en proceso. Los comentarios con función referencial son aquellos en los que se busca brindar información orientada a que el escritor cuente con un sustento explicativo sobre el texto, ya sea en relación con su edición, estructura lógica o contenido. Sobre la función directiva, se trata de comentarios orientados a que el escritor realice modificaciones en el texto. Pueden establecerse divisiones entre las sugerencias, preguntas e instrucciones. Finalmente, las RE expresivas ponen de manifiesto las valoraciones del lector sobre el escrito. En estas RE pueden distinguirse los elogios, las críticas y las opiniones. Es importante señalar que estas funciones no son mutuamente excluyentes entre sí, sino que los especialistas señalan que en una retroalimentación o comentario escrito pueden convivir estas funciones. Por ejemplo, en una retroalimentación directiva se puede incluir información orientada a que el receptor realice modificaciones (convivencia entre RE directiva y referencial), o puede suceder que se provea una valoración positiva en la que también se sugiera realizar un ajuste (convivencia entre RE expresiva y directiva).

En vinculación con el tema o contenido de las retroalimentaciones, es importante distinguir algunas dimensiones derivadas de estudios previos:

- el contenido disciplinar de la investigación, su organización y desarrollo,
- la organización general del texto de acuerdo a particularidades de las tesis
- la forma lingüística.

Sobre la dimensión del contenido de la investigación y su desarrollo, diversos estudios (Alvarez y Difabio, 2018, 2019; Basturkmen et al., 2014; Ochoa Sierra y Moreno Mosquera, 2019) destacan la importancia de la retroalimentación enfocada en los contenidos disciplinares y su tratamiento en el escrito. En ocasiones, esta dimensión constituye uno de los ejes centrales sobre los que se sustentan las devoluciones. Dichos señalamientos focalizados en el contenido suelen presentarse en forma de interrogantes y sugerencias que buscan promover una mayor elaboración de las explicaciones teóricas o conceptuales señaladas en el texto, así como mejorar su presentación.

En relación con lo anterior, es pertinente recordar, como se señaló en el apartado 3.2.2.2.3., que todo escritor (en este caso, un tesista) siempre debe recuperar y reconocer

estudios previos para incorporarlos en su producción y, de este modo, contribuir al campo disciplinar (Castelló et al., 2017). Esto permite configurar la voz autoral, la que se construye y se asocia con diferentes niveles textuales y está condicionada por las formas frecuentes de comunicar contenidos en un campo disciplinar y científico.

Respecto a la dimensión vinculada a la organización general del texto, y de acuerdo a las particularidades de las tesis, asumimos supuestos de investigaciones tales como los señalados por Cubo de Severino et al (2012), y Alvarez y Difabio (2018, 2019, 2020), quienes consideran que el contenido específico disciplinar de la tesis se encuentra organizado en diferentes apartados o capítulos habituales y que, a su vez, estos capítulos se articulan en función de una serie de movimientos y pasos (Swales, 1990⁵). De manera similar, en la presente investigación, y tal como hemos indicado en el apartado previo 3.2.2.2.3., sostenemos que los capítulos teóricos se componen habitualmente de tres movimientos retóricos (una introducción, un desarrollo y un cierre) que asumen particularidades en función de la textualización de antecedentes y/o nociones teóricas.

Sobre la dimensión de la forma lingüística (Alvarez et al., 2024), reconocemos tanto los recursos y procedimientos del lenguaje empleados para la construcción de párrafos y oraciones, como así también la dimensión normativa implicada en la comunicación de la tesis (esquemas de formulación específicos del género discursivo tesis, particularidades estilísticas, aspectos gramaticales y léxicos).

En relación con el nivel de los intercambios que se establecen entre las retroalimentaciones, es importante advertir que las RE no funcionan sólo como instrucciones unidireccionales que apuntan a señalar aspectos específicos presentes en un texto en proceso. Por el contrario, en consonancia con investigaciones previas (Alvarez y Difabio, 2019; Alvarez et al., 2024), en muchas ocasiones es posible identificar intercambios entre los participantes en forma de encadenamientos de comentarios articulados entre sí en el texto que es objeto de análisis, o en foros destinados a profundizar el trabajo en torno al proceso de reflexión y escritura de un texto de investigación. Estas retroalimentaciones pueden concebirse como intercambios “dialógicos” (Alvarez et al., 2024) orientados al tratamiento y resolución de problemas, la renegociación de significados, y a la construcción de otros nuevos asociados con el

⁵ Según Swales (1990), el movimiento o "movida" (*move*), cuya extensión puede variar desde una oración hasta varios párrafos, cumple una función comunicativa coherente al señalar cambios en la intencionalidad de los temas tratados (Aguirre, Müller y Ejarque, 2011). Cada movimiento incluye varios pasos, que hacen referencia a los procedimientos retóricos empleados para su realización, ya sea mediante un solo recurso o la combinación de varios.

proceso de escritura. Dichos significados inciden sobre las representaciones y las prácticas de los participantes y promueven mejoras sobre el trabajo de escritura.

Finalmente, resulta importante referir también a la dimensión simbólica y representacional de la RE. En este sentido, coincidimos con diversos especialistas respecto a que las RE contribuyen a la formación y a la apropiación de las regulaciones implícitas involucradas en la construcción del conocimiento científico. Así, tal como expresa Basturkmen et al., (2014), la RE es un medio para socializar e introducir paulatinamente a los estudiantes en las prácticas letradas del dominio formativo del posgrado. Desde esta mirada, la retroalimentación consiste en una práctica que provee de información a los tesisistas sobre las expectativas, valores y creencias de la comunidad, la naturaleza del conocimiento disciplinario y sus roles como participantes en proceso formativo dentro de ella (Basturkmen et al., 2014). Por lo tanto, la RE puede concebirse como una práctica propia del posgrado, en la que los comentarios o señalamientos en el proceso de escritura resultan mensajes sobre las lógicas y pautas implícitas que rigen la construcción de conocimiento en la comunidad disciplinar de referencia. Estos mensajes constituyen anclajes importantes para ayudar a los tesisistas a comprender cómo se construye el conocimiento en dicha comunidad, a la vez que les permiten participar paulatinamente de ella.

En este marco, la RE puede ser entendida como la realización concreta de propósitos reconocidos y moldeados por las metas personales de los expertos, pero también mediados por las instituciones y culturas en las que ocurren, por lo que cualquier instancia de retroalimentación expresa o pone de manifiesto las representaciones y sentidos sociales cristalizados sobre cómo esa relación entre el supervisor y el supervisado debe ser negociada y construida en el marco de la práctica de enseñanza del dominio específico (Hyland y Hyland, 2006). En esta línea, podemos considerar también que la formación como investigadores es un proceso de enculturación, es decir de inserción en una comunidad de práctica, en este caso la comunidad disciplinar (Hasrati, 2005; Wenger, 1998). Las RE provistas en ese marco proveen diversas informaciones a los participantes que no se limitan sólo al proceso de escritura, sino a la formación en investigación en sentido amplio. Esto implica considerar la existencia de ciertas representaciones sobre la tarea de investigación que poseen los tesisistas, que pueden ser muy disímiles a las reales, y que pueden condicionar el desarrollo de su formación (Chakraborty et al., 2021; Colombo, 2017; Colombo et al., 2020; Colombo y Alvarez, 2021; Torres Frías et al., 2018).

En suma, los diferentes aspectos desarrollados, tales como la vinculación de la RE con las prácticas de lectura y escritura asociadas a la comunicación del conocimiento científico (Miras y Solé, 2007), los participantes que intervienen en las dinámicas de RE, las tipologías de RE y sus características, el tipo de interacciones que se generan en los textos a partir de las RE, las representaciones y sentidos que circulan sobre esta última y su incidencia en la formación de los investigadores constituyen, en conjunto y desde la perspectiva asumida para el desarrollo de esta investigación, elementos que nos permiten comprender y abordar a la RE como una práctica letrada de revisión. Sin embargo, además de los aspectos referidos, entendemos que la RE tiene una fuerte influencia en los procesos de enseñanza y aprendizaje en el nivel de posgrado. Esta consideración introduce la necesidad de pensar también su alcance pedagógico, tal como como plantearemos en nuestro próximo apartado.

3.3.2. La RE como una práctica de enseñanza

Además de entender la RE como una práctica letrada de revisión, asociada a lecturas y escrituras para la comunicación, es importante atender su dimensión social y situada. En efecto, y como hemos mencionado, la RE se realiza en escenarios singulares, que poseen características particulares, e intervienen participantes diversos, que cumplen roles específicos e interactúan en torno a la producción de escritos que comunican resultados y procesos de investigación.

Dichas interacciones, situadas e intencionadas, expresan las dinámicas de enseñanza y aprendizaje que se desarrollan entre dichos participantes. Para abordar los aspectos implicados en esta dimensión social de la RE resulta importante apoyarnos en tres fundamentos teóricos generales del paradigma sociocultural de inspiración vigotskiana (Vigotsky, 1977, 1988, Wertsch, 1988, Kozulin, 2000) desde los que podemos aproximarnos a comprender a la RE como una práctica de enseñanza.

El siguiente esquema sintetiza algunos de los conceptos centrales de los principios que serán desarrollados seguidamente, los que serán retomados también para el análisis y la presentación de los resultados del estudio.

Esquema: Representación de los conceptos de la perspectiva socio-histórico cultural.

Fuente: elaboración propia.

El primer principio relevante es la centralidad de la relación entre los escenarios sociales y el aprendizaje (Rodríguez Arocho, 2001). Las características del entorno relacional y las interacciones que ocurren en ese contexto son fundamentales para el desarrollo de procesos psicológicos de orden superior (Vigotski, 1988). Desde la perspectiva sociocultural, estos procesos se generan y transforman mediante las relaciones e intercambios con otras personas en situaciones sociales y culturales específicas, y están modelados por herramientas de comunicación e interacción social, entre las cuales el lenguaje ocupa un papel primordial (Vigotski, 1988). A medida que los individuos participan en dichas interacciones, estas herramientas externas se interiorizan y se apropian, lo que transforma gradualmente sus funciones psicológicas. Este proceso de interiorización resulta clave para entender cómo, en escenarios interactivos específicos (como los escolares o aquellos relacionados con la educación formal), se producen transformaciones cruciales para el desarrollo psicológico superior.

La consideración del contexto nos lleva a precisar la noción de interacción pues, desde la perspectiva vigotskiana, los procesos de enseñanza y aprendizaje están profundamente ligados al contexto sociocultural en el que ocurren y, en este último, la interacción es un elemento indispensable para que dichos procesos ocurran. En este sentido, según Lozada (2018) “los procesos de enseñanza y de aprendizaje pueden ser comprendidos como formas de interacción lingüísticas en marcos culturales determinados” (p.65).

Según Garton y Pratt (1997), la interacción social implica la participación de al menos dos individuos que intercambian información de manera recíproca, con distintos

grados de bidireccionalidad e intensidad. Cada participante contribuye de manera dinámica al proceso, al aportar sus propias experiencias y conocimientos, lo que enriquece el intercambio y genera oportunidades para el aprendizaje mutuo. Sin embargo, la interacción no sólo debe limitarse al estudio de las actuaciones individuales de los participantes pues, como señala Lozada (2018) los procesos de construcción del conocimiento están condicionados por la participación e interacción de los individuos en situaciones específicas, y en los contextos que estas situaciones configuran. Las modalidades de interacción se encuentran intrínsecamente vinculadas a los contextos en los que emergen, lo que expresa la importancia de una mirada situada (Vila, 1998). Desde esta perspectiva, el contexto resulta una estructura social determinada que regula las formas de interacción, y, por tanto, las prácticas de enseñanza y aprendizaje en su interior.

La noción de interacción y participación situada tiene implicancias importantes para el estudio de los procesos de aprendizaje. Al respecto, Vila (1998) señala que el análisis de dichos procesos no debe limitarse a observar las actuaciones individuales de los estudiantes en el aula. Desde una perspectiva sociocultural, el análisis debe centrarse en la interacción entre profesor y estudiantes, dado que ambos actores participan activamente en las tareas educativas. Así, la noción de interacción abarca no solo los intercambios comunicativos directos, sino también aquellas actividades que, aunque parezcan individuales, están estructuradas en un marco de cooperación social. Estas actividades incluyen el trabajo con materiales educativos diseñados por los docentes, las tareas de lectura y escritura bajo consignas de los tutores, y el uso de recursos elaborados para fomentar la autonomía del estudiante, todos ellos parte de esta dinámica compartida.

En segundo lugar, es importante considerar la noción de la intervención o la mediación para el logro de los aprendizajes. Desde los aportes de Vigotsky (1977, 1988), la mediación es un concepto clave para comprender la apropiación y el aprendizaje. Desde la perspectiva sociocultural, los seres humanos se relacionan con su entorno social de forma indirecta, a través de las herramientas culturales, es decir los sistemas de signos y el lenguaje. Tanto el pensamiento como las acciones humanas se modifican a través del uso de estas herramientas, y la mediación es el proceso que permite la incorporación de dichos instrumentos a la acción humana, es decir, su apropiación e internalización. Este proceso mediador y la interiorización de las herramientas solo ocurren en situaciones de interacción entre al menos 2 personas, donde una influye sobre las funciones psíquicas de la otra.

En este marco, la intervención educativa se basa en el concepto de mediación aludido, dado que implica una acción inserta en un proceso interactivo e intencional, situado temporal, espacial y socialmente (Vila, 1998). En este proceso se ponen en marcha herramientas culturales, bajo ciertas condiciones que se consideran las más adecuadas para hacer posible ciertos procesos de aprendizaje. En este sentido, la intervención docente, implica decisiones sobre el contenido, las modalidades y las condiciones necesarias para incidir de forma beneficiosa en el aprendizaje del estudiante (Vila, 1998).

Ahora bien, Rodríguez Arocho (2001) señala cuatro características centrales de la mediación educativa, que consideramos significativas para el análisis de la práctica de retroalimentación que nos convoca en nuestra investigación. Una de ellas constituye la naturaleza activa de la mediación. En efecto, lejos de ejercer una influencia directa o lineal sobre la acción, las herramientas y los signos contribuyen a moldear esta última. Las herramientas no poseen un valor inherente, sino que su relevancia y significación se asocian a la forma en que son empleadas para lograr objetivos específicos y desarrollar determinadas acciones. Así, la dimensión activa de la mediación pone de relieve la importancia de las decisiones contextuales y estratégicas del mediador (en nuestro caso, el experto o par) quien, al hacer uso de estas herramientas, orienta y promueve el desarrollo de ciertos aprendizajes en el estudiante, según las necesidades y objetivos específicos del contexto.

Otro rasgo de la mediación refiere a su capacidad transformadora. Esta característica sugiere que los instrumentos mediadores, como las herramientas y los signos, no solo ayudan a facilitar las acciones humanas, sino que también las modifican de manera significativa. Por ejemplo, en nuestro caso, la apropiación de determinados usos del lenguaje que resulta de instancias de mediación formativa específicas, transforman no solo la manera de vinculación con el entorno, sino, sobre todo, la actividad misma de escritura y el contenido construido a través de ella.

Un tercer aspecto de la mediación se caracteriza por la coexistencia de dos tendencias opuestas en su interior: el empoderamiento y las limitaciones. Por un lado, las herramientas y medios auxiliares nos permiten potenciar nuestras capacidades; por otro, su integración en nuestras vidas cotidianas impone ciertas restricciones a nuestras acciones. Es así que, a medida que interactuamos y nos comunicamos utilizando los signos y herramientas que nos brinda la cultura ampliamos nuestras capacidades y, a la vez, nuestras funciones cognitivas se ven moldeadas por este uso. En nuestro caso, las

mediaciones que constituyen nuestro objeto de estudio, permiten desarrollar nuevas formas de expresión y de construcción de conocimientos, formas que obedecen a las normas de la comunidad disciplinar del tesista.

Por último, tanto las herramientas mediadoras como el proceso de mediación se integran en una dinámica de mayor complejidad. La mediación no es un fenómeno aislado. Por el contrario, su naturaleza activa y su capacidad para transformar nuestro pensamiento, así como las oportunidades y restricciones que impone a nuestras acciones, no obedecen a un diseño preestablecido. Las herramientas mediadoras no surgen de forma aleatoria con el objetivo de facilitar o guiar el desarrollo cognitivo de manera específica. A menudo, estas herramientas emergen de fuerzas que no están directamente relacionadas con las actividades o el funcionamiento mental que finalmente construyen. Ahora bien, acceder y desarrollar las nuevas herramientas/prácticas depende de ciertas y diversas condiciones históricas, económicas y culturales socioeconómicas a la vez que inciden sobre estas últimas.

Finalmente, un tercer principio significativo para comprender a la RE como una práctica de enseñanza se asocia con la conceptualización de Zona de desarrollo próximo que se emplea para describir los procesos de enseñanza y aprendizaje en los que la mediación ocupa un lugar central (Vigotsky,1988). De acuerdo con De la Mata Benítez (1993), desde la perspectiva sociocultural se sostiene que el aprendizaje es un proceso de guía y acompañamiento a un aprendiz por parte de una persona más experta en un área o campo del saber. En este proceso, el experto dirige al aprendiz y proporciona un andamiaje que facilita sus avances, permitiéndole superar los límites que alcanzaría de forma individual y sin ayuda. La comunicación entre profesor y alumno, especialmente la capacidad del profesor para adaptar su discurso a las necesidades del aprendiz, es un mecanismo clave en esta práctica guiada.

En el marco de la interacción entre experto y aprendiz, la zona de desarrollo próximo se define como la distancia entre el nivel de desarrollo actual del estudiante (es decir, aquello que puede realizar de manera independiente) y su desarrollo potencial (que se alcanza bajo la guía de un experto o en colaboración con compañeros más competentes). Este concepto implica la necesaria participación de un mediador, cuya función es ofrecer herramientas semióticas adecuadas al escenario social, lo que facilita el desarrollo de nuevas capacidades de aprendizaje. La mediación no solo es la acción que introduce al estudiante en la forma y uso de estos instrumentos, sino que es una acción que permite una interacción constante entre las personas involucradas. Esta dimensión

revela la dimensión interpersonal del proceso, en la medida que el aprendizaje no ocurre de manera aislada, sino que se potencia a través de la interacción social, en la que los intercambios comunicativos situados, los señalamientos y correcciones y los apoyos mutuos entre experto y aprendiz tienen un papel fundamental en el avance cognitivo (De la Mata Benítez, 1993)

En línea con lo expuesto, y siguiendo a Schneuwly (2012), en una situación educativa entendemos que la zona de desarrollo próximo implica que el docente ajuste su tarea como enseñante para que el estudiante pueda transitar el pasaje desde lo que es capaz de realizar de manera autónoma hasta lo que se espera que alcance prospectivamente. Para Vygotsky, la función de la educación debe ser la creación de zonas de desarrollo próximo, lo que subraya la importancia de la mediación en la enseñanza. Esta última permite que el estudiante desarrolle una relación más consciente y deliberada con el objeto de aprendizaje, lo que Vygotsky denomina la "intelectualización" de las funciones psíquicas humanas. Según las ideas del autor ruso, es precisamente dentro de esta zona donde se produce el desarrollo de las funciones psíquicas superiores.

En relación con la influencia de la mediación educativa del experto, resulta fundamental establecer pautas de interacción en las que las intervenciones del mediador superen el nivel de competencia actual del estudiante. Los expertos que desempeñan de manera más eficaz la función de andamiaje y apoyo en los progresos de los estudiantes son aquellos que realizan intervenciones que consideran las dificultades que estos enfrentan al realizar la tarea. Por lo tanto, una intervención eficaz se dirige a los aspectos de la tarea que el estudiante aún no domina, y que solo puede abordar con la ayuda y la orientación de un experto o de un compañero con mayor conocimiento en la materia (Arrieta Illarramendi y Maiz Olazabalaga, 2000).

En suma, en función de la consideración de la interacción social como base del aprendizaje, el rol de la mediación situada y el concepto de zona de desarrollo próximo, podemos aproximarnos al estudio de la RE como una práctica interactiva, que supone la intervención y mediación situadas, con vistas al logro de los aprendizajes. Esta forma de entender a la práctica tiene implicancias para nuestra investigación, en la medida que pone el acento en las características de los escenarios y las dinámicas relacionales e interactivas que acontecen entre los participantes en el proceso de escritura de géneros del ámbito del posgrado, en nuestro caso de la tesis y puntualmente el apartado teórico.

3.4. A modo de cierre

A lo largo de este capítulo desarrollamos los conceptos y planteos provenientes de los Nuevos Estudios de la Literacidad (NEL) y de la perspectiva sociocultural de la lectura y la escritura, con el propósito de mostrar sus potencialidades como herramientas teóricas para el estudio de la RE en la elaboración de capítulos teóricos de tesis posgrado del campo de las Ciencias Sociales y Humanas.

Como hemos señalado, dichas conceptualizaciones nos permiten abordar las particularidades del dominio del posgrado y considerar tanto los aspectos observables e identificables de las prácticas letradas que se desarrollan en ese ámbito, como así también aquellos aspectos no evidentes e implícitos, que se articulan con los eventos y los textos, y que resultan imprescindibles para comprender las singularidades de la literacidad del posgrado. Entre esos elementos cabe señalar, por ejemplo, los actividades implicadas en la elaboración de los textos diversos que son solicitados en ese espacio y sus singularidades, los conocimientos que los participantes poseen o deben apropiarse para poder elaborar dichos textos, las dinámicas y relaciones que se establecen entre los sujetos quienes interaccionan en ese espacio para construir determinados escritos, las normas y convenciones disciplinares que regulan la producción de estos textos, y las representaciones y sentidos que los participantes detentan, construyen y renegocian en el proceso de escritura de la tesis, entre otros. Todos estos elementos, nos permiten configurar y caracterizar de forma amplia y global los rasgos de este escenario formativo singular, a la vez que nos proveen de información para el estudio de la RE.

Asimismo, apoyándonos en los NEL, proponemos aproximarnos al análisis de la RE entendiéndola como una práctica letrada de revisión implicada en la escritura de investigación. Paralelamente, la atención a los participantes y a los escenarios en los que estos interaccionan en torno a la escritura de la tesis nos lleva a considerar su dimensión como una práctica de enseñanza singular, que involucra instancias de mediación intencionada que promueven la emergencia de potenciales aprendizajes, en nuestro caso asociados con la elaboración de escritos que comunican resultados y procesos de investigación, como es la tesis de posgrado.

En conjunto, las formas de comprender a la RE presentadas en este apartado no sólo nos brindan un panorama amplio respecto a cómo es entendida la práctica, sino que también nos proveen de herramientas conceptuales para abordar su particularidad en análisis de los casos seleccionados para este estudio. En el siguiente capítulo

aproximaremos algunas consideraciones metodológicas orientadas al abordaje de la RE desde las bases teóricas desarrolladas en el presente capítulo, lo que supone el diseño de diferentes instrumentos para el abordaje de las prácticas letradas, los eventos letrados y los textos involucrados en la elaboración de capítulos teóricos de tesis de posgrado, y el lugar de la retroalimentación en ese proceso.

Capítulo 4. Abordaje metodológico del estudio

Como hemos mencionado en la introducción de esta tesis (cf. capítulo 1), en este estudio buscamos comprender las posibles relaciones entre las retroalimentaciones escritas provistas por expertos y pares tesisistas, así como las interacciones asociadas a ellas, y el proceso de escritura de capítulos teóricos de tesis de Maestría y Doctorado en Ciencias Sociales y Humanas. En esta línea, y en función de lo señalado en el contexto conceptual (cf. capítulo 3), en nuestra investigación concebimos a la RE como una práctica letrada compleja involucrada en la escritura de la tesis de posgrado. En el capítulo aludido señalamos, además, que el análisis de la retroalimentación debe abarcar no solo los textos objeto de RE, y los eventos y dinámicas empíricas y observables en las que esa RE se pone en juego, sino también los significados y representaciones que tienen los participantes (expertos, tesisistas y pares) sobre la escritura de la tesis y sobre la RE. Al mismo tiempo es importante considerar, en igual medida las normas y tradiciones implícitas involucradas en la construcción de los textos de investigación en el marco de las disciplinas de referencia. Estas concepciones y regulaciones son sumamente relevantes para nuestro estudio ya que, al analizar los textos y eventos letrados en los que participan expertos diversos, tesisistas y sus pares, situados en escenarios pedagógico-didácticos orientados a la escritura de investigación, podemos comprender las particularidades de las prácticas letradas propias del ámbito del posgrado. Esto también nos permite examinar el lugar de la RE en el proceso de escritura de la tesis, especialmente en los capítulos teóricos.

A partir de los supuestos previos, surgen varias preguntas alineadas con nuestros objetivos específicos: ¿cómo estudiar las RE involucradas en procesos de acompañamiento pedagógico orientados a la construcción de capítulos teóricos de tesis de maestría y doctorado del campo de las Ciencias Humanas y Sociales?, ¿cómo evaluar la incidencia de dichas retroalimentaciones en los cambios en los textos y en las prácticas de escritura de los tesisistas que se encuentran en proceso de elaboración de sus tesis de posgrado?, ¿cómo abordar las concepciones de expertos, tesisistas y sus pares respecto de la retroalimentación durante el proceso de escritura en general y el apartado de la tesis de posgrado en particular?, ¿de qué formas articular las respuestas a estos distintos interrogantes? Estos aspectos, entre otros, serán desarrollados en el presente capítulo, en

el que nos proponemos explicar las decisiones metodológicas que se tomaron a lo largo de nuestro proceso investigativo.

En este sentido, a lo largo del presente capítulo describiremos y fundamentaremos aspectos centrales de la metodología que desarrollaremos en nuestra investigación. Así, primeramente, explicaremos el tipo y el diseño de la investigación. Luego desarrollaremos las características y conformación de los casos del estudio. En tercera instancia explicitaremos las técnicas e instrumentos contruidos para la recolección de los datos. En cuarto lugar, desarrollaremos el procedimiento de análisis. Finalmente, en un último apartado, haremos referencia a los aspectos asociados con la credibilidad y consistencia del estudio, y el resguardo de las consideraciones éticas.

4.1. Tipo y diseño de la investigación

Nuestra investigación, realizada entre 2020 y 2024, adopta un abordaje cualitativo y se enmarca en un diseño de estudio de casos múltiples de carácter instrumental. A continuación, procederemos a detallar cada una de estas características que definen el tipo de estudio desarrollado y estableceremos vinculaciones con el abordaje que implementamos en nuestra tesis.

Primeramente, el estudio propuesto es predominantemente cualitativo en tanto busca comprender situaciones, eventos o procesos sociales desde la perspectiva de los mismos actores, en un ambiente natural y en relación estrecha con el contexto específico en el que ocurren tanto los fenómenos, como las interacciones sociales asociadas a ellos (Hernández Sampieri et al., 2014). Tal como sostienen Denzin y Lincoln (2011), la investigación cualitativa propone un acercamiento interpretativo a las prácticas sociales situadas, las que se desarrollan en contextos socio-histórico culturales determinados. Esto lleva a destacar las representaciones y sentidos de los mismos participantes quienes interactúan en un escenario social que es objeto de abordaje en el marco de la investigación. En este sentido, la decisión por una orientación cualitativa se vincula con la necesidad de conocer y analizar la forma en que ciertos individuos perciben y experimentan los fenómenos y situaciones que los rodean, a fin de profundizar en los puntos de vista, interpretaciones y significados que estos sujetos construyen en esa situación social que se busca conocer y comprender (Hernández Sampieri y Mendoza Torres, 2018).

En esta línea, los aportes de Vasilachis (2006) nos parecen significativos para el desarrollo de nuestro estudio. Esta especialista plantea tres rasgos que aparecen implicados en la elección de un abordaje cualitativo para el desarrollo de una investigación: primeramente, el interés por el significado y la interpretación; en segunda instancia, la relevancia del contexto y los procesos sociales que se desarrollan a su interior; y, finalmente, el abordaje inductivo y hermenéutico. Entendidos de esta manera, los métodos cualitativos constituyen una forma de ver, de acercarse y de conceptualizar el mundo, una cosmovisión articulada con una perspectiva teórica singular, orientada a conocer e interpretar un fenómeno de la realidad social, hacer significativo un caso individual en el marco de una teoría, y advertir posteriormente rasgos similares en otros casos (Vasilachis, 2006). Al mismo tiempo, la opción por una mirada cualitativa nos permite construir nuevas miradas sobre lo que entendemos, nos brinda mayor información sobre lo que las personas sienten y piensan acerca de lo que vivencian, y nos provee herramientas para comprender los sentidos asociados con esas formas de sentir, vivenciar y pensar.

De acuerdo con lo anterior, en nuestro caso, nos interesa comprender las particularidades de la literacidad en el dominio de la formación de posgrado, centrándonos en la escritura de los apartados teóricos de tesis del campo de las Ciencias Humanas y Sociales. En ese proceso, focalizaremos en el lugar de la RE como una actividad fundamental en la elaboración de escritos que comunican resultados y procesos de investigación. Para ello, y en función del marco teórico desarrollado precedentemente, se recolectó información a través de diferentes instrumentos a fin de recabar datos sobre las prácticas, los eventos y los textos de este ámbito formativo. Así se diseñaron cuestionarios y entrevistas, que fueron tomadas a diferentes participantes que intervinieron en dinámicas en las que se reciben y proveen RE. Asimismo, se recolectaron y relevaron producciones escritas auténticas elaboradas por tesis de maestría y doctorado que se encontraban (al momento de contactarnos con ellos) en proceso de escritura de su tesis de posgrado. Finalmente, también se recabaron materiales didácticos pertenecientes a propuestas pedagógico-didácticas que realizaron los participantes y en las que recibieron RE en el apartado teórico en cuestión.

En función de los objetivos de nuestra investigación, el abordaje cualitativo resulta especialmente adecuado para nuestro estudio, ya que nos permite caracterizar las RE involucradas en la construcción de apartados teóricos de tesis de posgrado. Este enfoque se entrelaza con la perspectiva de los Nuevos Estudios de la Literacidad, que orienta

teóricamente el estudio. Desde esta perspectiva, no solo se examinan los textos y las instancias de devolución a partir de la RE, sino también los sentidos y representaciones que los expertos, tesistas y pares atribuyen y construyen en torno a esta práctica. Además, se consideran los saberes cristalizados e implícitos en las prácticas formativas propias de las disciplinas del campo de las Ciencias Sociales y Humanas. De esta manera, los objetos y la mirada que proponemos para el estudio de la RE encuentran correlato con el abordaje cualitativo que busca captar las perspectivas subjetivas de los participantes y las interacciones entre individuos y grupos. En este sentido, los datos cualitativos se definen como descripciones detalladas de situaciones, interacciones y comportamientos observados (Hernández Sampieri et al., 2014). Entendemos, tal como hemos identificado en los antecedentes investigativos y en el contexto conceptual de este estudio (cf. capítulo 2 y capítulo 3), que estas concepciones, sentidos, normas y tradiciones disciplinares influyen notablemente en la escritura de la tesis y en la configuración de los tesistas como investigadores en proceso formativo.

En segunda instancia, como hemos señalado, esta investigación se diseña como un estudio de casos múltiples (Stake, 1999, 2013), en profundidad, y de carácter instrumental. Según Neiman y Quaranta (2006), el caso puede concebirse como un sistema delimitado, de forma temporal y espacial, de sujetos, relaciones e instituciones sociales, a partir del que se busca atender y abordar su singularidad en el marco de su complejidad. Así, el o los casos de una investigación pueden conformarse por un hecho, un grupo, una relación, una institución, una organización, un proceso social o una situación o escenario específico, y se edifica a partir de un recorte empírico y conceptual de la realidad social que es realizado por el investigador en el proceso de construcción del problema de investigación. Los estudios de casos tienden a focalizar, dadas sus características, en un número limitado de hechos y situaciones para poder abordarlos con la profundidad requerida para su comprensión holística y contextual. En esta tradición de investigación es posible distinguir, según Stake el *estudio de caso único* orientado a alcanzar una mejor comprensión de ese/os caso/s, y sus particularidades, por sobre la generalización de los resultados; el *estudio de caso intrínseco* en donde el caso en sí mismo es el foco principal de interés; el *estudio de caso instrumental* en el que el interés es un problema conceptual o empírico más amplio y que el caso puede iluminar. En esta última opción, el caso es un medio o herramienta para descubrir y desarrollar proposiciones empíricas de carácter más general, de modo que el caso en sí mismo reviste una importancia secundaria.

En la presente investigación, la elección por el estudio de casos múltiples de carácter instrumental nos permite abordar la complejidad del objeto de estudio (la RE en el proceso de escritura de apartados/capítulos teóricos de tesis de maestría y doctorado del campo de las Ciencias Sociales y Humanas) y sus dimensiones asociadas. En efecto, en este estudio, cada caso estará representado por escenarios y eventos letrados en los que los tesistas reciben RE de diferentes participantes en torno a sus capítulos teóricos de tesis. Dichas RE, que acontecen en el marco de diferentes contextos de formación específicos, se encuentran orientadas a la elaboración de la tesis. Dichos espacios resultan diversos y singulares: el marco de la relación de supervisión entre experto y tesistas, las situaciones de enseñanza diversas promovidas por directores o codirectores, contextos pedagógicos formales y no formales como talleres, seminarios o grupos de escritura orientados a la elaboración de la tesis de posgrado en el que intervienen expertos, tesistas y sus pares. Entendemos que esta diversidad de escenarios con finalidades específicas, la variedad de participantes que intervienen y proveen RE, así como las dinámicas singulares de trabajo que acontecen en cada uno, inciden sobre la práctica que es objeto de tratamiento en la presente investigación.

En función de lo expuesto, los casos de tesistas que fueron relevados no interesan en sí mismos, de manera individual, como fotografías singulares y específicas que ilustran aspectos puntuales y determinados, sino como medios para abordar y comprender en profundidad la complejidad de la RE, como una práctica implicada en el proceso de elaboración de la tesis en particular y de la escritura de investigación en general. Asimismo, los casos nos interesan también como instrumentos para construir, a partir de esta comprensión, proposiciones empíricas de carácter más general sobre dicha práctica. De allí deviene el interés por la adopción de un abordaje de casos múltiples en nuestra investigación.

4.2. Descripción y selección de los casos del estudio

La población elegida para este estudio estuvo conformada por tesistas de maestría y doctorado del campo de las Ciencias Sociales y Humanas que se encontraban en proceso de escritura de sus tesis de posgrado. Este fue un requisito base, o punto de partida, para la selección de los participantes.

Junto con el requisito aludido se buscó también que los participantes contaran con, al menos, una versión de su apartado teórico (del capítulo de antecedentes y-o del marco

teórico) que hubiera recibido retroalimentaciones en forma de devoluciones, comentarios y-o señalamientos escritos, por parte de su director o codirector de tesis como condición inicial. Además, en algunos casos, se ponderó que el apartado en cuestión hubiera recibido retroalimentaciones de otros participantes como pares tesisistas u otros expertos distintos al director o codirector de tesis (por ejemplo, tutores o coordinadores académicos, docentes de cursos o seminarios realizados, entre otros) ya que consideramos, como hemos expuesto en los antecedentes y el contexto conceptual teórico, que las RE provistas por otros actores distintos a los directores de tesis influyen en el proceso de escritura de la tesis de posgrado (Aitchison, 2009; Alvarez y Difabio, 2017, 2019, 2020; Colombo y Carlino 2015; Colombo 2017; Colombo y Alvarez, 2021; Colombo et al., 2020).

Estas versiones finales o avanzadas de los apartados en cuestión debían poder ser compartidos a la investigadora, lo que constituyó también un requisito para la selección de los participantes. Con el fin de relevar estas producciones auténticas de los tesisistas con las correspondientes RE recibidas, se conversó con los informantes respecto del futuro envío de la versión más “avanzada” o preliminar de los apartados documentados, es decir, la más próxima a la definitiva para ser presentada para su evaluación y posterior defensa. Esto se solicitó a fin de contar con una genealogía del texto y su construcción a partir de las RE recibidas.

También fue importante la predisposición positiva de tesisistas, directores y otros agentes involucrados, a participar de los cuestionarios y las entrevistas en profundidad, así como a establecer nuevo contacto con ellos, en caso de ser requerido en el marco de la investigación.

De acuerdo con los criterios anteriores, se conformó lo que Hernández Sampieri et al. (2014) denomina una muestra diversa o de máxima variación, en tanto los casos seleccionados se caracterizaron por contar con actores y escenarios pedagógico-didácticos diversos en los que se brindaron y recibieron RE en las producciones elaboradas por los participantes.

Además de atender a esta diversidad, se trató de una muestra por conveniencia (Hernández Sampieri et al., 2014), ya que el contacto con los potenciales informantes de nuestro estudio se hizo posible, por una parte, gracias a nuestra pertenencia como docentes e investigadoras a equipos de trabajo diversos en dos universidades nacionales. En el marco de dichos equipos se implementan propuestas pedagógicas y didácticas orientadas a la escritura de la tesis de posgrado, y también se estudian dichas prácticas,

por lo que nuestra inscripción en los equipos aludidos constituyó una fuente de datos para comunicarnos con los posibles participantes. Otra estrategia para contactarnos con tesistas fue la realización de cursos y seminarios de posgrado por parte de la investigadora a cargo de este estudio. En este período, que se desarrolló desde inicios de 2020 a fines de 2022, pudimos acceder a datos de contactos de diversos participantes que también cursaron diferentes propuestas de posgrado. De esta manera, tanto la participación en los equipos docentes como la cursada de las propuestas aludidas nos permitió establecer comunicación con numerosos tesistas, compartirles el sentido y propósito de esta investigación, acceder a entrevistas con algunos de ellos, y también con sus directores, y a contar con las producciones escritas de los participantes que cumplieran con las especificaciones señaladas anteriormente.

El proceso de búsqueda y selección de la muestra para el desarrollo de nuestro estudio de casos de carácter instrumental fue un proceso largo y extendido en el tiempo, que se realizó desde principios de 2021 a fines de 2022. Este proceso se sintetiza en el siguiente esquema:

Esquema: Representación del proceso de selección de los casos.

De acuerdo con el esquema presentado, inicialmente nos contactamos por medio de correo electrónico con aproximadamente 20 tesistas de maestría y doctorado del campo

de las Ciencias Sociales y Humanas. En ese correo presentamos la investigación y nuestros objetivos, y se consultó a los destinatarios sobre la posibilidad de contar con su experiencia para el desarrollo del estudio. De esa veintena de sujetos consultados, sólo obtuvimos la respuesta de ocho tesis; el número restante no respondió al correo enviado o manifestaron tener inconvenientes para participar de la investigación.

A partir de este nexo inicial, y luego de intercambios por vía electrónica con cada uno de estos ocho contactos, decidimos dejar a uno de ellos fuera de nuestra selección. Esto se debió a que el informante se encontraba en un estado inicial en la escritura de su tesis y no contaba, al momento de comunicarnos, con alguno de los apartados teóricos (antecedentes o marco teórico) realizado.

A continuación, con los siete casos siguientes, procedimos a aplicar los cuestionarios e implementar las entrevistas. Las respuestas a estos instrumentos fueron analizadas de manera general, a la luz de los requisitos principales que debían cumplir los casos, y que fueron señalados al inicio de este apartado. Esto nos llevó a identificar que dos participantes no cumplían con los criterios aludidos. Es decir, si bien estos informantes se encontraban avanzados en el proceso de escritura de sus tesis, mantenían reuniones periódicas con sus directores y/o codirectores de tesis, y testimoniaban en sus respuestas por correo electrónico recibir señalamientos y devoluciones de sus supervisores, no recibían retroalimentaciones en formato escrito en sus producciones o avances de tesis. Por el contrario, los tesis trabajaban con los avances o versiones de sus capítulos en las reuniones con sus directores y, en ese marco, los expertos les indicaban puntualmente qué cuestiones debían revisar, modificar o ampliar, entre otras. Es decir, las retroalimentaciones se brindaban solo en el marco de intercambio oral desarrollado en las sesiones de trabajo. En función de esta situación, decidimos desestimar estos dos testimonios, lo que resultó en un total de cinco casos para el desarrollo de nuestra investigación.

Finalmente, tras avanzar en la recolección de datos, estos casos fueron contrastados entre sí priorizando dos criterios principales: los participantes que brindaron RE y los escenarios formativos en los que estas últimas fueron provistas. En este ejercicio identificamos dos casos que evidenciaban marcada similitud. En efecto, tres casos poseían RE brindadas por sus directores, por expertos diferentes a estos últimos y por pares tesis. Además, estas RE fueron brindadas en contextos o escenarios formativos diversos: en el marco de la relación de supervisión, en el marco de una propuesta didáctica referida a la escritura de la tesis (un taller o curso orientado al tratamiento del género

tesis) y en el marco de una propuesta pedagógica entre tesistas que se encontraban en proceso de elaboración de su tesis de posgrado (grupo de escritura). A partir de identificar esta situación de paridad y similitud en las características de estos casos, y con el propósito de atender al criterio de máxima variación descripto precedentemente, decidimos excluir aleatoriamente dos de ellos. Esto condujo a un total de tres casos para el desarrollo de nuestra investigación, un número máximo adecuado según Creswell (2013) para el análisis profundo de cada caso y su ulterior comparación.

Estos casos fueron renombrados bajo los nombres “Violeta”, “Rosa” y “Jazmín” a fin de mantener el anonimato de las participantes colaboradoras. También, por este mismo motivo, no se mencionan las universidades de origen. Estas participantes, además de las particularidades señaladas precedentemente, pertenecen a diferentes disciplinas del campo de las Ciencias Humanas y Sociales y presentan diferentes recorridos de formación, tal como se representa en el siguiente cuadro:

Tabla: Perfil de los casos.

Casos/ Tesista	Carrera de grado realizada	Carrera de posgrado en curso
Caso 1 Violeta	Abogacía Traductora pública de idioma inglés.	Maestría en Traducción e Interpretación
Caso 2 Rosa	Licenciatura en Administración	Maestría en Gestión de Ciencia, Tecnología e Innovación
Caso 3 Jazmín	Licenciada y Profesora de Enseñanza Superior y Media en Letras	Doctorado en Lingüística

Aunque se trata de tres participantes mujeres, la selección de estos casos no se efectuó por un criterio de género. De hecho, desde el inicio del proceso investigativo, se decidió consultar indistintamente a tesistas de diferentes géneros, procedentes de diferentes disciplinas de referencia, todos del campo de las Ciencias Sociales y Humanas. Sin embargo y, a lo largo del proceso de selección, arribamos a los casos por dos situaciones principales: primeramente, por la disponibilidad de los consultados para participar de la investigación y, en segunda instancia, por los requisitos que estos tesistas debían cumplimentar para poder constituirse en casos del estudio. En este recorrido, si bien durante el proceso consultamos a tesistas masculinos, tanto por la disponibilidad como por los criterios de selección, quedaron fuera del proceso de selección.

Por otra parte, y en vinculación con la riqueza y diversidad de la selección realizada, los tres casos seleccionados contaban con RE provistas por sus supervisores, por otros expertos diferentes a sus directores y por otros pares tesistas en proceso formativo. En general, como hemos señalado, el segundo y tercer tipo de retroalimentaciones (por expertos diversos y por pares) había sido recibido en el marco de propuestas pedagógico-didácticas orientadas a la elaboración de géneros de investigación como la tesis, tales como seminarios, talleres de escritura o clínicas orientadas a la elaboración de la tesis. Además, particularmente uno de estos informantes había participado activamente en un grupo de escritura de tesis, es decir, una iniciativa relativa a la lectura y escritura de capítulos de tesis en las que sólo intervienen tesistas en proceso de formación, quienes se leen y retroalimentan mutuamente en el marco de la propuesta formativa. Finalmente, es importante señalar que estas participantes se mostraron muy dispuestas a colaborar con el estudio, hecho que se evidenció no sólo en la calidad y profundidad de las informaciones compartidas en la instancia de entrevista, sino en la cantidad de versiones y avances de los capítulos teóricos de tesis que compartieron para el desarrollo de nuestro estudio, con las RE de los actores señalados.

En el siguiente cuadro intentamos representar la máxima variación del conjunto de los casos recolectados en lo que respecta a las RE recibidas y a los contextos pedagógico-didácticos en las que estas últimas se desarrollaron:

Tabla: Variación de los casos seleccionados para el estudio según escenarios y actores.

Casos	Escenarios formativos en los que recibió RE la tesista del caso	Actores que brindan RE a la tesista del caso
Caso 1 Violeta	En el escenario de supervisión (total 1 escenario).	La directora de tesis.
Caso 2 Rosa	En el escenario de supervisión y en un taller presencial (total 2 escenarios).	La directora de tesis. Pares tesistas y expertos diferentes a la directora de tesis (en el taller presencial).
Caso 3 Jazmín	En el escenario de supervisión, en un taller virtual y en un grupo de escritura de tesis (total 3 escenarios).	La directora de tesis. Pares tesistas y expertos diferentes a la directora de tesis (en el taller virtual). Pares tesistas (en el grupo de escritura de tesis).

A continuación, y partir de la selección de estos tres casos, procedimos a establecer contacto con sus directores y-o codirectores, quienes también se mostraron sumamente receptivos a colaborar con nuestra investigación. Con ellos accedimos a nuevos datos a partir del cuestionario auto-administrado que debían completar y, posteriormente, a la

instancia de entrevista. Además, y para los casos de tesistas que poseían RE provistas por un par, decidimos contactar a estos participantes y entrevistarlos a fin de indagar con respecto a las características de las RE brindadas y el impacto de estas últimas en el trabajo escrito de su colega. Finalmente, recabamos información documental de las propuestas pedagógico-didácticas realizadas por los participantes en las que recibieron RE de los responsables de dichas iniciativas y, también, en ocasiones, de sus pares, a través de los programas de dichas propuestas y de correos electrónicos que los responsables enviaron a sus cursantes, y que contenían materiales o devoluciones de las actividades solicitadas en cada caso. Dichos materiales fueron brindados por los mismos participantes entrevistados.

La conformación y diversidad de los casos recabados nos permitió una mirada enriquecida y amplia de la RE como una práctica letrada orientada a la revisión y enseñanza de la escritura de investigación, en la medida en que nos permitió realizar comparaciones e identificar singularidades entre los casos, a fin de apoyar o tensionar los planteos teóricos vigentes y los hallazgos de otras investigaciones acerca de la RE en contextos de formación en escritura en el nivel de posgrado.

4.3. Descripción de los instrumentos y las técnicas de recolección de los datos

La concepción de RE como práctica letrada y de enseñanza señalada en el capítulo teórico, nos llevó a la construcción de instrumentos para la recolección empírica de los datos que permitieran recabar información vinculada no sólo con los eventos letrados, los textos que elaboran los participantes y las modalidades involucradas en su construcción, sino también con otros aspectos no directamente observables. Nos referimos por ejemplo a las prácticas y convenciones implícitas asociadas con la producción de textos de investigación en cada campo disciplinar, así como también a las representaciones y sentidos que los participantes construyen en torno al desarrollo de las prácticas letradas involucradas en la construcción de la tesis de posgrado, y el lugar de la RE en ese proceso. En esa línea, y en articulación con los objetivos generales y específicos de nuestra investigación, se recolectaron datos con los siguientes instrumentos y técnicas y también a través de diferentes fuentes, tal como se detalla a continuación:

- a) cuestionarios auto-administrados a tesistas;
- b) cuestionarios auto-administrados a expertos (directores o codirectores de tesis);

- c) entrevistas semiestructuradas a tesistas;
- d) entrevistas semiestructuradas a expertos (directores o codirectores de tesis);
- e) entrevistas no estructuradas o abiertas a pares tesistas que brindaron RE a la producción de los tesistas consultados, en el marco de diferentes propuestas pedagógico-didácticas específicas;
- f) relevamiento de fuentes documental asociadas con programas, comunicaciones y otros materiales didácticos de los cursos y seminarios de posgrado realizados por los tesistas participantes en los que recibieron RE;
- g) relevamiento y sistematización de producciones escritas (versiones de los apartados teóricos de tesis) elaboradas por los tesistas participantes que contuvieran RE de los actores señalados precedentemente.

En función de lo expuesto, en el siguiente cuadro se presenta, a modo de síntesis, los objetivos específicos de nuestro estudio y su relación con las fuentes y técnicas de recolección de datos empleadas en la presente investigación.

Tabla: Objetivos, fuentes de datos y técnicas de recolección.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	FUENTES DE DATOS	TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Sistematizar las concepciones que los expertos y los tesistas poseen sobre la escritura académica, focalizando particularmente en el apartado teórico de la tesis y en la RE	TESISTAS PARES TESISTAS DIRECTORES Y-O CODIRECTORES PROGRAMAS Y MATERIALES DIDÁCTICOS PRODUCCIONES ELABORADAS POR TESISTAS	CUESTIONARIOS ENTREVISTAS REVISIÓN DOCUMENTAL RELEVAMIENTO DE PRODUCCIONES ELABORADAS POR TESISTAS
Caracterizar las RE provistas por expertos y pares tesistas a los capítulos teóricos, así como las interacciones que se producen entre estos participantes y los tesistas, en torno a las RE aludidas.	PROGRAMAS Y MATERIALES DIDÁCTICOS PRODUCCIONES ELABORADAS POR TESISTAS	ENTREVISTAS REVISIÓN DOCUMENTAL RELEVAMIENTO DE PRODUCCIONES ELABORADAS POR TESISTAS
Sistematizar los cambios conceptuales y lingüístico-discursivos que realizan los tesistas durante el proceso de escritura del apartado teórico de la tesis, y en su versión final, a partir de las RE recibidas y de las interacciones asociadas a ellas.	TESISTAS PRODUCCIONES ELABORADAS POR TESISTAS	ENTREVISTAS RELEVAMIENTO DE PRODUCCIONES ELABORADAS POR TESISTAS
Identificar y describir los desafíos que enfrentan los tesistas en el proceso de escritura del apartado teórico de la tesis.	TESISTAS PARES TESISTAS DIRECTORES Y-O CODIRECTORES	CUESTIONARIOS ENTREVISTAS RELEVAMIENTO DE PRODUCCIONES ELABORADAS POR TESISTAS
Identificar relaciones entre los cambios elaborados por el tesista en la producción escrita del apartado teórico y la apropiación de las pautas y convenciones implicadas en la construcción de conocimiento de la comunidad disciplinar de referencia.	TESISTAS PARES TESISTAS DIRECTORES Y-O CODIRECTORES	CUESTIONARIOS ENTREVISTAS RELEVAMIENTO DE PRODUCCIONES ELABORADAS POR TESISTAS

Respecto de los cuestionarios auto-administrados y de las entrevistas dirigidas a tesistas y a sus directores y-o codirectores (instrumentos a, b, c y d), resulta importante comentar inicialmente cómo fue el procedimiento seguido para su elaboración y los tiempos implicados en dicho proceso.

La construcción de los instrumentos mencionados atravesó cuatro etapas:

1. diseño y elaboración;
2. evaluación y posterior reajuste a partir de los señalamientos recibidos por los evaluadores;
3. prueba y reajuste de los instrumentos; y,
4. elaboración de la versión definitiva de dichos instrumentos.

En lo que refiere a las etapas consignadas, desde mediados de 2020 a inicios de 2021 construimos una primera versión de los cuatro instrumentos para la recolección de los datos para el estudio: por una parte, un cuestionario para ser auto-administrado por tesisistas de maestría y doctorado que se encontraban en proceso de escritura de su tesis de posgrado, y otro similar para los expertos que monitoreaban esos procesos formativos (directores, codirectores u otros); por otra parte, entrevistas semiestructuradas a los participantes recientemente mencionados, orientadas a recolectar información sobre el proceso de escritura de los apartados teóricos de la tesis (antecedentes y marco teórico) y el lugar de la RE en dicho recorrido. Dichos instrumentos se presentan en anexo 1.

Como segundo paso, durante el mes de enero de 2021, los cuestionarios y las entrevistas fueron enviadas a tres evaluadores expertos externos, a fin de considerar la pertinencia y relevancia de cada uno de los instrumentos en general, y de cada una de las preguntas en particular. Este procedimiento se realizó con ayuda de una escala Likert orientada a ponderar cada interrogante con un puntaje de uno (puntaje más bajo) a cinco puntos (puntaje más alto) y a registrar, en los casos de baja ponderación, las cuestiones de cada ítem, pregunta o sub-pregunta que exigieran reajustes o modificaciones. Estos instrumentos, con la mencionada escala de evaluación, se presentan en anexo 2.

En un tercer momento, las observaciones recibidas entre febrero y mediados de marzo de 2021 sobre cada uno de los instrumentos fueron analizadas y sistematizadas; se incluyen en anexo 3. Estos señalamientos constituyeron la fuente principal para realizar reajustes y construir una nueva versión de las aludidas herramientas, que se incluye en anexo 4.

Luego, en cuarto lugar, decidimos realizar una instancia de prueba de los instrumentos elaborados, posterior a la etapa de evaluación y reajuste descrita precedentemente. Con este propósito, nos contactamos con una tesisista que se encontraba iniciando el proceso de escritura de su tesis y su codirectora quienes, de forma anónima y voluntaria, nos permitieron testear las herramientas. Para ello, aplicamos los dos

cuestionarios auto-administrados y las dos entrevistas a ambas participantes. Las pruebas realizadas nos permitieron identificar, por una parte, algunos interrogantes y repreguntas que requerían de una nueva reorganización y reajuste para lograr recabar con mayor precisión la información y evitar ambigüedades a la hora de realizar la indagación. Por otra parte, la instancia de prueba también nos sensibilizó y alertó respecto de posibles dimensiones o aspectos que podrían emerger o ponerse de manifiesto en la instancia de entrevista y que requerirían precisar los interrogantes formulados para poder ahondar en ellos. En este sentido, el trabajo de testeo de los instrumentos nos permitió poner en ejercicio, en palabras de Ameigeiras (2006), una “atención flotante” para el desarrollo de la entrevista. En este sentido, este especialista señala:

Se insiste en la importancia de desplegar una «atención flotante» a partir de la cual pasar a focalizar nuestra observación en sujetos, situaciones o procesos. Un tránsito de lo más general a lo más particular, de una mirada global a una mirada focalizada. Al comenzar el trabajo de campo, mucha de la información con que nos encontramos puede ser importante pero solo una parte de ella pasará a conformar un «dato» para nuestra investigación. Todos los acontecimientos pueden ser relevantes, pero solo algunos serán significativos para la investigación. La búsqueda abarca desde lo más «obvio» hasta lo aparentemente «encubierto», justamente porque el desafío del des-cubrimiento entraña una actitud capaz de hurgar en lo cotidiano tratando de entender aquello de lo que se trata, sin dar nada por supuesto y dando rienda suelta a múltiples interrogantes y no pocas hipótesis. (p.127)

Si bien el término mencionado remite a la práctica de observación en el campo de la investigación etnográfica, lo resignificamos en nuestro caso, ya que entendemos que el testeo realizado contribuyó enormemente para reordenar las preguntas, precisar su contenido y también su orientación, de forma tal de recorrer paulatinamente, en la instancia de entrevista, desde reflexiones más generales hasta planteos más profundos recuperados desde la narración de la experiencia de los participantes, en relación con la escritura de la tesis, la elaboración del apartado teórico, el lugar del acompañamiento de los expertos y los pares, y las retroalimentaciones escritas en ese proceso.

Finalmente, posterior a la instancia de testeo, se realizaron los ajustes necesarios, que se detallan en anexo 5. Esto permitió arribar a la versión final de los cuatro instrumentos a fines de abril de 2021, todos adjuntos en el anexo 6.

A continuación, describiremos las características de los instrumentos elaborados (instrumentos a, b, c, d y e), las informaciones recabadas a partir de ellos, y las otras fuentes de datos consultadas para el desarrollo de nuestra investigación.

4.3.1. Cuestionarios auto-administrados

Como señalan Hernández Sampieri et al. (2014), para el abordaje de los fenómenos sociales uno de los instrumentos más empleados es el cuestionario. En investigación cualitativa, un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas orientadas a recabar información que se vincula con el objeto de estudio, el planteamiento del problema y las hipótesis de la investigación.

En el caso del cuestionario para ser auto-administrado por tesisistas, consistía en un conjunto de preguntas abiertas orientadas a recabar información general sobre su trayectoria académico-profesional, la cursada de seminarios de posgrado, sus conocimientos y experiencia en la elaboración de escritos para participar en eventos científico-académicos o en la divulgación del conocimiento resultado de las tareas de investigación (por ejemplo, en revistas científicas), y el lugar de la RE en ese proceso.

Por su parte, el cuestionario para ser auto-administrado por directores y/o codirectores de tesis también tenía como propósito recolectar datos básicos asociados con la trayectoria académico-profesional de estos expertos, sus títulos de grado y posgrado, su experiencia personal en la escritura de su tesis y en el dictado de cursos de posgrado, y finalmente su actividad como formador de investigadores.

De este modo, se dispuso de información general sobre el perfil y trayectoria de los participantes, de forma previa a la realización de la entrevista. Esto permitió retomar y profundizar en esta última aspectos o tópicos señalados en el cuestionario, a fin de ahondar en sus recorridos y experiencias formativas en investigación en general y en la escritura de la tesis en particular. Al mismo tiempo, disponer de esta información permitió adentrarnos puntualmente en la construcción del apartado teórico de la tesis y las retroalimentaciones recibidas en ese proceso.

4.3.2. Entrevistas semiestructuradas

Las entrevistas constituyen una herramienta importante para la recolección de datos en los estudios cualitativos. Pueden entenderse como una reunión para conversar e intercambiar información entre una persona (el entrevistador/a) y otra (el entrevistado/a) u otras (entrevistados), y se emplean cuando el problema a estudiar no puede ser

observado o resulta complejo su abordaje (Hernández Sampieri et al., 2014). Existen diversos tipos de entrevistas: las estructuradas, las semiestructuradas y las no estructuradas, o también denominadas “abiertas”. Las entrevistas semiestructuradas, modalidad que elegimos en esta instancia de nuestro estudio, consisten en un conjunto de preguntas planificadas y guionadas de antemano que son formuladas por el entrevistador/a en la situación de encuentro con el o los entrevistados. A través de dichos interrogantes y de las respuestas de los participantes entrevistados se desarrolla un intercambio que permite la reconstrucción conjunta de significados con respecto a un tema, problema o situación que se desea indagar. Es importante resaltar que el guion de preguntas posee un margen de flexibilidad, ya que durante la entrevista pueden incluirse preguntas adicionales, con el propósito de precisar conceptos u profundizar en un aspecto o planteo que haya emergido de la singularidad del intercambio. De esa forma se puede recopilar mayor información sobre el tópico en cuestión.

Puntualmente en nuestro estudio, construimos entrevistas semiestructuradas para ser realizadas a tesis y sus directores. Estas entrevistas estuvieron orientadas a ampliar la información recabada con los cuestionarios auto-administrados y también a profundizar particularmente en la experiencia de escritura de los apartados teóricos de tesis de posgrado, y el acompañamiento recibido o brindado en forma de RE en ese proceso, ya sea en el caso de los/las tesis como en el de los/las directores/as.

Los guiones de entrevistas fueron contruidos desde mediados de 2020 a inicios de 2021, junto con los cuestionarios auto-administrados, tal como fue señalado precedentemente. Las entrevistas fueron realizadas a mediados de 2021 y durante todo el 2022. La modalidad de realización de estas últimas fue virtual y sincrónica, vía plataforma Zoom o Google Meet. Los entrevistados/as en cada caso recibían, previamente a la fecha de encuentro y por correo electrónico, un link para acceder a la plataforma. Las entrevistas fueron grabadas en formato audio y video. La elección de esta modalidad se fundamentó en dos razones principales: primeramente, porque los entrevistados trabajan y estudian en diferentes universidades de nuestro país, por lo que la distancia geográfica constituyó una limitación a la hora de coordinar entrevistas de forma presencial. En segundo lugar, la opción por esta modalidad se debió a que en el período señalado el país se encontraba en una situación excepcional en materia sanitaria, a raíz de la Pandemia del coronavirus Covid-19, lo que supuso la implementación de medidas de distanciamiento social obligatorio. Por tanto, este hecho constituyó también un elemento importante que justificó la realización de las entrevistas de forma remota y sincrónica. Fueron desgrabadas

manualmente por una persona especializada en el tratamiento de entrevistas y posteriormente revisadas por la investigadora responsable de la presente tesis.

Con referencia al contenido de las entrevistas, en el caso de aquellas orientadas a los tesistas, el guion de preguntas construido (se incluye en anexo 6) apuntaba a recabar información sobre tres ejes centrales:

1. el momento en el que se encontraban con respecto a la escritura de sus tesis de posgrado (qué tareas se encontraban realizando en relación a la escritura de su tesis, si estaban trabajando en algún apartado o capítulo específico, las tareas a desarrollar próximamente y dificultades asociadas con ese proceso);
2. su experiencia en la elaboración del apartado teórico de la tesis (antecedentes y marco teórico): aquí se indagó, por ejemplo, en qué momento comenzaron a elaborar dicho apartado (mientras cursaban seminarios de posgrado o al final de la cursada), qué tareas desarrollaron para elaborar dicho apartado, qué actividades llevaron adelante para organizar los aportes teóricos consultados a fin de construir dicho apartado, las dificultades relacionadas con ese proceso y el posicionamiento como autor en ese apartado;
3. el acompañamiento recibido en la escritura del apartado y las RE recibidas en ese proceso (tipo, contenido y modalidad de trabajo con el texto a partir de esas RE).

Por su parte, para el caso de los expertos que orientan esos procesos formativos (directores/as y-o codirectores/as de tesis), el guion construido estuvo orientado a recabar información sobre cinco ejes importantes:

1. su trayectoria y experiencia en la elaboración de textos científico-académicos y en la docencia de posgrado;
2. su experiencia en la dirección o codirección de tesis de posgrado;
3. las tareas asociadas con la dirección o codirección de una tesis de posgrado en general, y con el tesista/caso particular;
4. el proceso de acompañamiento realizado al tesista/caso en la escritura del apartado teórico de su tesis; y

5. las RE que provee al tesista, especialmente durante el proceso de acompañamiento en la escritura del apartado teórico de la tesis de posgrado.

En conjunto, se recolectaron un total de seis entrevistas que corresponden a las tres tesistas que participaron del estudio y las correspondientes a sus directores y/o codirectores o responsables que monitorearon sus procesos formativos. Por último, desde la perspectiva teórica asumida para el desarrollo de nuestro estudio, cabe señalar que tanto estas entrevistas como los cuestionarios auto-administrados nos permitieron no sólo a conocer el perfil de los entrevistados, sino también acceder a información sobre las prácticas y eventos letrados que los participantes desarrollan sobre la escritura en investigación en general y, en particular sobre la tesis, y sobre la práctica de RE en ese proceso.

4.3.3. Entrevistas no estructuradas

Además de las entrevistas semiestructuradas, se realizaron entrevistas no estructuradas o abiertas a pares tesistas. Estos últimos brindaron RE a los tesistas participantes de la investigación, en el marco de diferentes propuestas pedagógicas y/o didácticas orientadas a la escritura de géneros de investigación, como la tesis de posgrado. Según Hernández Sampieri et al., 2014, las entrevistas no estructuradas se apoyan en un listado de tópicos generales a ahondar, y sobre el que el entrevistador posee un margen de flexibilidad mayor para orientar el curso y el contenido del intercambio.

En nuestra investigación, y como hemos señalado precedentemente (cf. apartado 4.2), identificamos en los casos de Rosa y Jazmín que las tesistas señalaron haber recibido RE de sus pares en el marco de tres propuestas específicas: un taller presencial orientado a la escritura de la tesis, un taller virtual con el mismo propósito que el anterior y un grupo de escritura. Por ello, decidimos establecer contacto con algunos de esos pares tesistas que, en el marco de los escenarios aludidos, realizaron RE a las participantes/casos de nuestra investigación con el propósito de realizar entrevistas abiertas. Estas últimas se elaboraron a partir de los indicios declarados en los testimonios de las tesistas participantes del estudio, y también de los objetivos trazados en nuestra investigación, por lo que estuvieron orientadas a recabar información general sobre los siguientes tres tópicos:

- las singularidades de los contextos en las que se brindó esa RE,
- las características de estas RE (su contenido, su función y propósitos, entre otros)
- y, finalmente, la influencia de estas devoluciones en el trabajo elaborado por la tesista participante y en su propio proceso de aprendizaje como par que brindó RE a su colega.

Dado que las RE de pares fueron brindadas en escenarios diversos y también en el marco de dinámicas interactivas singulares, resultó importante conocer las particularidades de cada. Así, por ejemplo, para el caso “Rosa”, la tesista planteó haber recibido RE en el marco de una clínica presencial orientada a trabajar sobre la escritura de la tesis de posgrado. En este marco recibió RE de tres expertas diferentes a sus directores de tesis, quienes coordinaban el encuentro, y de otras pares. Puntualmente sobre la RE de pares, pudimos contactarnos con un par tesista que asistió a la clínica presencial y que brindó RE a la tesista del caso, a quien aplicamos la entrevista abierta.

Luego, para el caso “Jazmín”, la tesista señaló haber recibido RE de pares y de otros expertos diferentes a sus directores, en el marco de un curso de posgrado virtual y también en un grupo de escritura de tesis. Específicamente sobre la RE de los pares, pudimos contactarnos con dos integrantes del grupo de escritura, una de ellas también fue asistente del curso virtual y brindó RE a la tesista del caso tanto en ese escenario como en el grupo. A ambas participantes les aplicamos la entrevista abierta.

Es importante advertir que, a diferencia de los cuestionarios auto-administrados y las entrevistas semiestructuradas que pasaron por una evaluación experta, las entrevistas abiertas no atravesaron ese proceso, ya que constituyeron una instancia que devino del emergente observado en los casos puntuales aludidos, y que estuvo orientada a completar la información de dichos casos con datos que permitieran ilustrar su particularidad y variación en relación con los restantes. Las entrevistas abiertas fueron diagramadas e implementadas entre 2023 y 2024, luego de constatar la situación aludida precedentemente con las tesis consultadas y de adentrarnos en el análisis del corpus documental recolectado.

En suma, el conjunto de entrevistas, tanto semiestructuradas como abiertas, contabilizaron un total de nueve, que corresponden a los tesis que participaron del estudio, a sus directores y/o codirectores que monitorearon sus procesos formativos y a

los pares tesistas que brindaron RE a dos de los casos, tal como se detalla en el siguiente cuadro:

Tabla: Entrevistas tomadas.

Casos	Entrevistas recolectadas			Subtotal
	Entrevista a tesista	Entrevista a director y-o codirector de tesis	Entrevista a pares tesistas	
Caso 1 Violeta	1	1	0	2
Caso 2 Rosa	1	1	1	3
Caso 4 Jazmín	1	1	2	4
Total				9

4.3.4. Relevamiento documental

La revisión documental, según Hurtado (2008), consiste en una técnica orientada a relevar información escrita sobre un tópico determinado, ya sea bajo la forma de datos que pueden haber sido productos de mediciones o evaluaciones construidas por otros, o como producciones escritas que constituyen en sí mismas los eventos de estudio. Jiménez y Carrera (2002) la designan también como “observación documental” y refieren al empleo de los documentos para obtener datos y/o para analizarlos como objeto de estudio en sí mismos. Según estas especialistas pueden identificarse dos tipos de documentos: los que muestran datos y los que intrínsecamente son entendidos como hechos a ser analizados.

En nuestra investigación, dado que nos ocupamos de las RE involucradas en la elaboración de capítulos teóricos tesis de posgrado del campo de las Ciencias Humanas y Sociales y que entendemos a la retroalimentación como una práctica letrada y de enseñanza involucrada en el proceso de escritura de los aludidos capítulos, decidimos recabar un corpus que nos permita abordar los aspectos observables y también otros implícitos implicados en las RE. Por ello, además de las entrevistas y cuestionarios auto-administrados, recolectamos los programas y otros recursos e insumos provenientes de las diferentes propuestas pedagógico-didácticas cursadas por los tesistas consultados en los que declararon haber recibido RE de diversos participantes en la elaboración de los

capítulos teóricos de sus respectivas tesis. Consideramos que esos materiales didácticos, pertenecientes a las aludidas propuestas, resultan de sumo interés para nuestra investigación, dado que en dichos documentos se expresan tanto las concepciones y representaciones sobre la escritura en investigación y sobre su enseñanza, como sentidos diversos sobre la RE que brindan los participantes que interaccionan en esos espacios en torno a la escritura de textos del dominio del posgrado. Al respecto, entendemos que dichos materiales nos permiten acceder a las características de las prácticas y eventos letrados comprometidos en la elaboración de la tesis de posgrado, particularmente en la construcción de los capítulos u apartados teóricos de tesis, y el lugar de la RE en ese proceso.

En el siguiente cuadro se describe el corpus documental recolectado referido a las propuestas pedagógico-didácticas cursadas por las tesistas participantes en las que recibieron RE de pares y/o expertos:

Tabla: Propuestas pedagógico-didácticas cursadas por las tesistas.

Casos	Cursó y-o o participó de propuesta pedagógico-didáctica en la que recibió RE	Propuesta cursada			Recibió RE		Documentos recolectados de esas propuestas	
		Seminario de posgrado, curso o clínica virtual	Seminario de posgrado, curso o clínica presencial	Grupo de escritura	De expertos	De pares	Programas	Otros materiales o recursos (se detalla)
Caso 1 Violeta	No	No realizó o participó de ninguna propuesta.						
Caso 2 Rosa	Sí	No	Sí	No	Sí	No	No	Instrucciones provistas por correo electrónico enviadas previamente a la realización del taller presencial
Caso 4 Jazmín	Sí	Sí	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Foro de intercambio de una de las propuestas (taller virtual) en donde recibió RE de expertos y pares.

Así, de “Violeta”, dado que la participante sólo recibió RE de su directora y no participó de propuesta alguna, no disponemos de información de otros escenarios.

En segundo lugar, “Rosa” recibió RE de su directora y de otras expertas. Estas últimas, en el marco de un taller presencial orientado a trabajar sobre la escritura de la tesis de posgrado en las que intervinieron también otras tesistas en proceso formativo. En ese escenario, Rosa recibió retroalimentaciones orales de todas las participantes y RE de las expertas que coordinaron la dinámica del taller. En cuanto a las características de este taller, efectuamos diferentes intercambios por correo electrónico con las responsables, quienes nos enviaron materiales y orientaciones. Dichos recursos compartidos por ellas

fueron insumos para conocer los sentidos y representaciones sobre la RE que circulaban en dicho espacio. Asimismo, entrevistamos a un par tesista que participó de la propuesta, con el propósito de conocer la dinámica del espacio y los señalamientos orales brindados a Rosa en ese marco.

Finalmente, “Jazmín” recibió RE de diferentes actores. Primeramente, en el marco de la relación de supervisión con su directora. Luego, señaló haber recibido RE de expertos y pares en el marco de una propuesta de posgrado con formato de taller de tesis virtual. Respecto a este escenario, esta participante compartió el programa y un foro de intercambio de la aludida propuesta, en el que recibió RE de diferentes participantes (expertas diferentes a su directora y pares tesistas) en torno a la elaboración de un capítulo teórico de su tesis de posgrado. Estos insumos también integraron el corpus analítico del presente estudio. Además, esta participante conformó junto con otras tesistas un grupo de escritura de tesis. Para conocer las características y dinámicas de este escenario formativo entrevistamos a dos tesistas participantes y también pudimos acceder a una versión del capítulo teórico que contenía RE brindada por el grupo, la que fue compartida por la misma Jazmín y conforma parte del corpus analítico de este caso.

4.3.5. Relevamiento de producciones escritas

Además de los cuestionarios auto-administrados, las entrevistas semiestructuradas y abiertas y del relevamiento documental de materiales pedagógico-didácticos, recolectamos y sistematizamos las producciones escritas elaboradas por los tesistas participantes del estudio que contuvieran RE de sus directores (los tres casos), de expertos diferentes a los directores (dos de los tres) y de pares tesistas (en un caso). Por “producciones escritas” nos referimos a las diferentes versiones, borradores o avances de los apartados teóricos de tesis (ya sea los antecedentes, el marco teórico o una articulación entre ambos) que fueron elaborados por los tesistas/casos consultados en nuestra investigación. Esas producciones debían contener las RE de los diferentes actores señalados quienes, en el marco de diferentes escenarios o contextos formativos en el que participaron los informantes (en el marco de la relación de supervisión, en el marco de un taller, seminario o clínica de escritura de tesis o en un grupo de escritura de tesis) leyeron y comentaron dichos escritos, atendiendo a diferentes finalidades y criterios.

Estas producciones auténticas resultaron insumos fundamentales para nuestro estudio, por diferentes razones: primeramente, porque en esos textos es posible identificar concretamente las RE, lo que permite sistematizar sus características, modalidades y

propósitos en tanto eventos letrados delimitados. En segunda instancia, porque también es viable advertir los vínculos que pueden establecerse o no entre las diferentes RE, en forma de diálogos e intercambios que pueden generarse entre el tesista/autor del texto y la persona que provee RE. Dichos intercambios pueden observarse en forma de cascadas o de RE interconectadas y observables de forma concreta en la producción elaborada por el participante en cuestión. En tercer lugar, estas producciones resultaron fuentes de datos indispensables para el estudio porque permiten advertir cómo inciden las RE en el proceso de construcción del texto, la genealogía de este último de una versión a la siguiente, y las transformaciones que sufre en el proceso de ser leído y retroalimentado por otro participante.

Además de los apartados o capítulos teóricos con las correspondientes RE, decidimos recabar la versión más avanzada de los mismos, es decir, la más próxima a la definitiva para ser entregada o la tesis defendida. Aunque estas versiones más “avanzadas” no contenían comentarios o señalamientos escritos, constituyeron un material importante para evaluar la ocurrencia de cambios a partir de las RE recibidas previamente.

En el siguiente cuadro se detallan la cantidad de producciones por caso que fueron compartidas por los tesisas participantes del estudio:

Tabla: Producciones escritas analizadas de las tesisas.

Casos		Caso 1 Violeta	Caso 2 Rosa	Caso 3 Jazmín	Total de producciones analizadas
Relevamiento de versiones del apartado teórico con RE	Producciones con RE de directores	10	5	6	
	Producciones con RE de expertos diferentes al director y de pares	0	1	1	
	Producciones con RE solo de pares	0	0	1	
Versión final del apartado teórico/ capítulos teóricos sin RE		1	1	0	
Total de producciones por caso		11	7	8	26

A continuación, se presenta el corpus completo por caso, en el que se detallan cada uno de los datos relevados con los instrumentos descriptos:

Tabla: Descripción del corpus total recolectado en la investigación.

Casos		Caso 1 Violeta	Caso 2 Rosa	Caso3 Jazmín	Total de documentos
Corpus					
Cuestionarios auto-administrados	a tesista	1	1	1	
	a directores y-o codirectores	1	1	1	
Entrevistas semiestructuradas	a tesista	1	1	1	
	a directores y-o codirectores	1	1	1	
Entrevistas no estructuradas	a par tesista	0	1	2	
Relevamiento documental	De programas	0	0	1	
	De otros materiales diversos	0	1	1	
Relevamiento de producciones escritas (capítulos teóricos) elaboradas por las tesistas de los casos (total)	Versiones con RE de directores/codirectores	10	5	6	
	Versiones con RE de expertos y-o pares	0	0	1	
	Versiones con RE de pares	0	0	1	
	Versiones sin RE (versión final)	1	1	0	
Total de documentos analizados por caso		15	12	16	43

4.4. Descripción del procedimiento de análisis

La metodología para el análisis de los datos procuró articular la lectura y el análisis triangulado de las diferentes fuentes de datos relevados con el propósito de analizar las prácticas letradas, los eventos y los textos que se construyen y circulan en situaciones de escritura de tesis posgrado en las que se desarrollan dinámicas de RE entre expertos, tesistas y sus pares. En este sentido, desplegamos un trabajo procesual apoyándonos en los planteos de Braun y Clarke (2006) a partir de los que se propone desarrollar un proceso analítico, recursivo y dinámico organizado en un conjunto de seis fases o momentos no lineales e implicadas entre sí.

De esta manera, en la primera fase de *familiarización con los datos*, nos implicamos en una lectura activa y recursiva del conjunto del corpus. Este “sumergirse” en los datos recabados tuvo como objetivo conocer en profundidad sus especificidades, para poder identificar significados singulares, patrones, recurrencias, entre otros, como antesala a la instancia de reagrupamiento, triangulación y codificación. Luego, en una segunda

instancia de *generación de códigos iniciales*, construimos codificaciones tentativas sobre la RE a partir de algunas categorías provenientes de los desarrollos conceptuales documentados en investigaciones precedentes sobre el tema y de algunos indicios nuevos y emergentes devenidos de las recurrencias identificadas en la fase anterior.

A continuación, en un tercer momento, realizamos la *exploración e identificación de temas relevantes* y significativos que guardan una relación directa con el objetivo del estudio. En este proceso, un tema emergente se define como un componente clave que refleja aspectos importantes de los datos en función de la pregunta de investigación (Mieles Barrera et al., 2012). Este tema puede describir y organizar la información recopilada, o bien ofrecer interpretaciones más profundas sobre ciertos aspectos del fenómeno estudiado.

Seguidamente, estos *temas fueron revisados* en una cuarta instancia, en la que también se volvieron a examinar los códigos y categorías construidos en las instancias precedentes. Seguidamente, en la fase de *definición y nominación de temas* se identificaron de manera definitiva los temas, se determinaron sus atributos constitutivos y esenciales y se estableció cierta jerarquía interna que permitió su organización en temas principales y subtemas. En esta instancia, y a partir de la identificación y el análisis de los temas advertidos en las instancias previas, construimos diferentes modalidades o tipos de RE que se presentaban como representativas y significativas de cada uno de los casos analizados. Finalmente, en una sexta y última instancia, se elaboró el *informe de resultados* en el que se presentó un despliegue explicativo- argumentativo sustentado en el análisis y en la interpretación de los datos recolectados, y en la explicitación y desarrollo de los temas advertidos previamente.

En nuestro caso, este informe se desarrolla en el capítulo 5 y se estructura en 2 apartados: en el primero de ellos (apartado 5.1) se presentan los resultados por caso de forma individual y luego, en un segundo momento (apartado 5.2), se caracterizan las diferentes modalidades de RE emergentes del análisis de cada uno de los casos, con el propósito de realizar un análisis transversal a partir de ellos que nos permita profundizar la caracterización de la RE.

Consideremos importante explicitar el contenido de cada una de las partes aludidas, dada la extensión del análisis de cada uno de los casos. Así entonces, respecto al apartado 5.1 del capítulo 5, se presentarán los resultados del análisis por caso individual, a partir de los temas identificados en el procedimiento analítico. Dichos temas se corresponden con elementos fundamentales para un abordaje de la RE como una práctica letrada y de

enseñanza involucrada en el proceso de escritura de la tesis de posgrado. En esta línea entonces, los temas seleccionados se corresponden con la mirada teórico-analítica planteada desde la perspectiva de los Nuevos Estudios de la Literacidad. En esta perspectiva se propone la reconstrucción de las prácticas letradas, los eventos y los textos propios de cada caso singular. En función de esta situación, los temas seleccionados se asocian con aspectos que hacen posible la reconstrucción de los elementos aludidos. En este sentido, los temas fueron:

- el perfil académico de la tesista y su directora,
- las concepciones sobre la elaboración de la tesis y sobre la construcción de los capítulos teóricos que poseen estas participantes,
- los tipos de RE recibidas en los diferentes escenarios y eventos letrados en los que las tesistas participaron durante el proceso de elaboración de sus capítulos teóricos y, finalmente,
- los cambios en los textos a partir de los eventos de RE recibidos en cada uno de los escenarios documentados.

Dichos temas fueron desarrollados en diferentes sub- apartados al interior de la primera parte del informe de resultados (apartado 5.1).

Sobre las informaciones contenidas en el apartado 5.1, en el *Perfil académico de la tesista y su directora* se caracteriza el recorrido y trayectoria formativa de las tesistas y sus supervisoras, lo que incluye su formación de grado y posgrado y sus experiencias en la elaboración de producciones que comunican resultados y procesos de investigación (tales como artículos científicos, ponencias, capítulos, entre otros).

Luego, en el segundo apartado subtítulo *Acerca de la tesis y sus capítulos teóricos*, se presentan los conocimientos y representaciones de las participantes sobre la elaboración de la tesis en general y sobre la elaboración de los capítulos teóricos de tesis. En este apartado se detallan las actividades que, desde la mirada de las participantes, se encuentran implicadas en la construcción de dichos capítulos ya sea las tareas de lectura, de búsqueda y relevamiento bibliográfico, las tareas de análisis de esas fuentes, las actividades de escritura a partir de esos textos, las tareas de revisión y reescritura de esas producciones y las tareas de acompañamiento retroalimentación, principalmente de la mano de quien supervisa dicho proceso.

Seguidamente, en el apartado denominado *Escenarios de RE en torno al apartado teórico de la tesis*, se presenta la descripción de cada una de las experiencias formativas

en las que, con diferentes formatos, objetivos y modalidades, las tesis participaron y recibieron retroalimentaciones en sus versiones de los capítulos teóricos de tesis. En efecto, cada uno de los casos documentados participó de diferentes escenarios formativos de RE, aunque todos ellos poseían, como común denominador, el escenario de supervisión, es decir aquella relación de acompañamiento que recibieron de la directora de tesis.

Al respecto es importante señalar que la presentación de los casos no es aleatoria. Por el contrario, los casos se exponen en orden creciente según la ocurrencia de escenarios formativos de RE. Así, el caso “Violeta” presenta un solo escenario formativo: el de supervisión, por lo que se presenta primero en la exposición de los resultados del análisis. Seguidamente el caso “Rosa” presenta dos escenarios formativos: el escenario de la relación de supervisión y el de un taller presencial orientado a la escritura de la tesis de posgrado. Finalmente, el caso “Jazmín”, presenta tres escenarios formativos: el de supervisión, el de un taller virtual orientado a la escritura de la tesis y, finalmente, el de un grupo de escritura también virtual. Por ello este caso se presenta en último orden.

Ahora bien, y dado que dichos escenarios formativos de RE poseían especificidades, el análisis de cada uno de ellos se organizó y estructuró en dos momentos: por un lado, la descripción de las *dinámicas de trabajo entre los participantes* que intervinieron en ese escenario y, por otro, las *características de los comentarios y eventos letrados de RE* brindados en cada uno de ellos. En el sub-apartado de las *dinámicas*, se detallan las modalidades de trabajo, los contenidos y las actividades desarrolladas entre los participantes de ese escenario formativo en torno a la lectura, escritura y la retroalimentación sobre las versiones del capítulo teórico de tesis de posgrado. Luego en el sub-apartado de las *características de los comentarios y eventos de retroalimentación* se focaliza el análisis en las RE presentes en las versiones escritas de los capítulos aludidos y en las comunicaciones entre las participantes de forma escrita (por ejemplo, como es el caso de los correos electrónicos). Para abordar dichas características, se incluyen ejemplos concretos de eventos y situaciones de RE que se presentan en formas de “capturas” realizadas a las diferentes versiones de los capítulos teóricos elaborados por las participantes de los casos. Dichas “fotografías” de los eventos letrados de RE aparecen numerados y se consignan en el análisis bajo la leyenda “caso n°x de evento letrado de RE correspondiente a la x versión del capítulo x”.

Los ejemplos, o capturas de estos eventos letrados de RE, se presentan agrupados en diversas categorías que fueron elaboradas a partir de conceptualizaciones

preexistentes, las que fueron documentadas y presentadas en el capítulo teórico de esta tesis, pero que se reorganizaron de forma novedosa a partir del análisis singular de cada caso y de los emergentes que se presentan en ellos. Así, los ejemplos se analizan, inicialmente, a partir de las conceptualizaciones de Kumar y Stracke (2007) respecto al vínculo de la RE con el escrito y a la dimensión de la acción discursiva presente en el contenido de la RE. Seguidamente, dichos ejemplos son categorizados en subgrupos a fin de atender a la dimensión del contenido. En relación a este último, y a partir de las categorizaciones provenientes de los antecedentes (cf. capítulo 2), elaboramos el siguiente conjunto de categorías que atienden dicha dimensión del escrito, a decir:

- a) las RE que refieren a los aspectos disciplinares presentes en el texto,
- b) las RE orientadas al trabajo sobre la organización general del texto y su estructura lógica, y los movimientos y pasos (Alvarez y Difabio, 2018, 2019) implicados en la elaboración de los capítulos teóricos de tesis,
- c) las RE orientadas a abordar otras especificidades de la tesis de posgrado como tipo de texto académico, entre los que se encuentran los aspectos formales implicados en su elaboración y la construcción de la voz autoral del tesista como autor/escritor en su propio texto,
- d) las RE que apuntan al trabajo sobre aspectos lingüísticos locales.

Cabe señalar dos consideraciones respecto a los ejemplos de estos tipos de RE. Por una parte, es importante plantear que en las versiones de los capítulos de tesis analizados se presentan múltiples retroalimentaciones. Esta situación se hace evidente en las capturas documentadas de los diferentes eventos de RE en las que, en numerosas ocasiones, en una sola captura se presentan ejemplos de diferente tipo de RE. Esto genera una dificultad extra para el lector externo, a la hora de identificar el aspecto que se desea ilustrar con dichas capturas. Por ello, y sólo con la intención de atender al objetivo de ilustrar y demostrar con claridad el tipo de RE documentado, en cada una de las capturas que se presenten ejemplos de RE se borrarán aquellas que no ilustren el tipo analizado en ese caso. Por otra parte, y con este mismo objetivo de lograr claridad, se presentarán un número limitado de ejemplos por cada tipo (entre uno y tres) a fin de procurar que la selección sea la más representativa para ilustrar la categoría de RE.

Finalmente, en el cuarto apartado subtítulo *Los cambios en los textos a partir de los eventos de RE*, se presentará el análisis de las modificaciones textuales advertidas en las versiones de los capítulos teóricos a partir de las RE recibidas. Para ello, y a partir de

las categorizaciones presentadas en el apartado anterior sobre el contenido de la RE, se presentan grupos de cambios textuales que ilustran las aludidas categorías. Para poder ejemplificar dichas modificaciones, se presentará en cada caso la captura de la RE recibida y luego una captura del cambio realizado en la versión siguiente del capítulo, que será consignada bajo la leyenda “caso de cambio en texto n°x a partir de la RE recibida, correspondiente a la “x” versión del “x” capítulo”. En cada caso, se incluirá, en el cuerpo de la leyenda el nombre del capítulo según figura en la versión original analizada.

Es importante señalar, que las retroalimentaciones brindadas no siempre producen cambios inmediatos en los aspectos señalados en la versión siguiente del texto. Entendemos, en este sentido, que no existe una relación lineal entre el señalamiento y su resolución. Por el contrario, consideramos que intervienen procesos de reflexión y aprendizaje por parte del tesista, lo que hace que la aparición por escrito de estos cambios implique un proceso gradual. En nuestro estudio, este proceso fue reconstruido a través del análisis de las diferentes versiones de los capítulos. Por ello, adoptamos el concepto de “secuencia de cambios” para ilustrar que, en algunos casos, cada tipo de retroalimentación genera una serie de modificaciones que, en una secuencia de varias versiones, cristalizan finalmente en la modificación indicada en una retroalimentación inicial. Los ejemplos presentados para cada grupo de cambios intentan reconstruir la genealogía del escrito y los procesos de revisión y transformación de los capítulos teóricos de tesis.

Al igual que se ha señalado para el caso de los cambios, se borrarán aquellas retroalimentaciones que ilustren un tipo que no es el que se busque describir en cada caso, y se presentarán una cantidad acotada de ejemplos que procuren ser los más representativos de los cambios en cada grupo. Es importante señalar que no se presentarán los cambios textuales por escenarios. Dado que estos últimos coexistieron en el tiempo (ej. el escenario de supervisión con las propuestas de talleres y grupos de escritura), se presentarán los cambios del conjunto de los escenarios, procurando igualmente mantener la representatividad de cada tipo de categoría de RE dominante recibida en cada uno de ellos. A continuación, el siguiente esquema busca clarificar la organización propuesta para la presentación de los resultados para el caso del apartado 5.1:

Tabla: Representación de la organización del apartado 5.1.

<p>5.1) Resultados del análisis por caso</p> <p>5.1.1) Caso Violeta</p> <p>5.1.1.1) Perfil académico de la tesista y su directora</p> <p>5.1.1.2) Acerca de la tesis y sus capítulos teóricos</p> <p>5.1.1.3) Escenarios de RE en torno al apartado teórico de la tesis</p> <p> 5.1.1.3.1) Escenario de supervisión con la directora <i>Dinámica de trabajo entre las participantes</i> <i>Características de los comentarios y eventos letrados de RE</i></p> <p>5.1.1.4) Los cambios en los textos a partir de los eventos de RE</p> <p>5.1.2) Caso Rosa</p> <p>5.1.2.1) Perfil académico de la tesista y su directora</p> <p>5.1.2.2) Acerca de la tesis y sus capítulos teóricos</p> <p>5.1.2.3) Escenarios de RE en torno al apartado teórico de la tesis</p> <p> 5.1.2.3.1) Escenario del taller presencial (de un solo día) <i>Dinámica de trabajo entre los participantes</i> <i>Características de los comentarios y eventos letrados de RE</i></p> <p> 5.1.2.3.2) Escenario de supervisión con la directora <i>Dinámica de trabajo entre las participantes</i> <i>Características de los comentarios y eventos letrados de RE</i></p> <p>5.1.2.4) Los cambios en los textos a partir de los eventos de RE</p> <p>5.1.3) Caso Jazmín</p> <p>5.1.3.1) Perfil académico de la tesista y su director/a</p> <p>5.1.3.2) Acerca de la tesis y sus capítulos teóricos</p> <p>5.1.3.3) Escenarios de RE en torno al apartado teórico de la tesis</p> <p> 5.1.3.3.1) Escenario de supervisión con la directora <i>Dinámica de trabajo entre las participantes</i> <i>Características de los comentarios y eventos letrados de RE</i></p> <p> 5.1.3.3.2) Escenario del curso de posgrado virtual orientado a la escritura de tesis <i>Dinámica de trabajo entre los participantes</i> <i>Características de los comentarios y eventos letrados de RE</i></p> <p> 5.1.3.3.3) Escenario del grupo de escritura virtual entre pares <i>Dinámica de trabajo entre las participantes</i> <i>Características de los comentarios y eventos letrados de RE</i></p> <p>5.1.3.4) Los cambios en los textos a partir de los eventos de RE</p>
--

Por otra parte, en el apartado 5.2 se presentarán las modalidades de RE más representativas y significativas identificadas en cada caso analizado, basándonos en el análisis desarrollado en el apartado 5.1. Esta presentación inicial permitirá,

posteriormente, realizar un ejercicio de lectura transversal de las modalidades, lo que hará posible profundizar la conceptualización de RE como práctica letrada de revisión orientada a la enseñanza. Es importante señalar que, si bien nos parece relevante poner en valor la singularidad de cada caso dado el carácter situado que asumimos para realizar esta investigación, el análisis transversal de los casos facilita la identificación de patrones comunes y contrastes entre ellos. Esto enriquece la caracterización general de la RE como una práctica compleja involucrada en los procesos de escritura de tesis de posgrado. En este sentido, la metodología de estudio de casos múltiples respalda este tipo de análisis, ya que permite que los casos individuales sirvan como herramientas para identificar principios y patrones aplicables a contextos más amplios y, de esta manera, contribuir al conocimiento de fenómenos más extensos (Stake, 1999, 2013). El siguiente esquema representa la organización que tendrá el apartado aludido:

Tabla: Representación de la organización del apartado 5.2.

5.2) Resultado del análisis transversal a los casos

5.2.1) La RE como práctica letrada de revisión orientada a la enseñanza

5.2.2) Prácticas letradas de RE en la escritura del apartado teórico de la tesis

5.2.2.1) RE orientada al desarrollo de prácticas letradas de corrección del texto

5.2.2.2) RE orientada a la formación y apropiación de las tradiciones discursivas académicas

5.2.2.3) RE orientada al desarrollo y promoción de prácticas letradas investigativas

5.1.3) Consideraciones sobre las modalidades de RE advertidas en el proceso analítico

4.5. Consideraciones sobre el resguardo de las consideraciones éticas y la consistencia y credibilidad del estudio

Primeramente, respecto de las consideraciones éticas implicadas en el desarrollo de nuestra investigación, es importante señalar aspectos asociados con el acuerdo de las participantes en proveer información para el estudio. En este sentido, al contactarnos con las informantes por correo electrónico (tanto tesistas como sus directoras), les planteamos el tema y propósito de la investigación, los instrumentos a emplear y las condiciones y

requisitos generales de participación. Puntualmente, para el trabajo con los casos seleccionados, les acercamos un consentimiento informado en el que se describía la investigación y se señalaba el carácter anónimo de los datos brindados. De esta forma los actores, desde el primer contacto inicial, estuvieron al tanto de los alcances y finalidades de nuestra investigación. Además, se procuró proteger tanto la privacidad de los informantes, como la confidencialidad de los datos, ya que ambos aspectos se consideran como requerimientos indispensables de la investigación social (Meo, 2010; Santi, 2016).

En nuestro estudio, la confidencialidad de las informantes principales (tesistas) fue garantizada a partir de anonimizar sus datos personales, laborales y profesionales (como lugar de trabajo, institución en la que realizan sus estudios, entre otros), a fin de no brindar informaciones que puedan conducir directa o indirectamente a su reconocimiento. Con este propósito, se les asignó un nombre fantasía a cada una. Las informaciones provistas por estas participantes aparecen, entonces, consignadas bajo el nombre ficticio designado, de forma tal de guardar confidencialidad con respecto a las experiencias, valoraciones personales y subjetivas de los tesistas sobre su proceso de escritura de la tesis, sobre el acompañamiento recibido, sobre sus sentimientos y emociones vinculadas a ese recorrido. Lo mismo sucede para el caso de las expertas entrevistadas, de quienes no se explicita sus datos personales y se las vincula con la tesista en cuestión como “directora /codirectora de...”.

En línea con lo expuesto, se buscó también evitar las referencias específicas a las instituciones y cursos declarados en los cuestionarios y entrevistas, y en los programas compartidos para la investigación. Por ello, no se incluyen como anexos de nuestra tesis los materiales didácticos del curso presencial (caso “Rosa”) ni de la clínica virtual (caso “Jazmín”), así como tampoco los segmentos de foros compartidos por esta última. Sin embargo, algunos fragmentos de estas fuentes serán recuperados con el propósito de brindar sustento y ejemplificar las diferentes categorías que se propongan o emerjan del desarrollo del procedimiento analítico.

El criterio de confidencialidad de los datos se aplica, también, al resto de las informantes entrevistadas, quienes proporcionaron información relacionada con los escenarios formativos desarrollados por las tesistas/casos de este estudio. En el caso de “Rosa”, se entrevistó a una asistente del taller presencial al que ella acudió, con el propósito de conocer las características de ese escenario formativo. En el caso de “Jazmín”, se entrevistó a dos tesistas que formaban parte del grupo de escritura. Todas estas entrevistas también mantienen el criterio de anonimato respecto a los datos

personales y profesionales de las informantes, y se incluyen en los anexos del corpus recopilado para cada caso.

Por otra parte, respecto de la consistencia y credibilidad del estudio, y apoyándonos en Denzin y Lincoln (2005), decidimos llevar adelante diferentes tipos de triangulación al interior del proceso analítico que hicieron posible sumar rigor y complejidad, enriqueciendo la investigación. Esto supuso combinar prácticas metodológicas, materiales empíricos, perspectivas de los participantes y observaciones e interpretaciones de los datos recogidos en el estudio. Ello redundó en una comprensión exhaustiva de los temas abordados (Rodríguez Sabiote et al.,2006). De esta forma, incluimos en nuestro estudio 3 tipos de triangulación (Denzin 1970):

1. Triangulación de métodos: supone el empleo de diversos métodos y técnicas para el desarrollo de la investigación. Según Benavidez y Restrepo (2005), al usar diferentes métodos se busca analizar un mismo fenómeno a partir de aproximaciones diversas. En nuestro caso, recolectamos información a través de dos instrumentos (cuestionarios auto-administrados y entrevistas), realizamos análisis cualitativo de producciones escritas auténticas (versiones o borradores de capítulos teóricos de tesis de posgrado que contenían RE de diferentes participantes) que fueron elaboradas por los participantes consultados y efectuamos revisión documental de diferentes documentos de 2 propuestas pedagógico-didácticas cursadas por dichos informantes.
2. Triangulación de datos: consiste en comparar y verificar la información conseguida tras los diferentes momentos de la investigación y mediante los distintos métodos empleados (Benavidez y Restrepo, 2005). En nuestro estudio, los datos recabados a través de las diferentes técnicas y fuentes de datos tenían como propósito obtener información sobre las prácticas letradas, los eventos y los textos involucrados en el proceso de elaboración de los apartados teóricos de tesis de posgrado del campo de las Ciencias Humanas y Sociales, y el lugar de la RE en dicho proceso.
3. Triangulación de investigadores: supone que el acercamiento a los datos, al problema de investigación y-o al análisis del fenómeno es desarrollado por diferentes investigadores provenientes de distintos campos o perspectivas disciplinares, lo que enriquece las miradas y abordajes del estudio. En nuestro caso, el desarrollo de la investigación, desde su formulación inicial

en el proyecto de tesis hasta las decisiones asociadas con el abordaje y análisis de los datos, así como la auditoría de sus resultados, tuvieron el acompañamiento constante y sostenido de la directora y co-directora de tesis; también de otras colegas que integran los equipos de investigación y docencia que ellas coordinan, quienes fueron consultadas en diferentes momentos y a lo largo del desarrollo de nuestra investigación.

En conjunto, consideramos que estas modalidades de triangulación brindan sostén y consistencia a las reflexiones y a los hallazgos que nos proponemos documentar y socializar en nuestra tesis.

4.6. A modo de cierre

A lo largo del presente capítulo hemos presentado las decisiones metodológicas y analíticas implicadas en nuestra investigación, orientada a abordar las particularidades de la RE como una práctica letrada y de enseñanza involucrada en la elaboración de la tesis de posgrado, con foco en la elaboración de los apartados teóricos de tesis de maestría y doctorado del campo de las Ciencias Sociales y Humanas. Consideramos que la elección por un enfoque cualitativo y la elección de un estudio de casos múltiples de carácter instrumental nos permite abordar de forma adecuada nuestro objetivo de comprender la retroalimentación escrita (RE) en el proceso de escritura de capítulos teóricos de tesis de posgrado en el campo de las Ciencias Sociales y Humanas. En efecto estas elecciones nos permiten profundizar en la interpretación de las prácticas letradas que se desarrollan en escenarios pedagógico-didácticos del ámbito del posgrado en los que se construyen y comunican textos en los que se socializan procesos o resultados de investigación. Asimismo, dichas elecciones también nos permiten abordar los significados y representaciones que los actores involucrados (expertos, tesistas y pares) construyen en torno a la RE en dicho ámbito.

A lo largo del capítulo, también describimos el proceso de selección de los casos de estudio. Estos últimos resultan, desde nuestra perspectiva, singularmente representativos en tanto expresan la ocurrencia de diversos escenarios formativos en los que se brinda y recibe retroalimentación. Seguidamente, también explicamos los instrumentos para la recolección de datos, tales como cuestionarios auto-administrados, entrevistas semiestructuradas y abiertas, junto con el análisis de las producciones escritas

elaboradas por las tesistas (sus versiones o avances de los capítulos teóricos de tesis) y otros materiales pedagógicos diversos recabados para la caracterización de los escenarios formativos en los que participaron las tesistas del caso.

Por último, describimos el procedimiento de análisis, el que asumió una modalidad dinámica y procesual en la que se articularon la triangulación de fuentes de datos, la generación de códigos y la identificación de temas clave. Esta metodología resultó fundamental para abordar la complejidad de la RE, tanto en el nivel de cada caso particular como en su capacidad para permitirnos arribar a proposiciones teórico-empíricas más generales sobre dicha práctica. Concluimos que la consistencia y credibilidad del estudio se ven fortalecidas a través de las diferentes formas de triangulación empleadas, las que nos permiten realizar un análisis riguroso y fundamentado. En el siguiente capítulo procederemos a presentar los resultados del análisis, tal como anticipamos en el apartado 4.4.

Capítulo 5. Resultados

Como hemos señalado precedentemente en el capítulo 4, nuestra investigación consiste en un estudio de casos múltiples de carácter instrumental, orientada a estudiar la RE en el proceso de escritura de los capítulos teóricos de tesis de maestría y doctorado del campo de las Ciencias Sociales y Humanas. Para el desarrollo de nuestro estudio nos contactamos con tesistas de estas carreras que se encontraran en proceso de escritura o ya avanzados en la elaboración de los apartados teóricos de sus tesis, y seleccionamos un total de tres casos diversos, con el propósito de realizar un análisis profundo de cada uno de ellos y su posterior comparación. La variación de los casos estuvo dada por los escenarios formativos en los que cada participante recibió RE en el proceso de construcción de los apartados en cuestión. En efecto, los casos elegidos recibieron RE en uno o más escenarios específicos como, por ejemplo, en el marco de la relación de supervisión que se desarrolla con el director y-o codirector de tesis y también en otros contextos pedagógicos formales y no formales tales como talleres, seminarios o grupos de escritura orientados a la elaboración de la tesis de posgrado. Estas propuestas poseen diferentes modalidades (ya sea totalmente presenciales, totalmente virtuales o mixtas) y en ellas participan expertos diversos, tesistas y sus pares. Entendemos que la variedad de actores que intervienen y proveen RE, la heterogeneidad de escenarios con finalidades específicas, así como las dinámicas singulares de trabajo que acontecen en cada uno de ellos en torno a la lectura, análisis y retroalimentación de textos del dominio del posgrado, inciden sobre la práctica que es objeto de tratamiento en la presente investigación.

En función de ilustrar la variedad y riqueza de estos casos, de mostrar la diversidad de trayectorias o recorridos alrededor de las experiencias de RE documentadas y de acuerdo con lo que hemos detallado en el capítulo metodológico (cf. capítulo 4), organizamos el presente capítulo de la siguiente manera: primeramente, en el apartado 5.1 desarrollamos los resultados del análisis por caso individual, a fin de dar cuenta de la complejidad señalada anteriormente. A continuación, en el apartado 5.2 presentaremos algunas modalidades de RE que derivan del análisis individual de cada caso y realizaremos una comparación entre ellos con el propósito de construir una conceptualización de la práctica de RE resultado del proceso analítico.

5.1. Resultados del análisis por caso

5.1.1. Caso “Violeta”

5.1.1.1. Perfil académico de la tesista y de su directora

Violeta es abogada y traductora pública de idioma inglés. Se desempeña como docente universitaria y tiene a su cargo espacios curriculares asociados con su formación de base. Además, es traductora *freelance*. Al momento de contactarnos con ella se encontraba realizando su tesis de Maestría en Traducción. Su tema de investigación del máster se vincula con la enseñanza de la traducción jurídica en inglés; tema que surge a partir de sus inquietudes profesionales como docente universitaria. Realizó varios cursos de posgrado de forma posterior a sus carreras de grado, vinculados con la enseñanza de las lenguas extranjeras y el campo de la traducción. Declara haber efectuado sólo una propuesta o curso de posgrado en el marco de la cursada de su Maestría vinculada con la escritura de la tesis, en la que pudo trabajar la estructura y funciones de los diferentes apartados de tesis, y cuestiones metodológicas generales asociadas con su construcción (definición de tema o problema de investigación, planteamiento de hipótesis del estudio, entre otros). Comenta no tener experiencia en la publicación de artículos científicos y ha asistido a un único congreso en el que presentó una ponencia como autora, orientada esta última a comunicar y dar a conocer el problema de investigación de su tesis de posgrado. Además, señala que no integra o participa de equipos de investigación y que no posee experiencia en recibir RE previamente a la elaboración de la tesis (por ejemplo, en la elaboración de ponencias o artículos).

Cabe señalar, como marco para comprender también la dinámica de trabajo desarrollada entre la tesista y su directora, que Violeta vive en la región de Cuyo, en territorio argentino, y cursó su Maestría en la ciudad de Buenos Aires, lo que implicó que tuviera que viajar durante varios años a otra provincia durante el fin de semana para realizar su formación de posgrado. Culminada la cursada del máster, Violeta se contactó con su futura directora, quien fue docente de uno de los cursos de posgrado en la Maestría, para consultarle sobre la posibilidad de dirigir su trabajo de tesis, actividad que fue aceptada por esta docente.

Por su parte, la directora de Violeta es Doctora del campo de la Lingüística. Defendió su tesis hace más de 10 años y posee una vasta experiencia formativa y de investigación en ese campo, ya que cuenta con una prolífica producción en lo que refiere

a la publicación de artículos, capítulos y libros sobre temáticas asociadas con el estudio lingüístico. También suele participar con frecuencia de congresos nacionales e internacionales en los que socializa los resultados de sus investigaciones y dicta cursos de posgrado tanto a nivel nacional como a nivel internacional sobre temáticas vinculadas con el estudio de la gramática, la sintaxis, el léxico y el aprendizaje. Además, declara elaborar diversos materiales didácticos para sus estudiantes, en el marco de sus responsabilidades como docente universitaria de grado y posgrado. Asimismo, posee una vasta experiencia acumulada en la dirección de tesis de maestría y doctorado (más de 13 direcciones de tesis a lo largo de su carrera) y al momento de contactarnos con ella se encontraba dirigiendo también una tesis postdoctoral. Finalmente, cabe señalar que esta directora posee una amplia experiencia en la dirección de becas de investigación diversas (becas estímulo, becas CIN, becas PICT y becas doctorales y postdoctorales CONICET).

5.1.1.2. Acerca de la tesis y los capítulos teóricos

La tesis de Violeta se encuadra dentro del área de la traducción jurídica inglés-español y, dentro de esta, se centra en el léxico especializado, puntualmente en las dificultades asociadas con la polisemia, es decir, con la existencia de más de un significado para el mismo lexema, concepto o término y los desafíos que esta situación genera para el lector y-o un traductor. En su tesis, Violeta aborda las dificultades que este fenómeno genera para los estudiantes de la asignatura “Traducción Jurídica” correspondiente a la carrera de Traductor Público de inglés. En su trabajo la tesista busca mostrar dos cuestiones: por un lado, que la polisemia del inglés jurídico afecta la producción de los estudiantes, llevándolos a cometer errores de distorsión de sentido y de falta de precisión léxica y, por el otro, que los diccionarios jurídicos que los estudiantes consultan no colaboran a resolver estos obstáculos, sino que, incluso, contribuyen a la generación de estas distorsiones. Para mostrarlo, analiza errores de traducción cometidos por los alumnos en sus diversas instancias evaluativas durante un recorte temporal de cuatro años (de 2016 a 2019) y realiza una revisión de los diccionarios de consulta empleados por los estudiantes, que ocasionan o son parte de las dificultades mencionadas. Finalmente, propone algunos lineamientos para la elaboración de un diccionario jurídico inglés-español que tenga, como destinatarios exclusivos, a los alumnos de traducción jurídica y que, en ese sentido, se valga de los géneros textuales de esta rama de la traducción, así como de las relaciones léxicas, a fin de contribuir a la solución del problema que les genera el léxico especializado y, en particular, la polisemia del inglés.

Puntualmente, esta tesis posee sólo un capítulo teórico, en el que se presentan los desarrollos teórico-conceptuales desde los que se analizará el corpus de datos recolectado. En la tesis de Violeta no se identifica un capítulo en el que se desarrollen los antecedentes investigativos del estudio. Describimos seguidamente la estructuración de este capítulo.

Así entonces, el capítulo 2 denominado *Marco teórico* se organiza en 3 secciones: una inicial dedicada a los aspectos lexicográficos, en la que se exponen conceptos teóricos sobre la elaboración de diccionarios, sus clasificaciones, su macro y microestructura y se aborda el concepto de equivalencia, esencial para la traducción y los diccionarios bilingües; una segunda sección en la que se abordan los aspectos textuales en la que se desarrolla el concepto de “texto” y “géneros textuales” (en general), así como también se explica la noción de “texto especializado jurídico” y se presentan los distintos géneros textuales propios de la traducción jurídica; finalmente, en una tercera sección, se tratan las relaciones léxicas, es decir, las relaciones de significado que se establecen entre las palabras. Allí se describen las características de las relaciones de identidad, oposición e inclusión (sinonimia, antonimia, hiponimia/ hiperonimia y holonimia/meronimia) y se da cuenta de la relevancia y pertinencia de estas categorías para el campo del Derecho y de la Traducción Jurídica. Asimismo, se aborda el concepto de polisemia, que tiene un rol central en esta tesis.

Veamos seguidamente algunas miradas de las participantes vinculadas con la elaboración del apartado teórico en esta tesis en particular, y de la tesis en general y, asociadas con ellas, algunas de las dificultades implicadas en su elaboración. Así y en lo que respecta a los sentidos vinculados con la elaboración del apartado teórico, identificamos el lugar que tiene este apartado para Violeta, así como su funcionalidad en relación con el planteo particular que ella desarrolla en su tesis, en la que, como ya hemos adelantado, busca fundamentar una propuesta de diccionario para los estudiantes que deben analizar textos desde una doble mirada disciplinar: el ámbito jurídico y la traducción en inglés. Desde la perspectiva de la tesista, el marco teórico debía servir de sostén a su propuesta. En las entrevistas, Violeta comentó que tenía definida la problemática que deseaba abordar en su tesis desde que finalizó la cursada de la maestría y que la realización de un curso con quien que sería luego su directora de tesis fue central en esa definición. Al finalizar la cursada del máster, Violeta comenta que logró bosquejar dicha problemática tentativamente en su plan de tesis y que esta última luego fue “fraguando” a medida que pasó el tiempo. Al respecto, Violeta señala que su directora la

ayudó a construir ese apartado teórico para fundamentar su propuesta. En relación con ello, plantea:

V: [Respecto a la organización de su marco teórico en tres partes] fue ella la que me dio esta primera idea de la cosa, sobre todo la parte lexicográfica ¿no? que era la que menos idea tenía yo. Que eso también surgió en su materia, en realidad porque se cristalizó la idea en su curso, porque cuando vimos las clases de diccionarios y vimos diccionario onomasiológico, yo digo: “ah no, esto es lo que necesitan mis alumnos”, ese fue como el disparador de la tesis, la existencia de este diccionario onomasiológico que yo pensé ahí nomás, esto es lo que... y después agregarle la parte de las relaciones. Ahora la idea de que había distintas teorías, distinto marco teórico que había que dividir eso fue de “X”. Lo que fue mío absolutamente fue relacionarlo con la microestructura, la macroestructura, eso fue todo creación, idea mía, pero ella fue la que me dijo: “mirá, si vos querés hablar de relaciones léxicas, si querés hablar de eso, como que habría que dividir”, como que me dijo tenés estas partes ¿no? eso me lo dijo “X” esa primera vez. Lo que pasa que el índice que yo le mandé a ella después de esa reunión, ya ni me acuerdo que índice era, no tenía nada que ver (...) pero después es como que la pandemia, no sé qué, es como que mi mente, la tesis se definió, no sé cómo explicártelo, sola en la cabeza como que se me iba acomodando sola, no tenía mucho que ver con ese, con esa idea de “X” al principio (...) de hecho cuando le mandé el primer avance me dijo: “mándame de nuevo el índice porque no tiene nada que ver con lo que me habías pensado antes”. Entonces, lo hice de nuevo, tampoco lo había hecho el índice. (Entrevista Violeta- parte 1)

Como se desprende del testimonio, la tesista pudo definir su tema de investigación gracias a la realización de un curso en el marco de su Maestría en el que entró en contacto con planteos teóricos que le permitieron pensar en el diseño de su propuesta. De esta forma, las clases de la experta le permitieron a Violeta comenzar a pensar el problema educativo como un problema de investigación. El diseño inicial de su proyecto fue ajustado junto con su directora quien le indicó con precisión cómo debía estructurar el marco teórico y qué bibliografía incluir para comenzar a delinear ese problema en términos investigativos. Violeta señala también que esta definición preliminar luego sufrió modificaciones, ya que durante la pandemia no avanzó con la tesis y, luego, al

reestablecer contacto con su directora, tuvo que explicitar y clarificar una nueva reorganización del trabajo que había modificado antes de encontrarse con esta última, razón que explica la solicitud de un “nuevo índice” de la tesis. Por su parte, la directora, también señala la importancia del apartado teórico como una “construcción del tesista”. En palabras de la directora:

DV: El marco teórico la primera vez yo creo que lo hacés para vos mismo, para aprender sobre el tema, porque vos tenés que leer un montón y después tenés que dejar en la tesis aquello que vos después retomás, o criticás, o ampliás, pero no podés dejar todo, lo tenés que reformular. Y hay gente que se da cuenta, yo tuve una de las tesistas, una de las primeras en Maestría (...) quería trabajar sobre una experiencia de la enseñanza de la gramática (...) al principio había hecho un gran apartado, bueno no sabía adónde iba a ir mucho, estaba buscando el tema (...). Y ella misma cuando llegamos al final de la tesis, dijo: “Ay yo este apartado lo tengo que reducir, porque hay un montón de cosas que yo puse que la verdad no son relevantes”.

E: Claro, no son relevantes en función de su tema.

DV: De su tema claro (...); además, ese apartado tiene que ser importante pero no tiene que superar nunca lo que es tu propio aporte que está en el capítulo, qué sé yo, de análisis o de experiencias, tampoco puede ser más largo que eso.

(Entrevista Directora de Violeta- parte 1)

En este extracto, la experta señala que elaborar el marco teórico es parte de un ejercicio que debe realizar el tesista para conocer los aportes teóricos desde los que desarrollará el estudio. Señala, además, que no se trata de copiar o “desarrollar todo”, sino que debe haber una reformulación y también una selección por parte del dirigido. En otro testimonio de esta participante subraya que, en ocasiones, los tesistas suelen construir un gran “bodoque teórico”, es decir, una amalgama de teorías diversas sin un orden y sin un criterio, y que es importante trabajar para evitarlo. En un fragmento de su entrevista desarrolla esta cuestión, tomando como ejemplo la situación de otra tesista dirigida por ella. Al respecto plantea:

DV: El problema era en la parte teórica que ella había juntado todas las teorías, era como un gran resumen, y yo le dije no sirve para nada esto, vos tenés que hacer una

evaluación crítica, y eso es lo que yo siempre sugiero mucho o agrupar las teorías, no sé: “teorías que trabajan desde lo semántico”, “teorías que trabajan desde lo pragmático”, por decirte algo, ¿no?

E: Esto es lo que vos decías en la primera parte: el “bodoque teórico”.

DV: Claro, porque no es todo lo mismo; entonces, vos tenés que ir trayendo, como yo siempre digo, ningún marco teórico es desinteresado.

E: Claro, hay que hacer una selección y una articulación.

DV: Una articulación y una evaluación, porque a vos no te van a dar lo mismo todas las teorías, hay algunas que las vas a mencionar porque son conocidas o tradicionales pero que a lo mejor no son relevantes para vos. Entonces, vos me vas a decir: “Bueno, dentro de este grupo de teorías yo me voy a quedar con las observan el fenómeno desde el punto de vista social”, no sé, lo que fuera, pero eso es muy importante, que las teorías se presenten evaluativamente.

(Entrevista Directora de Violeta- parte 2)

Desde la mirada de la experta es necesario que el tesista realice un ejercicio de evaluación crítica de los aportes teóricos que desarrollará y tomará para la investigación. En esta evaluación debe ponerse en juego una selección con criterio de los aportes. Así señala:

DV: Sí, el apartado teórico ya está listo, le quedó muy sólido y quedó un apartadito largo por esto de que venía de tres líneas, pero está muy bien. Y después, una cosa que yo le dije a Violeta y que se lo digo mucho a otros becarios es el tema de que todo lo que vos largás en el apartado teórico tiene que ser reutilizado en el desarrollo, porque no es cuestión de que vomites teoría, que muestres ¡uh cuánto leíste! y después no las usás. (Entrevista Directora de Violeta- parte 2)

Como se desprende de los fragmentos, desde la perspectiva de la especialista, la construcción del marco teórico implica un ejercicio de selección, jerarquización y articulación entre los aportes teórico-conceptuales que serán presentados. Al respecto, Violeta señala su experiencia en la realización de su marco teórico y las dificultades presentadas, algunas de ellas asociadas con los aspectos marcados por la experta en la elaboración de dicho capítulo. Veamos dos extractos de su entrevista en este sentido:

V: O sea, no tengo dificultades para escribir, lo que tengo no es que pongo el sujeto y el predicado y no hay concordancia. Es que no me gusta hacerlo, pero no me cuesta. Cuando lo tengo que hacer lo hago. Igual todo lo que te digo, esto de mi respuesta, es totalmente sin fundar, porque no tengo conocimiento técnico sobre la escritura ni nada. (Entrevista Violeta- parte 1)

V: Ella me dijo “leé a estos”, yo los leí y eh...los interpreté y los sistematicé, pero sí me costó muchísimo porque, en realidad ¿por qué me costó?, porque soy medio vaga como te decía el otro día, entonces tenía que leer, ver qué tomaba de cada uno de los que leía y después tener que sistematizar, o sea darle un marco también, no quería citar así como incongruentemente, fulano, entonces quería darle un orden lógico, argumental; entonces me costó esa parte de estar leyendo y fulano dice esto y fulano dice lo otro, y esa parte de armar el marco teórico me resultó muy desagradable. (Entrevista Violeta- parte 2)

Como se desprende de los testimonios, Violeta señala, primeramente, que no posee dificultades en la escritura, aspecto que su directora también refiere en sus testimonios. Sin embargo, escribir no es una tarea que le resulte grata. En ese sentido, se le consultó respecto a la escritura de la tesis en general y de su capítulo teórico. Sobre este último respondió que su elaboración le resultó una instancia difícil y “pesada”, dada la necesaria sistematicidad y articulación crítica entre los planteos teóricos citados que requiere su elaboración. En función de ello se indagó sobre el proceso seguido para la construcción de dicho capítulo y explicó lo siguiente:

V: Básicamente ese fue el recorrido, que fue molesto en ese sentido, de que tenía que estar leyéndolo en el momento, viendo qué me servía, ya había leído antes, pero tuve que volver y ponerme a ver: esto me sirve, esto no.

E: Digamos vos leías y después ya te volcabas a escribir, ya comenzabas a escribir, no había como un resumen o una síntesis o un fichaje intermedio, ibas directamente a la escritura, está bien.

V: Sí, por eso costó, eso me demoraba y me ponía muy nerviosa pensando que no iba a llegar a tiempo porque era todo mental el proceso, yo leía y leía dos o tres autores a la vez, a ver cómo lo enganchaba lógicamente y cómo los citaba y entonces a ver si los cito con comillas o hago un parafraseo para no abusar de la

cita textual pero tampoco abusar ¿del parafraseo?, o sea, digamos, esa parte fue trabajosa. Fue trabajosa, pero fue así, así fue, sin resumen, fue como en el momento ir leyendo e ir en el momento viendo qué es lo que querían decir y comparándolo. (Entrevista Violeta- parte 2)

En sus testimonios, Violeta menciona que no realizó resúmenes ni apuntes orientados a registrar los aportes teóricos de los autores consultados para la construcción de su marco teórico. Según Miras y Solé (2007), la lectura y escritura exploratorias constituyen prácticas fundamentales que facilitan el registro y la sistematización de estas contribuciones. Esta actividad es central en la construcción del conocimiento científico, ya que la elaboración de un escrito académico requiere, como condición esencial, el relevamiento de investigaciones y desarrollos conceptuales vinculados con el objeto o problemática de estudio. La sistematización y selección de estos aportes permite establecer vínculos entre las ideas seleccionadas y el propio escrito en construcción, a través de la elaboración de textos intermedios o transicionales (Castelló, 2022a, 2022b). Estos escritos intermedios ayudan a organizar los procesos de reflexión y análisis del investigador, pues proporcionan apoyo y sustento a lo largo del proceso de escritura. En el caso de Violeta, observamos que la falta de estas instancias de escritura de proceso le generó grandes dificultades al momento de elaborar el marco teórico, una actividad que, en sus palabras, describió como "molesta", "trabajosa" y "desagradable". Al respecto, si bien la tesista explica las dificultades en el proceso de elaboración del marco teórico, también plantea la relevancia de este apartado en la investigación:

V: Me parece fundamental el marco teórico. Si bien me parece desagradable elaborarlo, desde lo personal, es como el basamento. No es: “yo digo porque se me ocurre a mí” o sea, tengo que partir de lo que dijeron otros, probados, para yo, después, decir algo, y siento que eso no se puede hacer sin hacer una revisión de los autores que son en los que vos te vas a basar. Básicamente eso es lo que me parece, me parece que es muy necesario por eso, cómo que no, uno no puede escribir por escribir, salvo que vos seas Lyon, que vos seas Litch, que vos seas... pero si vos no sos, bueno, los tenés que citar y decir: “mirá esto la polisemia, no se me ocurre a mí, se le ocurrió a uno que dijo esto y yo me baso en eso” o sea y, entonces, me

parece como que es muy importante para darle seriedad al trabajo, sobre todo seriedad y rigurosidad. (Entrevista Violeta- parte 2)

Además de la relevancia del capítulo teórico, plantea la importancia de la estructura y de un “hilo lógico” a lo largo de la escritura de la tesis, puntualmente en la construcción de su apartado teórico:

E: Si vos fueras por ejemplo directora de tesis o codirectora ¿qué observaciones pensás que vos señalarías a alguien que se encuentra justamente construyendo, elaborando el apartado teórico de la tesis? (...)

V: Yo creo que señalaría algo que no es lo que me señaló a mi “X” (directora), pero es lo que...lo que más me importaría que se respetara, que es la lógica, la cosa que se entienda, o sea, cuando yo hice el marco teórico lo hice pensando en que alguien que no entiende nada del tema le quedara más o menos claro adónde iba yo. Por eso, fui de lo general a lo particular; por eso, arranqué con el texto en general, los géneros textuales, textos jurídicos, géneros textuales jurídicos, o sea, tratando de ser como una explicación lógica que se entienda, no poner todos los autores, así como: Fulano dice...

E: La lógica interna del apartado, reparar bien en la estructura de razonamiento.

V: Exacto, sí, porque para mí realmente lo principal es que se entienda lo que yo estoy diciendo o lo que está diciendo la persona; entonces, lo que yo corregiría o señalaría sería la falta de lógica, o sea, que no se vea como un sancocho de autores sin una unión argumentativa. (Entrevista Violeta- parte 2)

Respecto a cómo elaboró este apartado teórico, cómo organizó su estructura y la bibliografía consultada para ello, Violeta señala que se apoyó en las sugerencias de lectura de su directora. Recordemos que esta última es una especialista del campo de la Lingüística y que ese capítulo teórico tenía una conformación fuertemente cimentada en constructos de esa disciplina. Una situación diferente se plantea en el caso de los textos del campo jurídico y aquellos vinculados con la traducción en inglés, que la tesista tuvo que aportar por su formación disciplinar en esas áreas. Este modo de trabajo se identifica tanto en el testimonio de ambas participantes:

V: [...] “X” lo que hizo fue decirme qué autores tenía que leer, que fue fundamental porque sin eso yo no sabía por dónde empezar. Entonces “X” me dijo: “para la parte lexicográfica te lees fulano, fulano, fulano, para la parte de estudios textuales te lees a fulano, fulano, fulano y para la parte del léxico fulano, fulano, fulano”. La parte de... hay una parte jurídica que esa la tuve que hacer por mi cuenta porque hay autores que yo conozco porque estoy en tema (...) el marco teórico va siempre desde lo general, por eso digo primero hablo de los géneros textuales en general y luego hablo de los jurídicos, porque tampoco puedo empezar con el jurídico sin hablar de lo que es un género textual, o sea, qué un texto. O sea que tengo que primero hablar de los clásicos. En eso “X” fue fundamental (...) una vez que ahí “X” no tuvo más contacto conmigo ni le pregunté nada, lo escribí sola y se lo mandé y le mandaba por supuesto dudas, algunas dudas que ya vas a ver, comentarios, no sé cómo, pero las dudas eran de formato, no eran dudas, no eran no entiendo tal autor, eso no. Eran dudas de: “esto no sé cómo ponerlo”, “esto está bien así”, ese tipo de dudas sí. (Entrevista Violeta- parte 1)

En su testimonio Violeta señala que su supervisora indicó puntualmente qué desarrollos centrales de la disciplina debía incluir en su investigación. Por otra parte, resulta llamativo que la tesista no presentó inquietudes o dudas conceptuales sobre los planteos teóricos. Sobre este punto, se indagó a la supervisora respecto a las dificultades, si las hubiese, de esta tesista en este proceso de escritura. Al respecto, destacamos dos segmentos ilustrativos sobre este tema:

E: Respecto a Violeta (...) ¿ella tuvo que sortear digamos dificultades importantes en la construcción de su apartado teórico?

DV: Ella tiene un apartado teórico interesante en el sentido que la propuesta de ella aúna tres campos, por un lado, el tema de la traducción o sea las teorías de traducción, después lo léxico porque ella justamente quiere hacer una propuesta para un diccionario que tenga en cuenta la polisemia del inglés, entonces trabaja todo el aspecto de las cuestiones léxicas, los sinónimos y después la cuestión de los géneros. Tiene un marco teórico gordo porque tiene también los géneros textuales, porque ella dice que no es lo mismo justamente el problema de la traducción que es que una misma palabra a lo mejor en un alegato tiene un sentido y por ahí decirte en una defensa, en una ley, tiene otro valor. Ella tuvo que aunar esos tres ámbitos

(...) tuvo que profundizar y ahí yo (...) le aporté mucha bibliografía porque ella, por un lado, como yo te decía, no viene del palo de la lingüística para decirlo así, ella viene de otro, viene de la lingüística pero de la traducción, yo tuve que darle, yo había dado en mi seminario pero lo básico, tuve que ampliarle todos los textos de semántica léxica, lexicología, después tuve que darle también mucha bibliografía (...) [su desafío fue que] quedara algo armónico y que después fuera lo que ella va a usar en su propuesta. (...) Está muy avanzada, de hecho, ya me mandó una versión definitiva, pero (...) yo le sugerí en la parte de trabajo con su corpus con su propuesta, que por eso te digo, ella conoce de lo que está hablando, pero el que lo lee no, y ella tiene que ponerle más ejemplos de los problemas que tienen los alumnos, de casos, para mostrarlo. Porque ella medio como que lo explica, pero... que le faltan los ejemplos, para mí tiene que mostrar, esa es una de las cosas que yo le señalé. (Entrevista Directora de Violeta- parte 2)

E: ¿Y qué comentarios vos ves que, por ahí, les cuesta más resolver o a ellos les cuesta más resolver, o qué se les complica un poco más del proceso de escritura o de reformulación?

DV: Hay mucha gente, hoy día a la gente le cuesta mucho, aunque parezca mentira y aunque parezca una tontería las cuestiones formales. (...) Sí, si tengo que subrayar, si tengo que usar comillas, eso consultan mucho, por ejemplo, Violeta a veces se despista con eso, las notas tienen que estar abajo o no, a pie de página, qué tengo que poner en cursiva, cuándo una nota tiene que ir en el texto, cuándo tiene que ir abajo. Todo ese tipo de cosas formales parecería que son muy sencillas, pero en general a veces complican mucho y distraen, cuando la gente está atenta a esas cosas, distraen de seguir el hilo del texto, porque no es fácil seguir todo junto. (Entrevista Directora de Violeta- parte 2)

En los testimonios presentados resaltamos, por un lado, que la directora proporcionó bibliografía específica para la construcción del apartado teórico de la tesis, que contenía tres ejes clave (las teorías de la traducción, la dimensión del léxico y los géneros especializados). La experta explica que, dada la poca formación disciplinar específica de la participante, tuvo que proporcionar ese sustento teórico para dar solidez a la investigación propuesta por la tesista. Además, la directora señala tres de los desafíos que ella considera más importantes del trabajo de Violeta: la construcción del apartado

teórico y la necesaria “armonía” que este debe tener; la importancia de incluir ejemplos que resulten esclarecedores para un lector ajeno a los debates del campo específico de la traducción jurídica en idioma inglés; y, finalmente, el trabajo sobre los aspectos formales del escrito. Como veremos en el próximo apartado, las RE provistas por la directora estaban orientadas centralmente al tratamiento de cuestiones formales y de estructuración del texto y, con muy poca frecuencia, al contenido disciplinar.

5.1.1.3. Escenarios de RE en torno al apartado teórico de la tesis

Como se indicara, Violeta recibió RE en el marco de un único escenario formativo signado por la relación de supervisión con su directora de tesis.

5.1.1.3.1 Escenario de supervisión con la directora

Dinámica de trabajo entre las participantes

En el caso de la relación con su directora, dado que vivían en ciudades distintas, el acompañamiento se realizó de manera completamente virtual. En lo que respecta a la construcción de la relación de supervisión y las modalidades de trabajo sostenidas por las participantes en torno al desarrollo de la investigación, resulta importante señalar dos momentos: por un lado, la elaboración del plan de tesis y, por otro, la construcción de la tesis y su posterior entrega, proceso que incluye la confección de los capítulos teóricos.

Referimos inicialmente a aspectos relativos al proceso de producción del plan debido a que las dinámicas iniciales en torno al trabajo de escritura y retroalimentación tomadas en ese momento se mantuvieron constantes a lo largo del proceso de dirección de tesis. Así, Violeta tuvo dos encuentros con su directora para la confección del plan de tesis: uno presencial en 2018 y otro virtual en 2019. En esos encuentros, las participantes intercambiaron ideas respecto a la definición del tema y a la organización del plan para presentar al comité evaluador de la Maestría. Puntualmente conversaron sobre qué cuestiones debía contener este escrito, cómo estructurar el contenido de ese plan y, principalmente, qué aspectos debía contener el apartado teórico de la investigación. Es en este momento en el que se configuró la estructura del marco teórico de la tesis de Violeta, que se mantendrá en la tesis. En ese marco, Violeta recibió de su directora varias indicaciones orientadas a la estructuración del texto, una cantidad importante de bibliografía para incluir en el mismo (principalmente para ponerse en tema respecto al objeto de estudio y el abordaje lingüístico adoptado en la tesis) y, finalmente, otro plan

de tesis realizado por una tesista que le sirvió como ejemplo para orientarse en la elaboración del propio trabajo. Con esta información, Violeta realizó dos versiones del plan que envió a su directora por correo electrónico en diferentes momentos, para que esta última realizara las observaciones e indicaciones que considerara necesarias. En ambos casos, recibió las devoluciones de su directora por ese medio y, en función de las retroalimentaciones y señalamientos recibidos, efectuó cambios y logró culminar la elaboración del plan, que fue entregado a fines de 2019. El siguiente fragmento de la entrevista a Violeta ilustra este proceso que señalamos:

V: [...] me tomé mi tiempo con el plan también, eso fue 2018, el primer encuentro creo que fue... (silencio).

E: Ahí fue cuando se juntaron por el tema del plan.

V: Ahí nos juntamos por el tema del plan por primera vez, no por el plan no, con el tema de que yo le dije “mira”, yo primero le había pedido si ella podía ser mi directora de tesis y después ella bueno, me dijo que sí y ahí le dije, yo ya vivía acá, todo el tiempo viví acá, le dije: “mira, yo estoy yendo a Buenos Aires, me gustaría si nos podemos encontrar para explicarte más o menos cuál es mi idea”. Entonces. nos juntamos y ahí no fue el plan, ahí lo que fue, fue la idea, yo le expliqué la idea que tenía, arranqué por el final, yo le dije tengo, quisiera hacerlo por acá, por este problema que veo en la clase, digamos, lo mismo que te expliqué a vos...

E: Sí, sí...

V: Y ahí fue cuando ella me dijo [...] vas a tener que tener una parte de diccionarios, una parte de género textual, una parte léxica [...]. Entonces, después de esa reunión, yo empecé y me dio algunas, algunos autores, ahí fue como básico lo que me dio [...] ahí no me dio la bibliografía más específica. Después, en marzo 2019, [...] dije bueno, este año me pongo sí o sí, le pedí otra reunión, [...] y ahí nos volvimos a reunir ya en miras del plan de tesis, entonces, pero fue te diría como una reiteración de la primera reunión, o sea, no se habló nada concreto, porque yo tampoco tenía nada concreto, no había avanzado tampoco mucho con la lectura ni nada, ahí lo que hizo fue, hablamos de lo mismo [...] y ahí lo que hizo fue, después de esa reunión, me mandó un mail con mucha bibliografía, que son todos estos ¿no?, para que los fuera leyendo y demás, porque en el plan de tesis yo también tenía que presentarle bibliografía tentativa, entonces necesitaba, claro, para el plan de tesis tampoco me ayudó, o sea, ella no me ha dado ningún, ni yo se lo he pedido, ninguna idea de

cómo encarar nada, o sea, sí bibliografía y sí el feedback de lo que yo le mando, pero no es que yo le digo ni le dije nunca ¿esto por dónde lo puedo tomar?, ¿esto cómo lo puedo hacer jugar con esto?, nada de eso. Yo en sí, no tenía idea del plan de tesis, cómo hacerlo...

E: Claro, cómo género, cómo estructura, cómo presentarlo.

V: Sí, sí, exacto, como género textual ya que estamos, no tenía idea (riéndose), entonces me dio el plan de tesis de otra tesista.

E: De otra tesista, claro, y lo tomaste como referencia.

V: Y lo tomé como referencia; entre el instructivo de la facultad, de la carrera, de lo que es lo que tenía que tener el plan de tesis y con lo que me pasó de esta otra tesista armé el plan de tesis y ahí me corrigió, me corrigió un par de cosas porque yo ni idea yo, de la hipótesis me la refinó un poco digamos, bueno sí básicamente eso, como que el plan de tesis me lo corrigió más, o sea, estaba con más complicaciones si se quiere el plan de tesis que la tesis, en el sentido de que había más cosas a mi criterio más importantes que corregir en el plan que en la tesis después. Entonces, bueno, yo le mandé creo que fueron dos veces, le mandé el plan, o sea, se lo mandé, me lo mandó, se lo mandé, me lo mandó...

E: Siempre con esa modalidad asincrónica, que vos le mandás y ella te devuelve.

V: Exacto. (Entrevista Violeta- parte 2)

Este fragmento resulta significativo para el análisis de la RE, el objeto de análisis en la presente investigación. En él pueden identificarse varios aspectos que constituyen parte de la dinámica de trabajo en torno a la escritura de la tesis y sus capítulos teóricos, y el lugar de la RE. Por un lado, resulta llamativo que la tesista señale que no recibía ni solicitaba indicaciones acerca del proceso de escritura del género en cuestión (ya sea el plan, la tesis en general o los apartados teóricos en particular). Entre ambas participantes, como veremos, parecería haber un acuerdo implícito respecto a que, si se conoce medianamente el contenido y el objetivo de escritura es claro y es explícita la forma, en términos de los aspectos lingüísticos de la organización general (es decir, el tipo de texto y género discursivo por elaborar) y la redacción de párrafos y oraciones, no se requiere explicaciones o acompañamiento. Efectivamente, desde la voz de la misma tesista y de la directora, la textualización no fue un aspecto por abordar en sus intercambios de trabajo en torno a la elaboración de los apartados teóricos de tesis.

Por otro lado, según se desprende del testimonio, la RE es concebida como una instancia en la que el experto señala o marca aspectos para revisar, cambiar o, en palabras de la propia tesista, “corregir”. Justamente, la idea de corrección es una dimensión de la práctica que emerge como recurrente y dominante y que, como veremos seguidamente, tiene correlato con la modalidad de trabajo desarrollada entre tesista y directora en la elaboración de la tesis en general y, puntualmente, del apartado teórico.

La dinámica descrita es la base que configura el segundo momento en la trayectoria de esta tesista, representado por la elaboración y entrega de la tesis, proceso que se desarrolló durante 2020 y 2021. Puntualmente, durante este último año, Violeta mantuvo intercambios con su directora que le permitieron culminar la tesis, incluidos los capítulos teóricos, y entregarla a fines de 2021.

A modo de contextualización de este momento, durante 2020, y debido a la situación sanitaria en Argentina por la pandemia por Covid-19, la tesista tuvo que reestructurar actividades laborales y escolares en su hogar (dictado de clases a distancia y desde su hogar, escolarización de sus hijos, entre otros) y atender una problemática de salud personal, razones que llevaron a que postergara la escritura de la tesis. Violeta relata que pudo abocarse escasamente a esta última durante 2020. Sin embargo, antes de finalizar ese año, retomó el trabajo de tesis de forma incipiente. En ese marco, decidió volver a contactarse por correo electrónico con su directora, ya que la fecha de entrega estaba pactada para fines del año siguiente.

En ese correo que Violeta envió a su directora, se disculpó por ausentarse durante el año, compartió las situaciones que le impidieron avanzar con la tesis y manifestó su deseo de retomar la escritura y mantener un trabajo sostenido para poder entregarla en 2021. También adjuntó una primera versión borrador, cercana a las 70 páginas, que contenía un desarrollo en construcción de algunos apartados y varios comentarios y apuntes personales orientados a plantear dudas.

Su directora respondió ese correo, le manifestó que la acompañaría en ese proceso y se comprometió a leerla y mandarla con observaciones a fines de enero o febrero. A partir de ese momento, mantuvo intercambios con su directora con una frecuencia mensual: la tesista enviaba los avances de apartados de la tesis por correo electrónico y su directora respondía con sus observaciones también por ese medio. No realizaron ningún encuentro presencial o virtual sincrónico, por lo que se trata de un trabajo de supervisión con retroalimentación exclusivamente en formato escrito. La tesis, finalmente, logró ser entregada a fines de 2021.

Respecto a la modalidad de trabajo, la directora explica cómo trabaja sobre los avances de los tesisistas o becarios a su cargo. En primer lugar, destaca el tipo de recepción de manuscritos y envío de devoluciones:

DV: En general, cuando ellos me mandan (...) lo leo, lo veo y ahí, si es sencillo, si yo veo que está todo muy orientadito y que con mis comentarios le alcanza...

E: Le enviás la devolución por mail con los comentarios.

DV: Claro va todo con, yo soy muy, muy, muy de poner muchos comentarios, incluso después pongo alguna cosa, “bueno, mirá, desde el punto de vista global a esto le falta”, no solo lo puntual. Pero, a veces, si siento que no alcanza, que es lo que me pasó con Violeta cuando armamos el plan, que yo quería que hiciera unos cambios más radicales la última vez, bueno, le digo: “mirá, nos tenemos que encontrar porque hay cosas que las tenemos que charlar”. Y entonces, bueno, antes nos encontrábamos personalmente Ahora lo hacemos todo virtual ya hace dos años con todos. (Entrevista Directora de Violeta- parte 2)

Tal como se desprende del testimonio de la directora, sólo realizó un encuentro presencial con Violeta para la elaboración del plan mientras que, tanto con ella como con otros tesisistas, mantuvo intercambios por correo electrónico con devoluciones escritas sobre los avances enviados. En otro testimonio, señala los tipos de comentarios y las intervenciones digitales que lleva adelante cuando realiza producciones con colegas o cuando trabaja sobre las producciones de sus tesisistas o becarios:

DV: Yo escribo y, por ejemplo, pongo comentarios aparte, para que el otro sepa por qué cambié una cosa o el otro me lo pone a mí y, entonces, yo le contesto: “no, mirá, esto mejor lo dejamos acá” o “no, tenés razón, lo sacamos”; sí, sí, sí, nos ponemos comentarios, sí.

E: Bien, genial. Entonces, a partir de esos comentarios vos vas trabajando, así va avanzando la producción

DV: Y con los alumnos y con los becarios hago lo mismo, yo trabajo con control de cambios también hace muchos años y, entonces, voy corrigiendo con control de cambios y, además, pongo comentarios. Y cuando corrijo los exámenes de los alumnos. (Entrevista Directora de Violeta- parte 1).

De acuerdo con este testimonio, la directora suele realizar comentarios en el texto y también marcas con la función “control de cambios” en el documento Word, orientadas a realizar modificaciones en el escrito. Se reitera aquí la idea de corrección del texto. A continuación, nos centraremos en las características de las retroalimentaciones brindadas por la directora al apartado teórico de la tesis de posgrado elaborado por Violeta.

Características de los comentarios y eventos letrados de RE

En este apartado se presentan los resultados del análisis realizado sobre las producciones escritas y sobre las entrevistas que refieren a los eventos letrados de RE, es decir, situaciones en las que la directora proporciona devoluciones escritas sobre los capítulos teóricos elaborados por Violeta. En una primera dimensión del análisis, y a partir de los aportes de Kumar y Stracke (2007), identificamos en las versiones analizadas una predominancia de eventos de RE con función directiva que adoptan la forma de comentarios que contienen instrucciones, preguntas y sugerencias orientadas a que la tesista realice modificaciones en el escrito. Luego, en menor medida, se identifican comentarios con función referencial y expresiva. Mientras las referenciales brindan información sobre la edición de aspectos formales y la organización del texto, las expresivas ponen de relieve valoraciones del lector-evaluador (en este caso, la supervisora) sobre el texto examinado. Este análisis preliminar del conjunto de los comentarios nos permite reconocer, de forma inicial, que las RE de este caso están orientadas a la revisión y edición del propio texto, a proveer información para realizar dicha revisión y, también, a efectuar evaluaciones del proceso realizado por la tesista que contribuyen con el avance de su escritura.

Es importante destacar que los señalamientos analizados adquieren diferentes formas en la dinámica de trabajo entre tesista y supervisora, y en relación con el texto. Por tanto, es necesario retomar algunos aspectos de estas modalidades de organizar las actividades de escritura entre las participantes. Al respecto, se advierte que las dinámicas de revisión y reescritura entre las participantes inician a partir del envío, por parte de Violeta, de una versión a su directora para su lectura y evaluación. Respecto al contenido de esos escritos o versiones del apartado teórico, es importante señalar una particularidad: contienen anotaciones en forma de comentarios que la tesista registra para realizar consultas a su directora y tomar decisiones. Estos comentarios refieren, entre otras cuestiones, a elementos o apartados por completar o desarrollar y preguntas sobre aspectos formales de la escritura de la tesis. En ocasiones, estas notas aparecen con

resaltados en color amarillo o con letras mayúsculas. Dichos comentarios o anotaciones de la tesista se vinculan con los comentarios de su supervisora ya que, en general, estos últimos se presentan como respuestas a las inquietudes de la supervisada. A continuación, se presenta un ejemplo de este tipo de comentarios:

Caso de evento letrado de RE correspondiente a la segunda versión del “Capítulo II: Marco teórico y estado de la cuestión”.

Por otro lado, respecto de las definiciones, las enciclopedias describen las cosas independientemente del vocablo que las representa, en tanto que en los diccionarios lingüísticos las definiciones o explicaciones de cada entrada se elaboran teniendo en cuenta las diferencias significativas que cada palabra manifiesta en relación con las demás unidades del sistema léxico. Por último, los artículos de una enciclopedia suelen ofrecer una cantidad mucho mayor de información que los de un diccionario lingüístico, toda vez que intentan ofrecer una síntesis de todo cuanto se sabe acerca del objeto alcanzado por la entrada, en tanto los diccionarios tienen una función claramente metalingüística.

VER CÓMO INCLUIR LOS DICCIONARIOS TERMINOLÓGICOS!!!! PÁGINA 48 Y 48 DE PORTO DAPENA. JUNTAR CON CABRÉ QUIZAS.

Dentro de los diccionarios lingüísticos, y teniendo en cuenta los factores variables enumerados en la página 6, Porto Dapena distingue varios tipos.

II. A. 2. 1. 1 Según la perspectiva temporal: Diccionarios lingüísticos sincrónicos y diacrónicos.

Directora Violeta
Eliminado: esta

Directora Violeta
Eliminado: la primera

Directora Violeta
Tal vez habría que aclarar en nota lo de "función metalingüística"

Directora Violeta
Eliminado: el

Directora Violeta
Eliminado: segundo

Directora Violeta
Sí, esto me parece muy importante.

Violeta
Chequear el número definitivo de página cuando esté terminada la tesis

Directora Violeta
No remitas a una página, sino a un número de párrafo o apartado (Usar el símbolo § seguido del número de apartado en que se trata lo que mencionás.

En la imagen se observa, en el cuerpo del texto, una anotación de Violeta en mayúsculas y subrayado amarillo. Asimismo, se identifica un comentario en el margen derecho del documento, también de la tesista. La anotación refiere a contenidos por completar en el apartado (cómo incluir los diccionarios terminológicos) y el comentario a cuestiones asociadas a la edición (en particular, el número de página final). En este último caso, la directora responde a este comentario de la tesista con otro encadenado, que brinda una indicación para resolver la consulta sobre la numeración de las páginas. Las restantes marcas, que se identifican con comentario, se realizaron también con la funcionalidad de control de cambios, y en ellas la supervisora incluye sugerencias de modificaciones del escrito, las que inscribimos dentro de la función directiva (Kumar y Stracke, 2007). Entre esos comentarios directivos, se identifican sugerencias de edición de aspectos lingüísticos locales (modificar palabras y pulir la redacción), indicaciones de aspectos por completar en el texto (como la importancia de desarrollar en una nota al pie la noción de función metalingüística) y aspectos formales implicados en la estructuración del capítulo (en el caso de la indicación asociada a la referencia a un apartado).

Respecto al contenido de las devoluciones es importante recuperar la voz de la experta, quien explicita aspectos de los eventos de RE en la dinámica de supervisión sobre los avances de tesis enviados por su supervisada:

E: En general, ¿cómo hacés vos las devoluciones? Recibís la versión digital, hacés comentarios, aplicás control de cambios y lo devolvés, digamos, ¿esa es la dinámica?

DV: Sí, lo devuelvo, es decir, hago tres cosas: control de cambios que voy marcando en el texto, después comentarios que van en el costado y después a veces, si lo veo necesario, al principio o al final hago algún comentario general.

E): Bien, eso te iba a preguntar, si hacías también algún texto como alguna observación, alguna evaluación general.

DV: Sí, porque eso orienta antes de ir..., para no quedarte solo en lo puntual.

E: Claro, algo más general y después las particularidades de cada situación, de cada caso, de las cuestiones que vos vas señalando.

DV: Sí, sí, sí, por eso a veces te lleva tiempo como director leer esos textos, porque primero tenés que conectarte con el tema, con lo anterior que te había mandado y luego ver si esta parte engancha con lo anterior o no, y bueno corregir. A veces, ojo, a veces, tengo que leer dos veces el texto que me mandan. (Entrevista Directora de Violeta- parte 2).

En el fragmento citado se observa que la directora realiza diferentes tipos de señalamientos que se corresponden con lo que Kumar y Stracke (2007) denominan retroalimentaciones escritas globales (devolución general sobre el trabajo) y en el texto (señalamientos puntuales realizados sobre pasajes, segmentos o apartados específicos). Las RE globales se presentan en versiones subsiguientes de la tesis y en los correos en respuesta a los avances de Violeta. En todos los casos asociados a este tipo de RE, se pone en juego dos funciones (Kumar y Stracke, 2007): la expresiva, que consiste en valoraciones sobre el proceso realizado; y la directiva, que se concreta en indicaciones o instrucciones de carácter prospectivo, orientadas a realizar modificaciones en el texto. Veamos los siguientes ejemplos de RE globales:

Caso de evento letrado de RE correspondiente a la segunda versión del “Capítulo II: Marco teórico y estado de la cuestión”

Escapa a los límites del trabajo aquí planteado hacer referencia a todas las teorías de la equivalencia en traducción desarrolladas por los autores citados, y por otros que también se han ocupado del tema, así como a las teorías planteadas con posterioridad como desafío o intento de superación de estas.

Aunque no podemos extendernos en presentar todas las teorías de la equivalencia, entendemos que el punto está suficientemente ilustrado cuando decimos -citando nuevamente a Porto [Dapena](#) y Campos [Souto](#) y Pérez Pascual (*op. cit.*)- que los diccionarios bilingües recurren, en la parte informativa de sus entradas correspondientes a palabras en una lengua de partida, a el o los correspondientes equivalentes que dicho término ofrece en la lengua de llegada, y que esa equivalencia puede existir siempre (o sea que es posible lograr trasvasar el significado de un lema de una lengua a otra) aun si esta se logra en distintos niveles de la lengua ([Pym. op. cit.](#)). Será, entonces, tarea y decisión de cada lexicógrafo a cargo de la elaboración de un diccionario bilingüe, encontrar el o los equivalentes más adecuados, en la lengua de llegada, para cada uno de los términos en lengua de partida que componen las entradas del diccionario en cuestión.

II. B. Aspectos textuales

 Directora Violeta
Sacar este párrafo

 Directora Violeta
Texto revisado hasta acá. En general está muy bien planteado y desarrollado.

En este caso, la directora de tesis realiza, además de un comentario en el texto orientado a realizar un cambio (función directiva), un comentario al final de su revisión en el que registra una valoración personal positiva del trabajo realizado (función expresiva). Veamos otro ejemplo en el mismo sentido:

Caso de evento letrado de RE correspondiente a un intercambio por correo electrónico entre tesista y supervisora

De: DIRECTORA

Enviado el: miércoles, 27 de enero de 2021 8:02 p. m.

Para: VIOLETA

Asunto: Tesis revisada

Hola, VIOLETA

Como mi marido se tiene que operar (...) , estuve adelantando lecturas. Por eso te reenvío lo que me mandaste con algunos comentarios. En general está muy bien. Leí hasta la página 31 y no leí lo que viene después porque pusiste que es un resumen pero que no está redactado. Por otra parte, respondí las consultas que me ponés en la parte del Apéndice, a partir de la pág. 40. Esta parte que me mandaste es del Cap. 1? Tendrías que mandarme el índice (tentativo) de toda la tesis. Yo tengo uno anterior, pero no coincide con lo que me mandaste. Te lo adjunto para que lo veas. Lo ideal para seguir avanzando es que armes (si no lo tenés) el índice (o me mandes el que tenés hecho y vas a seguir en el desarrollo de la tesis) y que después, a medida que los vayas elaborando, me vayas mandando capítulo por capítulo para ir revisando. Un abrazo.

Una operación similar a la retroalimentación en texto se identifica en una captura de un correo electrónico en el que la directora realiza una devolución de la primera versión enviada por Violeta en diciembre de 2020. En este caso, al igual que en el comentario del ejemplo anterior, se identifica una ponderación en términos de evaluación positiva del proceso realizado por la tesista, aspectos que suelen ser recurrentes en las valoraciones generales de la totalidad del trabajo documentado en este caso. Además de la valoración,

en este ejemplo de RE global, aparece también la función directiva, en tanto se solicitan actividades por cumplimentar a futuro: completar un resumen que no está redactado, enviar un índice actualizado de toda la tesis y los capítulos por separado para su revisión. La centralidad adjudicada al índice para la toma de decisiones de la globalidad del trabajo es remarcada por la directora en varias RE en el texto, tal como se muestra seguidamente:

Caso de evento letrado de RE correspondiente a la segunda versión del “Capítulo I: Introducción”

Estructura Desarrollar (en forma tentativa) Basarse en la tesis de Bézzola

Además de este primer I introductorio, que presenta la problemática que se tratará en la tesis, el trabajo consta de XX capítulos y uno final con las conclusiones.

En el segundo capítulo se desarrolla el marco teórico y estado de la cuestión...

El tercer capítulo se centra en las cuestiones metodológicas relativas a la formación del

Violeta
Esto lo dejo sin completar, porque entiendo que se hace al final de todo cuando ya está la tesis escrita

Directora de Violeta
Creo que tendrías que ir pensando ya la estructura para organizar la tesis. Te conviene armar un índice tentativo y, a partir de allí desarrollar los capítulos. Cualquier cosa, después se puede ir cambiando, pero lo importante es tener un esquema global a partir del cual ir trabajando.

En este caso, y al igual que la RE global que se observa en el ejemplo del correo electrónico, la experta solicita la elaboración del índice tentativo que sirva como un eje orientador para estructurar la tesis.

Ahora bien, y como hemos señalado precedentemente, a lo largo de las diferentes versiones de Violeta, identificamos una predominancia de RE en el texto con función directiva (indicaciones para realizar una actividad o modificación en el texto, incluyendo sugerencias con control de cambios) y con función referencial (mensajes orientados a brindar información al escritor para la revisión y modificación del texto). Es importante destacar que gran parte de las RE expertas provistas sobre el texto se realizan como respuesta a las inquietudes explícitas planteadas por la tesista en su propio texto, las que aparecen registradas como anotaciones, como hemos mostrado. Es decir, las RE de la supervisora resultan retroalimentaciones encadenadas a los problemas que Violeta señala por escrito y buscan atender y brindar información para la resolución de los problemas e inquietudes de la tesista. A partir de este reconocimiento inicial, reunimos las RE en diversos grupos con el propósito de advertir aspectos en común y particularidades en las dimensiones del escrito señaladas por la supervisora. En función de este trabajo reconocemos:

- a. RE que refieren a los aspectos disciplinares presentes en el texto,
- b. RE orientadas al trabajo sobre la organización general del texto,

- c. RE enfocadas a abordar otras especificidades de la tesis de posgrado, de forma predominante los aspectos formales implicados en su escritura,
- d. RE que apuntan al trabajo sobre aspectos lingüísticos locales.

Dado que las RE asociadas a los aspectos lingüísticos locales, a la organización del trabajo y a aspectos formales implicados en la elaboración de la tesis fueron mayoritarias en las devoluciones realizadas, desarrollaremos ejemplos de estos tres grupos en primera instancia, y luego ejemplificaremos las consideraciones sobre las RE disciplinares. A continuación, presentamos cada categoría identificando al inicio su denominación con negrita y subrayado, y dejando un espacio en blanco entre ellas.

Sobre las **RE orientadas al abordaje de la organización general del texto**, reconocemos instrucciones de la supervisora orientadas a marcar a la tesista aspectos sobre la organización de la tesis y sobre la importancia de estructurar el escrito con el propósito que sea comprensible para un lector externo. Veamos un ejemplo en este sentido:

Caso de evento letrado de RE correspondiente a la segunda versión del “Capítulo II: Marco teórico y estado de la cuestión”

b) *Diccionarios ideológicos* propiamente dichos y diccionarios ideológicos temáticos:

estos diccionarios organizan sus entradas partiendo de una clasificación de las ideas, desde la más general hasta las más particulares o concretas, asignando a cada una de ellas un conjunto de vocablos. **Esta es la organización que propondremos para la propuesta que desarrollaremos más adelante en este trabajo.**

The screenshot shows a comment box with a purple header and a small icon of a person. The first message is from 'Violeta' and says 'No sé si corresponde acá adelantar esto.' The second message is from 'Directora Violeta' and says 'Sí, me parece muy adecuado ir anticipando esto y generando interés'.

c) *Diccionarios de sinónimos y antónimos*: agrupan las entradas relacionadas por

En este caso, el comentario de la experta se orienta a marcar la importancia de realizar anticipaciones sobre el contenido de aspectos o planteos de la tesis que serán retomados luego. Un movimiento similar se advierte en el siguiente caso:

Caso de evento letrado de RE correspondiente a la segunda versión del “Capítulo II: Marco teórico y estado de la cuestión”

estos a su vez se dividen en diccionarios **analógicos**, **ideológicos** y **temáticos**. Los **analógicos** clasifican previamente la realidad, y luego seleccionan una serie de conceptos como centro de una constelación de palabras, agrupadas por orden alfabético. Los **ideológicos** en sentido estricto directamente prescinden de la organización alfabética y ordenan su material léxico solo basándose en las ideas. Los diccionarios temáticos, que son generalmente bilingües y plurilingües, estructuran sistemáticamente el vocabulario básico de un campo del saber humano. **Nuevamente mencionamos que este último tipo de diccionarios es el que nos interesa para la elaboración de nuestra propuesta.**

Violeta

Igual que más arriba, no sé si conviene acá hablar ya de esto.

Directora Violeta

Sí, me parece perfecto

En este ejemplo, la directora acuerda con la decisión asociada con la explicitación que realiza la tesista respecto al tipo de diccionarios que tomará para la elaboración de una propuesta pedagógica que incluye en su tesis. Además de las anticipaciones aludidas, se identifican apartados que la tesista “cambia de lugar” a partir de los señalamientos de su supervisora, como en la siguiente captura:

Caso de evento letrado de RE correspondiente a la cuarta versión del “Capítulo II: Marco teórico y estado de la cuestión”

Por eso, como posible solución al problema planteado, proponemos el desarrollo de lineamientos para la elaboración de un diccionario jurídico bilingüe inglés-español, orientado a estudiantes de traducción jurídica y organizado teniendo en cuenta los géneros textuales de esta rama de la traducción y las relaciones léxicas que se generan entre los términos que allí aparecen. Para ello, vamos a adoptar un marco teórico que se integra con tres aristas bien diferenciadas:

- > la primera, lexicográfica, tiene en cuenta las pautas y convenciones para la confección de diccionarios;
- > la segunda se encuadra dentro de los estudios de lingüística textual, ya que los significados de las palabras varían y se adaptan a los diferentes subtipos textuales propios, en este caso el del Derecho y sus **subcampos**. **Para este trabajo de tesis nos referiremos, en particular, a los géneros textuales de la traducción jurídica que se corresponden con las unidades temáticas del programa del espacio curricular Taller de Traducción II – comercial financiera: contratos, documentos contables, documentos financieros, documentos societarios y poderes;** y

Violeta

Esto lo moví acá tal cual me indicaste, pero me parece mejor en realidad aclararlo directamente en el capítulo 4, con la propuesta concreta

Directora Violeta

Para mí queda bien acá, pero cualquier cosa, cuando lleguemos al 4, vemos

En este caso, la reorganización realizada por la supervisada se efectúa a partir del señalamiento de la experta. Sin embargo, la tesista afirma que convendría ubicar la aclaración en otro capítulo, a lo que la directora responde que eso puede ser reevaluado más adelante, cuando el capítulo en cuestión esté desarrollado.

Además, identificamos **RE de la directora dirigidas al trabajo sobre los aspectos formales del escrito**, aspecto sobre el que Violeta señaló tener dificultades. Veamos un ejemplo al respecto:

Caso de evento letrado de RE correspondiente a la cuarta versión del “Capítulo II: Marco teórico y estado de la cuestión”

Cabré (2002) define a los textos especializados como

[...] **productos** predominantemente verbales, de registros comunicativos específicos, que tratan de temas propios de un ámbito de especialidad (mejor diríamos, de un campo de conocimiento especializado), que respetan convenciones y tradiciones retórico-estilísticas, y que dan lugar a clases textuales determinadas (pág. 22).

 Directora Violeta
Cuando **empezás** con minúscula lo correcto es poner delante tres puntos suspensivos encerrados en corchetes

En este caso, la experta indica aspectos vinculados con cuestiones de forma. Como ya adelantamos, en algunas ocasiones los señalamientos de este tipo se presentan en respuesta a las consultas de la tesista en RE encadenadas, tal como se observa en el siguiente ejemplo:

Caso de evento letrado de RE correspondiente a la cuarta versión del “Capítulo II: Marco teórico y estado de la cuestión”

plantean que los géneros se caracterizan, desde un abordaje funcional, por ser “soluciones complejas, histórica y culturalmente establecidas y premodeladas para problemas comunicativos recurrentes” y, desde su estructura, por ser un “patrón comunicativo complejo de elementos que se pueden situar en tres niveles estructurales diferentes” (Günthner y Knoblauch, 1995, pág. 8, en Calsamiglia y Tusón, *op. cit.*, pág. 259). Estos tres niveles serían el de la estructura interna, el situativo (de la interacción concreta) y el de la estructura externa. En el primero estarían comprendidos, entre otros, los elementos léxico-semánticos, la morfosintaxis, el registro, los rasgos de contenido, el código o variedad seleccionada y las superestructuras. **Los** fenómenos rituales -apertura y cierre por

 Violeta
Esta cita es válida para las dos expresiones entre comillas, porque están las dos en la misma página, pero no sé si está bien dejarla al final para las dos, o si tengo que ponerla arriba, la primera vez que uso las comillas, y después repetirla tal cual abajo, a continuación de las segundas comillas.

 Directora Violeta
Está OK

 Violeta
Perdón por mi ignorancia supina, pero no sé si acá va mayúscula o minúscula, después del punto y coma.

 Directora Violeta
Después de punto y coma nunca va mayúscula. Pero acá es mejor poner punto.

⁹ La negrita es de Calsamiglia y Tusón.

En este último ejemplo, reconocemos además de las funciones de las RE, un cierto encadenamiento entre los señalamientos, que se realizan a partir de una consulta inicial de la tesista. En este caso, la supervisora responde al comentario de esta última, a fin de permitirle editar el aspecto marcado en el texto.

Luego, reconocimos señalamientos de la directora **orientados a trabajar sobre procedimientos lingüísticos locales** (relativos a la composición del párrafo, la oración,

la frase), es decir, comentarios sobre la cohesión y otras cuestiones gramaticales que colaboran con la edición del texto, tal como se observa en el siguiente fragmento:

Caso de evento letrado de RE correspondiente a la segunda versión del “Capítulo II: Marco teórico y estado de la cuestión”

, **Por eso**, como posible solución al problema planteado, proponemos el desarrollo de lineamientos para la elaboración de un diccionario jurídico bilingüe inglés español, orientado a estudiantes de traducción jurídica **y** organizado teniendo en cuenta los géneros textuales de esta rama de la traducción y las relaciones léxicas que se generan entre los términos **que allí aparecen**. **Para ello**, vamos a adoptar un marco teórico que se integra con tres aristas bien diferenciadas:

- la primera, lexicográfica, tiene en cuenta las pautas y convenciones para la confección de diccionarios;
- la segunda se encuadra dentro de los estudios de lingüística textual, ya que los significados de las palabras varían y se adaptan a los diferentes subtipos textuales propios, en este caso el del derecho y sus subcampos²; y
- la tercera, que corresponde a la semántica léxica, y que da cuenta de los significados **y de** su organización lingüística.

Directora Violeta
Eliminado: Toda vez que

Directora Violeta
Eliminado:

Directora Violeta
Eliminado: ,

Directora Violeta
Eliminado: **incluidos**,

Directora Violeta
Eliminado:

Como se advierte en el ejemplo presentado, en color naranja se identifican las retroalimentaciones de la experta en las que, con la herramienta “control de cambios”, busca que la tesista realice ajustes en su escrito asociados con aspectos lingüísticos locales. En el siguiente, observaremos otro ejemplo con función directiva orientado a la modificación de aspectos lingüísticos locales:

Caso de evento letrado de RE correspondiente a la segunda versión del “Capítulo I: Introducción”

Estructura **Desarrollar (en forma tentativa) Basarse en la tesis de Bézola**

Además de este primer l introductorio, que presenta la problemática que se tratará en la tesis, el trabajo consta de XX capítulos y uno final con las conclusiones.

En el segundo capítulo se desarrolla el marco teórico y estado de la cuestión.

El tercer capítulo se centra en las cuestiones metodológicas relativas a la formación del corpus y se avanza también en su análisis del corpus.

En el cuarto capítulo presentamos la propuesta de elaboración de un diccionario jurídico bilingüe inglés <=> español.

En el capítulo quinto se desarrollan las conclusiones.

Directora Violeta
Eliminado: En principio va a tener una introducción

Directora Violeta
Eliminado: un

Directora Violeta
Eliminado: de

Directora Violeta
Eliminado: ,

Directora Violeta
Eliminado: un capítulo de

Directora Violeta
Eliminado: y

Directora Violeta
Eliminado: , un

Directora Violeta
Eliminado: de

Directora Violeta
Eliminado: y

Directora Violeta
Eliminado: una

Directora Violeta
Eliminado: ón

En esta captura, se reconoce una reformulación profusa con la función “control de cambios”, orientada a la edición del fragmento. Identificamos también otros ejemplos de RE en los que la función directiva se articula con la función referencial, orientada esta última a proveer información:

Caso de evento letrado de RE correspondiente a la segunda versión del “Capítulo II: Marco teórico y estado de la cuestión”

una delimitación previa del conjunto léxico. La extensión y límites de esa parcela dependen exclusivamente de las intenciones del lexicógrafo. El *Diccionario de la Real Academia Española (DEL)* sería un ejemplo prototípico de un diccionario general, toda vez que recoge, además de una amplitud de voces pertenecientes al castellano estándar, otras con marcas técnicas, dialectales y con rasgos arcaizantes. El diccionario jurídico

Directora Violeta

Ya no es más DRAE, ahora es *Diccionario de la Lengua Española (DEL)*

Finalmente, advertimos muy pocos señalamientos de la experta orientados al tratamiento de **aspectos conceptuales o disciplinares**. Esto resulta especialmente llamativo, dado que la tesista no poseía formación en el campo lingüístico. En palabras de la misma Violeta:

V: No, no recuerdo que me haya dicho nunca que había algo confuso ni me hizo ningún... no me corrigió nunca un planteo, ni me dijo que estaba mal planteado ni que no se entendía. Al contrario, me dijo que estaba bien planteado. Sí me dijo, por ejemplo, esto de "da un ejemplo de esto", sí. O una vez me dijo "este párrafo sácalo", no me acuerdo qué era. Lo máximo que hizo fue decirme “este párrafo sácalo”. Como que me unió una cosa que yo tenía arriba con algo de abajo, me cambió la oración como empezaba y me dijo lo otro, “sacálo”, fue lo más que hizo. Ah, y una cosa que sí me corrigió... porque yo en el marco teórico en la parte de léxico hablo de polisemia obviamente y de homonimia y las distingo desde la teoría.... Y puse que, a los fines de la tesis, yo iba como a unificar los conceptos bajo el nombre de polisemia (...). Entonces, me dijo: “no, mirá, yo con esto no coincido” (...); lo único conceptual que me dijo fue eso. (Entrevista Violeta- parte 2).

En el testimonio presentado, la participante señala no haber recibido retroalimentaciones sobre el contenido que hayan sido trascendentales, desde su perspectiva, en el proceso de escritura. Sin embargo, en este extracto se identifica un señalamiento importante de su directora en el que le marca una diferencia teórica sobre

el modo de presentar y desarrollar un planteo conceptual asociado con la noción de “polisemia”. Decidimos rastrear esta diferencia en las versiones del apartado teórico compartidas por la tesista. Identificamos dicho señalamiento de la directora en la cuarta versión compartida por Violeta, tal como se presenta seguidamente:

Caso de evento letrado de RE correspondiente a la cuarta versión del “Capítulo II: Marco teórico y estado de la cuestión”

polisemia en el orden de las entradas en una página. A los *homónimos* se les asigna entradas diferentes, es decir, se los trata como a palabras separadas que accidentalmente coinciden en su grafía o en su fonética. Los términos *polisémicos*, por su lado, se incluyen todos en una misma entrada y se los considera acepciones o distintos significados de un mismo lexema.

En este trabajo, en aras de la simplicidad, subsumiremos ambos fenómenos bajo la denominación común de *polisemia*, toda vez que en los diccionarios jurídicos bilingües relevados los términos que tienen más de una traducción posible aparecen listados en la misma entrada (Véase § 3.4).

 Directora Violeta
No me parece. Creo que ambas relaciones son diferentes y deben mantenerse separadas.

En este ejemplo, se observa el último tipo de RE identificada en las producciones de Violeta: se trata de un señalamiento que consideramos en nuestro estudio como disciplinar, ya que refiere al tratamiento o al abordaje conceptual y de específico dominio del campo en el que se realiza la investigación. En este caso, la experta le marca la necesidad de mantener la diferencia entre los conceptos “polisemia” y “homonimia” ya que, desde su mirada experta, estos conceptos tienen su especificidad y refieren a aspectos o a relaciones en el texto que son de diferente naturaleza. Seguidamente, veremos cómo influyeron estas RE para movilizar cambios en el escrito.

5.1.1.4. Los cambios en los textos a partir de los eventos de RE

Como hemos documentado en el apartado anterior, identificamos que las RE orientadas a los aspectos lingüísticos locales, a la organización del trabajo y a aspectos formales implicados en la elaboración de la tesis fueron mayoritarias en las devoluciones realizadas a Violeta y, en menor medida, se marcaron aspectos conceptuales presentes en el escrito. Efectivamente, las inquietudes de la tesista sobre los tres aspectos señalados (lo lingüístico, los aspectos formales y la organización del escrito) son las que más la ocupan, tal como se observa en su testimonio:

E: [Respecto a sus dificultades en la escritura] ¿qué cuestiones se te presentaban ahí como dudas o dificultades?

V: Cosas de cómo hacer una..., de cómo citar, de, de, sí básicamente cómo citar, cómo incluir, ponele que un autor que yo leía citaba a otro autor, entonces, eso, cómo yo lo traspasaba, si lo tenía que traspasar o no, o cosas de... sí, que no tenía que ver con la lectura, con la lectura de no entenderla, sino cómo hacerlo constar...

E: Cómo presentar... la puesta en texto del capítulo.

V: Exacto, exacto, sí, tal cual, la puesta en texto del capítulo.

E: Bien. Y bueno, “X” (directora) te ayudó a resolver esas cuestiones.

V: Sí, sí, porque ella, yo le mandaba comentarios al margen, ponele: “¡esto no sé cómo ponerlo!” o “¿esto va así?”, hasta cuestiones de gramática, de dudas que te agarran en el momento de decir: “¡ay, después del punto y coma...!” me acuerdo que una vez le dije: “te pido mil disculpas por la ignorancia, pero de repente se me olvidó si después del punto y coma iba mayúscula o no” ¿me entendés?. (...) o cómo marcar palabras, ponele estoy hablando de cómo marcar palabras, ella me decía, no, si va con cursiva, si van con comillas simples, si va con..., ese tipo de cosas de escritura académica que no tengo ni la menor idea, se las consultaba todas y ella cuando me devolvía ...comentaba el propio comentario, ¿no? Muy en ese sentido, muy, me ayudó un montón porque, ya te digo, estaba totalmente perdida. (Entrevista Violeta- parte 1).

Como destaca la tesista, su directora la ayudó a resolver sus dudas. En un análisis del conjunto de las versiones documentadas, notamos que Violeta atiende a todos los señalamientos que la supervisora realiza para responder a sus inquietudes, centrados en los tres aspectos planteados. Para ello, y como hemos visto, emplea la función “control de cambios”, como así también la función “comentarios” al margen del texto. En el caso de la RE disciplinar sobre la distinción entre homonimia y polisemia, veamos la respuesta la tesista en su propio texto:

Caso de cambio en texto a partir de la RE recibida, correspondiente a la sexta versión del
“Capítulo II: Marco teórico y estado de la cuestión”

deben a procesos de extensión, tales como la metáfora y la metonimia. Desde la práctica, estos autores postulan que es usual que los diccionarios distingan entre *homonimia* y *polisemia* en el orden de las entradas en una página. A los *homónimos* se les asigna entradas diferentes, es decir, se los trata como a palabras separadas que accidentalmente coinciden en su grafía o en su fonética. Los términos *polisémicos*, por su lado, se incluyen todos en una misma entrada y se los considera acepciones o distintos significados de un mismo lexema.

 Viola
Acá le saqué el párrafo que unificaba polisemia con homonimia, tal cual me dijiste.

Se advierte que la tesista resuelve a favor de lo indicado por la experta y realiza el cambio solicitado, tal como se observa en la captura. Esta resolución también se identifica en el testimonio de Viola:

V: Ah, y una cosa que sí me corrigió... porque yo en el marco teórico, en la parte de léxico, hablo de polisemia obviamente y de homonimia y las distingo desde la teoría.... Y puse que, a los fines de la tesis, yo iba como a unificar los conceptos bajo el nombre de polisemia, porque los diccionarios lo tratan como polisemia porque lo tratan dentro de la misma entrada. Entonces, me dijo: “no, mirá, yo con esto no coincido, yo dejaría separados los conceptos”. Entonces, lo que hice básicamente fue eliminar el texto donde yo decía que los vamos a subsumir bajo la misma categoría. Porque tampoco me afecta en nada porque después no hablo, digamos, lo que hice eliminé esa parte y listo. Eso fue como si te dijera lo más conceptual, lo único conceptual que me dijo fue eso, lo de la homonimia que no estaba de acuerdo en dejarlo bajo el mismo, o sea, tratarlo juntos. (Entrevista Viola- parte 2).

En el testimonio advertimos que la aceptación de la tesista de lo indicado por la experta se debe, básicamente, a que, según su mirada, esta decisión no influía significativamente en el desarrollo del trabajo.

5.1.1.5. Reflexiones preliminares sobre el caso

El análisis del caso “Viola” nos permite avanzar en la descripción de algunos aspectos generales de la RE, a la vez que nos permite advertir algunos rasgos particulares

presentes en este caso singular. Al respecto, nos parece significativo enlistar algunos de ellos.

Primeramente, reconocemos que la RE constituye una práctica letrada de enseñanza orientada a la revisión de aspectos del texto que se encuentra en proceso de construcción. La dimensión de práctica letrada se reconoce a partir de los intercambios, los conocimientos y representaciones que poseen las participantes sobre la escritura en general y sobre la elaboración de la tesis de posgrado en particular, así como en las actividades de lectura y escritura concretas que estas participantes desarrollan en ese proceso. La dimensión de enseñanza se advierte en las dinámicas de trabajo interactivas y de intercambio que acontecen entre tesista y supervisora, y en el lugar de la experta como orientadora del proceso de escritura. Esta última provee instrucciones que se plasman por escrito en las diversas versiones de los capítulos o avances de tesis, orientadas todas ellas a la revisión y edición del escrito.

Asimismo, el análisis del contenido de las RE puso de manifiesto que la dimensión referida a los elementos lingüísticos locales, los aspectos formales del escrito y la organización del texto aparecen como aspectos dominantes en la mayoría de los señalamientos provistos al trabajo de Violeta.

En relación con las modalidades de retroalimentación, es llamativo que las RE de la experta se constituyan como respuestas a las preguntas de la tesista y no como indicaciones a priori o autónomas de lo marcado por la supervisada. Finalmente, resulta importante marcar, en este caso, el número limitado de señalamientos orientados al trabajo sobre la dimensión disciplinar de la investigación.

En suma, tanto el contenido de las RE como las dinámicas de trabajo entre las participantes, así como los conocimientos y representaciones que estas poseen sobre la tesis en general y sobre el proceso de elaboración de los capítulos teóricos de tesis en particular, serán considerados para caracterizar la RE como una práctica letrada de enseñanza en el nivel de posgrado, por desarrollar seguidamente en el apartado 5.2.

5.1.2. Caso “Rosa”

5.1.2.1. Perfil académico de la tesista y de su directora

Rosa es Licenciada en Administración y posee un cargo en esa área en una universidad nacional del conurbano bonaerense. Además de su formación de grado, realizó una Especialización en Gestión de Proyectos y posteriormente cursó una Maestría en el campo de la gestión de la Ciencia y la Tecnología, que culminó en 2014, ambas en universidades nacionales. En ese año, y luego de finalizar la entrega de los trabajos de los seminarios del plan formativo del máster, comenzó a escribir su tesis. Al momento de contactarnos con ella, se encontraba en proceso de redacción de su manuscrito, cuyo tema consiste en el análisis de la Unidad de Vinculación Tecnológica de la institución en la que ella trabaja. En relación con su perfil académico, la tesista comenta que no integra equipos de investigación, aunque participa con frecuencia, y en calidad de asistente, a eventos y congresos académicos vinculados con el tema de la gestión de la ciencia, la tecnología y la innovación, que constituyen sus temas de interés.

Durante su recorrido en la elaboración de la tesis del máster, Rosa tuvo dos directoras. Con una de ellas comenzó el proceso de elaboración de los primeros borradores o avances de tesis. La segunda, es quien al momento de contactarnos con Rosa se encontraba supervisando su trabajo de investigación. Diversas razones la llevaron a discontinuar el proceso de tesis con su primera directora. La distancia geográfica con la sede de trabajo de esta última, cuestiones familiares como el nacimiento de sus hijas y cambios en la situación laboral de Rosa generaron intermitencias en la escritura de la tesis. Esta situación, sumada a la demanda de esta directora respecto al avance de la tesis, llevaron a interrumpir esta relación de supervisión. En palabras de Rosa:

R: Empecé con la tesis con una directora que era una de las docentes de la maestría que, bueno, me habían recomendado (...); en los primeros intercambios no entendía lo que me estaba queriendo señalar... no entendía lo que me decía. Yo le mandaba cosas, ella me devolvía escrito los comentarios, las referencias, las correcciones y yo no entendía lo que me decía; no sabía qué tenía que hacer. Encima bueno, yo después me mudé, ella trabajaba en Capital la verdad que no, decidí cambiar y hablé con "X", que es mi directora actual que trabaja en la universidad, y con ella fue mucho más fácil porque el mecanismo de trabajo era el mismo, yo escribía, le mandaba y ella me hacía las correcciones, pero yo todo lo que no entendía iba a su

oficina y lo hablábamos personalmente (...). Entonces, ahí fui avanzando.
(Entrevista Rosa.)

Otro de los factores para el cambio ha sido, según el testimonio de la tesista, la necesidad de un acompañamiento diferente. Se resalta en este caso que esta directora no haya podido acompañar en los pasos iniciales implicados en la escritura de la tesis y en los problemas o desafíos que le presentaban a Rosa ese proceso y, en esa línea, negociar y reajustar los tiempos en función del recorrido singular de la participante. Las dificultades relacionadas con la escritura en general, y con el proceso de elaboración de la tesis en particular, son señaladas a lo largo de la entrevista de la tesista como grandes obstáculos que tuvo que resolver. En sus palabras, y como veremos en el apartado siguiente, aprender a escribir de acuerdo con la rigurosidad de un trabajo académico como el implicado en la construcción de una tesis, en este caso de maestría, implicó resolver y apropiarse de conocimientos escriturales desconocidos por la participante.

La segunda supervisora posee dos títulos de doctorado, uno otorgado por una universidad extranjera y otro por una universidad argentina. Se dedica a investigar el desarrollo tecnológico y científico de las universidades, la innovación tecnológica, las políticas públicas asociadas a estos campos, la economía del conocimiento, la propiedad intelectual y las vinculaciones entre género y conocimiento en el campo de las ciencias. Además, acredita un título como magíster en esta misma área. Defendió sus tesis doctorales en 2014 y la de maestría en 2009. Actualmente, se desempeña como docente en una universidad del conurbano bonaerense y dicta cursos de grado y posgrado vinculados con sus temas de investigación. También posee un cargo de gestión en una comisión de investigaciones científicas a nivel provincial. Respecto a su asistencia a eventos y jornadas académicas señala que participa con frecuencia como expositora y que también suele realizar con periodicidad publicaciones científicas en revistas del ámbito de su competencia. Sobre este último punto, destaca la importancia de comunicar los resultados de las investigaciones de forma pública en un formato accesible. Por ello, junto con su equipo de investigación, se dedica a socializar públicamente los resultados de sus estudios a través de redes sociales como Instagram y Facebook. En lo que refiere a su rol como directora de trabajos de posgrado, al momento de contactarnos con ella se encontraba dirigiendo seis tesis de maestría, incluida Rosa, y no contaba con tesis que hubieran finalizado y defendido sus tesis.

5.1.2.2. Acerca de la tesis y sus capítulos teóricos

El tema de investigación de Rosa se inscribe en el campo de la gestión del conocimiento y, puntualmente, aborda la vinculación entre las universidades y las empresas. En su tesis, efectúa un análisis con foco en la universidad pública como institución productora de conocimiento que tiene, entre sus objetivos fundacionales, propender a la transferencia de ese saber experto al entorno socioproductivo, en el marco de la cooperación para el desarrollo tecnológico. A grandes rasgos, el objetivo general de la tesis de Rosa consiste en analizar la institucionalidad de las Unidades de Vinculación Tecnológica Universitarias (en adelante, UVT) en relación con la gestión del conocimiento para la cooperación tecnológica con el sector productivo. Entre los objetivos específicos, la tesis busca identificar dimensiones que actúen como aspectos obstaculizadores y facilitadores de esta cooperación para, en función de ellas, proponer recomendaciones prácticas ordenadas a promover la vinculación a nivel universitario.

Para ello, realiza un estudio de caso único de tipo descriptivo, y toma como unidad de estudio a la UVT de la universidad del conurbano bonaerense en la que ella se desempeña como trabajadora administrativa y en la que también ha cursado su Máster. En la investigación se identifican y analizan tres dimensiones de esta UVT que constituyen obstáculos y facilidades para la gestión del conocimiento, asociados con características constitutivas del sistema universitario. El análisis realizado busca comprender las razones involucradas en el bajo nivel de cooperación entre las universidades y el sector productivo, a partir de entender a la universidad como generadora de conocimiento y a las empresas y al sector productivo en general como demandantes. Como objetivos finales, la tesis de Rosa pretende aportar al cuerpo teórico existente algunas reflexiones respecto de la forma institucional adoptada para la cooperación tecnológica a nivel nacional, así como también contribuir con algunos criterios para el desarrollo de políticas para la cooperación tecnológica en nuestro país.

Esta tesis posee dos capítulos teóricos: el capítulo 1, titulado *La estructura de las universidades y la gestión del conocimiento*, y el capítulo 2, denominado *Integración de la gestión del conocimiento en las estructuras universitarias*. Respecto al contenido de cada uno de ellos, en el capítulo 1 se realiza un relevamiento de la literatura existente sobre la cooperación tecnológica entre universidades y empresas. En este capítulo se desarrolla, según lo que figura en la versión final de la propia tesis, “*un marco teórico para analizar las relaciones entre la estructura institucional de las universidades y la gestión del conocimiento para la cooperación tecnológica con el sector productivo*”. Por

su parte, el capítulo 2 presenta “el marco conceptual” elaborado para el abordaje de los procesos de cooperación tecnológica entre universidades y empresas a nivel regional y local. En este capítulo, se efectúa un recorrido por las diversas modalidades organizativas adoptadas para gestionar la cooperación tecnológica en las universidades argentinas.

En la descripción de ambos capítulos resulta llamativa la distinción que se establece entre marco teórico y marco conceptual. Veamos, en el testimonio de la tesista algunos aspectos que nos permitan comprender la naturaleza de las informaciones que se presentan en cada caso:

R: Uh, a mí me recostó entender, pero lo que entendí, lo que me explica "X" (nombre de la directora) siempre, el marco teórico es como, son como las grandes ideas, en grandes líneas de pensamiento que son a nivel internacional [...] y después en el marco conceptual trabajé a escala nacional y termino analizando la universidad para después seguir en el capítulo de metodología, ya con el caso de la universidad. Es como que va achicando la escala, vas de mayor a menor, en el marco teórico analicé lo internacional, ya en el marco conceptual bajé a lo regional y nacional (...); mi marco teórico mayor es: los sistemas nacionales de innovación. Dentro de los sistemas nacionales de innovación se tratan los, las relaciones de las instituciones de educación con el sector empresario, la relación universidad-empresa y (...), bueno, otras y así va bajando, van como achicando el tema a tratar hasta que llego al caso de estudio que es la unidad de vinculación tecnológica [y el marco conceptual son los aportes nacionales] que tenga que ver directamente ya con la relación universidad-empresa, ya no en el sistema nacional de innovación, sino ya más adentro de lo que se trata directamente a la relación universidad-empresa para la gestión del conocimiento para el desarrollo tecnológico. (Entrevista Rosa)

Como puede verse en el ejemplo presentado, el marco teórico refiere a los planteos generales e internacionales asociados con la relación entre la universidad y las empresas y, específicamente, al concepto de vinculación tecnológica. Por su parte, el marco conceptual refiere a los desarrollos nacionales en esta materia. Un análisis del texto muestra que el llamado “marco teórico” funciona como un encuadre general, en el que se presentan conceptualizaciones que constituyen el sustento o armazón teórico para el desarrollo de la investigación, mientras que el “marco conceptual” sistematiza los

estudios empíricos nacionales asociados con el objeto de la tesis. Dichos aspectos de la delimitación entre estos marcos aparecen esquematizados en el índice de la tesis de Rosa:

Captura de tesis: Fragmento del índice de la versión final de la tesis (tesis entregada para su defensa)

ÍNDICE	
Introducción	3
Capítulo 1 La estructura de las universidades y la gestión del conocimiento	
1. Presentación	7
1.1 Estudios de la innovación y el rol del conocimiento	7
1.2 La relación universidad-empresa (U-E)	9
1.3 Mecanismos de cooperación universidad – empresa	11
1.4 Las oficinas de vinculación/transferencia como solución institucional	14
1.5 Desafíos para la teoría y la práctica	15
Capítulo 2 Integración de la gestión del conocimiento en las estructuras universitarias	
2. Presentación	19
2.1 El papel de las universidades argentinas: incorporación de la tercera misión y su relación con el entorno	20
2.2 La UVT como respuesta institucional	22
2.2.1 Creación y objetivos	24
2.2.2 Resultado de su implementación: formas organizativas para gestionar la cooperación tecnológica en universidades	27

En la organización temática del índice de la tesis se advierte que las conceptualizaciones generales sobre innovación tecnológica, gestión del conocimiento y vinculación entre universidades y empresas aparecen en el capítulo inicial, mientras que en el capítulo segundo se ponen en diálogo estos conceptos para el ámbito de las universidades argentinas y se desarrolla puntualmente el caso de las UVT. Además de estos aspectos señalados en el índice, identificamos en el testimonio de la directora algunos elementos más para completar esta aproximación inicial:

DR: El marco teórico es el mundo, el tema que trabajo yo, ¿no?, es el mundo, son las leyes generales del universo y a lo sumo las especificidades: países desarrollados o países en desarrollo, América Latina. En el marco conceptual trabajamos Argentina y cómo aplican y lo bajamos un poco a la realidad discutiendo no el caso, no el caso concreto que van a trabajar, sino cómo esa teoría del mundo y sus alrededores se aplica a nuestro caso argentino, hasta ahora siempre tuve tesis sobre

Argentina, ¿no?, o por ejemplo el chico que trabaja con Santa Fe, bueno, como toda la teoría de sistemas locales de información aplica o no, al caso santafesino; entonces, conectan la teoría con lo que sucede en la práctica y ahí también siguen trabajando su contribución, qué resultado, qué aporte van a hacer a esa teoría desde un caso práctico (...). Y todos los conceptos de la tesis aparecen en el marco teórico, no aparecen conceptos nuevos después. [Y si] cuando están escribiendo el marco conceptual les parecen cosas que no han trabajado, que son relevantes para el objeto de estudio y que no han trabajado en el marco teórico, volvemos al marco teórico porque les está faltando algo. (Entrevista Directora de Rosa)

La directora de Rosa resalta la relevancia de ambos capítulos y sus relaciones ya que, desde su perspectiva, la construcción de estos capítulos tiene correspondencias entre sí. De tal forma, si al desarrollar un antecedente en el capítulo conceptual en el que se toma uno o varios conceptos relevantes para la propia investigación no desarrollados precedentemente, entonces es necesario “ir para atrás” y completar este concepto en el capítulo teórico. La directora señala esta interdependencia:

DR: Yo creo que si no construyen bien el marco teórico no pueden avanzar con el conceptual porque no entienden la diferencia. Yo soy re obsesiva con el marco conceptual, el bajar de la teoría a la práctica, sólo pueden hacerlo cuando tienen el marco teórico. A veces, lo que hago cuando están muy frustrados con el marco teórico, les digo: “bueno, avanza con el marco conceptual, anda describiendo el caso, andá, bajá a la Argentina, entonces en los ratos libres, cuando veas que te trabás, lo que sea, escribí otra cosa para no perder el tiempo, ¿no?, no te quedes trabado o trabada”, pero sí, en general me pasa que le dedico mucho tiempo al marco teórico. (Entrevista Directora de Rosa)

En línea con el punto de vista de la tesista sobre el marco conceptual, para la supervisora se trata de una aproximación al caso concreto que será el objeto por analizar en la tesis. Por tanto, en este capítulo conceptual, se abordan las investigaciones regionales y locales que funcionan como antecedentes investigativos acerca de las relaciones entre las universidades y el sector productivo y, puntualmente, la gestión del conocimiento para el desarrollo tecnológico en las universidades nacionales.

Respecto del sustento teórico de la tesis, resulta significativo la postura de la directora sobre el lugar de la voz del tesista en la construcción de esos capítulos (antecedentes y marco teórico):

DR: [Sobre la función del apartado teórico en la investigación] Bueno, primero es el estado del arte, ¿no?, que es la regla uno del método científico, no podemos hablar sin revisar el estado del arte. Segundo, creo que sirve para marcar los conceptos sobre los que va a trabajar la tesis, sea porque usan conceptos que ya existen o sea porque inventan uno nuevo sobre la base de los existentes, pero me parece que (...) los tesistas y las tesistas identifiquen la acumulatividad del conocimiento y cuál es su contribución, me parece que es un aspecto central en el marco teórico y que también embala, me parece que también es motivador porque es como encontrar el blanco en la literatura, encontrar ese espacio para opinar (...) si no se enamoran de la tesis en ese primer capítulo no la van a poder hacer, ¿no?, si no encuentran ahí algo que les interese difícilmente puedan llegar al final. Yo creo que el enganche pasa por el marco teórico y por eso es clave e insisto mucho, o sea, le dedico una reunión entera nada más a hablar sobre que es una disertación y la diferencia entre disertar y caracterizar o reseñar, entonces ahí sí, cuando llegan al punto de la disertación creo que le encuentran la vuelta a la tesis y ya el resto de los capítulos salen. (Entrevista Directora de Rosa)

En el testimonio de la directora de Rosa ella remarca no sólo la relevancia de los apartados teóricos y el tiempo destinado a revisar estos capítulos con los tesistas, sino también la importancia de la construcción de una voz autoral que “diserte”, es decir, en la que se desarrolle o lleve adelante un ejercicio de alocución en el que el tesista argumente y persuada a sus lectores, apoyándose en los autores especializados, y que construya una mirada o planteo propios y fundamentados con dichos referentes del campo. Como se resalta, la construcción de los apartados teóricos no supone, entonces, “contar” o “reseñar” las lecturas realizadas, sino construir un posicionamiento fundamentado en la literatura analizada. Además, señala que la construcción de esta voz propia es un gran trabajo, pero es motivador para los tesistas, en términos de apropiación y consolidación de una voz propia en el campo disciplinar. En esta línea recuperamos también otro testimonio de la supervisora en el que describe cómo orienta el proceso de

escritura y las instancias para arribar a la “disertación” y construcción de una voz propia en el texto:

DR: En una instancia muy preliminar cuando llegan con el proyecto de tesis viene esto de: “escribí lo que sepas, escribí lo que puedas, trabajamos sobre el índice y vamos discutiendo”. Cuando recibo un primer borrador completo del capítulo teórico, ahí empezamos a trabajar en la disertación y en el hilo conductor. Porque también van descubriendo la literatura a medida que leen y escriben. (Entrevista Directora de Rosa)

Esta construcción argumental del tesista en el texto no es automática, sino que se requiere de diferentes avances o versiones y de un acompañamiento sostenido en ese proceso. Como veremos seguidamente, la idea de construir una “disertación” aparece con mucho peso en el planteo de la directora y constituye un contenido de las retroalimentaciones que brinda en el proceso de escritura de los apartados en cuestión. Al respecto, la directora plantea la importancia del apartado teórico y el trabajo que conlleva acompañar su elaboración:

DR: Mi trabajo en el capítulo conceptual es mucho... porque justamente es donde hago la mayor cantidad de comentarios que tienen que ver con cómo se vincula eso que están diciendo ahí con lo que dijeron antes y eso es algo que trabajamos mucho con Rosa. Hubo que articular mucho y trabajar primero bien el marco teórico para luego meternos en el conceptual y hacer esa articulación. En ese proceso estamos. Hay avances, pero es un ida y vuelta de ir y reajustar y volver al marco teórico y chequear. (Entrevista Directora de Rosa)

En este testimonio, la directora subraya la importancia de “tejer” el texto y establecer relaciones entre los llamados “marco teórico” y “marco conceptual”. Estas articulaciones entre capítulos deben ser trabajadas fuertemente, lo que supone, para la supervisora y la tesista, un ida y vuelta constantes y actividades de lectura, revisión y reescritura a fin de tender puentes entre dichos capítulos. Este aspecto resulta importante, en nuestro caso, porque varias de las retroalimentaciones de la supervisora se orientan a establecer dichas articulaciones, aspecto que desarrollamos en el apartado 5.1.2.3.2.

En vinculación con la escritura de la tesis, Rosa comunica diversos desafíos y obstáculos. Primeramente, señala tener grandes problemas con la escritura de cualquier texto en general, incluido su trabajo de Maestría:

R: Nunca escribí nada, nunca, jamás escribí nada, yo estoy trabajando desde que me recibí sentada frente a una planilla de Excel, como mucho lo que escribo es el informe de gestión que se hace todos los años en la universidad donde pongo todas las tareas que hicimos durante el año en la, en áreas de trabajo; pero no nunca escribí nada, ¡ni un cuento, nada, es re difícil! (Entrevista Rosa)

En relación con los desafíos señalados, destaca que ni la carrera de grado ni la de posgrado ofrecieron orientaciones para la elaboración de una tesis y señala su desconocimiento frente a este tipo de texto:

R: Primero, en la carrera de grado ni siquiera presentamos tesis. Cuando terminábamos lo que hacíamos era un trabajo final de investigación, un estudio, un caso... tomar un estudio, el caso de una empresa y hacer un diagnóstico a nivel organizacional, y no era una tesis (...). En la especialización que hice tampoco, porque también era algo bien práctico y lo que teníamos que hacer era desarrollar un proyecto desde la idea inicial hasta el producto o el servicio (...). Después, cuando entré en la Maestría, yo pensaba que durante todo el taller de tesis que había en la Maestría iba a terminar la cursada pensando en ya qué hacer con la tesis. Es más, yo todos los trabajos que hice durante la Maestría siempre fueron con el mismo tema cuando podía, ¿no? (...). Entonces, pensé que después sumando los trabajos más lo que me iban a dar en el taller de tesis, iba a terminar con más o menos la tesis armada; y, bueno, después me di cuenta de que no, de que no era así. Pero no, no hice ningún taller de escritura, nada relacionado a cómo escribir una tesis. (Entrevista Rosa.)

Como se identifica en el testimonio de Rosa, en sus experiencias académicas no tuvo la posibilidad de elaborar una tesis, por lo que el desconocimiento del tipo de texto por elaborar constituye una de las dificultades que se le presentan en la escritura. Sumado a esta situación, resalta la falta de orientaciones a lo largo de su cursada en la Maestría

respecto a la elaboración de este texto académico, razón que vincula con la baja cantidad de cursantes que culminan dicho trayecto formativo:

R: O sea, yo me anoté en la Maestría, primero, porque me interesaba el tema y, además, porque el nombre de la Maestría es “Gestión del conocimiento”, uno leer gestión, gestión de la ciencia y la tecnología, perdón, si vos lees la palabra gestión y además después cuando entrás a ver información (...) sobre la Maestría, perdón, te da a entender que es una carrera práctica, no teórica y no solamente eso lo sentí yo, sino que mis compañeros de la cohorte lo decían todo el tiempo, que eran demasiadas materias teóricas, demasiada información para leer. Después terminás la Maestría teniendo que hacer una tesis de investigación cuando todos los que estamos en la cohorte trabajamos en gestión, ninguno venía de carrera académica. Entonces, es muy difícil sentarte a escribir una tesis de Maestría cuando, en tu vida, te sentaste a escribir nada. Y el taller de tesis de la Maestría para mí es muy malo, malísimo, lo único que te explica es cómo hacer encuestas, formularios y nada más (...). Creo que en toda la historia de esta Maestría debe haber diez entregas de tesis, y ya tiene como quince años esta Maestría, es muy bajo el porcentaje de recibidos. (Entrevista Rosa)

Junto con la ausencia de instancias formativas orientadas a abordar la construcción de una tesis de investigación y la falta de avances de la tesis durante la carrera, Rosa plantea que no realizó cursos de posgrado posteriormente a la cursada del máster que le sirvieran para la escritura de la tesis. Esta carencia, sumada a su realidad laboral y familiar, la llevaron a dilatar la elaboración del texto por varios años. En este sentido, añade que disponía de tiempos acotados para la redacción:

R: Esta maestría y sobre todo la tesis está pensada para gente que se dedica a investigar el tema que quiere investigar, de qué quiere hacer la tesis. Entonces, yo creo que la gente de la Maestría, sobre todo la coordinación, tiene unos investigadores que hacen la maestría y después siguen con su tema de investigación para hacer la tesis, entonces su dedicación horaria es su dedicación del trabajo (...). Yo estoy ocho horas en la universidad haciendo otra cosa que no tiene nada que ver con esto, o sea, no tiene que ver con la escritura de la tesis ni con la gestión de proyectos (...) y después tengo que venir a mi casa (...) a hacer todas las cosas de

la casa, los hijos, preparar la comida, la ropa, bueno, todo y después a las doce de la noche, sí me puedo sentar a escribir, ya la cabeza la tengo quemada. (Entrevista Rosa)

Puntualmente, sobre la elaboración de los apartados teóricos, Rosa señala escollos particulares asociados con la especificidad de dichos capítulos y con la necesaria integración y articulación de referentes teóricos, actividad central en la construcción de escritos académicos en general y puntualmente en la sección teórica de cualquier tesis de posgrado:

R: Entonces, ahí fui avanzando, pero me cuesta horrores y me costó horrores entender qué hacer en el marco teórico, qué poner, cómo, cómo trasladar la idea de otro y sumarla a mi idea y no copiar y pegar, todavía lo estoy tratando de entender porque me cuesta infinito, pero bueno con "X" (nombre de la directora), "X" es la que marcó, con ella es la única que hablo y con la única que tuve retroalimentación. (Entrevista Rosa)

Como muestra el testimonio, Rosa enfrenta inconvenientes a la hora de citar y articular los aportes teóricos de los materiales analizados. En particular, destaca los problemas en la reformulación que supone la construcción de un texto nuevo en el que los aportes de los textos leídos deben presentarse de forma articulada, integrada y novedosa. También resalta otro desafío asociado con la necesaria vinculación entre las voces o referentes de autoridad citados, con los planteos que se desean sustentar o señalar en cada caso, es decir, con la construcción de una voz autoral propia, con apoyo en las fuentes leídas. Dado que la tesista tuvo problemas para avanzar en la escritura, conversó con su directora respecto a la posibilidad de realizar algún taller para abordar dichas dificultades, como testimonia seguidamente:

R: [...] yo le había planteado a "X" (nombre de la directora) la posibilidad, porque veía que no avanzaba, estaba muy estancada, entonces le había planteado a "X" como hacer un parate y hacer un taller de redacción, y ella me dice que para ella no era necesario porque veía que la forma de escribir estaba bien, que solamente como que me faltaba meterme en la parte teórica, en el tema de las citas, de cómo citar, pero en cuanto a la redacción la forma de escribir estaba bien. Entonces, me dijo

que no, que para ella no era necesario (...) que siga intentando, bueno, y seguí y ahora este año volví. (Entrevista Rosa)

En línea con esta recomendación, Rosa desarrolló su tesis con la retroalimentación regular de su directora; solo cursó un taller presencial de un día en el cual también recibió retroalimentaciones orales y escritas de expertos y pares, las que fueron sistematizadas por escrito en un documento por una de las especialistas del curso. En el siguiente apartado, analizamos ambas instancias de acompañamiento.

5.1.2.3. Escenarios de RE en torno al apartado teórico de la tesis

Como hemos anticipado, Rosa recibió RE en el marco de dos contextos formativos: la supervisión constante de su directora de tesis y un taller presencial orientado a la escritura de su tesis. A continuación, describimos las particularidades de cada escenario y las implicancias en el proceso formativo de la tesista. Comenzaremos con el análisis del taller presencial, ya que se trata de un escenario de menor duración (una tarde de trabajo) en contraste con el escenario de supervisión de su directora, que se extiende a lo largo del proceso de elaboración de su tesis. Además, cabe señalar que el taller fue realizado por Rosa en los inicios de su proceso de escritura mientras que la supervisión de la experta fue, como señalamos, constante en la elaboración de la tesis.

5.1.2.3.1. Escenario del taller presencial

Dinámica de trabajo entre las participantes

El taller al que asistió Rosa fue una propuesta presencial que buscó reflexionar sobre la escritura de la tesis de posgrado y generar una instancia de diálogo entre especialistas y pares tesistas. Dicho evento fue organizado por expertas que investigan sobre las especificidades asociadas con la escritura y su enseñanza a nivel de grado y posgrado. En la jornada participaron, además de las investigadoras, diversos tesistas provenientes de diferentes universidades nacionales, todos pertenecientes al campo de las Humanidades y Ciencias Sociales. Estos tesistas se encontraban en instancia de escritura de la tesis y compartieron versiones en proceso de diversos capítulos de sus trabajos.

Cabe señalar dos instancias que organizaron el trabajo de análisis sobre los textos en el taller: primeramente, los intercambios y actividades previas al encuentro presencial, y luego las actividades realizadas en el evento propiamente dicho. Respecto a las acciones previas, los tesistas debieron cumplimentar diversas tareas: cuatro semanas antes del evento, las coordinadoras se contactaron con los interesados, quienes tuvieron que confirmar su asistencia a través de un correo electrónico, y tres semanas antes, las organizadoras solicitaron a cada asistente que escogiera un capítulo para ser analizado en el encuentro presencial. Dicho capítulo debía ser una versión “avanzada” de, al menos, ocho a diez páginas de extensión. En algunos casos, y dependiendo del capítulo compartido y su estado de avance, los asistentes podían enviar parte de la introducción, a fin de contextualizar la lectura. Posteriormente, las coordinadoras organizaron pequeños grupos de trabajo, conformados por tres tesistas y dos o tres expertas, quienes fueron las moderadoras y, dos semanas antes del encuentro, socializaron por correo electrónico los capítulos enviados por los participantes del grupo e indicaron su lectura con algunos lineamientos específicos. De esa forma, los integrantes disponían de un tiempo prudencial y adecuado para analizar con detenimiento el escrito compartido por los pares.

En cuanto a las instrucciones para la lectura, en el grupo del cual participó Rosa, las expertas indicaron leer los capítulos elaborados por los pares y el propio capítulo y realizar notas, apuntar sugerencias, comentarios y preguntas orientadas a marcar aspectos por completar, revisar, y consultar al autor del texto. La intención de este ejercicio era identificar fortalezas o debilidades en el texto y promover propuestas para mejorar la producción de cada participante. Este análisis debía ser realizado previamente al encuentro para poder compartir las observaciones en la instancia presencial.

Durante el taller presencial, y puntualmente en el grupo de Rosa, se realizó una presentación inicial de la dinámica de trabajo y luego se procedió a analizar uno por uno los capítulos de las tesistas. En cada caso, primeramente, las coordinadoras daban la palabra a los pares para que pudieran compartir sus observaciones y, luego, en diálogo con dichos señalamientos, sumaban sus apreciaciones. Estas devoluciones se realizaban en interacción con cada autor/a del texto, quien podía reponer aspectos de contenido o explicitar sus intenciones respecto a ciertas decisiones implicadas en la elaboración del capítulo. Según el testimonio de una participante, la dinámica fue la siguiente:

P: Primero nos mandaron los capítulos de las otras tesistas antes. Nosotras leíamos esos capítulos y realizamos los comentarios antes del encuentro. Y después, en el

intercambio, hablamos primero las tesisistas que leímos a la compañera y luego las coordinadoras... aunque todas pudimos dialogar sobre lo que vimos en ese capítulo, porque identificamos cosas comunes. Eso estaba bueno. Lo que era bárbaro, también, es que después las que coordinaban te mandaban sus comentarios para leer. O sea, no los teníamos antes, los recibíamos después. Cuando llegabas a la clínica, vos compartías lo que habías visto y todas coincidíamos en varias cosas. Eso fue genial porque todos habíamos leído los capítulos de todas, entonces todas estábamos en la misma discusión, teníamos el tema en la cabeza. Las coordinadoras iban organizando y moderando. Trabajamos uno a uno los capítulos. El primero que se trabajó fue el mío y luego vimos el de Rosa. Y, por último, el de X (nombre de la tercera asistente), que estaba muy avanzada, porque presentó sus conclusiones. Eso también estuvo bueno porque era como que había diversos momentos e instancias en la escritura y ese contraste se podía ver. (Entrevista tesisista participante del taller presencial)

En relación con el intercambio, la tesisista valora que todas estuvieran enfocadas en el texto elaborado por la compañera y que dialogaran sobre aspectos específicos de cada trabajo. Además, indica que había coincidencias sobre las dimensiones del capítulo compartido que requerían una atención y trabajo especial. En esta misma línea, Rosa señala el significado de este encuentro para su proceso de escritura:

R: Fue la primera vez que me leyeron personas diferentes a mi directora. (...) Estuvo bueno porque me leyeron y me marcaron cosas que tenía que revisar, ideas o planteos que no eran claros, o que debía completar, cuestiones con las citas. También, señalamientos más macro, como más generales, relacionados con la estructura del capítulo y el orden de las ideas. Algunas de esas cosas coincidían con lo que me marca mi directora. Así que reforcé con los ojos de otros lo que me decía ella. (Entrevista Rosa)

En este fragmento, Rosa marca dos elementos que nos parecen significativos: por una parte, aspectos relativos a la dinámica de este escenario singular y, por otra, aspectos vinculados con el contenido de las retroalimentaciones orales recibidas en ese marco. Respecto a la dinámica, señala la importancia de contar con un espacio de diálogo en el que pudo ser leída por otros tesisistas y por especialistas distintas a su supervisora. Este

ejercicio la ayudó a reforzar, como veremos seguidamente, aspectos que su directora también le señaló a lo largo del proceso. En referencia al contenido de las retroalimentaciones recibidas, la tesista marcó diversas cuestiones: la organización general del escrito, las relaciones entre las ideas, el excesivo despliegue de algunas ideas a través de oraciones extensas, o de planteos que se ampliaban y cuyo despliegue resultaba innecesario, y finalmente el tema de la citación. En el testimonio de la participante que compartió grupo con Rosa, advertimos algunos aspectos en este mismo sentido:

P: Me acuerdo que ella había compartido la introducción que estaba medio incompleta y el marco teórico. Ahí vimos como que a la estructura le faltaba más solidez y más desarrollo. Puntualmente, había un apartado en el que ella historiza y se va muy, muy atrás en el tiempo y que no era necesario, como que se abría mucho, por las ramas. De hecho, eso lo comentamos en el encuentro y todas coincidimos en que esa parte había que recortar y precisar mejor. También había un tema con las citas y las oraciones largas. El texto era inicial y ella me dio la impresión que estaba comenzando. Entonces, medio que hubo que contarle varias cosas porque eran como sus primeros pasos, para ayudarla y no abrumarla. Ella conversó con nosotras y nos compartió que su directora le marcaba estas mismas cosas... así que no sólo hubo coincidencias con lo que vimos de afuera, sino con quien supervisó su trabajo. Eso estuvo bárbaro... advertir que veíamos lo mismo. (Entrevista tesista participante del taller presencial)

La participante resalta algunos aspectos marcados a Rosa en el encuentro, aspectos que coinciden con apreciaciones de la propia tesista: la organización general del texto, las oraciones extensas y el “irse por las ramas”. Si bien la presente investigación no se centra en las retroalimentaciones orales brindadas en este escenario, estas apreciaciones de las participantes se vuelven significativas en relación con las RE brindadas por escrito por las expertas. Dichas devoluciones enviadas por correo electrónico con posterioridad al encuentro presencial, representan el registro de los principales aspectos abordados oralmente. En el próximo apartado, presentamos el análisis de estas RE recibidas.

Características de los comentarios y eventos letrados de RE

Rosa compartió en el evento presencial un borrador de la introducción de su tesis y una segunda versión (según nuestros registros) del primer capítulo. Tomamos, para nuestra investigación, las retroalimentaciones que las expertas realizaron por escrito al trabajo en su conjunto. El análisis, de acuerdo con Kumar y Stracke (2007), muestra dos tipos de RE: con función directiva, orientadas en su mayoría a proponer sugerencias con control de cambios sobre diversos aspectos por modificar o revisar en el texto; y con función expresiva, que apuntaban a realizar valoraciones positivas sobre el trabajo de la tesista, en algunos casos articuladas con comentarios con función directiva. Ambos tipos de RE ponen de manifiesto la importancia de la retroalimentación del proceso de escritura, orientada no sólo a la edición del escrito, sino también a brindar valoraciones del trabajo realizado. Como demuestran diversas investigaciones, las RE que proveen devoluciones positivas del trabajo elaborado por el tesista pueden ser motivadoras para el avance en el proceso de escritura de la tesis (Difabio de Anglat y Alvarez, 2020; Padilla, 2016).

Puntualmente, respecto a las RE directivas, identificamos señalamientos de las expertas enfocados a marcar diferentes aspectos del contenido del escrito, los que agrupamos del siguiente modo:

- RE orientadas al trabajo sobre la organización general del texto y su estructura lógica, y los movimientos y pasos retóricos (Alvarez y Difabio, 2018, 2019) implicados en la elaboración de los capítulos teóricos de tesis,
- RE que señalaban aspectos propios de la elaboración de un escrito académico, en las que se destacan los aspectos formales de este tipo de texto; y finalmente
- RE que marcan aspectos lingüísticos locales (relativos a la composición del párrafo y las oraciones)

En el análisis realizado son significativas las RE vinculadas con aspectos formales del escrito académico y también los comentarios orientados a la edición de aspectos lingüísticos locales. Estos dos tipos de RE son las que adquieren mayor presencia en el texto y, por tanto, dominantes en el análisis de la producción escrita analizada. Ahora bien, y más allá de las distinciones entre el contenido de las RE y la mayor presencia de unas por sobre otras, es importante señalar que algunas de estas RE articulan varias funciones. Sin embargo, esta agrupación tentativa resulta adecuada en términos analíticos para comprender las tendencias más significativas advertidas en las RE provistas en este

escenario singular. A continuación, presentamos ejemplos paradigmáticos de RE expresivas y, luego, desarrollaremos cada una de las clases distinguidas. Marcaremos con negrita y subrayado la denominación de cada una y dejaremos un espacio entre uno y otro tipo, a fines de lograr mayor claridad en la lectura.

Así entonces, como hemos señalado, el análisis realizado ha permitido reconocer un grupo menor, pero significativo, de RE con función expresiva. A modo de ejemplo, podemos observar un segmento del borrador de la introducción presentada por Rosa que fue analizado en la instancia del taller:

Caso de evento letrado de RE correspondiente a la segunda versión de la sección “Introducción”

Algunas preguntas que surgen sobre este tema, son: ¿A quién se le otorga la titularidad sobre los derechos de propiedad intelectual? ¿Qué capacidad de gestión y estructural se dispone para identificar, proteger y comercializar nuevas tecnologías y fomentar el desarrollo industrial y las actividades empresariales basadas en la tecnología? Este tipo de universidad, **relega a una menor importancia las funciones de enseñanza e investigación?**

The screenshot shows a text editor interface. On the left, a paragraph of text is displayed with a redaction box over the phrase "relega a una menor importancia las funciones de enseñanza e investigación?". On the right, a comment box is visible with the following text: "Con formato: Justificado", "RE del taller presencial", "RE del taller presencial", "Eliminado: ¿", and "Qué importante!!".

En esta captura se puede observar que las expertas, además de marcar sugerencias de cambios como ya analizaremos, valoran positivamente la pregunta formulada por la tesisista en el texto, lo que resulta significativo, pues pone en valor el trabajo reflexivo que la autora del capítulo desea imprimir en esta sección del trabajo. Vemos otro ejemplo en esta misma línea:

Caso de evento letrado de RE correspondiente a la segunda versión de la sección “Introducción”

Introducción

Esta tesis tiene por objeto hacer un aporte a la teoría sobre gestión del conocimiento, contribuyendo con un análisis reflexivo y evidencia empírica analizada desde el punto de vista de la Universidad, en tanto productora de conocimiento. **Por ello, se busca decodificar** dicho conocimiento para transferirlo hacia los ámbitos de aplicación, en el marco de la cooperación para el desarrollo tecnológico.

The screenshot shows a text editor interface. On the left, a paragraph of text is displayed with a redaction box over the phrase "Por ello, se busca decodificar". On the right, a comment box is visible with the following text: "Tema que despierta sumo interés!!", "En el sitio <http://www.tesisenred.net/> Con 'spin off' en el título se hallan más de veinte tesis doctorales. Tal vez, alguna se puede citar en tu tesis.", and "RE del taller presencial".

En este caso, se articula la función expresiva con la directiva: junto con poner en valor la relevancia del tema de la investigación, las especialistas aconsejan consultar otras tesis que pueden vincularse con el tópico del estudio y que pueden colaborar para pensar la estructuración del trabajo. De esa forma, invitan a la participante a leer otras investigaciones, acción que pueden ser de mucha ayuda para Rosa en cuanto se encuentra

en los inicios de su proceso de escritura y debe tomar decisiones estructurales sobre el conjunto de su trabajo. Como sabemos, la lectura de otras tesis constituye una práctica relevante para que el tesista advierta las particularidades del género discursivo que debe elaborar y también las decisiones de otros investigadores para desarrollar su estudio, tales como las relativas al orden y a la estructuración y al sentido de los apartados presentados, los aspectos metodológicos, entre otras. Estos aspectos son importantes para esta tesista que, como se señaló precedentemente, desconoce las particularidades del género tesis y también posee poca experiencia en la elaboración de escritos que comunican resultados y procesos de investigación.

Por otra parte, y respecto al agrupamiento de RE señalados precedentemente, en primera instancia, reconocemos **RE orientadas a trabajar la organización del capítulo**. Puntualmente, señalamos RE expertas encaminadas a marcar un apartado puntual del escrito compartido por la tesista, en el que realiza un recorrido histórico sobre las relaciones entre universidades y empresas para la vinculación y el desarrollo tecnológico. Al respecto, y como hemos mostrado en la descripción del escenario, este señalamiento se relaciona con lo testimoniado por Rosa y su par tesista, quienes indicaron que sería necesario revisar el período contemplado en dicho recorrido. Veamos el siguiente ejemplo:

Caso de evento letrado de RE correspondiente a la segunda versión del “Capítulo I: Marco Teórico”

2. El papel de las Universidades: evolución hasta la actualidad

La Universidad latinoamericana sufrió transformaciones profundas a partir del Movimiento de la Reforma de inicio del siglo XX, y en las últimas décadas fueron nuevamente transformadas por un proceso intenso de expansión y masificación. La Universidad latinoamericana de hoy, es heredera de la Universidad colonial que los españoles comienzan a instalar en el continente, a poco que la conquista se asienta en el Nuevo Mundo. Las Universidades latinoamericanas fueron creadas, primero, por la Iglesia, como la Universidad de Córdoba creada en 1614 por los jesuitas, y más tarde,

RE del taller presencial

Lo ya comentado en la Clínica sobre el punto de partida de esta reseña.

En el fragmento presentado, las expertas marcan el punto de referencia de dicha historización, lo que se corresponde con el testimonio de la participante al evento que plantea que el recorrido “*se va muy para atrás en el tiempo*”. En efecto, dado que las UVT surgen durante los '90 resulta razonable que el recorrido histórico comience cercano a dicho período temporal y no a inicios del siglo XX.

Por otra parte, advertimos señalamientos de las expertas en los que consultaban acerca de la posibilidad de reubicar ciertos párrafos que contenían información relevante pero que, en la sucesión de ideas presentadas, no quedaban articulados con lo desarrollado antes o después, tal como se muestra en el siguiente ejemplo:

Caso de evento letrado de RE correspondiente a la segunda versión del “Capítulo I: Marco Teórico”

La cooperación tecnológica es una actividad que involucra la participación del gobierno, empresa, universidad, y otros actores del sistema nacional de innovación, con el propósito de vincularse, transferir tecnología, desarrollar la innovación y el progreso científico. El término vinculación incluye los vocablos difusión y extensión, que enfatizan la relación existente entre la Universidad con industrias del sector productivo del país, mediante el desarrollo de acciones y proyectos de beneficio mutuo, lo que ha generado algunos cambios desde el ámbito social y político, pues es una actividad transformadora e integradora, y puede representar una fuente de financiamiento para las Universidades.

RE del taller presencial

¿reubicar este párrafo?
En algunos falta la sangría; conviene elegir un criterio.

En este ejemplo vemos que las expertas reconocen el valor de la información presentada en el párrafo. Sin embargo, invitan a pensar la posibilidad de relocalizar la información desplegada por la tesista. Este tipo de señalamiento se corresponde, como anticipamos, con lo comentado por la participante asistente al taller que fuera consultada:

P: Hubo cosas que le marcamos... que vimos todas (...) ideas largas, oraciones extensas y una sensación que el tema se abría y abría y se iba muy lejos... entonces había que enfocar. Y lo otro es que había algunas ideas, o algunos párrafos que eran importantes, pero había como una laguna, un salto lógico, entonces ahí hay que evaluar y ver cómo se puede reorganizar y ver si esa información no podía ir en otra parte. O sea, había que hacer un análisis de la estructura lógica que, en el caso de la Rosa, estaba muy en proceso, como muy inicial. (Entrevista tesista participante del taller presencial)

Como puede advertirse, la estructura lógica al interior del capítulo fue un elemento marcado por todas las asistentes como una dimensión del escrito por trabajar.

También se **identifican RE orientadas a atender otros aspectos implicados en la elaboración de la tesis, entre los que identificamos los aspectos formales del escrito**

académico. Dado que, tal como se comentó previamente, la tesista señala un gran desconocimiento de los requisitos que debe satisfacer este tipo de texto. Por tanto, los señalamientos recibidos brindan informaciones ordenadas a que la participante ajuste y cumpla dichas características, tal como se advierte en el siguiente ejemplo:

Caso de evento letrado de RE correspondiente a la segunda versión del “Capítulo I: Marco Teórico”

En este marco, cabe preguntarse qué es el conocimiento. Polanyi consideraba el conocimiento humano partiendo del hecho de que podemos saber más de lo que podemos decir, y explicó al conocimiento tácito como: “las personas parecen estar conscientes de algunos objetos y cosas del mundo solo como entidades, como lo ilustra la identificación de un rostro o voz humana en particular. El conocimiento de este tipo consiste en comprensiones holísticas, y por lo tanto no es completamente susceptible de análisis reduccionistas” (Cowan, David & Foray, 2000, p. X).

Se retomará el análisis de las dimensiones del conocimiento en el Capítulo I.

Por su parte, la gestión del conocimiento, en el caso que nos ocupa, comprende la

Eliminado: ¿

Eliminado: ?

Eliminado:

Eliminado:

RE del taller presencial

RE del taller presencial

Dado que se trata de una traducción, se puede colocar el original en nota al pie y entre corchetes [la traducción es de la tesista O la traducción es nuestra]. Otra opción es aclararlo una sola vez; algo así: Cabe señalar que todas las traducciones son nuestras.

Eliminado: (Cowan Rowin, Paul David, 2000)

En este caso, las expertas orientan sobre cómo incluir una traducción en el texto y brindan opciones respecto a los modos de aclarar que la traducción es realizada por la misma autora/investigadora. Además, en este ejemplo puede observarse cómo las especialistas indican, con la función control de cambios, la forma correcta de realizar una cita textual y la importancia de consignar datos específicos de las fuentes consultadas. En el ejemplo presentado, al tratarse de un fragmento textual, corresponde incluir el apellido/s de los autores, el año de la obra y el número de página del fragmento citado.

Finalmente, entre las **RE que marcan aspectos lingüísticos locales** relativos a la composición de los párrafos, las oraciones y los vínculos que se establecen entre estas últimas, identificamos una predominancia de sugerencias con la función “control de cambios” en procesador Word, en las que las expertas proponen eliminar comas, palabras repetidas; brindan sinónimos para evitar las reiteraciones léxicas o proponen reformulaciones para ciertos fragmentos. Veamos un ejemplo:

Caso de evento letrado de RE correspondiente a la segunda versión de la sección “Introducción”

Esta tesis tiene por objeto hacer un aporte a la teoría sobre gestión del conocimiento, contribuyendo con un análisis reflexivo y evidencia empírica analizada desde el punto de vista de la Universidad, en tanto productora de conocimiento. Por ello, se busca decodificar dicho conocimiento para transferirlo hacia los ámbitos de aplicación, en el marco de la cooperación para el desarrollo tecnológico.

El *Objetivo General* de esta tesis es analizar la relación entre la estructura institucional de las Universidades y la gestión del conocimiento para la cooperación tecnológica con el sector productivo. El marco teórico se basa en el enfoque sistémico de la innovación, en especial en los aportes hechos desde el enfoque de los sistemas nacionales de innovación dada su capacidad para explicar el proceso complejo y multidimensional del fenómeno de la producción y aplicación de conocimiento. El análisis empírico se basa en el estudio del caso de la Unidad de Vinculación Tecnológica (UVT) de la Universidad Nacional de General Sarmiento, en tanto representa una forma de institucionalización de la vinculación tecnológica ampliamente utilizada como formato para la gestión del conocimiento para la cooperación tecnológica entre la oferta y demanda de conocimiento. La pregunta que guía la investigación es *en qué medida la UVT funciona como institución articuladora en la relación universidad – empresa, en el proceso de cooperación para el desarrollo tecnológico*

RE del taller presencial

Eliminado: ,

¿algo así? (para evitar dos gerundios en el mismo párrafo)

Eliminado: ,

Eliminado: ndo

Eliminado: ,

RE del taller presencial

Eliminado: ¿

Eliminado: E

Se puede plantear sin los signos de interrogación (pregunta indirecta)

En la imagen presentada, las expertas sugieren eliminar comas innecesarias y proveen una reformulación para modificar el empleo de un gerundio. Asimismo, marcan la reiteración de palabras (“para”) y proponen formular la pregunta como interrogación indirecta.

En conjunto, se observa que las RE provistas ilustran el momento en el que se encuentra la tesista. En efecto, el escrito compartido por Rosa en el taller se corresponde con una versión inicial o inaugural en su proceso de escritura de la tesis. A través del análisis de los eventos de RE advertimos el desconocimiento de la tesista de aspectos formales básicos implicados en la elaboración de escritos académicos y también la necesidad de trabajar fuertemente sobre la estructura lógica del texto en su conjunto y a nivel local, entre párrafos y al interior de estos últimos. Estas dimensiones son necesarias para avanzar en la escritura de la tesis y se corresponden con los testimonios brindados por las participantes consultadas (Rosa y su par), quienes expresan en sus relatos el estado preliminar del texto compartido en el taller.

5.1.2.3.2. Escenario de supervisión con la directora

Dinámica de trabajo entre las participantes

En relación con la dinámica de trabajo entre directora y tesista es importante resaltar la particularidad del proceso de Rosa, ya que tuvo que interrumpir su proceso de tesis debido a inconvenientes laborales y familiares. En función de esta situación, la directora relata cómo acompañó el proceso, puntualmente a la hora de elaborar el marco teórico del trabajo:

DR: Y a Rosa lo que le pasó es que tuvo que hacer el proceso de la primera parte dos veces porque empezó con el marco teórico, habíamos laburado mucho, habíamos trabajado mucho en los conceptos claves y demás y en esos dos años que estuvo en pausa, un año y medio, una cosas así, justo hubo un trabajo muy importante en su temática en la Argentina, de gente reconocida, entonces cuando retomó hubo que volver un poco a la instancia de lecturas, ¿no?, decir, bueno, hasta dónde habíamos llegado, ver qué nos faltaba (...) también mi experiencia había cambiado y también me fue mucho más fácil orientarla y acompañarla en ese proceso, de lo que era al principio. (...) Creo que las únicas dificultades de Rosa tienen que ver con el tiempo disponible para hacerlo, no hubo problemas de acceso a la literatura (...). Lo que sí hubo es que ella tenía que trabajar con el tema muchas ideas que valía la pena reformularlas, en esto de sacar, ¿no?, lo que es el prejuicio o la propia experiencia de lo que es la teoría. Entonces, como separar esas dos cosas al principio fue más costoso, pero una vez que le agarró la mano está y fuimos armando, digo, "eso anótalo para el capítulo de resultados", "eso guárdatelo para el capítulo metodológico", como ir separando esas cosas y creo que la limitación tenía que ver con el tiempo disponible para la tesis. (Directora de Rosa.)

En el proceso singular de esta tesista, la directora tuvo que trabajar sobre un marco teórico preliminar elaborado por su asesorada y orientó en el trabajo de actualización de los conceptos y estudios previos asociados con el tema de investigación de la tesis. En este testimonio también se marca la importancia de la dimensión temporal, aspecto necesario para el avance de la investigación, y señala que esta constituye justamente una de las limitaciones que enfrenta Rosa. Finalmente, la directora plantea intervenciones en el proceso de escritura de la tesista orientadas a reformular el escrito y a deslindar o

delimitar lo que es conocimiento propio del supervisado y lo que es plausible de volverse resultado, y que aparece señalado en las investigaciones:

DR: El primer ejercicio que yo les mando a mis tesisistas es que escriban la tesis en dos páginas (...). Sí, un resumen, pero y además también eso me sirve porque (...) vienen con muchos preconceptos, con mucho prejuicio, entonces empezar a separar lo que es el dato objetivo de lo eventualmente podría ser un resultado (...); con todos me ha dado resultado, y con Rosa también, esta cosa de escribir el resumen de la tesis en dos páginas, Y hasta les paso la receta de en el primer párrafo escribí esto, el primer párrafo se inicia con: “El objetivo de esta tesis es...”. El segundo: “El marco teórico de la tesis es...”, “El marco conceptual es...”, “La metodología...”, y así les digo párrafo por párrafo lo que lo que tiene que escribir (...) sobre eso trabajamos mucho en la primera parte, [esta actividad] me ha llevado siempre dos o tres meses de trabajo hasta que tienen una tesis, que desde luego después se va a ir cambiando y modificando y hay cosas que todavía no saben, pero sí los organiza y les marca una hoja de ruta porque entonces ya tienen el índice de la tesis. (Directora de Rosa)

En el testimonio se ilustran aspectos relativos a la dinámica de trabajo entre tesisista y directora orientados al avance de la tesis. La supervisora propone actividades de escritura puntuales ordenadas a estructurar la tesis: elaborar un resumen breve para dar lugar luego a la construcción de un índice. Ambas tareas permiten organizar y configurar el trabajo y tomar decisiones ulteriores sobre el devenir de la investigación. Si bien estas tareas de escritura pueden sufrir cambios y modificarse a lo largo del proceso, constituyen cimientos importantes para el avance del trabajo en su completud.

En relación a las acciones de la directora referidas a la elaboración del apartado teórico, se destaca no sólo el trabajo sobre el resumen y el índice de la tesis, sino también las indicaciones para la búsqueda de bibliografía, actividad central para la construcción de los capítulos teóricos de la tesis:

DR: La búsqueda mando a que la hagan, que la hagan ellos o ellas, ¿no?, y les indico tres, cuatro lugares de cómo buscar y dónde buscar y trabajamos sobre qué palabras usar para esa búsqueda. (...) Y después lo que siempre trato de hacer es identificar autores o autoras nacionales que hayan trabajado en concreto ese tema, si es que no

lo trabajé yo, ¿no? (...). Y, después, eso y mi propia *expertise*, saber si están faltando algunas citas claves, ahí mis sugerencias. Mi sugerencia siempre es: “yo trabajo con este marco teórico, éste y éste, si estos no les gustan, se pueden usar otros pero recomiendo que sea otra dirección de tesis”, ¿no?, porque dentro de mis marcos puedo manejar, o busco una codirección [Sobre la búsqueda indica] primero definir las palabras claves, segundo la típica de bola de nieve, lectura por bola de nieve, o sea, ir a mirar las referencias y ver cuáles referencias son las que más se repiten. [Sobre los buscadores recomienda] Scopus para el internacional y Google Scholar para una búsqueda más amplia así con... pasa que hay que limpiar mucho para llegar a algo con Google Scholar todavía, pero por lo general es Scopus y después sí recomendarle autores locales, autoras locales o libros que les permitan buscar en la bibliografía. [Sobre el análisis de las lecturas] Siempre sugiero dos meses de lectura, o sea, nos ponemos un plazo de dos meses para leer y después de eso se acabó, no se lee más. Hacemos una lista eventualmente si aparecen cosas nuevas o si noto que en la redacción del marco teórico aparecen falencias o cosas que valdrían la pena, sí recomiendo algo específico, pero por lo general les digo: “Bueno, dos meses para la literatura” a mis alumnos cuando doy cursos en la maestría ya de entrada recomiendo usar Mendeley, para que todo esto vaya quedando acumulado, ¿no?, pero suelo cortar la revisión bibliográfica, porque una vez que alcanza lo que para mí es el estado del arte para una tesis de maestría, les prohíbo leer porque se enfrascan en la lectura... y si de golpe a medida que van avanzando la tesis si aparece algo se los marco, se los mando o me los mandan, pero por lo general termino prohibiéndoles que lean, “no lees más, empezá a escribir”. (Directora de Rosa)

De acuerdo con el testimonio, tras el trabajo articulado sobre el resumen e índice de la tesis, se avanza sobre otras tareas: la identificación de palabras claves como criterios de búsqueda de bibliografía, la selección de los espacios o bases de datos para realizar el relevamiento de información y, posteriormente la lectura y selección de los materiales que conformarán el apartado teórico, principalmente lo que constituirá los antecedentes de la investigación o el capítulo conceptual en esta tesis. También, es importante que la directora fija un límite en la lectura para evitar que el tesista quede sumido o paralizado en una instancia de “eterno lector”.

A partir del trabajo sobre las actividades indicadas se organizan encuentros específicos para trabajar sobre avances o borradores de apartados concretos de tesis. Dichos encuentros se estipulan para ocuparse de la materialidad textual, sobre una producción escrita concreta que la supervisora monitorea y retroalimenta:

DR: Primero los mando a leer, o sea, nos ponemos de acuerdo en qué cosas leer en función de esas dos páginas [se refiere al resumen], luego con las recomendaciones adicionales y lo que digo siempre es que me manden los avances, yo comento los avances y nos reunimos, siempre trato de comentar los avances en el transcurso de una semana, diez días y nos reunimos a lo sumo una semana después para charlar sobre eso. (Directora de Rosa)

Rosa y su directora mantienen encuentros tanto presenciales como virtuales sincrónicos para trabajar sobre producciones escritas enviadas previamente y para conversar sobre aspectos específicos presentes en el trabajo escrito de esta tesista, quien señala:

E: Vos escribís y se lo mandás por mail y ella te responde por mail, esa es la dinámica de trabajo, ¿es así?

R: Sí. Ella me hace correcciones, cuando estábamos yendo a trabajar al campus después de que yo leía su mail, nos encontrábamos personalmente para charlar sobre las correcciones y ahora lo que hacemos es una videollamada. (Entrevista Rosa)

En su entrevista, Rosa señala como un aspecto positivo la posibilidad de encontrarse con su directora para resolver inquietudes con posterioridad a la recepción de las retroalimentaciones provistas por esta última, ya que esto permite el avance y la resolución de dichos señalamientos. La directora, también, resalta la importancia de una instancia de intercambio y diálogo posterior al envío de sus retroalimentaciones:

E: Esos encuentros, ¿los proponés vos a priori en esta agenda de trabajo?, ¿están pautados?, ¿o también a partir de inquietudes de ellos?

DR: Yo siempre me reúno contra avances, no me reúno a charlar, o sea, me reúno después de que me mandan avances. Me envían avances que tienen dos instancias

los avances, una primera instancia del índice que puede ser un boceto muy preliminar del capítulo, cuando terminamos estas dos hojitas ya tenemos el índice, ¿no?, entonces van trabajando por capítulos (...) salvo que estén trabados o trabadas con algún tema pero no me ha pasado, siempre es contra avances y en dos instancias, una primera instancia del índice donde pueden hacer un punteo y hacemos un punteo y discutimos ese punteo y después ya con el capítulo completo, que es una primera versión, que llegamos hasta cinco o seis versiones de cada capítulo; pero, no me reúno si no hay avances porque es muy desgastante hablar en el aire, entonces prefiero ir comentando sobre lo que escriben. (Entrevista Directora Rosa)

En este testimonio de la supervisora, se pone de relieve la importancia de trabajar en los encuentros presenciales o sincrónicos a partir de un escrito concreto del tesista. Solo de esta manera, para la directora, resulta posible intervenir directamente en el proceso de escritura. En este marco, interpretamos el valor fundamental de la retroalimentación escrita, que es objeto de análisis de la presente investigación. Así, las versiones elaboradas y compartidas por Rosa de sus apartados teóricos presentan señalamientos de su supervisora con la función “comentarios” en el procesador de textos Word. Al respecto, la directora caracteriza los eventos de retroalimentación a partir del empleo de esta herramienta y la opción por este procesador por sobre la versión en línea:

DR: Me acostumbré al Word, a esto de ir escribiendo y respondiendo sobre comentarios, podemos, entonces, podemos ir trabajando en el texto y dialogando en paralelo; yo sé que el Docs lo hace, pero me costaba seguir, me costaba seguir las versiones, porque entonces (...) con el Word yo me iba guardando versiones previas, entonces podía volver, en el Docs eso no se puede (...). Prefiero ir guardando las versiones previas por si tengo que volver, lo que sea, incluso para ver los avances, con el Docs no me resultó cómodo, sí con el Word tradicional. [Sobre las versiones] Siempre nos enviamos las versiones por correo, sí. (Directora de Rosa)

La directora señala que el trabajo en procesador Word le permite guardar los avances de la tesis y realizar un seguimiento entre dichas versiones, acción que aplica para el caso de Rosa. Este ejercicio le habilita ir para atrás, a señalamientos previos, lo

que posibilita establecer un contraste, a modo de un monitoreo, de los cambios de una producción a la siguiente. Además, destaca que así se puede establecer un diálogo entre el trabajo de la tesista y los diferentes aspectos por reparar, completar o atender para una siguiente versión. En esta línea, la tesista señala cómo organiza el trabajo sobre las RE realizadas por su supervisora a los capítulos teóricos de su tesis:

E: ¿Y cómo trabajás con esos comentarios, con esas observaciones que te hace tu directora sobre esos avances de los capítulos teóricos? (...)

R: Abro otro, ese mismo archivo lo copio, le pongo otra fecha y a medida que voy haciendo los arreglos voy borrando algunos de los comentarios (...). O, también, si hay algo que no lo puedo arreglar porque no entiendo o porque no sé cómo hacerlo, le agrego yo un comentario y se lo mando, se lo mando al archivo (...). Siempre me guardo la versión original del corregido, digamos, no, no modifico ese mismo.

E: (...) después, cuando se lo mandás a ella con dudas, ¿ella te responde también por escrito, o se encuentran virtualmente? (...)

R: Las dos cosas, primero me responde por escrito y después de que yo puedo leer todos los comentarios, arreglamos una videollamada. (Entrevista Rosa)

El trabajo de la tesista se organiza y desarrolla a partir de los señalamientos realizados por su supervisora. Esta última recibe una versión del capítulo teórico y realiza RE que son abordadas en una sesión de trabajo junto con su supervisada. A continuación, analizamos el contenido de estas RE y su influencia en el proceso de elaboración del aludido apartado en este caso particular.

Características de los comentarios y eventos letrados de RE

En este apartado se describe la dimensión de los comentarios recibidos en los eventos letrados de RE, situaciones en las que la directora efectúa comentarios escritos sobre las versiones de los capítulos teóricos. En las versiones analizadas, identificamos una predominancia importante de eventos de RE con función directiva (Kumar y Stracke, 2007) en forma de instrucciones, preguntas y sugerencias orientadas a que la tesista realice cambios en su capítulo. Esta predominancia expresa el lugar de la experta como supervisora del proceso formativo de la tesista, en tanto indica con detalle cada uno de los aspectos por modificar o revisar de cada una de las versiones elaboradas por la tesista. En función de esta tendencia, llevamos a cabo un análisis profundo del contenido de esos

señalamientos con el propósito de identificar recurrencias y singularidades. Esto condujo a la identificación de los siguiente cuatro grupos de RE:

- RE que refieren a aspectos disciplinares;
- RE orientadas a trabajar la organización general del texto;
- RE enfocadas en otras especificidades de la tesis de posgrado como tipo de texto académico, entre los que reconocemos aspectos asociados con la construcción de la voz autoral del tesista en el propio texto; y, por último
- RE que remiten al análisis de aspectos lingüísticos locales (relativos a la composición del párrafo, la oración, la frase).

Advertimos que en el análisis realizado son significativas las RE vinculadas con la dimensión disciplinar, la organización general del escrito y los aspectos asociados con la construcción de la voz autoral. Estos tres tipos de retroalimentaciones son las que aparecen con mayor recurrencia en las versiones analizadas y, por tanto, se presentan como las más representativas del conjunto de señalamientos brindados por la supervisora.

Ahora bien, y más allá de las distinciones entre el contenido de las RE y la mayor presencia de unas por sobre otras, es importante señalar que algunas de estas RE articulan varias funciones; no obstante, este agrupamiento inicial resulta potente en términos analíticos para comprender las tendencias más significativas de las devoluciones de la directora. A continuación, presentamos cada categoría.

En el primer grupo, identificamos las **RE que apuntan a la dimensión disciplinar**; constituyen señalamientos expertos que hacen al rigor conceptual del campo disciplinar en el que se forma la tesista y que ponen de manifiesto la especificidad de la investigación:

Caso de evento letrado de RE correspondiente a la primera versión del “Capítulo I: Marco Teórico”

En este marco, entender *¿En qué medida la UVT funciona como institución articuladora en la relación universidad – empresa, en el proceso de vinculación y transferencia tecnológica?* implica entender que el elemento objeto de la vinculación tecnológica es el conocimiento, considerándolo como una acción colectiva e integrada, y haciendo énfasis en la idea de que el conocimiento es un proceso, y para poder transferirlo con éxito entre actores, y que sea conocimiento útil (*knowwhat/how/why/who*) es necesario contar con los elementos para decodificarlo y complementarlo con conocimientos preexistentes.

Directora Rosa

Insisto que esto me suena redundante. ¿Por qué no usás vinculación tecnológica?

Directora Rosa

El conocimiento no es un proceso.

En el ejemplo, la directora destaca definiciones de conceptos que deben ser revisados. En otros casos, indica la importancia de actualizar los aportes conceptuales

referenciados. Ambos aspectos dan cuenta de la importancia de la supervisión experta en la materia:

Caso de evento letrado de RE correspondiente a la tercera versión del “Capítulo I: Marco Teórico”

El informe sobre el estado de la ciencia en América Latina (RICYT, 2008) señala que el principal impedimento para el desarrollo científico y tecnológico de los países de América Latina radica en lograr en mayor medida la movilización del sector privado. Analizando desde el sector científico, el problema es el deficiente vínculo con las empresas, en parte como consecuencia de las orientaciones propias de las instituciones y las comunidades científicas, pero esencialmente muestra la debilidad de la demanda de conocimiento por parte de las empresas (Albornoz, 2010)

 Directora Rosa
Lamento profundamente tener que decirte que esto ya es muy viejo...

Cabe recordar que el desarrollo de los conceptos está asociado directamente con una actividad central de la escritura académica en general y puntualmente en las tareas de construcción y comunicación de la investigación que se vincula con la inclusión de las voces autorizadas del campo disciplinar en el propio texto.

Junto con los comentarios que apuntan a atender aspectos disciplinares, reconocemos señalamientos de la directora **orientados a trabajar la organización general del texto**, específicamente la distinción entre el capítulo teórico y el conceptual que, como hemos anticipado, se corresponden con la distinción marco teórico/antecedentes. Veamos un ejemplo a continuación:

Caso de evento letrado de RE correspondiente a la tercera versión del “Capítulo I: Marco Teórico”

1.1. Tipología de conocimientos y decodificación

Entonces, en base al concepto de tecnología considerado, y según la tipología enunciada por Lundvall (Jensen, Johnson, Lorenz, & Lundvall, 2007), los tipos de conocimientos relevantes para la tesis, son:

Know how: saber cómo, es el saber de carácter tecnológico, a veces tácito, es la pericia, destreza, habilidad o conocimientos que se adquieren gracias a la experiencia y a la práctica prolongada. Saber resolver problemas con soluciones prácticas. Partes del conocimiento técnico pueden ser articuladas y partes de él pueden ser codificables, pero siempre habrá diferencias.

Know who: se trata del conocimiento que los individuos y las instituciones acumulan acerca

 Directora Rosa
Esto es más de marco conceptual que teórico.

Como en este ejemplo, que se toma de la tercera versión del capítulo teórico, se identifican varios señalamientos de la supervisora orientados a marcar que determinados segmentos textuales deben ser desarrollados en el capítulo conceptual, es decir, aquel en

el que se presentan los antecedentes locales y nacionales sobre el tema de la investigación (ver apartado 5.1.2.2). En el siguiente fragmento, que corresponde a una versión posterior, vemos que la directora continúa con RE orientadas a trabajar sobre dicha delimitación:

Caso de evento letrado de RE correspondiente a la cuarta versión del “Capítulo I: Marco Teórico”

En Argentina, se sancionan en 1990 la Ley Nº 23.877 Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica, y en 1995 la Ley Nº 24.521 de Educación Superior. Ambas proporcionan condiciones para la titularidad y la transferencia de la propiedad intelectual institucional que resulta del trabajo de investigación. La Ley Nº 23.877, permite que las instituciones nacionales de investigación establezcan o externalicen las OTT, pero deja la cuestión de la distribución interna del ingreso a la política institucional. Permite que los investigadores reciban ingresos adicionales a sus salarios del gobierno por las actividades de comercialización de tecnología, y también posibilita la financiación gubernamental de las OTT para la colaboración con empresas.

Directora Rosa

Vas y venís entre la teoría y la práctica y entre la Argentina y el mundo. Acordate que el marco teórico es genérico y aplicable en el nivel de países desarrollados y en desarrollo.

Como señalamos en el apartado 5.1.2.2, Rosa tuvo dificultades para distinguir estos capítulos y comprender los aspectos que debía incluir y desarrollar en cada uno. En los ejemplos precedentes se pone de manifiesto cómo la directora, en diferentes momentos del proceso, provee retroalimentaciones orientadas a organizar el contenido de dichos capítulos y a reforzar su especificidad (como se observa en el último ejemplo), hecho que se corresponde con lo señalado por esta última en la instancia de entrevista (ver apartado 5.1.2.2).

También dentro de las RE relativas a la estructura general, advertimos señalamientos orientados a reubicar informaciones incluidas en los apartados teóricos en otros capítulos, como el de discusión, tal como se observa en el siguiente ejemplo:

Caso de evento letrado de RE correspondiente a la cuarta versión del “Capítulo I: Marco Teórico”

experiencias, valores, información contextual y apreciaciones expertas que proporcionan un marco para su evaluación e incorporación de nuevas experiencias e información (Nagles G., 2007)

La gestión del conocimiento permite la creación de herramientas tecnológicas para llevar los flujos de conocimiento entre los actores involucrados. Existe una relación entre la tecnología y la gestión del conocimiento, en el sentido que el desarrollo del conocimiento benefició al desarrollo de la tecnología. Es posible almacenar y estructurar el conocimiento, para facilitar su transferencia, de manera que sea compartido. Y también, será necesario mantenerlo, con el fin de que no se vuelva obsoleto o desactualizado. La tecnología posibilita y simplifica el proceso de creación y actualización de conocimiento.

Directora Rosa

Esto es más para la discusión del capítulo 1 que para la intro.

Asimismo, reconocemos RE que apuntan a organizar la información en el texto, de forma tal de orientar a los destinatarios potenciales:

Caso de evento letrado de RE correspondiente a la tercera versión del “Capítulo I: Marco Teórico”

CAPÍTULO I MARCO TEÓRICO

En este primer capítulo se presenta y discute el marco teórico, para analizar la relación entre la estructura institucional de las universidades y la gestión del conocimiento para la cooperación tecnológica con el sector productivo. El marco teórico se basa en el enfoque sistémico de la innovación, en especial en los aportes hechos desde el enfoque de los sistemas nacionales de innovación dada su capacidad para explicar el proceso complejo y multidimensional del fenómeno de la producción y aplicación de conocimiento.

 Directora Rosa
Todos los capítulos deben iniciar con una pequeña introducción que sitúe al lector en lo que viene y en por qué eso se dice allí.

Lo que pones está perfecto, hay que darle forma de intro y agregar el subtítulo.

En la RE de la experta se plantea la necesidad de anticipar al lector los temas que se presentarán y el objetivo de ese desarrollo en una breve introducción al capítulo. Además de la anticipación, es central la organización y la secuencia o jerarquía de tópicos por desplegar en el capítulo. Registramos igualmente RE orientadas a estas dimensiones. Veamos dos ejemplos:

Caso de evento letrado de RE correspondiente a la primera versión del “Capítulo I: Marco Teórico”

La vinculación es una actividad que involucra la participación del gobierno, empresa y universidad, con el propósito de desarrollar la innovación y el desarrollo científico. El término vinculación incluye los vocablos difusión y extensión, que enfatizan la relación existente entre la Universidad con industrias del sector productivo del país, lo que ha generado algunos cambios desde el ámbito social y político.

Las tendencias en los últimos años, como la creación de nuevas formas de conocimiento, de nuevas formas de cooperación y de alianzas, la creación de nuevas formas de capital y la creación de empresas, fueron aspectos que allanaron el desarrollo de la vinculación Universidad-empresa. Estos aspectos consideran la importancia en el desarrollo de las actividades de la Universidad y de la empresa, sin olvidar las actividades que se desarrollan en relación a las políticas públicas de un gobierno.

A partir de la vinculación Universidad-empresa, comenzó a hablarse de la Universidad emprendedora, que abarca la comercialización, la conversión del conocimiento en productos, patentes, licencias o start-ups. Este es un concepto que describe la variedad de formas a través de las que investigadores y estudiantes comercializan el conocimiento que producen.

 Directora Rosa
Todas las definiciones clave deben ir juntas.

 Directora Rosa
Esta es otra forma de vinculación. Sería ideal presentar todas las formas de vinculación juntas.

Caso de evento letrado de RE correspondiente a la primera versión del “Capítulo I: Marco Teórico”

agentes universitarios y empresariales innovadores y conformar en ambas organizaciones, una estructura de gestión orientada a desarrollar en los actores que participan en la articulación, habilidades y capacidades para conocer los elementos y variables fundamentales que permitirán la transformación de la información en conocimiento y que a su vez faciliten su posterior transferencia hacia el resto de la sociedad y del colectivo. Podría afirmarse que la gestión del conocimiento dentro de la relación Universidad – empresa, tiene como objetivo fundamental darle aplicabilidad e incorporar valor agregado al conocimiento generado tanto en la academia como en la empresa, para así convertirlo en capital intelectual, el cual es un recurso intangible que le permitirá a la relación adaptarse eficientemente a las transformaciones del entorno (esta idea tiene mucho que ver con el concepto de cooperación. AMPLIAR)

 Directora Rosa
Otra definición de gestión del conocimiento... y hasta ahora venías hablando de vinculación...

En las RE presentadas se señala la importancia de jerarquizar diferentes definiciones o sentidos sobre un mismo concepto y presentarlos agrupados para que el lector pueda advertir las diferencias entre esas nociones con mayor claridad. En esta línea, la experta plantea otro recurso con el mismo propósito:

Caso de evento letrado de RE correspondiente a la primera versión del “Capítulo I: Marco Teórico”

4. La transferencia de conocimiento en la relación Universidad - empresa

La dificultad relativa de capturar y transferir conocimiento depende del tipo de conocimiento en cuestión. El conocimiento que es más o menos explícito puede ser plasmado en procedimientos o representado en documentos y bases de datos, y es posible transferirlo con precisión razonable. En general, la transferencia de conocimiento tácito requiere un amplio contacto personal. La relación de transferencia puede ser una asociación, un asesoramiento o un aprendizaje, pero siempre es esencial alguna relación de tipo laboral. No todo el aprendizaje transmitido será complejo e intuitivo, pero es el conocimiento tácito el que no podemos transferir fácilmente de ninguna otra manera.

Parte de la tarea de transferencia, comprende asistir a las empresas en la superación de problemas y obstáculos en su desarrollo, ayudarlas para que puedan expresar adecuadamente sus necesidades.

5. Las oficinas de vinculación/transferencia como solución institucional

La creación en los noventa de las oficinas de transferencia de resultados de investigación,

Directora Rosa

Vuelvo a la idea de una clasificación de las formas/productos de la vinculación

- Según el resultado (qué es éxito y qué no)
- Según el grado de formalidad;
- Según el tipo de conocimiento transferido,
- Según la intensidad del flujo de conocimientos
- Etc.?

¿Una tabla de doble entrada?

En este caso, la supervisora propone elaborar un cuadro para organizar la información para el lector. La inclusión del cuadro y su posterior explicación es un trabajo que la tesista realizó en las versiones ulteriores. Finalmente, identificamos también varios señalamientos de la asesora en los que indica revisar aspectos lógicos incompletos o inadecuados.

Caso de evento letrado de RE correspondiente a la versión 1 del capítulo marco teórico

Para transferir tecnología, es preciso además, que las Universidades dispongan de capacidad para producir, difundir y aplicar conocimientos, o sea, una estrategia de gestión del conocimiento. Ofrecer oportunidades para poner los conocimientos al servicio de la solución de las necesidades del sector empresario, creando un nuevo actor colectivo, enfocado a la innovación, capaz de favorecer la creación de competencias para la asimilación y creación de tecnologías.

1. La relación Universidad-empresa

Para que la tarea de vinculación pueda ser llevada a cabo, la Universidad, como principal integrante ser sector científico tecnológico, debe ampliar su rol y participación dentro de la sociedad, asumir un papel protagónico que contribuya al fortalecimiento del desarrollo local y regional, extendiendo el campo de acción, desde una concepción abarcadora que genere nuevos espacios para el desarrollo productivo, y también para el intercambio de conocimiento y tecnología, promoviendo la vocación de participar y relacionarse con el contexto (Versino Mariana, Guido Luciana, 2012)

Directora Rosa

Toda esta sección es más de explicación de causas que de planteo de la literatura.

Directora Rosa

Esto suena lindo pero cuidado de nuevo con las relaciones entre causa y diagnóstico.

Como se observa en el ejemplo, Rosa tiende a explicar algunos fenómenos a partir de causas que no se fundamentan en datos provenientes de bibliografía, lo cual se aparta de la operación de explicación esperada en este capítulo.

Caso de evento letrado de RE correspondiente a la primera versión del “Capítulo I: Marco Teórico”

La vinculación es una función que permite a las universidades acomodar sus objetivos y perspectiva, reconociéndose como un actor colaborativo de la sociedad. Ayuda a las universidades a identificarse como instituciones interesadas en participar en la solución de las problemáticas de la sociedad y del sector industrial. Esta nueva función es más compleja y está ligada a estructuras institucionales que, al mismo tiempo, tienen otra visión, muchas veces opuesta, de las actividades de docencia y de investigación. Las razones podrían sustentarse en el hecho de que el sistema de evaluación académico omite incentivos para que los recursos humanos se interesen por la vinculación tecnológica. En términos generales, se ignoran las necesidades de conocimiento del entorno empresarial, o resultan insuficientemente atractivas para el investigador docente, por la falta de complejidad que involucran los trabajos a realizar, y porque consideran a las actividades de vinculación de baja calidad en cuanto al prestigio que otorgan *(parte de este párrafo lo saco del capítulo I, y lo paso al capítulo II, donde trato el tema a nivel nacional)*

Esta función que se orienta a conectar conocimiento y necesidades sociales, y para que las Universidades puedan cumplirla y contribuir a motorizar el desarrollo del país, se debería comenzar por realizar una reforma institucional profunda a fin de crear nuevas estructuras de organización y gestión del conocimiento.

Directora Rosa

Concuerdo, pero además, cuidado con los análisis sin justificación. Vuelvo a la diferencia entre el dato, el diagnóstico, y las causas (los primeros no son debatibles, las segundas sí).

Se observa en los ejemplos presentados el señalamiento de la experta acerca de la necesidad de distinguir entre los datos provenientes de la bibliografía y los planteos - aparentemente propios- de la tesista acerca de las situaciones expuestas.

Esta cuestión nos lleva a presentar el siguiente grupo de RE identificadas, que tienen como propósito marcar una de las especificidades de la tesis de posgrado que refiere al **trabajo sobre la construcción de la voz del autor** en el texto elaborado. Veamos un ejemplo con el propósito de adentrarnos en este tipo de señalamientos:

Caso evento letrado de RE correspondiente a la primera versión del “Capítulo I: Marco Teórico”

2. El rol de la universidad

Las universidades deben tener participación activa en el sistema de innovación, sin dejar sus funciones fundamentales, que son la docencia y la investigación. Hoy en día, se pretende que las universidades cuenten con una visión innovadora, gestionar la innovación y convertirse en entidades emprendedoras para seguir contribuyendo y aportando conocimientos en beneficio de la sociedad, y por ello, la vinculación es considerada una nueva función complementaria, una tercer función o misión, sustantiva de las universidades. La concepción de las universidades fue evolucionando hasta ser vistas, actualmente, como actores dinámicos que inciden en el desarrollo económico de los países, a través de este nuevo rol que demanda además de la investigación y la docencia, una misión enfocada en el establecimiento de vínculos efectivos con el sector empresarial, para transferir a la generación de conocimiento y tecnología útiles para la sociedad.

Directora Rosa

¿En serio? ¿Quién lo dice? ¿Por qué?

En este párrafo deberías mencionar cómo fue cambiando el rol de la universidad: elite, modelo lineal, modelo interactivo. Porque justamente, la universidad no está exenta de las ideas de cada época.

En el ejemplo presentado, la directora de Rosa no sólo marca la necesidad completar la explicación de conceptos en su texto, sino también de explicitar en qué referentes teóricos se apoya para desarrollar dichas categorías. Ahora bien, y como señaló la supervisora de Rosa en su entrevista, no se trata de transcribir linealmente desarrollos de las fuentes consultadas, sino de realizar otros procedimientos que supongan la reformulación y reapropiación de esos aportes para construir una argumentación. En el siguiente caso, encontramos otro señalamiento que ilustra lo anteriormente señalado:

Caso de evento letrado de RE correspondiente a la primera versión del “Capítulo I: Marco Teórico”

En esta tesis, se utiliza el *concepto de tecnología* propuesto por Lugones et al (Lugones et al., 2015), que la define como el conjunto de conocimientos y prácticos, las habilidades y los artefactos que pueden ser utilizados para desarrollar productos y servicios, así como su producción y sistemas de entrega. También entiende a la tecnología en cuanto a cómo se plasma en las personas, materiales cognitivos y físicos, procesos, instalaciones, máquinas y herramientas.

En este caso, la directora advierte sobre una práctica común en estudiantes y escritores noveles: la transcripción literal. Como señaló en su entrevista, los tesisistas “se la pasan resumiendo autores” y esa acción constituye una práctica habitual de los tesisistas que no se corresponde con lo que se espera para una tesis de maestría. En efecto, y como hemos señalado en el marco teórico la escritura académica en general, y las prácticas de escritura asociadas con la construcción de conocimiento disciplinar en particular, exigen un ejercicio de “integración crítica” de los materiales teóricos, lo que supone instancias de reelaboración y reformulación de los aportes conceptuales. Las RE identificadas en este grupo procuran marcar el sentido de la inclusión de estas voces en el texto (el para qué) y las modalidades implicadas en ese proceso (el cómo) que es necesario desarrollar para incluir dichos referentes de autoridad en el escrito, tal como se ilustra en los ejemplos presentados. Al respecto, la directora de Rosa destaca la importancia y el valor de las devoluciones que apuntan a poner de relieve las citas y el sentido de su inclusión en el texto:

DR: Los comentarios son lo que lo que pide el marco teórico y el conceptual... o sea, lo que exige armar eso, porque en el marco ahí empieza el trabajo más intenso, más pesado porque se marcan muchas cosas... por ejemplo, se marca puntualmente cómo se cita y lo que es la disertación, que también es otro tema... una de las cosas es pasar de la caracterización o la descripción a la argumentación y la disertación.

Me parece que ahí es donde también trabajo mucho, mucho, en esas dos patas... pero, bueno, también el ritmo lo marcan los tesistas. (Directora Rosa.)

La supervisora señala la importancia del trabajo sobre las citas y el propósito de inclusión de esas voces en el texto. Como se desprende de lo desarrollado, la elaboración de un texto académico está lejos de ser una compilación en la que se “copian y pegan” literalmente los aportes teóricos consultados y tampoco supone un ejercicio de “borrar las voces”. Por el contrario, se trata de elaborar un texto nuevo, con una estructura y coherencia internas, en la que se recurra de forma explícita a los planteos conceptuales desarrollados por autores de referencia en los campos disciplinares y, también, a los aportes de las investigaciones previas sobre el tópico de la investigación, para plantear una posición propia, fundamentada y argumentada del autor del texto, en este caso, el tesista respecto al tema de estudio.

Asimismo, resulta fundamental explicitar una toma de posición del autor del texto respecto a la lectura o apropiación que hace del concepto. Veamos seguidamente un ejemplo:

Caso de evento letrado de RE correspondiente a la primera versión del “Capítulo I: Marco Teórico”

La concepción de las universidades fue evolucionando hasta ser vistas, actualmente, como actores dinámicos que inciden en el desarrollo económico de los países, a través de este nuevo rol que demanda además de la investigación y la docencia, una misión enfocada en el establecimiento de vínculos efectivos con el sector empresario, para transferir a la generación de conocimiento y tecnología útiles para la sociedad.

Entonces, se observa la necesidad de considerar e incorporar esta tercer función en las universidades, la vinculación, pero no se puede resolver adoptando modelos o implementando “mejores prácticas” similares a las experiencias en instituciones de otros países, debido a que la relación entre las universidades y el sector productivo es diferente en cada país y continente.

Directora Rosa

¿Quién observa?

El marco teórico no es sobre lo que vos decís sino sobre lo que dice la literatura.

Este último tipo de RE se articula con la función del capítulo teórico, aspecto desarrollado previamente. En vinculación con el trabajo de construcción y explicitación de la voz del tesista en el texto, la supervisora señala:

E: ¿Y qué cuestiones te resultan a vos más importantes de enfatizar o marcarle al tesista, (...) cuando, por ejemplo, le estás marcando cosas del apartado teórico? (...)

DR: Que no resuman autores, se la pasan resumiendo autores. Esa típica práctica de trabajo de final de maestría está bien para un trabajo de maestría, pero no corresponde para una tesis. Resumen, resumen lo que dice A, B, C, D, es esto que

yo te decía de la disertación, ¿no?, de que tienen que argumentar y sistematizar la literatura. Lo que me cuesta mucho es trabajar la sistematización de la literatura. Esto lo trabajamos bastante con Rosa (...) justamente el trabajo con el marco teórico es ese, es pasar de esos resúmenes que van haciendo, que al principio les digo: “empiecen a escribir lo que les salga, como puedan, si tienen que ir resumiendo, resuman”. Entonces, sobre eso después empezamos a trabajar en la sistematización y de la sistematización pasamos a la disertación [por disertación se entiende] leer la voz de la persona que está escribiendo, eso mismo les digo. (Directora Rosa)

Como hemos señalado, no se trata de incluir voces y aportes teóricos y exponer los planteos de los materiales consultados, sino de tomar estos aportes para elaborar un planteo auténtico, original, un posicionamiento del propio autor del texto respecto al tema. Aquí se presenta otro obstáculo para la tesista del caso, que es señalado por su directora, que se vincula con establecer una delimitación entre los saberes propios de la asesorada sobre el objeto de estudio y lo que se señala en la bibliografía de referencia sobre el tema. La supervisora señala esta dificultad en su testimonio:

DR: Cuando trabajan con temas en lo que trabajan, cuando no son ajenos al objeto de estudio, cuesta mucho eliminar los preconceptos y explicar y encontrar la diferencia entre el dato objetivo y la percepción que tienen del objeto de estudio. Entonces, terminan sesgando su redacción a lo que creen que es. Esto sucedió con Rosa. Porque ella tiene conocimientos sobre la vinculación tecnológica de su universidad y, entonces, por momentos, medio que en el escrito se colaban sus miradas sobre ciertos conceptos. Entonces, hubo que hacer un trabajo de desarticular y eso lleva tiempo y lo señalo en las versiones (...). Pero no sé si es un problema, me parece que tiene que ver más con la práctica de cómo se investiga. De alguna manera, todos y todas estamos involucrados con el objeto de estudio. Es práctica (...). A veces sí, puede abrumar cuando de golpe sale un libro por ejemplo relacionado con lo que están escribiendo y parece que toda esa investigación ya está hecha, ¿no?, y eso abruma también cuando pierden interés o no les parece novedoso el objeto de estudio. Pero con Rosa el principal desafío era ver cómo organizamos estos conceptos que parecen lo mismo y no lo son. (Directora Rosa)

La supervisora señala el trabajo implicado en la delimitación de las percepciones de la tesista sobre el tema y los conocimientos que posee en esta materia, ya que el caso de estudio de Rosa es la UVT de la universidad en la que ella se desempeña como administrativa. Entonces, muchas de las lecturas y percepciones de Rosa respecto a lo que “debería ser” o “hacerse” se articulaban más con su experiencia y conocimientos, a partir de su práctica laboral, que con los aportes leídos, ya sea antecedentes o desarrollos conceptuales. Allí, la supervisora marca la importancia de establecer una distancia con el tópico del estudio, a fin de construir un objeto de investigación, lo que supone advertir también, simultáneamente, la implicación del investigador con su objeto de estudio e inquietudes investigativas sobre el tema. Todas estas explicitaciones que Rosa debe trabajar en su escrito resultan importantes, desde nuestra perspectiva, para la construcción de su voz autoral como investigadora en proceso formativo.

Por último, en el análisis reconocimos también señalamientos de la directora **orientados a trabajar sobre procedimientos lingüísticos locales** (relativos a la composición del párrafo, la oración, la frase), es decir, comentarios sobre la cohesión y otras cuestiones gramaticales. Uno de los aspectos señalados refiere a la construcción de oraciones extensas:

Caso de evento letrado de RE correspondiente a la tercera versión del “Capítulo I: Marco Teórico”

2. Estudios de la innovación y el rol del conocimiento

Como se mencionara, el marco teórico sobre el que se apoya esta tesis surge del enfoque sistémico de la innovación, que tiene como principal corolario que “nadie innova de manera aislada” (Lundvall, 1992). Asociado a este corolario, se define a la innovación como la aplicación exitosa de conocimiento (Lundvall 1992). La noción de Sistema Nacional de Innovación resalta la importancia de las universidades en el desarrollo económico, basada en la complejidad del sistema, que deja atrás la explicación lineal de los procesos de innovación y subraya la interdependencia de los distintos actores que intervienen. Esta concepción de la innovación impulsa a que las herramientas de gestión pública en materia de ciencia y tecnología se orienten hacia la promoción de redes de intercambio entre el ámbito productivo y el sector académico.

En este marco, entender en qué medida la UVT funciona como institución articuladora en la relación universidad – empresa, en el proceso de cooperación tecnológica implica comprender que el elemento objeto de la cooperación tecnológica es el conocimiento, considerándolo como una acción colectiva e integrada, y haciendo énfasis en que el conocimiento es un conjunto de representaciones, de datos interrelacionados, y que para poder transferirlo con éxito entre actores, que adquiera mayor valor cualitativo, y sea conocimiento útil (*knowwhat/how/why/who*) es necesario contar con los elementos para decodificarlo y complementarlo con conocimientos preexistentes.

Directora Rosa
Perdón que insista pero esta es la típica oración entreverada. Quién hace qué? Para qué? Por qué? Cada pregunta merece una oración distinta. Es importante escribir corto para no marear (y no marear al lector).

Directora Rosa
Esto son por lo menos 4 oraciones.

Como se observa en el ejemplo, en una oración muy extensa, la tesista plantea varias ideas “condensadas”, por lo que la supervisora indica que deberían ser desarrolladas por

separado y con mayor especificidad en cada caso (se observan interrogantes de la experta en ese sentido). Al igual que en el caso anterior, resolver esta RE supone ampliar, completar y reformular el texto, lo que implica retomar las lecturas realizadas y su análisis. Además, la experta señala que la extensión de la oración no sólo genera una confusión para el propio escritor, ya que no es claro qué quiere señalar, sino que desorienta a los lectores. Al respecto, la tesista en su entrevista reconoce este tipo de retroalimentación que apunta a aspectos locales asociados con el desarrollo de las ideas:

E: ¿Qué tipo de devoluciones son?, ¿a qué aspectos de tu escrito apuntan?

R: Bueno, esto te comentaba recién, sobre todo el ordenar los párrafos, acortar oraciones, poner citas, capaz que yo pongo alguna una afirmación y ella me pone: ¿y esto quién lo dijo? Bueno, buscar la cita. Cosas también como “este párrafo no se relaciona con lo que venís escribiendo, cambiá lo de lugar o fijáte si lo podés poner en otro lado, o si va en otro capítulo”. (Entrevista Rosa)

Finalmente, identificamos como un elemento significativo del conjunto de RE analizadas la ausencia de RE encadenadas, es decir, comentarios asociados entre sí temáticamente como respuesta al anterior o como un agregado de una nueva dimensión en el intercambio (una pregunta, una aclaración, una explicación, un señalamiento u otro). Esto se vincula directamente con la dinámica de trabajo entre las participantes porque, en este caso, la RE constituye un apoyo o registro de la supervisora para orientar el proceso de la tesista, que es ampliado y profundizado en la sesión de trabajo. Desarrollaremos este aspecto en el apartado 5.2.

5.1.2.4. Los cambios en los textos a partir de los eventos de RE

El análisis de los dos escenarios formativos que integran este caso permitió identificar diversos tipos de retroalimentación, centrados en distintas dimensiones de la escritura de la tesis en general y de los capítulos teóricos en particular. Al respecto, algunos tipos de retroalimentación, tal como el caso de los aspectos lingüísticos locales y la organización del texto, fueron observados en ambos escenarios formativos. No obstante, en cada uno de ellos predominaron señalamientos distintos. Por ejemplo, en el escenario de supervisión, son preponderantes los comentarios orientados al tratamiento de planteos disciplinares, al trabajo sobre la organización lógica del texto y a la construcción de la voz autoral de la tesista. Por su parte, en el caso del taller presencial,

son mayoritarios los comentarios que buscan que la tesista edite cuestiones lingüísticas locales y revise los aspectos formales del escrito académico.

En función de esta diferenciación, y a partir de considerar la relevancia de la retroalimentación brindada en ambos escenarios y su impacto en el proceso de escritura de Rosa, presentamos a continuación el análisis de los cambios textuales. Dicho análisis toma en cuenta los dos escenarios en conjunto. Para reconstruir las modificaciones en el proceso de escritura de Rosa, utilizamos como referencia los grupos de retroalimentación identificados en cada escenario y cotejamos la ocurrencia de cambios en las versiones sucesivas a partir de las RE recibidas. Ese contraste nos permitió conformar el agrupamiento que presentamos a continuación:

- cambios que refieren a aspectos disciplinares;
- cambios vinculados con la organización de la información al interior del capítulo teórico y su estructura lógica;
- cambios relacionados con el tratamiento de especificidades de la tesis como tipo de texto académico, entre los que identificamos los aspectos formales implicados en su elaboración y la construcción de la voz autoral del tesista y, por último
- cambios asociados con aspectos lingüísticos locales.

Al interior de cada grupo presentamos ejemplos que muestran las secuencias de cambios originadas a partir de las RE recibidas en los diferentes escenarios aludidos. Por “secuencias de cambios” referimos a las modificaciones realizadas sobre el texto a partir de una o varias RE recibidas, las que promueven la revisión y la transformación del texto por parte de la tesista. Dichas modificaciones pueden reconocerse en la versión siguiente del escrito o en otras posteriores a ella. A continuación, procedemos a desarrollar cada uno de estos grupos. Para ello, tomaremos ejemplos representativos de las RE dominantes que se presentaron en cada escenario. Para mayor claridad, destacaremos cada grupo de cambios con su denominación en **negrita y subrayado**, e incluyendo un espacio en blanco para delimitar cada grupo.

Primeramente, reconocemos un **primer grupo de cambios orientados a resolver y atender RE de contenido disciplinar**, es decir, asociados con la especificidad conceptual esperada en la elaboración de una tesis. Para ello, entre otros requisitos, en la

comunicación de la investigación es importante justificar y sustentar los planteos y aseveraciones con investigaciones o desarrollos precedentes. En este sentido, identificamos secuencias de cambios en las que la tesista atiende a los señalamientos que la experta le marca al respecto. Veamos algunos ejemplos en este sentido que provienen del escenario de supervisión. Para que el ejemplo sea más comprensible, contextualizaremos cada una de las capturas presentadas a fin de explicitar el momento en el que fue brindada la RE y su contenido; posteriormente, los cambios efectuados en una versión siguiente.

Así, por ejemplo, en la cuarta versión del capítulo teórico, Rosa plantea en su texto que existen aspectos problemáticos a la hora de generar un vínculo entre las universidades y las empresas para el desarrollo y la innovación tecnológica. A continuación, esboza sucintamente algunos de esas dificultades o inconvenientes. Sobre este punto su directora marca lo siguiente:

Caso de evento letrado de RE correspondiente a la cuarta versión del “Capítulo I: Marco Teórico”

En este contexto, para convertir la información en conocimiento, se deben formar agentes universitarios y empresariales innovadores y conformar en ambas organizaciones, una estructura de gestión orientada a desarrollar en los actores que participan en la articulación, habilidades y capacidades para conocer los elementos y variables fundamentales que permitan la transformación de la información en conocimiento y que a su vez faciliten su posterior transferencia hacia el resto de la sociedad y del colectivo. La demanda de innovación presenta restricciones que afectan el funcionamiento de la relación empresa-universidad. La empresa desconoce lo que hace la universidad, desconoce su estructura, y no sabe cómo generar un contacto fructífero recíproco. Además, las empresas carecen de capacidad para definir claramente lo que necesitan y cuáles son sus requerimientos tecnológicos, creando una traba adicional en la comunicación y un contexto donde predomina el desconocimiento de las necesidades y potencialidades mutuas.

 Directora Rosa
Esto me parece muy fuerte para decirlo sin citas...creo que en general las generalizaciones son complicadas de sostener cuando partís de un marco teórico que admite la heterogeneidad.

La experta indica la importancia de fundamentar las aseveraciones con referentes teóricos que sustenten la veracidad de esos dichos. En efecto, ciertas afirmaciones respecto al “desconocimiento” de actores como universidades o empresas deben evidenciar un sostén o asidero en las fuentes consultadas. En función de la RE de la directora advertimos cambios en una versión posterior:

Caso de cambio en texto a partir de la RE recibida, correspondiente a la quinta versión del capítulo teórico

Es importante mencionar que para analizar el proceso de gestión del conocimiento en el contexto de la relación U-E, los actores universitarios y empresariales que participan de ella, deben tener presente que la producción de conocimiento implica el desarrollo de dos fases conformadas por la obtención de datos y su posterior conversión en información y conocimiento útil (*know-how* y *know-who*, son los tipos de conocimientos considerados importantes en el marco de esta tesis, desarrollados en la [sección 2.1.2 VER!](#)) En este contexto, para convertir la información en conocimiento, se deben formar agentes universitarios y empresariales innovadores y conformar en ambas organizaciones, una estructura de gestión orientada a desarrollar en los actores que participan en la articulación, habilidades y capacidades para conocer los elementos y variables fundamentales que permitan la transformación de la información en conocimiento y que a su vez faciliten su posterior transferencia hacia el resto de la sociedad y del colectivo.

Sin embargo, estos nuevos arreglos institucionales y estructurales en la relación U-E generan tensiones culturales y organizacionales debido a los diferentes valores, lenguajes, y además, a los diferentes tiempos y flexibilidad de los procesos existentes en ambas partes (Arza Valeria, López Andrés, 2008)

En esta quinta versión, la tesista atiende a la RE marcada por la supervisora y reformula el apartado, haciendo una breve alusión a ciertas “tensiones” que se presentan entre las universidades y empresas y que responden a la idiosincrasia y a las lógicas y objetivos particulares de cada una de estas organizaciones. En este ejemplo, advertimos que la retroalimentación orienta la relectura, lleva a realizar una “vigilancia epistemológica” de los planteos presentados y a sustentar dicha reformulación con una cita de autoridad que referencia entre paréntesis. Este cambio no sólo resuelve el señalamiento de la experta, sino que permite establecer un nexo lógico con el apartado siguiente que se titula “*1.3 Mecanismos de cooperación universidad – empresa*”, apartado en el que se desarrollan las relaciones que se establecen entre ambas instituciones para la gestión del conocimiento. En la versión final de la tesis, advertimos una leve modificación en las referencias:

Caso de cambio en texto a partir de la RE recibida, correspondiente a la versión final del “Capítulo I: Marco Teórico”

Es importante mencionar que para analizar el proceso de gestión del conocimiento en el contexto de la relación U-E, los actores universitarios y empresariales que participan de ella deben tener presente que la producción de conocimiento implica el desarrollo de dos fases conformadas por la obtención de datos y su posterior conversión en información y conocimiento útil -*know-how* y *know-who*, son los tipos de conocimientos considerados importante en el marco de esta tesis¹. En este contexto, para convertir la información en conocimiento, se deben formar agentes universitarios y empresariales innovadores y conformar en ambas organizaciones, una estructura de gestión orientada a desarrollar en los actores que participan en la articulación, habilidades y capacidades para conocer los elementos y variables fundamentales que permitan la transformación de la información en conocimiento y que a su vez faciliten su posterior transferencia hacia el resto de la sociedad y del colectivo.

Sin embargo, estos nuevos arreglos institucionales y estructurales en la relación U-E generan tensiones culturales y organizacionales debido a los diferentes valores, lenguajes, y además, a los diferentes tiempos y flexibilidad de los procesos existentes en ambas partes (Arza & López, 2008).

1.3 Mecanismos de cooperación universidad – empresa

A partir de la relación U-E, nació el nombre de universidad emprendedora, que abarca la comercialización, la conversión del conocimiento en productos, patentes, licencias o start-ups (Albornoz, 2010). (...)

En esta última versión la tesista ajusta las referencias, ya que en la versión anterior incluye los nombres de los autores y corresponde incluir sólo los apellidos, seguidos del año de la fuente en la que el material fue publicado.

En segundo lugar, notamos otro grupo de cambios **asociados con la organización lógica particular que debe presentar el capítulo teórico en su completud**. Veamos ejemplos de secuencias de cambios a partir de la RE recibida en el taller y luego de la RE provista por la experta. Recordemos que, en el marco del taller, se señaló que el recorrido histórico presentado en el marco teórico sobre la relación entre universidades y empresas se extendía desde un período muy lejano en el tiempo, aspecto que se ve reflejado en la RE brindada en ese espacio:

Caso de evento letrado de RE correspondiente a la segunda versión del “Capítulo I: Marco Teórico”

2. El papel de las Universidades: evolución hasta la actualidad

La Universidad latinoamericana sufrió transformaciones profundas a partir del Movimiento de la Reforma de inicio del siglo XX, y en las últimas décadas fueron nuevamente transformadas por un proceso intenso de expansión y masificación. La Universidad latinoamericana de hoy, es heredera de la Universidad colonial que los españoles comienzan a instalar en el continente, a poco que la conquista se asienta en el Nuevo Mundo. Las Universidades latinoamericanas fueron creadas, primero, por la Iglesia, como la Universidad de Córdoba creada en 1614 por los jesuitas, y más tarde,

RE del taller presencial

Lo ya comentado en la Clínica sobre el punto de partida de esta reseña.

En una versión posterior advertimos modificaciones a partir de lo señalado en el taller:

Caso de cambio en texto a partir de la RE recibida, correspondiente a la tercera versión del “Capítulo I: Marco Teórico”

(Punto dos va en CAP 2)

2. El papel de las universidades: desde los años '80 su evolución hasta la actualidad

Durante las décadas de los '80 y '90 se produce un importante dinamismo en reformas a nivel del Estado, que se reflejan parcialmente en la reforma de la educación superior, se produjo una combinación de privatización con control gubernamental. También hubo bastante actividad en otros ámbitos, como en las dinámicas de crecimiento diferenciado, en el campo de la investigación sobre la propia educación universitaria, y en los procesos de aprendizaje, a partir del impacto que tuvieron las tecnologías de la información y la comunicación.

Hoy en día, existe la pretensión de que las universidades cuenten con una visión innovadora, gestionar la innovación y convertirse en entidades emprendedoras para seguir contribuyendo y aportando conocimientos en beneficio de la sociedad, y por ello, la vinculación es considerada una nueva función complementaria, una tercer función o misión, sustantiva de las Universidades. La concepción de las universidades fue evolucionado hasta ser vistas, actualmente,

En esta versión, la tesista modifica el título del apartado y también “acorta” su derrotero histórico, tomando como nuevo punto de referencia 1980 y 1990, en línea con lo advertido en el espacio de retroalimentación presencial.

Respecto a las RE de la experta asociadas a la organización del texto, tomemos como referencia una retroalimentación de la directora a la cuarta versión del capítulo teórico, puntualmente en el apartado 1.3, titulado “1.3 Mecanismos de cooperación universidad – empresa”. En dicho apartado, la tesista desarrolla el concepto “universidad emprendedora” que refiere a la comercialización del conocimiento producido en la investigación. A partir de una explicación inicial del concepto, indaga sobre las limitaciones o dificultades en torno a la implementación de este modelo de universidad

emprendedora a nivel latinoamericano y nacional. En ese marco recibe una RE de su directora:

Caso de evento letrado de RE correspondiente a la cuarta versión del “Capítulo I: Marco Teórico”

En Argentina, se sancionan en 1990 la Ley N° 23.877 Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica, y en 1995 la Ley N° 24.521 de Educación Superior. Ambas proporcionan condiciones para la titularidad y la transferencia de la propiedad intelectual institucional que resulta del trabajo de investigación. La Ley N° 23.877, permite que las instituciones nacionales de investigación establezcan o externalicen las OTT, pero deja la cuestión de la distribución interna del ingreso a la política institucional. Permite que los investigadores reciban ingresos adicionales a sus salarios del gobierno por las actividades de comercialización de tecnología, y también posibilita la financiación gubernamental de las OTT para la colaboración con empresas.

Directora Rosa

Vas y vienes entre la teoría y la práctica y entre la Argentina y el mundo. Acordate que el marco teórico es genérico y aplicable en el nivel de países desarrollados y en desarrollo.

En su RE la supervisora indica que en el marco teórico deben desarrollarse planteos más generales o globales, situación que se corresponde con retroalimentaciones previas en las que también señala que lo referente a nivel nacional o local debe ser desplegado en el capítulo conceptual. Además, y como se observa en el texto, la articulación entre el concepto “universidad emprendedora” y las limitaciones o dificultades en su aplicación no resultan aspectos evidentes en esta versión en la que, como señala la experta, la tesista “va y viene” entre la situación latinoamericana y la situación nacional, sin hacer foco en las dificultades o problemáticas asociadas con la implementación del modelo de universidad emprendedora en Latinoamérica. En función de este señalamiento, la tesista realiza una modificación en una versión siguiente (versión 4), que mantiene hasta la versión final/entregada de la tesis, que quedó de la siguiente manera:

Caso de cambio en texto a partir de la RE recibida, correspondiente a la versión final del “Capítulo I: Marco Teórico”

En Latinoamérica, contrariamente, existen factores que limitan la emergencia de emprendedores, como el escaso peso de los sectores intensivos en conocimiento, la ausencia de un sistema educativo concebido en torno a la resolución de problemas y una baja densidad y calidad de las vinculaciones entre los actores (Albornoz, 2010).

En ese marco, la implementación del modelo de universidad emprendedora enfrenta problemas, en particular se sostiene que las universidades están muy centradas en su rol de enseñanza, aún no se consolidan las UVT que refuercen la interacción, no existe un régimen de propiedad intelectual bien definido, y el perfil de especialización productiva no tracciona una demanda intensiva en conocimiento (Lerena et al., 2018).

Todo ello impide la conformación de un ecosistema que, a partir de una masa crítica de emprendedores en sectores intensivos en conocimiento, impulse mejoras sustanciales en la productividad de estos países (Lerena et al., 2018).

Continuando con los mecanismos de cooperación U-E, otro término creado para referirse a esta relación y sus transformaciones, es el denominado “capitalismo académico”

En esta reelaboración la tesista no sólo suprime el párrafo que refiere a la particularidad argentina en lo referente a la vinculación de las universidades con las empresas, sino que explicita de forma más breve la situación latinoamericana, plantea sucintamente las dificultades asociadas con la ejecución del modelo de universidad emprendedora y los efectos que esta situación genera en la producción y desarrollo de estos países. Nos preguntamos qué sucede con el fragmento referido a la situación argentina que Rosa elimina de esta sección. Identificamos en la sexta versión que la tesista incluye esta información en un apartado del capítulo conceptual, que posee la siguiente estructura:

Caso de cambio en texto a partir de la RE recibida, correspondiente a la versión final del “Capítulo I: Marco Teórico”

Marco conceptual-

Integración de la gestión del conocimiento en las estructuras universitarias

**2.1 El papel de las universidades argentinas:
incorporación de la tercera misión y su relación
con el entorno**

2.2 La UVT como respuesta institucional

2.2.1 Creación y objetivos

**2.2.2 Resultado de su implementación:
formas organizativas para gestionar
la cooperación tecnológica en
universidades**

En esta organización, Rosa despliega la información sobre la situación argentina en el sub-apartado “2.2.1. *Creación y objetivos*”, en el que desarrolla el sentido de las UVT, tal como se observa seguidamente:

Caso de cambio en texto a partir de la RE recibida, correspondiente a la sexta versión del “Capítulo I: Marco Teórico”

Que las universidades públicas puedan constituir una UVT, es nueva posibilidad que va en consonancia con la necesidad de replantear las formas de las estructuras universitarias, como se desarrolla en el Capítulo I, sección 1.2, porque la educación y el conocimiento son los principales instrumentos de los procesos de transformación y modernización.

Ley N° 23877 y la Ley N° 24521 de Educación Superior proporcionan condiciones para la titularidad y la transferencia de la propiedad intelectual institucional que resulta del trabajo de investigación. La Ley permite que las instituciones nacionales de investigación establezcan o externalicen las UVT, pero deja la cuestión de la distribución interna del ingreso a la política institucional. Permite que los investigadores reciban ingresos adicionales a sus salarios del gobierno por las actividades de comercialización de tecnología, y también posibilita la financiación gubernamental de las UVT para la colaboración con empresas.

Pero los beneficios otorgados por ley colisionan con la práctica. Existen factores que limitan la emergencia de emprendedores, como el escaso peso de los sectores intensivos en conocimiento, la ausencia de un sistema educativo concebido en torno a la resolución de problemas y una baja densidad y calidad de las vinculaciones entre los actores, tal como fue expuesto en el Capítulo I, sección 1.3.

En esta reelaboración, la tesista desarrolla las informaciones presentadas inicialmente en el capítulo 1 (o marco teórico) en el capítulo 2 (marco conceptual) a partir de un primer señalamiento inicial de la experta orientado a trabajar sobre la reorganización de las informaciones pertinentes para cada caso. Justamente, la particularidad nacional en relación con el concepto de universidad emprendedora y las dificultades en su implementación se corresponden con informaciones que deben ser desarrolladas, desde la perspectiva de la experta, en el capítulo conceptual. Vemos también en el ejemplo que la tesista invita al lector a retomar información presentada en el capítulo 1 (se observa en la captura en color violeta), lo que da cuenta del reconocimiento por parte de la tesista de la necesidad de establecer relaciones y de ir orientando al lector en los planteos presentados. Esta versión reelaborada se mantiene en la versión entregada de la tesis. En suma, entendemos que todo este proceso de “migrar” información de un capítulo a otro fue realizado en el marco de las sesiones de trabajo con la experta, que colaboraron con la reorganización de las informaciones y la delimitación que debía establecerse entre el capítulo teórico y el conceptual. En este ejemplo, advertimos nuevamente cómo la RE experta no sólo contribuye a organizar la información presentada a nivel global en este capítulo, sino también a delimitar la frontera con el capítulo conceptual. Asimismo, las intervenciones de la experta colaboran a

formular de modo más preciso las diversas ideas que la tesista desea dejar planteadas para avanzar luego con mayor seguridad en el capítulo conceptual.

Por otra parte, reconocemos modificaciones en los textos asociadas a ciertas especificidades de la tesis de posgrado como tipo de texto académico. Entre ellas, advertimos los **cambios en los aspectos formales implicados en la elaboración de la tesis** y los **cambios en la construcción de la voz autoral**. Ilustraremos cada grupo con ejemplos provenientes de los escenarios en los que dichos aspectos se señalaron con predominancia.

En el taller presencial, y como hemos hecho referencia en el apartado anterior, se brindaron sobre todo RE vinculadas con *aspectos formales* del escrito académico. Veamos un ejemplo al respecto y los cambios a partir del mismo:

Caso de evento letrado de RE correspondiente a la segunda versión del “Capítulo I: Marco Teórico”

En esta tesis, se utiliza el *concepto de tecnología* propuesto por Lugones et al. (2015), que la define como “el conjunto de conocimientos y prácticos, las habilidades y los artefactos que pueden ser utilizados para desarrollar productos y servicios, así como su producción y sistemas de entrega” (p. X). También, entiende a la tecnología en cuanto a cómo se plasma en las personas, materiales cognitivos y físicos, procesos, instalaciones, máquinas y herramientas.

En esta captura se identifican sugerencias relativas a consignar correctamente los datos de la bibliografía citada. Así, se indica modificar la forma de incluir el año de la fuente en la cita y, también, agregar el número de página, ya que se trata de una cita textual. En una versión posterior, advertimos lo siguiente:

Caso de cambio en texto a partir de la RE recibida, correspondiente a la tercera versión del “Capítulo I: Marco Teórico”

En esta tesis, se utiliza el *concepto de tecnología* propuesto por Lugones et al., 2015, que la define como “el conjunto de conocimientos y prácticos, las habilidades y los artefactos que pueden ser utilizados para desarrollar productos y servicios, así como su producción y sistemas de entrega”. También, entiende a la tecnología en cuanto a cómo se plasma en las personas, materiales cognitivos y físicos, procesos, instalaciones, máquinas y herramientas.

En este ejemplo, observamos que la tesista no incorpora el señalamiento indicado, pues quita los paréntesis y continúa sin consignar correctamente la referencia. Además, no incluye el número de página de la cita textual. Veamos otro caso similar, en el que la tesista toma solo algunos señalamientos brindados en el taller:

Caso de evento letrado de RE correspondiente a la segunda versión del “Capítulo I: Marco Teórico”

En el proceso de transferencia de conocimiento codificado, Johnson, Lorenz y Lundvall (2002) indican que cualquier tipo de conocimiento podría estar codificado en cierta medida, mientras que muy pocas veces un tipo particular, puede transformarse por completo en una forma codificada sin perder algunas de sus características originales. El codificado se puede comprar en el

RE del taller presencial

Eliminado: (Johnson, Lorenz, & Lundvall, 2002)

En esta RE del taller se indica modificar la forma de consignar la referencia de los especialistas citados. En la versión posterior se observa lo siguiente:

Caso de cambio en texto a partir de la RE recibida, correspondiente a la tercera versión del “Capítulo I: Marco Teórico”

En el proceso de transferencia de conocimiento codificado por Johnson, Lorenz, & Lundvall, 2000, indica que cualquier tipo de conocimiento podría estar codificado en cierta medida, mientras que muy pocas veces un tipo particular puede transformarse por completo en una forma codificada sin perder algunas de sus características originales. El conocimiento codificado se puede comprar en el mercado y protegerse mediante patentes y otras formas de derechos de propiedad intelectual. Los procesos de codificación pueden tener como objetivo la transformación de elementos tácitos en una forma codificada. En este caso, la elección de la estrategia depende en gran medida del grado en que pueda llevarse a cabo la codificación de tipos específicos de conocimiento.

En la reformulación de la tercera versión, la tesista continúa sin consignar correctamente la referencia. Movimientos similares se observan en otros casos, en los que las expertas marcan aspectos por modificar en el plano formal (como la inclusión de los referentes de autoridad) y la tesista no efectúa dichas modificaciones.

Estas inadecuaciones expresan no sólo las dificultades de la tesista, sino también la posibilidad de nuevos aprendizajes. En efecto, recordemos que Rosa señaló en su entrevista la falta de experiencia en la elaboración de escritos de graduación como la tesis y sus dificultades en la elaboración de escritos académicos. Entendemos que el aprendizaje de la escritura en general, y de la escritura de investigación en particular, es

un proceso complejo. Más allá de que los señalamientos marcados en ambos casos suponen la edición de aspectos de “superficie” o, en otras palabras, implican una complejidad menor a la reformulación de párrafos o a la reestructuración de apartados completos, igualmente entrañan dificultades para esta tesista que está apropiándose paulatinamente de las convenciones formales implicadas en la comunicación escrita del conocimiento. Entendemos que el trabajo sobre esta dimensión requiere instancias de reflexión y un trabajo sostenido de acompañamiento que, en este caso, recae centralmente en su directora.

Por otra parte, y además de los aspectos formales, reconocemos para el caso del escenario de supervisión, señalamientos orientados al trabajo sobre *la construcción de la voz autoral de la tesista*. Al respecto, y como vimos en el apartado anterior, la directora señaló que una tendencia común en los tesistas que inician la elaboración de los capítulos teóricos es presentar resúmenes de los autores leídos. Como identificamos en los testimonios de esta participante, este fue un aspecto trabajado por ella con Rosa, ya que esta última tendía a resumir y enlistar el contenido de los textos leídos en las versiones iniciales de su capítulo teórico sin establecer vinculaciones entre dichos aspectos. En sus señalamientos y en su entrevista, la experta plantea que la tesista debía poner de relieve en su escrito dichas vinculaciones y explicitar su voz al respecto. Para ilustrar el trabajo sobre esta dimensión, tomemos como ejemplo una secuencia de cambios a partir de la RE de la experta en la que señala esta dimensión por trabajar en el texto.

Veamos inicialmente la estructura que poseía el capítulo teórico de Rosa en su tercera versión:

Marco teórico- versión 3

- 1. Estudios de la innovación y el rol del conocimiento**
 - 1.1. Tipología de conocimientos y decodificación
- 2. El papel de las universidades: desde los años '80 su evolución hasta la actualidad**
- 3. La relación universidad-empresa**
- 4. Mecanismos de cooperación universidad – empresa**
- 5. Las oficinas de vinculación/transferencia como solución institucional**
- 6. Desafíos para la teoría y la práctica**

Centrémonos en el ítem 1.1. En este apartado, la tesista desea articular el concepto “tecnología” con el concepto “conocimiento” y poner de relieve dos categorías que considera relevantes para su investigación, “know how” y “know who”. Estos conceptos se relacionan con otros que son relevantes en el estudio, tales como “gestión del conocimiento” y “transferencia de conocimiento”. En esta tercera versión del capítulo “marco teórico”, respecto de dicha sección del capítulo, la experta efectúa la siguiente RE:

Caso de evento letrado de RE correspondiente a la tercera versión del “Capítulo I: Marco Teórico”

2.1. Tipología de conocimientos y decodificación

Entonces, en base al concepto de tecnología considerado, y según la tipología enunciada por Lundvall (Jensen, Johnson, Lorenz, & Lundvall, 2007), los tipos de conocimientos relevantes para la tesis, son:

Know how: saber cómo, es el saber de carácter tecnológico, a veces tácito, es la pericia, destreza, habilidad o conocimientos que se adquieren gracias a la experiencia y a la práctica prolongada. Saber resolver problemas con soluciones prácticas. Partes del conocimiento técnico pueden ser articuladas y partes de él pueden ser codificables, pero siempre habrá diferencias.

Know who: se trata del conocimiento que los individuos y las instituciones acumulan acerca de las personas que poseen conocimientos que pueden ser útiles en un momento dado, para la solución de un problema específico. Es importante tener conocimientos científicos y técnicos para resolver con la propia capacidad un problema dado, pero también es relevante saber quién sabe, y buscar esa fuente. Es valioso saber y conocer personas que saben, y cada vez es más importante conocer cómo acceder al saber, que el saber propio de cada individuo. *Know who* depende del contexto. Su carácter y utilidad dependen del capital social en términos de confianza, redes y apertura. Es bastante difícil de codificar.

 Directora Rosa
Esto es más de marco conceptual que teórico.

 Directora Rosa
Presentas los conceptos, pero no queda claro para qué los traes, es decir cómo se vinculan con tu investigación. Los conceptos solos no explican lo que vos quieras señalar. Tenes que hacer una apropiación de esos planteos. Tiene que aparecer tu voz y aclarar para qué te sirven en este caso.

La experta indica que los conceptos presentados en el sub-apartado deben ser desplegados en el capítulo conceptual. Además, señala que es necesario explicar la relación entre estos conceptos y el propio estudio. En la revisión del contenido de esta versión del apartado, observamos que las vinculaciones entre los conceptos y la relevancia que la tesista desea darles no se explicita en el texto y, en cierta medida, el señalamiento de la supervisora pone de manifiesto que estos aspectos deberían ser trabajados en una nueva versión y en el capítulo conceptual, a fin de articular dichas conceptualizaciones con los antecedentes investigativos sobre el tema. A partir del señalamiento de la experta, en una versión siguiente identificamos un cambio en la estructura del capítulo, que quedó de la siguiente manera:

Marco teórico- versión 4

1.1 Estudios de la innovación y el rol del conocimiento

1.2 La relación universidad-empresa

1.3 Mecanismos de cooperación universidad – empresa

1.4 Las oficinas de vinculación/transferencia como solución institucional

1.5 Desafíos para la teoría y la práctica

En este esquema observamos que la tesista, a partir de la RE recibida, suprime el sub-apartado 1.1. Sin embargo, no sólo realiza esta operación de extracción, sino que reelabora e integra el contenido de este último en otro apartado. Veamos cómo se presenta esta modificación en la cuarta versión:

Caso de cambio en texto a partir de la RE recibida, correspondiente a la cuarta versión del “Capítulo I: Marco Teórico”

Es importante mencionar que para analizar el proceso de gestión del conocimiento en el contexto de la relación universidad-empresa, los actores universitarios y empresariales que participan de ella, deben tener presente que la producción de conocimiento implica el desarrollo de dos fases conformadas por la obtención de datos y su posterior conversión en información y conocimiento útil (*know-how* y *know-who*, son los tipo de conocimientos considerados importante en el marco de esta tesis, como se indicó en la sección Tipología de conocimientos y decodificación) En este contexto, para convertir la información en conocimiento, se deben formar agentes universitarios y empresariales innovadores y conformar en ambas organizaciones, una estructura de gestión orientada a desarrollar en los actores que participan en la articulación, habilidades y capacidades para conocer los elementos y variables fundamentales que permitan la transformación de la información en conocimiento y que a su vez faciliten su posterior transferencia hacia el resto de la sociedad y del colectivo. La demanda de innovación presenta restricciones que afectan el funcionamiento de la relación empresa-universidad. La empresa desconoce lo que hace la universidad, desconoce su estructura, y no sabe cómo generar un contacto fructífero recíproco. Además, las empresas carecen de capacidad para definir claramente lo que necesitan y cuáles son sus requerimientos tecnológicos, creando una traba adicional en la comunicación y un contexto donde predomina el desconocimiento de las necesidades y potencialidades mutuas.

 Directora Rosa
Ya no lo dice. Por otro lado, siempre que remitas a menciones anteriores tenés que poner el número exacto del subtítulo.

En esta cuarta versión del capítulo teórico, la tesista incluye los planteos que anteriormente estaban presentados en el ítem 1.1 (tercera versión), al final del apartado 1.2 (cuarta versión) que se subtitula “*La relación universidad-empresa*”. En la RE, la supervisora indica que el apartado al que se hace referencia ya no se encuentra en la nueva versión (ya que la tesista lo suprimió), por lo que es necesario reformular el texto. Además, se advierte que Rosa continúa sin aclarar por qué las conceptualizaciones presentadas, “*know how*” y “*know who*”, constituyen herramientas importantes para la

tesis, aspecto que fue señalado en la tercera versión. En una nueva reformulación del escrito, advertimos leves modificaciones:

Caso de cambio en texto a partir de la RE recibida, correspondiente a la quinta versión del “Capítulo I: Marco Teórico”

Es importante mencionar que para analizar el proceso de gestión del conocimiento en el contexto de la relación U-E, los actores universitarios y empresariales que participan de ella, deben tener presente que la producción de conocimiento implica el desarrollo de dos fases conformadas por la obtención de datos y su posterior conversión en información y conocimiento útil (*know-how* y *know-who*, son los tipos de conocimientos considerados importantes en el marco de esta tesis, desarrollados en la sección 2.1.2 **VER!**) En este contexto, para convertir la información en conocimiento, se deben formar agentes universitarios y empresariales innovadores y conformar en ambas organizaciones, una estructura de gestión orientada a desarrollar en los actores que participan en la articulación, habilidades y capacidades para conocer los elementos y variables fundamentales que permitan la transformación de la información en conocimiento y que a su vez faciliten su posterior transferencia hacia el resto de la sociedad y del colectivo.

En esta quinta versión, la tesista borra la referencia al apartado 1.1 de la versión precedente, pero invita al lector a revisar otro apartado de la investigación (la sección 2.1.2). Sin embargo, esta modificación no resuelve la cuestión de fondo respecto a explicitar la relevancia de los conceptos citados para la investigación. Entendemos que esta cuestión ha sido abordada en una reunión de trabajo con su supervisora, ya que advertimos modificaciones de esta sección en la versión final de la tesis (entregada para su defensa), la que quedó de la siguiente manera:

Caso de cambio en texto a partir de la RE recibida, correspondiente a la versión final del “Capítulo I: Marco Teórico”

Es importante mencionar que para analizar el proceso de gestión del conocimiento en el contexto de la relación U-E, los actores universitarios y empresariales que participan de ella deben tener presente que la producción de conocimiento implica el desarrollo de dos fases conformadas por la obtención de datos y su posterior conversión en información y conocimiento útil (*know-how* y *know-who*, son los tipos de conocimientos considerados importantes en el marco de esta tesis¹). En este contexto, para convertir la información en conocimiento, se deben formar agentes universitarios y empresariales innovadores y conformar en ambas organizaciones, una estructura de gestión orientada a desarrollar en los actores que participan en la articulación, habilidades y capacidades para conocer los elementos y variables fundamentales que permitan la transformación de la información en conocimiento y que a su vez faciliten su posterior transferencia hacia el resto de la sociedad y del colectivo.

Sin embargo, estos nuevos arreglos institucionales y estructurales en la relación U-E generan tensiones culturales y organizacionales debido a los diferentes valores, lenguajes, y además, a los diferentes tiempos y flexibilidad de los procesos existentes en ambas partes (Arza & López, 2008).

En esta última versión, la tesista elimina la referencia a la sección 2.1.2y añade una nota al pie con la que atiende el problema de la relevancia de los conceptos para la investigación. En la nota explica lo siguiente:

Caso de cambio en texto a partir de la RE recibida, correspondiente a la versión final del “Capítulo I: Marco Teórico”

¹ Según (Nonaka & Takeuchi, 1999) si el conocimiento no es compartido con otros, tal conocimiento no participa de la generación de conocimiento. Existe un proceso por el cual el conocimiento es manifestado y ampliado, hacia adentro y a través de la organización. Por esto, el *know how* o saber práctico, habilidades y competencias avanzadas, y el *know who* o saber quién sabe o es experto en algo, son los dos tipos de conocimiento importantes para esta tesis, porque son los que unen procedimientos y técnicas con habilidades e intereses, en el proceso de creación y gestión del conocimiento.

Como vemos en la nota, la tesista no sólo explicita por qué los conceptos son relevantes para la tesis, sino que establece una articulación con la noción de “*gestión de conocimiento*” que constituye una categoría central para explicar las relaciones entre universidad-empresa para la vinculación tecnológica. De esta forma, resuelve el problema que la acompañaba desde versiones precedentes. Observamos, en esta secuencia de cambios, cómo las RE de la supervisora a lo largo del proceso y las modificaciones de una versión a otra contribuyen a la apropiación conceptual y al ejercicio, esperado en un escrito como la tesis, de justificar y fundamentar académicamente los planteos con aportes procedentes de investigaciones previas. Asimismo, advertimos cómo de una versión a la siguiente aparece la voz de la propia tesista en su texto, posicionándose y marcando la relevancia de las conceptualizaciones para el propio estudio; aspecto resaltado como relevante por la propia supervisora, como parte central del acompañamiento en la elaboración de la tesis.

Las RE, como se observa en los análisis, son atendidas y trabajadas a lo largo de un proceso que genera transformaciones textuales significativas. En este proceso, según declaraciones de las participantes, también ha incidido el trabajo durante encuentros presenciales o virtuales. En este sentido, podemos asumir que las RE escritas funcionan como impulsoras iniciales de cambio y, a su vez, soporte de la interacción oral en torno a los capítulos.

Finalmente, identificamos un último grupo de cambios en las versiones de los capítulos teóricos referidos a la dimensión **lingüística local**. Se trata de modificaciones que dan cuenta del trabajo sobre la construcción de oraciones y párrafos, tendientes a

garantizar la coherencia y cohesión del escrito. Para ilustrar este grupo, veamos algunos ejemplos del taller presencial, escenario en el que dominaron las RE de este tipo:

Caso de evento letrado de RE correspondiente a la segunda versión del “Capítulo I: Marco Teórico”

En este marco, entender en qué medida la UVT funciona como institución articuladora en la relación universidad – empresa, en el proceso de cooperación tecnológica, implica comprender, que el elemento objeto de la cooperación tecnológica es el conocimiento, considerándolo como una acción colectiva e integrada, y haciendo énfasis en que el conocimiento es un conjunto de representaciones, de datos interrelacionados, y que para poder transferirlo con éxito entre actores, que adquiera mayor valor cualitativo, y sea conocimiento útil (knowwhat/how/why/who) es necesario contar con los elementos para decodificarlo y complementarlo con conocimientos preexistentes.

En esta tesis, se utiliza el *concepto de tecnología* propuesto por Lugones et al. (2015), que la define como “el conjunto de conocimientos y prácticos, las habilidades y los artefactos que pueden ser utilizados para desarrollar productos y servicios, así como su producción y sistemas de entrega” (p. X). También, entiende a la tecnología en cuanto a cómo se plasma en las personas, materiales cognitivos y físicos, procesos, instalaciones, máquinas y herramientas.

La gestión del conocimiento permite la creación de herramientas tecnológicas para llevar los flujos de conocimiento entre los actores involucrados. Existe una relación entre la tecnología y la gestión del conocimiento, el desarrollo del conocimiento benefició al desarrollo de la tecnología. Es posible almacenar y estructurar el conocimiento, para facilitar su transferencia, de manera que sea compartido. Y también, será necesario mantenerlo, con el fin de que no se vuelva obsoleto o

Eliminado: ¿E

Eliminado: ?

Eliminado: entender

RE del taller presencial

RE del taller presencial

Eliminado: (Lugones et al., 2015)

RE del taller presencial

Eliminado:

RE del taller presencial

Eliminado: ,

En esta primera captura se identifican sugerencias orientadas a reformular una pregunta para incluirla de forma indirecta (RE ya considerada), proponer un sinónimo (“comprender” frente a la opción “entender”), incluir los datos de la fuente citada (año y número de página para el caso de citas literales) y sugerencias respecto a la puntuación (eliminar comas y espacios). En una versión posterior, advertimos lo siguiente:

Caso de cambio en texto a partir de la RE recibida, correspondiente a la tercera versión del “Capítulo I: Marco Teórico”

En este marco, entender *en qué medida la UVT funciona como institución articuladora en la relación universidad – empresa, en el proceso de cooperación tecnológica* implica comprender que el elemento objeto de la cooperación tecnológica es el conocimiento, considerándolo como una acción colectiva e integrada, y haciendo énfasis en que el conocimiento es un conjunto de representaciones, de datos interrelacionados, y que para poder transferirlo con éxito entre actores, que adquiera mayor valor cualitativo, y sea conocimiento útil (*knowwhat/how/why/who*) es necesario contar con los elementos para decodificarlo y complementarlo con conocimientos preexistentes.

En esta tesis, se utiliza el *concepto de tecnología* propuesto por Lugones et al., 2015, que la define como “el conjunto de conocimientos y prácticos, las habilidades y los artefactos que pueden ser utilizados para desarrollar productos y servicios, así como su producción y sistemas de entrega”. También, entiende a la tecnología en cuanto a cómo se plasma en las personas, materiales cognitivos y físicos, procesos, instalaciones, máquinas y herramientas.

La gestión del conocimiento permite la creación de herramientas tecnológicas para llevar los flujos de conocimiento entre los actores involucrados. Existe una relación entre la tecnología y la gestión del conocimiento, **en el sentido de que** el desarrollo del conocimiento benefició al desarrollo de la tecnología. Es posible almacenar y estructurar el conocimiento, para facilitar su transferencia, de manera que sea compartido. Y también, será necesario mantenerlo, con el fin de que no se vuelva obsoleto o desactualizado. La tecnología posibilita y simplifica el proceso de creación y actualización de conocimiento.

En este ejemplo observamos que la tesista incluye algunas de las propuestas de cambio brindadas en el taller, menos en el caso de la cita textual, en la que se advierte que no ha incluido datos de la fuente de la que fue extraída esta última (el número de página). Además, vemos que, en esta nueva versión, la tesista intenta explicitar la relación entre tecnología y gestión del conocimiento, movimiento que se reconoce con la inclusión de la expresión “en el sentido de que”. Este cambio es relevante, pues, si bien no ha sido señalado, evidencia que la tesista empieza a reflexionar sobre la importancia de explicitar las relaciones lógicas en su escrito. Esto puede vincularse con los señalamientos provistos tanto en la instancia del taller como en las reuniones con su supervisora. Veamos otro caso similar, en el que la tesista toma solo algunas sugerencias brindadas en el taller:

Caso de evento letrado de RE correspondiente a la segunda versión del “Capítulo I: Marco Teórico”

En el proceso de transferencia de conocimiento codificado, Johnson, Lorenz y Lundvall (2002) indican que cualquier tipo de conocimiento podría estar codificado en cierta medida, mientras que muy pocas veces un tipo particular, puede transformarse por completo en una forma codificada sin perder algunas de sus características originales. El codificado se puede comprar en el mercado y protegerse mediante patentes y otras formas de derechos de propiedad intelectual. Los procesos de codificación pueden tener como objetivo la transformación de elementos tácitos en una forma codificada. En este caso, la elección de la estrategia depende en gran medida del grado en que pueda llevarse a cabo la codificación de tipos específicos de conocimiento.

- Eliminado:
- Eliminado: (Johnson, Lorenz, & Lundvall, 2002)
- Eliminado: de conocimiento
- Eliminado:
- Eliminado: conocimiento
- RE del taller presencial

En este ejemplo, en la RE brindada se indica quitar palabras que se repiten (“*conocimiento*”), sacar espacios de más entre palabras y modificar la referencia a los especialistas citados. En la versión posterior se observa:

Caso de cambio en texto a partir de la RE recibida, correspondiente a la tercera versión del “Capítulo I: Marco Teórico”

En el proceso de transferencia de conocimiento codificado por Johnson, Lorenz, & Lundvall, 2000, indica que cualquier tipo de conocimiento podría estar codificado en cierta medida, mientras que muy pocas veces un tipo particular puede transformarse por completo en una forma codificada sin perder algunas de sus características originales. El conocimiento codificado se puede comprar en el mercado y protegerse mediante patentes y otras formas de derechos de propiedad intelectual. Los procesos de codificación pueden tener como objetivo la transformación de elementos tácitos en una forma codificada. En este caso, la elección de la estrategia depende en gran medida del grado en que pueda llevarse a cabo la codificación de tipos específicos de conocimiento.

En esta reformulación, la tesista suprime las palabras repetidas y modifica los espacios. Sin embargo, continúa sin consignar correctamente la referencia. Movimientos similares se observan en otros casos, en los que las expertas marcan aspectos por modificar en el plano lingüístico local, pero en lo que respecta a los aspectos formales (como la inclusión de los referentes de autoridad) la tesista no efectúa dichas modificaciones (como referimos en los ejemplos presentados anteriormente para este grupo de cambios).

5.1.2.5. Reflexiones preliminares del caso

El análisis del caso “Rosa” nos permite profundizar en el desarrollo de algunos aspectos generales de la retroalimentación escrita (RE), al tiempo que posibilita identificar rasgos particulares presentes en este caso singular. En este sentido, resulta importante enumerar algunos de ellos.

En primer lugar, la RE conforma una práctica letrada de enseñanza orientada a la revisión de aspectos del texto en proceso de construcción que requieren una instrucción específica para su mejora. La dimensión de práctica letrada se evidencia en las representaciones de las participantes, así como en las dinámicas de trabajo y en las prácticas de lectura, escritura y retroalimentación que se desarrollan en los escenarios formativos de RE, especialmente en el de supervisión. La dimensión de enseñanza se

manifiesta en el intercambio entre las participantes durante la lectura, revisión y reescritura de los avances de los capítulos teóricos de la tesis, tanto en las interacciones entre la supervisora y la tesista como en el taller presencial en el que esta última participó. En esos escenarios formativos, Rosa recibió retroalimentaciones que influyeron significativamente en su proceso de escritura y le ayudaron a modificar sus representaciones sobre la práctica.

Para la participante de este caso, la elaboración de la tesis constituyó una empresa sumamente compleja y ajena a sus experiencias escriturales previas. Por lo tanto, predominan en este caso retroalimentaciones orientadas a socializar a la tesista en las prácticas letradas académicas y disciplinares implicadas en la elaboración de la tesis.

El análisis del contenido de las RE reveló un fuerte componente de comentarios orientados al tratamiento de las modalidades y tradiciones académicas implicadas en la comunicación de conocimiento en ese ámbito. En este sentido, los aspectos asociados con los requerimientos formales, la organización general del texto, los aspectos lingüístico-locales y la construcción de la voz autoral se presentan como elementos significativos en las RE brindadas a esta tesista.

En cuanto al acompañamiento de la directora y las modalidades de retroalimentación que ella proporcionó, destacamos su papel como supervisora y evaluadora constante del proceso de escritura. Sus comentarios sobre el texto se consideran insumos que orientan las instancias de intercambio e interacción entre ella y su supervisada durante las sesiones de trabajo sincrónicas, ya sean presenciales o virtuales.

Finalmente, destacamos que tanto el contenido de las RE como las dinámicas de trabajo entre las participantes, así como los conocimientos y representaciones que estas poseen sobre la tesis en general y sobre el proceso de elaboración de los capítulos teóricos en particular, serán fundamentales para caracterizar la RE como una práctica letrada de enseñanza en el ámbito del posgrado aspecto que, como se señaló, se desarrollará en el apartado 5. 2.

5.1.3. Caso “Jazmín”

5.1.3.1. Perfil académico del tesista y de su directora

Jazmín es Profesora y Licenciada en Letras. Realiza un Doctorado en el área de la Lingüística con una beca doctoral. Su investigación, situada en el campo de la Psicolingüística, aborda las relaciones entre la sintaxis y la semántica en el procesamiento de oraciones. En su testimonio, la participante declara haber realizado tres cursos de posgrado vinculados específicamente con la escritura de la tesis: uno de ellos sobre cuestiones teóricas que aborda puntualmente en su estudio y los dos restantes relacionados con los procesos de escritura y la revisión de apartados de su tesis. Especialmente, en una de estas propuestas, recibió retroalimentaciones en formato escrito. Además, con posterioridad a la cursada de esa propuesta formativa, construyó un grupo de escritura orientado a la lectura y revisión de la tesis y otros escritos académicos junto con otras colegas del campo de la Lingüística que abordan temas de investigación diferentes a los de esta participante. En el marco de ese espacio también recibió diversas RE que incidieron en su proceso de escritura de los apartados teóricos de su tesis.

En relación con la experiencia de Jazmín en la participación en eventos científico-académicos señala que ha asistido y asiste a numerosos eventos en calidad de expositora. En dichos espacios socializa los avances de su estudio o de otras investigaciones en las que participa. También declara haber publicado artículos científicos en revistas especializadas en calidad de autora o co-autora. En vinculación con la elaboración de los escritos mencionados (ponencias y artículos), Jazmín señala haber recibido RE de diferentes actores: su directora, compañeras de los proyectos de investigación en los que participa, otras pares tesistas y evaluadores de los artículos. Esta tesista sostiene que las instancias de RE resultan sumamente valiosas para avanzar en el proceso de escritura y socialización del conocimiento elaborado y, por ello, resalta la importancia del potencial de esta práctica en su proceso formativo.

Por su parte, la directora de Jazmín es Doctora en Lingüística. Defendió su tesis de posgrado hace más de cuatro años. Es directora de proyectos de investigación en la universidad en la que se desempeña como docente. Participa con frecuencia en eventos científico-académicos en calidad de expositora. También se dedica a elaborar artículos científicos y capítulos de libros, ya sea como autora principal o como co-autora. En estas publicaciones socializa los resultados de las investigaciones que realiza y dirige junto con su equipo de investigación y, también, avances o indagaciones que se desprenden de sus

intereses investigativos de forma individual. Ha dirigido una tesis de doctorado y se encuentra en su segunda dirección (con la tesista de este caso) y posee experiencia en la co-dirección de becarios.

5.1.3.2. Acerca de la tesis y sus capítulos teóricos

La tesis de Rosa se inscribe en el campo de la Psicolingüística Experimental y busca estudiar la relación entre la sintaxis y la semántica en el procesamiento de oraciones. Puntualmente, en la investigación de esta tesista se analizan los procesos involucrados en la comprensión de oraciones con cláusulas relativas con doble antecedente nominal en idioma español, en su especificidad rioplatense. Según la tesista y su directora, el estudio de dichas cláusulas es profuso en el campo de la ambigüedad sintáctica; sin embargo, señalan que existen pocas investigaciones orientadas al tratamiento de este tema en idioma español y menos aún en la variedad rioplatense.

Esta tesis se compone de una introducción, siete capítulos organizados en dos partes y las conclusiones del trabajo. En la primera parte de la tesis se presentan los aportes teóricos de la tesis, los antecedentes investigativos sobre el tema y las decisiones metodológicas. Estos aspectos se encuentran organizados en tres capítulos. En el primero, presenta un panorama de las investigaciones que estudiaron el procesamiento sintáctico y los diferentes modelos propuestos para su explicación. En el segundo, se desarrolla el fenómeno de la ambigüedad estructural y se abordan los antecedentes investigativos realizados sobre cláusulas relativas con doble antecedente nominal, que resulta el eje central de la tesis. Finalmente, en el tercer capítulo se desarrollan las decisiones metodológicas. Respecto a la elaboración de una primera parte en la que se incluyen aportes teóricos, antecedentes y metodología la directora de Jazmín señala lo siguiente:

DJ: A mí me funciona bastante bien separar la tesis, como venimos de disciplinas experimentales, separarla como en parte teórica y en parte experimental. Eso ordena bastante y, por eso, dentro de la parte teórica distingo bastante lo que es el marco teórico y diría teórico-epistemológico y los antecedentes estrictamente en el tema, en el tópico o en el fenómeno recortado (...) porque como trabajamos, digamos, en una disciplina que además necesariamente se toca con otra disciplina, digamos la psicolingüística ya en su nombre se tocó con la psicología, se toca con las neurociencias y se toca muchas veces con la filosofía, digamos toda la parte de la arquitectura de la mente, entonces, toda esa parte de marco teórico, epistemológico

y además metodológico es una parte fundamental porque (...) te permite (...) sustentar todo el proceso experimental que hiciste (...) muchas veces uno de los grandes problemas es que no se explicitan los compromisos epistemológicos detrás de la metodología y, entonces, digo los resultados parecen caprichosos, las interpretaciones de tus resultados parecen caprichosas. En realidad es que, bueno, no dijiste que vos estabas tomando determinados compromisos epistemológicos para derivar esas conclusiones. Entonces toda esa parte me parece que es troncal, sobre todo para una disciplina experimental. (Entrevista Directora de Jazmín)

Se destaca del testimonio de la experta la importancia de los aportes teóricos como un “mapa” general del estado de la situación en el que se inscribe la problemática que es objeto de estudio. Al respecto, esta directora señala la centralidad de que el problema de investigación se encuentre contextualizado y situado en las discusiones de los campos disciplinares en los que se inscribe la investigación. Reconocer esos debates es central, desde su perspectiva, ya que eso se vincula con los compromisos epistemológicos desde los que se analizan los datos y se arriban a determinadas conclusiones. Además, en el testimonio de esta experta identificamos la especificidad y la distinción entre los aportes teóricos y los antecedentes, y la importancia de que ambos capítulos sustenten las decisiones metodológicas de la investigación. Esto explica por qué en esta primera parte de la tesis el encuadre teórico, los antecedentes y los aspectos metodológicos se presentan en un bloque unificado dividido en capítulos. La directora de Jazmín amplía en este sentido:

DJ: Los capítulos experimentales se derivan de los capítulos teóricos, no viceversa. Y eso es uno de los elementos que mejor define, creo, la importancia que le doy a la parte teórica. O sea, el camino no puede ser sólo lo experimental. A mí una vez un psicólogo me dijo: “psicométricamente da, entonces ya”, está bien, pero, ¿cuál es la hipótesis teórica que hay detrás de ese resultado? Eso hay que explicitarlo y [debería] estar suficientemente desarrollado desde el aspecto teórico. (Entrevista Directora de Jazmín)

En el testimonio, advertimos especificidades disciplinares ya que, como bien señala la experta, el abordaje experimental exige que tanto el diseño de los experimentos como los eventuales resultados a los que se arribe tras su ejecución se fundamenten

teóricamente. Esta razón justifica, también, la estructuración de los tres capítulos en una primera parte de la tesis. En diálogo con el planteo de la experta encontramos la valoración de Jazmín en torno a la relevancia del apartado teórico:

E: ¿Qué función o qué funciones cumple este apartado teórico, los antecedentes, el marco teórico en la investigación? (...)

J: Un montón creo, por un lado, saber desde dónde estás parada al momento de escribir y entender, a su vez, desde dónde estás parada, qué implica eso, qué supuestos estás dando por supuesto, valga la redundancia, y que eso es súper importante sobre todo porque creo que, a medida que uno va avanzando como en el campo más específico de su área de investigación, se da cuenta de que no es que no hay una mirada desde la lingüística y que la lingüística tiene diez mil miradas (...) Entonces justamente por eso, como la importancia de especificar cuáles son los supuestos. No sé, en mi caso de la Psicolingüística, qué estamos dando por sentado, qué suponemos acerca del lenguaje, acerca de la mente y demás. Eso, por un lado. Por otro lado, también para entender qué es lo que se hizo y por qué se hizo y por qué no se hicieron algunas cosas que a veces por ahí desde la ingenuidad una cuando está iniciando dice como: “bueno, pero acá se podría hacer esto, faltaría esto” y después cuando lee más sobre el tema se da cuenta: “bueno, no es tan fácil hacer eso”, por algo, tal vez, falta eso. Y también cómo sistematizar, contrastar, ordenar, revisar minuciosamente esos antecedentes. (Entrevista Jazmín)

En el testimonio la tesista plantea su mirada respecto a los aportes teóricos y a los antecedentes para la investigación. En el caso de los primeros, señala la importancia de conocer los desarrollos y explicaciones teóricas desde las que se entienden los fenómenos y objetos de estudio en los campos disciplinares. Sobre los antecedentes, plantea la necesidad de relevar y sistematizar los estudios previos a fin de conocer cuáles son los experimentos realizados, sus resultados y las eventuales lagunas en el campo, aspectos en los que la propia tesis debe realizar una contribución. Además, enfatiza en el rol de los antecedentes para el diseño del propio estudio, tratándose en este caso, de una investigación experimental:

J: Yo trabajo con lingüística experimental y para todos los experimentos se confeccionan ítems, o sea, oraciones que las personas van a leer y se les mide el

tiempo, se les va a hacer una pregunta después, etcétera, ¿no?, y esas oraciones tienen que respetar tus condiciones, tienen que tener ciertas características y revisando los antecedentes, cuando estaba armando este segundo artículo, algunos artículos tienen los ítems que utilizaron que hace varios años no era obligatorio y ahora con toda esta idea de la replicabilidad y “open science”, etcétera, algunas revistas los empiezan a pedir o empiezan a estar más publicados los ítems y a partir de revisar esto, también, empezar a encontrar un montón de problemas en esos ítems, en cómo se construyeron esas oraciones (...). Eso por un lado y después también, por otro lado, otra como importancia o aprendizaje, no sé, del marco teórico y demás, fue entender que, en el caso de la psicolingüística o de la lingüística experimental, hay muy poco trabajo en español de Latinoamérica (...). Entonces, cómo acceder al marco teórico y los antecedentes sirvió un poco para sistematizar y ordenar eso y también como para darle más importancia a mi propia investigación. (Entrevista Jazmín)

En su testimonio Jazmín señala la centralidad de las investigaciones previas en su propio estudio, ya que debe diseñar experimentos para la recogida de los datos, cuyos “ítems” deben ser reajustados en función de las experiencias preliminares documentadas. Este aspecto, propio del campo experimental, debe ser considerado porque es central en el diseño del estudio y de allí deviene la importancia de sistematizar las investigaciones previas sobre el tema. Asimismo, la tesista destaca, al igual que su directora, la relevancia que tienen el apartado teórico y los antecedentes no sólo para el diseño de los instrumentos, sino también para la interpretación de los datos recabados tras su implementación. Finalmente, Jazmín marca la importancia de trabajar sobre el marco teórico y sobre los estudios previos para poder advertir la relevancia del tema y las contribuciones del propio estudio al campo disciplinar de investigación.

Además de la relevancia y las vinculaciones entre el capítulo teórico, los antecedentes y los aspectos metodológicos, la directora expresa la importancia de las relaciones entre la tesis y el proyecto de tesis, y vuelve a resaltar la especificidad de los aludidos capítulos:

DJ: Es lo que debería tener más relación con el proyecto (...). Yo creo que ese gran marco teórico-epistemológico tiene que estar creado desde el inicio. De hecho, me parece que es una de las cosas que hace que un proyecto sea bueno. Entonces, eso

y por eso también vale la distinción entre marco teórico y epistemológico y antecedentes; el primero no debería variar tanto o, por lo menos, no debería variar, o sea, uno debería tener, cuando presenta un proyecto, un plan de trabajo, debería tener muy claro cuáles son sus compromisos teóricos y epistemológicos, porque desde ahí armó las hipótesis, ¿no?, desde esa piedra basal armó las hipótesis y los objetivos y luego sí, la parte de antecedentes, es como si fuera el léxico mental, eso se va, digamos, eso sí es dinámico porque eso es lo que hay que actualizar, digamos. (Entrevista Directora de Jazmín)

En este testimonio la experta remarca la singularidad de los capítulos teóricos y también las vinculaciones entre la tesis y el proyecto de tesis. Respecto a este último punto, señala que, mientras el marco teórico-epistemológico es relativamente estable y definido desde el mismo proyecto de tesis como un “cimiento” o “piedra basal”, los antecedentes requieren de una actualización constante y dinámica, lo que exige, para la tesista, estar “al día” con las publicaciones que comuniquen nuevos desarrollos o avances sobre el tema.

En cuanto a las tareas implicadas en el desarrollo de la investigación, identificamos en el testimonio de Jazmín los diferentes textos que ella elabora en el marco de su proceso formativo doctoral y las vinculaciones que acontecen entre dichos escritos. En efecto, relevar los aportes teóricos para el estudio, sistematizar los antecedentes investigativos sobre el tema, construir los instrumentos/experimentos, aplicar esos instrumentos, elaborar informes de los hallazgos, son actividades necesarias para el avance de la tesis, pero también tareas implicadas en la elaboración de diferentes escritos requeridos en la formación investigativa de la tesista. Como comentamos inicialmente, asimismo participa de eventos académicos, elabora artículos científicos, realiza cursos de posgrado. Además, debe informar periódicamente los avances de su investigación al doctorado en el que se encuentra inscrita y avanzar en la construcción del proyecto de tesis que se solicita como requisito en el marco del plan formativo del doctorado. Esto lleva a que Jazmín deba producir diversos textos que están articulados entre sí. Veamos dos fragmentos seleccionados de la entrevista a esta participante:

J: Hará unos meses que me puse a escribir unos artículos y que la idea es que esos artículos sean como la progresión de los distintos capítulos, ¿no? Entonces (...) gran parte del año pasado estuve haciendo lecturas y demás, y estuve organizando

lo que sería después como el estado del arte, que fue en realidad; todo eso era como el trabajo para un seminario; el trabajo final. Y después cuando ya entregué ese trabajo (...) de la corrección que recibí, adapté eso a un artículo que fue el primer artículo publicado, que es un estado del arte súper, pero súper general.

J: Entonces, que como esa adaptación del primer capítulo que realicé en el curso quedó ahí, en *stand bye*, lo que quiero hacer (...) es adaptar ese primer capítulo, más el que ya tengo escrito y publicado, en este segundo artículo del estado del arte para presentar mi proyecto de tesis. Que, el proyecto de tesis, la idea es que haya..., o sea, como una especie de resumen de la primera parte de la tesis, o sea, marco teórico, metodología y demás, medio resumido.

Resulta importante marcar cómo la tesista articula la elaboración de diferentes escritos con el avance o desarrollo de su tesis y cómo hace dialogar esos textos en ese proceso. Esto muestra que “hacer la tesis” es inscribir su elaboración en un diálogo con diferentes textos que se deben elaborar en el marco de la formación de posgrado y en los que se deben documentar, reportar, comunicar o socializar avances de una investigación mayor. Además, esas producciones traccionan o hacen posible el avance de la propia investigación.

Además, como se advierte en los testimonios, la tesista organiza y planifica el desarrollo de las actividades. En efecto, tal como se observa, la tesista debe efectuar diversas entregas para garantizar el avance del estudio y también cumplimentar con los requisitos de su plan formativo. Ello implica que deba coordinar y acordar diversas tareas junto con su directora, con la que también comparte otras actividades de docencia y de investigación. Si bien Jazmín prevé el desarrollo de estas últimas, en el camino se presentan algunas dificultades vinculadas con la escritura de la tesis en general y, particularmente en nuestro caso, resaltamos aquellas asociadas con la elaboración de los apartados teóricos (marco teórico y antecedentes). En este sentido, su directora señala:

DJ: Creo que una de las cosas que yo insté a hacer, y que por ahí a ella más le costaba, es ir hacia ese nivel superior de abstracción, ¿no? O sea, ella tiene un fenómeno muy recortado y entonces lo que yo, digamos, forcé un poco es que instalara ese fenómeno recortado del procesamiento sintáctico, particularmente de ambigüedad de función, en un panorama más grande, que es el de arquitectura de

la mente y el procesamiento de la información a partir de la mente-cerebro, y dentro de eso las relaciones entre semántica y sintaxis que son mi tema de investigación y que (...) la organización fuera que ese fenómeno que ella estaba analizando era una de las múltiples posibles vías para analizar un fenómeno de más envergadura y más abstracción, que es la relación entre semántica y sintaxis. Incluirlo en un fenómeno de más abstracción que es aceptar uno de múltiples modelos de la arquitectura de nuestra mente (...), o sea, el fenómeno no nació de un repollo, está incluido en un problema más grande. (Entrevista Directora de Jazmín).

En el fragmento, se ilustra la importancia que la experta asigna a la inscripción del tema/problema de estudio en un tema más general que conforma la agenda de las discusiones teóricas e investigativas del campo disciplinar en el que se desarrolla la tesis. Justamente este ejercicio es central en una investigación de posgrado en tanto permite advertir los espacios de vacancia, marcar la relevancia del trabajo, justificar el tratamiento del tópico y destacar el aporte y originalidad del estudio que se propone. Además de esta dimensión, identificamos en el testimonio de la tesista aspectos asociados con la organización y la forma de presentar los aportes teóricos centrales del estudio, y también el grado de desarrollo que dichos aportes deben requerir en los capítulos:

J: Sí, se me presentaron dificultades (...). Yo estudio los modelos de procesamiento sintáctico, hay varios modelos propuestos, entonces yo tengo que reconstruir eso en este apartado inicial, ¿no? Entonces, ahí siempre está como el problema de hasta dónde explicar eso para que se entienda y también hasta dónde no es necesario explicar, hasta dónde reponer con tus palabras o transformar en tu propio discurso, digamos, versus copiar, citar, etcétera. Y después también en equilibrar, o tratar de equilibrar lo que está repuesto de cada uno de estos modelos (...); me pasaba que en mi caso particular hay un modelo que fue como el primer gran modelo y después de ahí van surgiendo distintas cosas, ¿no? Entonces, tal vez esa descripción me quedó demasiado extensa (...), entonces un problema era cómo poder organizar eso y no sentir que le estoy dando más protagonismo (...). Entonces, ese fue un problema que no sé si está resuelto del todo (...). Eso por un lado y, por otro lado, creo que otro gran problema que estoy teniendo es cómo terminar de organizar la información cuando hay muchas clasificaciones superpuestas que quiero hacer jugar. Entonces, si organizo los subtítulos de una forma parece que prevalecen

ciertas clasificaciones o cierta división de la información versus otra, que también me interesa que aparezca. Entonces, eso creo que todavía no lo terminé de resolver de forma que a mí me haga estar conforme. (Entrevista Jazmín).

En el testimonio de Jazmín, se resalta su preocupación respecto a la organización y la explicación de los diferentes modelos de procesamiento sintáctico que desarrolla en el capítulo teórico de su tesis. Al respecto, se pregunta si esa explicación es suficiente, excesiva o requiere de reajustes. En relación con este aspecto identificamos en el testimonio de la directora la importancia de mantener cierto equilibrio en el tratamiento de los aspectos teóricos:

DJ: La tesis tiene algo como un halo de texto final, de supratexto final, de que ahí tiene que estar el universo y sus alrededores, tiene que estar todo, porque cuántas veces vas a escribir, entonces tengo que abarcar todo. Bueno, creo que un desafío es aprender a recortar y a hacer propio que la tesis es un texto largo igual que cualquier otro, pero que es uno más en todo el universo de producciones que vas a tener de acá en más (...), esta idea de que la tesis tiene que incluir todo lo que alguna vez fue dicho sobre este tema, todas las posibles aristas experimentales para respaldar el fenómeno, ¡todo! Bueno, eso no puede ser así, no lo vas a lograr nunca. Y, por otro lado, me parece que es deseable dejar ganchos en la tesis, dejar cosas que a vos te interesen para seguir, no agotarla (...). Esto mismo, en parte, nos pasa para armar el marco teórico (...), esta cosa de bueno, “me falta esto, podría seguir diciendo esto”. ¿no?, como poder, podés seguir diciendo todo. Y es esto, escribirías un texto eterno hasta el día de tu muerte. Y no acabarías nunca y no es así. No se puede poner todo. (Entrevista Directora de Jazmín)

En el fragmento, la experta marca el problema de querer desarrollar “todo” en la tesis y en el apartado teórico y la dificultad que conlleva este desarrollo excesivo en la investigación. Al respecto, en otro testimonio la directora explica las razones que llevan a que los tesistas incurran en esta situación, apoyándose en su propia vivencia personal al elaborar la tesis:

DJ: Hay una cosa de que uno quiere que en la tesis se note todo el laburo inmenso que hizo, y no, no es así. La tesis es solo un recorte de todo el laburo intenso que

hiciste y, de hecho, es parte de ese laburo aprender a recortar y eso es lo que va a hacer coherente la tesis. Porque también el texto tiene que ser autónomo, o sea, tiene que ser una unidad. Entonces, ese también es un desafío, cuando le metés más cosas de las que corresponde deja de ser una unidad, o sea, empieza a abrirse por lugares que no, que no. (Entrevista Directora de Jazmín)

En el fragmento presentado la experta explica que es común que los tesistas deseen incluir “todo” el trabajo realizado en su investigación. Sin embargo, es parte del ejercicio de elaborar la tesis efectuar una selección con criterio fundamentado que permita que el escrito/tesis pueda ser comprendido como una unidad autónoma y coherente. Por tanto, en la formación del tesista el ejercicio de seleccionar, jerarquizar y recortar debe estar presente a la hora de comunicar los resultados de la investigación.

En el testimonio de las participantes advertimos acciones específicas de la experta orientadas a acompañar y a orientar en la construcción de los capítulos teóricos. Al respecto, inicialmente provee a la tesista una macroestructura general, compuesta por diferentes apartados, en los que la tesista debe desarrollar aspectos teóricos que la experta considera como “centrales” que corresponden a los planteos de autores “clásicos” en la agenda de las discusiones de la disciplina. Sobre este esquema inicial o agenda “más clásica” deben apoyarse las discusiones más actuales de la disciplina, asociadas con el tema de investigación. La experta detalla al respecto:

DJ: Normalmente, lo que suelo hacer es, primero, ir de lo general a lo particular en términos de abstracción (...), lo que suelo hacer es armar como estructuras abstractas de temas (...); a partir de eso sí pienso autores, digamos, paradigmáticos de esas discusiones y en general esos macro-temas son discusiones, ¿no? Todas esas son discusiones teóricas que vienen desde hace mucho, muchas veces, pero que todavía no están saldadas (...). Por ejemplo, [en] “arquitectura de la mente” hay distintos modelos y los distintos modelos se siguen discutiendo entre sí, y entonces me parece que hay que dar cuenta de esas discusiones justamente y entonces un poco la organización es esa (...), están estos temas genéricos, dentro de esos temas puede haber sub-problemas y, entonces, obligatoriamente hay que leer a éste, a éste, a éste y a éste, estas cuatro citas no pueden faltar, estas cuatro referencias de los modelos básicos, clásicos (...); en la tesis las bases de la disciplina tienen que estar

y, después sobre eso sí, montar problemas más actuales. (Entrevista Directora de Jazmín)

Además de proveer una estructuración general, la directora indica tareas vinculadas con el relevamiento de la bibliografía para la elaboración de dichos capítulos:

DJ: Muchas veces lo que hago es si me encuentro con cosas actualizadas (...). Eso lo hago digamos de manera cotidiana (...) para una cosa más estructurada sí, es como, bueno, esto, esto, esto, esto, fíjate más específicamente en éste, éste, éste, éste, que discute con tal, (...) y luego fijate quiénes se incluyen, eso digamos que es muy frecuente, quiénes se incluyen en esa discusión, a quiénes le están respondiendo (...) porque en este tipo de oraciones de “no es verdad lo que sostienen algunas teorías respecto de”, bueno, ¿cuáles son?, buscá cuáles son esas teorías (...) y entonces eso hay que incluirlo explícitamente. Bueno, ese tipo de trabajo más hermenéutico, digamos, con los textos, sí normalmente. De nuevo y ahí varía un poco, Jazmín tiene un recorrido y entonces esa práctica ya la tiene sola (...). Ella hizo una adscripción conmigo, entonces toda esta primera parte yo la hice con ella en la adscripción. (Entrevista Directora de Jazmín)

En este extracto la experta refiere a las indicaciones que provee orientadas a trabajar sobre el marco teórico comparte a la tesista bibliografía actualizada sobre el tema de estudio e indica atender y explicitar las discusiones disciplinares que aparecen en los textos citados, las que deben ser desarrolladas por la tesista en su capítulo. Además, señala que Jazmín es muy autónoma en su trabajo y que posee un recorrido en el estudio del tema, dado que realizó una adscripción en una asignatura universitaria a cargo de su supervisora que le permitió involucrarse con los temas implicados en el desarrollo de su investigación. En esta tarea de indicar bibliografía, la experta señala que esta acción no es unidireccional.

DJ: Hace poco armó una, me dijo “voy a armar una revisión sistemática”, y me preguntó “¿te parece que la publique?”. Le respondí que me parecía perfecto, armó una revisión sistemática y hay un montón de *papers* que yo no había leído, digamos. (Entrevista Directora de Jazmín)

Como se desprende del testimonio, la experta también se apropia de nueva bibliografía que la tesista le comparte en el proceso de relevar sus antecedentes. Además del intercambio y circulación de materiales, se identifican indicaciones que la experta provee para realizar la búsqueda bibliográfica:

DJ: Lo que sí, digamos, recomiendo es lo que ocurre mucho en psico experimental donde hay laboratorios o equipos de investigación como muy probados; entonces, muchas veces lo que hago es indicar “andá a estos”, los que citan, quienes están citados por estos están bien, digamos. Ahí hay una cadena de fidelidad o de confianza académica (...) que vos sabés que trabajan bien en el área en donde vos estás trabajando (...) y, entonces, aquellos otros investigadores que son citados por ellos, bueno, están de alguna manera probados (...); en términos de repositorios, sí, Sci-hub y repositorios de acceso libre de todas las disciplinas que existen de *pre-print*. Esas dos vías están funcionando sumamente bien. A veces ocurre, por ejemplo en el UBACyT, cada uno propone, tenemos plata para bibliografía (...), de acá de la Argentina nosotros de las bibliotecas no logramos sacar gran cosa, salvo algunas tesis. (Entrevista Directora de Jazmín).

Este ejercicio de relevar las investigaciones citadas en comunicaciones importantes del campo disciplinar se identifica en el testimonio de la tesista, quien señala:

J: Partí del primer experimento en español sobre este tema y, que aparte fue como un primer experimento importante en este campo en general, porque generó toda una serie de otros experimentos. Entonces, a partir de ahí fui buscando en Google Scholar los artículos que citaban a ese experimento (...), refinando esa búsqueda y concentrándome solo en los que a mí me interesaban en particular y después también a partir de, ya cuando más o menos tenía un pequeño stock de artículos para leer y revisar a partir de ir estableciendo relaciones entre los otros artículos y revisando las referencias y encontrando así nuevos trabajos (...). También, por asistir a congresos y sobre todo hay en el área hay dos congresos muy importantes que se hacen todos los años y que siempre trato de revisar (...) los resúmenes enviados y escanear si hay algún trabajo sobre el tema y buscar en ese trabajo otras citas, otras referencias y demás. (Entrevista Jazmín).

Como se observa en el testimonio de la tesista, se advierten correspondencias con lo marcado por su directora en torno a la identificación de investigaciones citadas en estudios o experimentos que constituyen antecedentes importantes para la investigación. En este caso, Jazmín consulta fuentes como *Google Scholar* y también las actas de congresos académicos importantes en su disciplina.

En relación al proceso de trabajo que la tesista desarrolla para elaborar los capítulos teóricos, advertimos dos instancias: primeramente, el trabajo con las versiones iniciales de su capítulo teórico y, en segundo lugar, las instancias de trabajo devenidas de la RE recibida. Desarrollamos inicialmente las valoraciones de la participante sobre la confección de las versiones iniciales de su capítulo, cuando se le preguntó cómo se organizó para elaborar esos avances:

J: Fui como tratando de cerrar cada escritura, ¿no?, primero lo que sería el estado del arte más general, de modelos de pensamiento sintáctico y después la que sería los antecedentes específicos del fenómeno de pensamiento sintáctico en el que me voy a centrar. Y, bueno, tratando de cerrar una escritura y lecturas para después hacer otra escritura y otras lecturas; y después en cómo adaptar eso de los artículos a lo que es la tesis. Parte fue con el curso virtual que hice, en el que trabajé sobre el capítulo teórico. Parte también de eso creo que va a venir cuando me ponga a armar el proyecto definitivo, que va a ser estos meses y después también, o al menos mi intención, es parar un poco con la escritura tanto de lo teórico y avanzar con la escritura de los artículos y demás y ver como eso después, o sea, con el reporte de los dos experimentos que ya tengo y ya tengo analizados y el análisis del tercero y ese reporte, también ver si eso me requiere más de lo teórico y requiere incluir otras cosas en ese apartado teórico.

Vemos en este fragmento que la tesista refiere al proceso seguido para elaborar los capítulos teóricos que construyó, como planteamos anteriormente, en simultáneo con la escritura de otros textos. Al respecto, señala la importancia de finalizar o “cerrar” cada escrito por separado para avanzar con el siguiente. Sobre la elaboración de los primeros capítulos teóricos plantea:

J: Mi forma de escribir es ir tratando de armar subtítulos, digamos, de esa escritura que estoy haciendo e ir acompañando, o sea, partiendo de las lecturas y demás, e ir

pegando en estos distintos subtítulos referencias a lecturas, o sea, como la cita (...), como una forma de recordarme: “acá retomar tal artículo”. También registro conceptos que me vayan surgiendo para cada una de estas partes (...) y después que más o menos tengo como una leve o pequeña organización, al menos, de dos o tres partes más centrales, lo que voy haciendo es me aboco a la escritura de una de esas partes (...). Siempre en el proceso de la escritura por ahí van surgiendo otras cosas, entonces voy dejando en los otros apartados comentarios (...). Al principio el borrador suele ser como muy caótico y con mucha información (...); entonces, lo que trato de hacer es ir puliendo esa primera sección que estoy escribiendo e ir tratando de eliminar todas esas anotaciones que fui haciendo o porque las incorporé en el texto de esa sección, o porque las paso para otra sección. Y ahí también a medida de cómo voy de la mano de ir escribiendo y por ahí ir volviendo a revisar lecturas que ya hice o sumando otra lectura que encontré, etcétera. También, voy como articulando futuras partes y después voy haciendo lo mismo con cada una. Además, por lo general, también hago como muchas revisiones porque me estresa ver el documento con tantos comentarios. (Entrevista Jazmín).

Respecto al proceso de construcción o arquitectura de los capítulos, la tesista reflexiona sobre el proceso: ella delimita grandes bloques de contenido que estructura por apartados subtitulados. En ellos, incluye referencias de los textos analizados que desea incluir para completar información y también agrega conceptos, citas y comentarios de los aspectos que desea desarrollar en su escrito. Luego de ese borrador inicial, comienza el proceso de escritura; en ese camino, se presentan nuevos desafíos: resolver los comentarios, releer y reescribir como un proceso recursivo. Vemos cómo el proceso de escritura de la tesista incluye la elaboración de escritos intermedios o transicionales (Castelló, 2022a, 2022b), orientados a estructurar y ordenar el proceso analítico del investigador que brindan sostén durante el proceso de escritura. El rasgo transicional de estas producciones radica en que implican actividades de elaboración (Miras y Solé, 2007) y resultan indispensables para la construcción de escritos que comunican resultados y procesos de investigación.

Advertimos que esta secuencia de trabajo descrita por la tesista se articula con lo expresado por su directora en un testimonio anterior en el que, respecto de una versión inicial del capítulo teórico, indica a la tesista la estructura general que debe poseer este último. Además, señala el lugar de colegas que la acompañan y orientan en la escritura:

J: [La directora y los pares] intervienen desde yo contándole: “bueno, tengo por ahora todo esto, la primera parte voy a hacer esto, después voy a hacer esto otro, ¿te parece que va bien?”, que también digamos aporta, ¿no?, pero no viendo el borrador en particular.

En la elaboración de la estructura general, la tesista resalta el lugar de “otros” externos que se hacen presentes de forma indirecta, ya que proveen indicaciones generales o sugerencias que le permiten a Jazmín resolver ciertas inquietudes que se le presentan en el camino, y colaboran para organizar el “caos” inicial de las primeras versiones del texto que, como señalamos, contiene apuntes, notas y comentarios personales de la tesista. Al respecto, en el siguiente apartado desarrollaremos los distintos escenarios en los que Jazmín ha recibido RE de diversos participantes: su directora, expertas diferentes a esta última y pares tesistas y colegas. Dichas RE han incidido en el proceso de escritura de la tesis en general y, particularmente, del apartado teórico de la tesis.

5.1.3.3. Escenarios, prácticas letradas y dinámicas en torno a la RE del apartado teórico de la tesis

Como hemos señalado, Jazmín recibió RE en el marco de tres escenarios formativos: en el de supervisión con su directora de tesis, en un taller virtual orientado a la escritura de su tesis y en un grupo de escritura de tesis organizado por ella misma. A continuación, describimos las particularidades de cada uno de estos escenarios y las implicancias en el proceso formativo de la tesista. Comenzaremos con el escenario de supervisión, que es el fundante y el más extendido en el tiempo; los restantes escenarios se desarrollan en paralelo a este primero. Además, y dada la coexistencia de estos espacios y su influencia articulada en los avances escritos realizados por Jazmín a sus capítulos teóricos, hemos decidido presentar el análisis de los cambios textuales al final de la descripción de estos escenarios.

5.1.3.3.1. Contexto o escenario de supervisión con la directora

Dinámica de trabajo entre las participantes

Para describir la dinámica de trabajo, resulta importante partir de la perspectiva de la experta acerca de su rol como directora de tesis. Veamos una valoración de esta última al respecto:

DJ: Si bien yo creo que los directores tienen la responsabilidad de ayudarte a definir algunas decisiones o tomar algunas decisiones que por ahí el tesista está en dudas (...), también creo que en algún punto somos colegas digamos, ¿no? (...). Una de las responsabilidades o de las tareas del director es sacarte escollos, en algún momento, de esas dudas existenciales de “acá estoy empantanado, para dónde voy” y, entonces, alguien te tiene que decir (...) “andá por acá”. O sea, darte la seguridad, el respaldo de lo que vos estás pensando tiene sentido (...). También, para mí otra tarea del director es instar a le tesista a momentos de discusión teórica, epistemológica, metodológica, es decir, que tenga alguien con quién discutir, esa para mí, digamos, es la base de la anti-soledad del doctorado... porque el doctorado es un proceso muy solitario. (Entrevista Directora de Jazmín)

En el extracto se observa la figura del director como un orientador, cuya tarea es colaborar y ayudar al tesista a resolver problemas y a tomar decisiones que son requeridas a lo largo del desarrollo del trabajo. Resulta importante advertir que la directora considera al tesista como un “colega” o par en formación y, desde esta concepción, entiende que es necesario establecer un diálogo o debate teórico con él, ya que considera que esto es central para combatir la soledad en el proceso formativo. De hecho, en otro testimonio, enfatiza en el lugar del diálogo formativo entre tesista y experta como una actividad central de la formación, aspecto que resalta en su reflexión:

DJ: La idea de pensar en conjunto creo que es una de las tareas de la dirección que es fundamental. A mí me resultaron fundamentales esos espacios y creo que son los más ricos también, y de nuevo depende del tesista. (Entrevista Directora de Jazmín)

Respecto a los señalamientos o RE en el proceso de escritura, la experta enfatiza en esta dimensión dialógica entre colegas que son expertos en diferentes temas:

DJ: Cuando me entregan trabajos de seminarios, mis devoluciones son comentarios y comentarios y comentarios y comentarios, que muchas veces claro, mis estudiantes me dicen: “pero no me bajaste tanto en la nota”, claro, no. Los comentarios no tenían que ver estrictamente con la nota, sino con la formación o con el proceso de evaluación y de *feedback* que requiere cualquier persona que se está formando (...). En la dirección un poco es eso, como que en la revisión aparezca un diálogo entre dos personas e incluso un diálogo entre dos personas que no tienen exactamente el mismo conocimiento específico. (Entrevista Directora de Jazmín)

La directora marca la centralidad de la lectura de los avances y la relevancia de proveer instrucciones en forma de comentarios en tono de un diálogo formativo que enriquece a ambos participantes (director y tesista). Además, señala la importancia de plantear problemas al tesista que pueda resolver en el marco de su formación y como un ejercicio de evaluación:

DJ: Sí y un poco esto, ¿no?, la guía, eh...incluso esto, si no sabes, si sobre un tema no estás muy segura, bueno, empezar a buscar y por ahí decir: “bueno, a ver, vos lo estás pensando por acá, porque yo leí otra cosa que lo piensa por otro lado”. Entonces, también fomentar o sugerirle a le, la, tesista ... sugerirle problemas, digamos, plantearle problemas para que justamente esos problemas no le surjan después sola (...), es decir, generar también ciertos escollos en el sentido de que esos escollos se generen en ámbitos en donde se puedan solucionar vamos a decir familiarmente, ¿no?, y que no se encuentren esos escollos después en ámbitos de evaluación que no le van a tener ninguna paciencia. (Entrevista Directora de Jazmín)

En este marco de acompañar, guiar y orientar desde el diálogo, la experta también advierte la relación asimétrica entre los participantes y reflexiona al respecto:

DJ: [En las direcciones de doctorado] el flujo de la información no es unidireccional (...) y también conozco gente, digamos, que no está preparada para eso y que se sienten mucho más seguras teniendo el lugar de la zona de confort de siempre bajar, ¿no?, como indicaciones (...). Me parece que ese espacio hay que abrirlo en una

tesis de doctorado (...); he dado seminarios de doctorado y planteo lo mismo, acá, digo yo, les vengo a plantear problemas y les vengo a plantear elementos de discusión (...) pero hay cosas que vamos ir construyendo entre todos (...). Me parece que ahí, en el salto de la formación de grado y la formación de doctorado o posgrado, hay algo que tiene que ser distinto (...), distinto con el vínculo. De nuevo, no digo que la jerarquía se elimine totalmente, pero es otro tipo de jerarquía. (Entrevista Directora de Jazmín)

La directora de Jazmín advierte la jerarquía entre tesista y supervisor, pero entiende que esa relación debe permitir un diálogo y una construcción conjunta entre las partes. Además, resalta la dimensión emocional en el proceso de escritura de la tesis:

DJ: Las personas a veces necesitan muchas más guías o son más dependientes de que otro valide sus decisiones (...) y hay otra gente que es más autónoma, más independiente y puede digamos avanzar más sola (...), pero también está eso de que el director sepa leer, empatice un poco y sepa leer cuáles son las necesidades de esa persona en particular. Porque, bueno, somos personas, ante todo. (Entrevista Directora de Jazmín)

En el fragmento la experta pone de manifiesto la importancia de analizar y registrar las necesidades particulares de acompañamiento que requiere cada supervisado. Además, señala la importancia de ejercitar la empatía con el tesista, ya que este último se encuentra en un proceso complejo y difícil, sobre todo en cuanto a la elaboración de la tesis. Al respecto subraya la importancia de ejercitar cierta contención emocional:

DJ: Hay un elemento emocional afectivo que necesariamente hay que poner en la ecuación. No es fácil, hay altibajos, es larga, el proceso de la tesis es largo (...) y además muchas veces es muy frustrante (...). Entonces, ahí también, me parece, que un rol de una dirección es ese acompañamiento emocional desde el punto de vista humano (...), el mundo académico es un mundo de evaluación permanente... Muy competitivo y entonces también hay que aprender un poco esto: enseñar, advertir y acompañar en situaciones donde estas cosas pasan para que el ser de esa persona no esté todo el tiempo puesto en juego. (Entrevista Directora de Jazmín)

La experta señala que en el posgrado se presentan numerosas instancias de evaluación que, lejos de ser instancias formativas, en muchos casos expresan la competencia en el ámbito. Esto pone de manifiesto la importancia de ejercitar una contención o acompañamiento emocional del tesista, necesario para el avance del trabajo.

Estas dimensiones, asociadas con la representación del rol directivo, encuentran correspondencias con la dinámica de trabajo establecida entre tesista y directora. En efecto, el trabajo orientado a la construcción de la tesis es resultado de una organización previa entre las participantes quienes coordinan conjuntamente las actividades y la frecuencia de los encuentros. Vemos seguidamente un testimonio de Jazmín al respecto:

J: Antes de la pandemia las dos tenemos como lugar de trabajo el instituto de lingüística (...); entonces, siempre por ahí, cuando estábamos, le podía hacer como preguntas más puntuales sobre algo específico y demás, y también aparte organizábamos reuniones (...). Con la pandemia y demás nos estuvimos reuniendo por Zoom, también más o menos cada un mes; aparte compartimos otros espacios de trabajo, o sea, también teníamos como todo un proyecto sobre el procesamiento del lenguaje inclusivo y ella dio un seminario de grado y otro de posgrado donde yo participé como docente asistente (...), por ahí ponemos una reunión y me dice: “bueno, nos reunimos para ver lo del seminario y me contás cómo venís con tus cosas”. (Entrevista Jazmín)

En este testimonio Jazmín señala que mantienen encuentros mensuales para el trabajo sobre su tesis. En dichas reuniones abordan también otras actividades que comparten (otros proyectos de investigación, tareas docentes, la escritura de artículos académicos, entre otros). En esta línea, la directora comenta la organización de las actividades que desarrolla con la tesista:

DJ: Bueno, estos tres meses vas a avanzar con el diseño de un experimento para la tesis, vamos a armar un artículo del otro proyecto (...), eso, no hay reuniones entre medio, bien, ¿y cómo vamos? y entonces a partir de eso en general es también más fácil después la organización de sub-tareas (...) [luego, la tesista señala] “bueno, ya terminé el diseño este ¿te parece bien?”, abre un archivo compartido, vamos viendo, le voy comentando, arma el diseño, listo (...), entonces ese ida y vuelta es permanente (...) Eso estaba dentro del marco de los tres meses y yo ya sé que en

estos tres meses vos te vas a dedicar a eso y que cada dos días me va a venir un mail diciendo: ¿podés revisar esto? ¿podés revisar lo otro?, y entonces vamos trabajando así. (Entrevista Directora de Jazmín)

La experta comenta que junto con Jazmín elaboran un cronograma trimestral de trabajo, que es flexible ya que se ajusta a los avances de la tesista, con la que mantiene un intercambio constante más allá de las reuniones planificadas. Señala que es central que la tesista también gestione sus tiempos y pueda avanzar más allá del cronograma. En relación a su intervención sobre los avances escritos de Jazmín, explica:

DJ: Normalmente, tenemos todo compartido en Drive; entonces, yo puedo ir viendo los cambios de cosas que acepta, que no acepta (...); después, me dice “tengo una versión final”, entonces la leo y por ahí sí nos reunimos y entonces es más de, bueno, a ver particularmente acá, acá, acá. Ella me dice "sí, esto lo tomé" o "no, esto no" y conversamos (...) a ver, yo hago un comentario y vos podés argumentar porque vos no vas a tomar ese comentario o esa sugerencia. (...) no tenemos versiones ida y vuelta de archivos, digamos, que no estén compartidos. Está, queda todo, entonces después se van despejando los comentarios, entonces nada, leo y por ahí hay un comentario de “listo, esto está”. (Entrevista Directora de Jazmín)

En el fragmento, la directora describe cómo analiza el avance escrito de Jazmín en la aplicación *Google Drive*: ella accede a la producción y realiza comentarios en la misma plataforma donde quedan todas las versiones del apartado o texto en cuestión. Así, la experta puede revisar los cambios aceptados de una versión a la siguiente y también examinar las versiones previas al texto. Además, identifica qué comentarios acepta o resuelve la tesista y suelen reunirse para intercambiar en torno a esas decisiones. En este sentido, señala que la tesista puede estar o no de acuerdo con sus observaciones y es importante la instancia de diálogo e intercambio sobre las decisiones seguidas a esos señalamientos. La tesista trabaja sobre esos comentarios y los resuelve hasta que el texto queda completo. Respecto a las observaciones brindadas por su supervisora, la tesista señala que esta última realiza comentarios diversos en su texto e indica cómo los aborda para elaborar una versión posterior:

J: Bueno, trato de trabajar sobre un texto nuevo... para nada, para poder rastrear después cambios que uno va haciendo (...); entonces, trato de... cuando hay un bodeque de comentarios que voy a abordar, sí empezar una versión nueva de ese archivo y, como te decía, voy resolviendo primero todos los comentarios como más de forma, los que pueda resolver rápido y demás, pero trato como de resolverlos ahí, digamos, algunos por ahí los enfrento, los pienso y digo “bueno, esto no lo voy a resolver hoy, lo voy a seguir pensando dos o tres días más” y avanzo con otro. (Entrevista Jazmín)

En este fragmento, la tesista explica la modalidad de trabajo seguida luego de la devolución de su supervisora, a partir de la que elabora una nueva versión de su texto y en la que procede a resolver los comentarios u observaciones marcados por la experta. Al construir una nueva versión puede recuperar fragmentos previos o cotejar las modificaciones con las versiones precedentes. También señala que algunos comentarios le llevan más tiempo de resolución, por lo que jerarquiza ese trabajo: comienza por señalamientos que considera más sencillos de resolver y deja para después aquellos que le exigen retomar lecturas, profundizar o desarrollar ciertos planteos con mayor especificidad.

En vinculación con el contenido de las RE recibidas en el proceso de escritura de los capítulos teóricos de tesis, Jazmín reconoce diferentes señalamientos provistos por su directora:

J: Por lo general se lo comparto por Drive, entonces me hace señalamientos con la herramienta comentarios. Y después me manda por mail algo más general, por ejemplo, no sé: “sí, creo que estaría bueno, que ya está para publicar”, “revisá los comentarios que te dejé y fijate si querés sumar eso o no”, eso. Y después por ahí sí, porque a veces también son como más vinculados a la construcción de las oraciones, a los ítems para el experimento y demás, y eso por ahí lo vemos en las reuniones (...). Pero en lo que es la escritura sí por comentarios, me suele hacer comentarios de cosas específicas, más después, un comentario final por mail. (Entrevista a Jazmín)

La distinción señalada por la tesista puede relacionarse con la clasificación provista por Kumar y Stracke (2007) en torno a las RE y su vinculación con el escrito.

Identificamos, por una parte, comentarios específicos orientados a apartados puntuales de la producción, lo que se corresponde con las *retroalimentaciones en texto* (Kumar y Stracke, 2007); por otra parte, aquellas observaciones advertidas como “más generales” desde la mirada de la tesista se vinculan con las *retroalimentaciones globales*, cuyo propósito es efectuar una valoración del trabajo realizado en su completud. En relación a las devoluciones de la supervisora sobre el avance de la tesista, advertimos lo siguiente:

DJ: Normalmente (...) me manda, yo comento todo, voy sugiriendo cosas, voy, voy comentando, no cambio, (...); a veces después nos reímos con Jazmín porque, claro, se terminan volviendo manuscritos ilegibles de tanta notita y cosa, pero yo no cambio, no edito cosas (...) a lo sumo, lo toco en modo sugerencia, pero nunca en modo edición (...). Ese es otro de los límites que tiene que tener el director o la directora, no es tu tesis. (...) el texto es del tesista (...). Entonces, nunca edito, siempre sugiero o comento y hago una cantidad de comentarios, digamos, algunos más generales, ¿no?, de esto: faltan cosas, acá habría que por poner, esto falta, esto sobra, acá no va, o de macroestructura, ¿no?, o sea, progresión temática, cosas de ese estilo y de, digamos, sugerencias más micro de redacción. Y luego de eso (...) hago muchas preguntas, digamos. O sea, los comentarios son más bien de: “¿esto por qué?”, “¿pero acá no sé qué?”, “¿vos cómo lo pensás para ponerlo acá?”. Entonces, en función de fomentar un poco la reflexión sobre el propio texto, como leélo con otros ojos, reléelo y fijate si realmente querés poner lo que está puesto, digamos, ese es un poco el trabajo, digamos, de *feedback* asincrónico. (Entrevista Directora de Jazmín)

Este testimonio de la experta anticipa la modalidad y el contenido de las RE brindadas. Por una parte, señala que no modifica directamente el texto, sino que provee sugerencias para realizar modificaciones. Por otra parte, plantea qué aspectos marca en el texto: desde aspectos por completar, aspectos asociados con el “hilo lógico” del texto y sugerencias de redacción, a aspectos vinculados con el sentido de lo que la tesista desea desarrollar en cada caso. Estos elementos, y otros, han sido identificados en el análisis de las RE brindadas por la supervisora a las versiones de los capítulos teóricos elaborados por Jazmín.

Seguidamente, en el próximo apartado, abordaremos puntualmente el contenido de las RE brindadas por la experta en el proceso de elaboración de los capítulos teóricos de tesis.

Características de los comentarios y eventos letrados de RE

En un primer análisis general de esas RE reconocemos, apoyándonos en los aportes de Kumar y Stracke (2007), una predominancia de comentarios con función directiva (que buscan que el destinatario realice modificaciones en el texto) y, en menor medida, algunas RE con función referencial (que proveen información para que el escritor tome decisiones sobre diversos aspectos presentes en su texto). El análisis mostró que esta distinción no resulta relevante en tanto, más allá de la función, las RE de la supervisora se orientan a que la tesista revise y edite segmentos o apartados del texto presentado. Por el contrario, nos detenemos más específicamente en las diversas RE con el propósito de identificar recurrencias y-o singularidades en el contenido señalado en ellas. Así identificamos grupos de RE orientadas a abordar aspectos puntuales de los capítulos analizados, que fueron las siguientes:

- RE que refieren a aspectos disciplinares presentes en el escrito
- RE orientadas a trabajar la organización general del texto, su estructura lógica, y los movimientos y pasos retóricos (Alvarez y Difabio, 2018, 2019) implicados en la elaboración de los capítulos teóricos de tesis;
- RE que marcan especificidades de la tesis de posgrado como tipo de texto académico;
- RE enfocadas a la modificación o a la edición de aspectos lingüísticos locales (relativos a la composición del párrafo, la oración, la frase).

En este escenario singular, es importante destacar que, si bien la supervisora realizó diversos señalamientos, tal como se pondera en los agrupamientos señalados, las RE disciplinares fueron las que adquirieron un mayor protagonismo en las devoluciones a las producciones realizadas por Jazmín. En este sentido, consideramos que sus señalamientos responden a un ejercicio de vigilancia epistemológica y rigor conceptual esperado en una tesis de posgrado.

Respecto a la presentación de los grupos, y al igual que en los casos precedentes, cabe señalar que algunas de estas RE articulan simultáneamente una o varios de estos tipos de contenido, por lo que se identifican ejemplos que podrían entrar en un grupo u

en otro. El ejercicio analítico de ubicar un ejemplo en un caso/categoría de forma privativa y excluyente, en algunas ocasiones, se vuelve una tarea difícil dada la complejidad del corpus de RE documentado en este caso, así como también por las vinculaciones existentes entre las categorías.

En función de esta situación, seguidamente, describimos y delimitamos cada grupo de RE. Con fines organizativos, delimitamos en el texto su denominación con negrita y subrayado y también dejamos un doble espaciado en entre cada grupo o categoría para un mejor ordenamiento e identificación en el capítulo. En cada grupo procuraremos presentar ejemplos extraídos del corpus que aclaren cada una de las tipologías o categorías de RE y trataremos de atender y explicitar la dificultad aludida en el caso de que la RE se inscriba en más de una categoría.

Sobre las **RE que marcan aspectos disciplinares** advertimos diferentes grupos de señalamientos. Primeramente, reconocemos comentarios de la experta orientados a modificar determinados conceptos, términos o formulaciones desde su *expertise* como investigadora en el campo. Veamos un ejemplo en el que propone precisar un concepto:

Caso de evento letrado de RE correspondiente a la primera versión del capítulo “Modelos de procesamiento sintáctico y sus implicaciones para el estudio del lenguaje”

Uno de los objetivos de la psicolingüística es entender cómo se procesa el lenguaje. A lo largo de los años, se han propuesto varios modelos de procesamiento del lenguaje que explican muy bien algunos factores, pero que presentan explicaciones *ad hoc* para otros. El objetivo de este trabajo es presentar un estado del arte sobre los modelos de procesamiento sintáctico, para dar cuenta de qué mecanismos intervienen en el procesamiento del lenguaje y cómo lo hacen. Sin embargo, no es posible realizar dicha tarea sin enmarcarla en una discusión más general sobre el lenguaje, los procesos cognitivos y **su arquitectura**. Para muchos psicolingüistas, el estudio del lenguaje es parte de una empresa más general: representar con detalle la estructura de la mente (Chomsky 2006). Debido a la metodología experimental de la psicolingüística y a los desafíos que esta conlleva –la contrastación empírica siempre es, por necesidad, fragmentaria–, las investigaciones suelen presentar recortes muy específicos de problemas complejos y esto lleva a que, en muchos casos, se pierdan de vista los debates más generales que están detrás.

En segundo lugar, identificamos comentarios de la supervisora orientados a que la tesista desarrolle, amplíe o modifique las explicaciones conceptuales desarrolladas en cada caso. Veamos un ejemplo seguidamente:

Caso de evento letrado de RE correspondiente a la octava versión del capítulo “Procesamiento de cláusulas relativas con doble antecedente nominal: recorrido teórico y experimental”

Existen distintos tipos de ambigüedades sintácticas, pero una distinción que las atraviesa se vincula con el *locus* de la ambigüedad: oraciones temporalmente ambiguas o completamente ambiguas. En (1) se presenta un ejemplo del primer caso, también llamado ambigüedad local, en donde el sintagma nominal “las sábanas” puede ser objeto del verbo “planchar” o sujeto de la cláusula matriz. Esta ambigüedad queda finalmente resuelta al avanzar con la lectura y confirmar que, efectivamente, el sintagma estaba funcionando como sujeto de “se secaban”. En cambio, en el ejemplo (2), se muestra una oración completamente ambigua, es decir, con ambigüedad estructural, en donde la cláusula relativa “que estaba en el jardín” puede hacer referencia tanto al “dueño” como al “perro”; esta ambigüedad no se puede resolver a partir de la información presente en esa oración.

Directora Jazmin

En realidad no puede ser las dos cosas; puede ser OD hasta un determinado punto pero después ya no puede serlo. Por eso tampoco diría que “queda resuelta” la ambigüedad.

Yo creo que no podés describir bien esto sin retomar la noción de incrementalidad. No importa que lo tengas más abajo; eso se puede dejar pero sin esa noción no se entiende el problema del efecto de vía muerta.

En este caso se trata de retroalimentaciones en las que la experta indica modificar lo planteado por la tesista en su escrito, porque no es totalmente correcto en términos disciplinares, o porque debe desarrollar o incluir otras conceptualizaciones para que se comprenda la explicación presentada. En este ejemplo se observan también RE encadenadas, asociadas temáticamente y orientadas a la revisión del planteo de la tesista que debe ser modificado.

En tercer lugar, reconocemos retroalimentaciones que apuntan a que la tesista revise las relaciones lógicas entre conceptos al interior de los apartados del capítulo, como se observa en el siguiente ejemplo:

Caso de evento letrado de RE correspondiente a la octava versión del capítulo “Procesamiento de cláusulas relativas con doble antecedente nominal: recorrido teórico y experimental”

. Asimismo, las ambigüedades son de especial interés en el estudio del lenguaje ya que pueden abrirnos una ventana al funcionamiento del sistema. Los procesos involucrados en el *parsing* sintáctico resultan, en cierto sentido, invisibles en una oración que no presenta ninguna complejidad sintáctica; podemos inferir que el procesamiento sintáctico ocurrió porque la oración fue comprendida, pero el propio funcionamiento del *parser*, dada la rapidez y eficiencia que lo caracterizan, oculta las estrategias que se han empleado para la construcción de la estructura sintáctica. En cambio, las oraciones con ambigüedad sintáctica permiten evidenciar las estrategias empleadas para establecer las adjunciones de constituyentes que permiten interpretar una oración. De esto se desprenden dos puntos importantes: por un lado, las estrategias sintácticas no se emplean simplemente para resolver una posible ambigüedad, sino que se espera que se utilicen siempre que se procese lenguaje; por otro lado, el mero orden de

Directora Jazmin

Acá hay un salto conceptual un poco grande en la progresión temática, y tiene solo un punto seguido. Hasta acá no habías distinguido las ambigüedades sintácticas del resto, y repentinamente aparece el *parsing* que por ahora (tal vez sí en el primer cap pero está demasiado lejos, habría que retomarlo como mínimo con una nota que refiera) no tenemos vinculado con las ambigüedades.

Viendo cómo sigue, diría que primero hay que dar una definición breve de ambigüedad sintáctica y luego hacer la conexión a través de algo como una pregunta retórica “¿DE qué modo entonces esta característica permite conocer algo sobre el sistema de procesamiento de las oraciones?” ... y ahí el resto

Por qué? Cómo?

En este caso la experta señala un “salto conceptual” entre las explicaciones presentadas de los conceptos y explica cuáles son las “lagunas” de sentido que la tesista

debe desarrollar para atender esta situación. Además, le propone una posible resolución al proponer una reorganización del párrafo.

Finalmente, registramos RE orientadas al diálogo disciplinar con la tesista. En general, se trata de preguntas que la experta realiza a la tesista en su texto, con el propósito de comprender su perspectiva y orientarla en una formulación más adecuada de sus planteos, con vistas a lograr claridad. Veamos un ejemplo al respecto:

Caso de evento letrado de RE correspondiente a la octava versión del capítulo “Procesamiento de cláusulas relativas con doble antecedente nominal: recorrido teórico y experimental”

- (1) Mientras la señora plancha **ba** las sábanas se secaban en la soga.
(2) Victoria miró al dueño del perro que estaba en el jardín.

Comentado [9]: Es más claro el ejemplo con el mismo tiempo verbal, ¿por algún motivo lo querés diferenciar?

En este caso la experta señala que sería necesario cambiar el tiempo verbal del ejemplo propuesto. Sin embargo, a continuación, consulta si esa formulación no es deliberada, pues posiblemente la tesista desea incluir ese ejemplo con una intención particular, que no es explícita para la directora.

Con respecto a las **RE orientadas a trabajar la organización general del texto**, reconocemos instrucciones que buscan que la tesista revise el orden al interior del capítulo y que, en ocasiones, elabore nuevos apartados. Veamos seguidamente un ejemplo en este sentido:

Caso de evento letrado de RE correspondiente a la primera versión del capítulo “Modelos de procesamiento sintáctico y sus implicaciones para el estudio del lenguaje”

La variabilidad encontrada en las preferencias de adjunción en distintas lenguas podría deberse, entre otros factores, a una gran variabilidad entre sujetos. Al comienzo del trabajo planteamos un interrogante en torno a la universalidad vinculado a los sujetos: ¿todas las personas procesamos el lenguaje de la misma forma o hay diferencias individuales independientes de la lengua? En este sentido, hay poco consenso acerca de si existen

Comentado [GZ16]: Creo que rasgos comunes y rasgos individuales debe ser un apartado separado: porque tiene proyecciones epistemológicas fuertes para la disciplina y la forma de consolidar modelos. Excede a los modelos sintácticos

En este ejemplo la experta señala que el desarrollo asociado con la explicación conceptual de determinadas categorías disciplinares debe ser estructurado en un apartado propio. Esta retroalimentación tiene implicancias para la estructuración del capítulo en tanto que obliga a la tesista a tomar decisiones sobre la organización del capítulo, el

desarrollo y despliegue lógico al interior de cada uno de los apartados. Este señalamiento se vincula, también, con RE disciplinares dado que el criterio ordenador que justifica la reestructuración se apoya en una razón disciplinar, como en el caso señalado.

Las retroalimentaciones asociadas con la configuración y ordenamiento lógico al interior del capítulo resultan relevantes para esta supervisora y fueron señaladas por ella en la instancia de entrevista, en la que detalla la importancia de revisar las relaciones al interior de los apartados:

DJ: Primero, tengo como una especial atención a la progresión temática, o sea que realmente quede una progresión temática en el sentido de que no haya párrafos o parágrafos que queden absolutamente extemporáneos, desubicados de lo que se venía hablando. Entonces, en ese sentido, una recomendación, digamos, es usar subapartados, (...) no escribir choclos de textos sin sub-apartados y subtítulos, digamos, ¿no?, como que el subtítulo ordena esa macroestructura, ordena mucho la lectura y también te ordena a vos cuando estás escribiendo. Entonces, muchas veces, es eso, una especial atención a, bueno, primero tener claro la estructura, que después se puede modificar, pero por ahí armar una estructura primero de títulos y subtítulos y saber qué es lo que vas a incluir ahí y después ponerte a escribirlo digamos. (Entrevista Directora de Jazmín)

Recordemos también que, en la dinámica de trabajo con la tesista, la experta señaló que destina tiempo a organizar por apartados el contenido que debe contener los capítulos teóricos y dialoga con la tesista respecto a la estructuración del capítulo.

En relación con las **RE orientadas a trabajar particularidades de la tesis de posgrado** identificamos señalamientos de la experta encaminados a marcar segmentos textuales que deben ser reformulados, ya que presentan ciertas características que se corresponden más con el género *paper* o artículo científico, antes que con la tesis como tipo de texto académico. En este sentido, la directora solicita revisar dichas formulaciones con el propósito de ajustar la construcción al género discursivo que la tesista debe elaborar. Veamos dos ejemplos que lo ilustran:

Caso de evento letrado de RE correspondiente a la octava versión del capítulo “Procesamiento de cláusulas relativas con doble antecedente nominal: recorrido teórico y experimental”

No obstante, Alonso-Pascua (2020) no reportó diferencias según la disponibilidad de pseudorrelativas y encontró una preferencia general de adjunción baja para el español, independientemente del tipo de verbo presente en la oración. Realizó dos experimentos de lectura autoadministrada con una pregunta posterior de comprensión. En los dos casos encontró una mayor preferencia por la adjunción alta en las oraciones que posibilitaban una lectura de pseudorrelativa, pero esta no fue estadísticamente significativa.

En varias ocasiones quedés demasiado pegada a la glosa de los estudios. No es un formato tan habitual para tesis, en la que es preferible que tu texto muestre una síntesis más propia, no que esté separado por párrafos en un reporte exhaustivo de cada estudio. Habría que revisar eso: hacer una síntesis de los problemas, narrarlos y meter las referencias en medio del texto.

Directora Jazmín

En este caso, la supervisora señala que es necesario reelaborar el contenido presentado y plantea la importancia de realizar una síntesis crítica y “propia” desde la mirada de la autora/tesista y no tan “pegada” a la letra de los artículos documentados. En otros casos, la experta marca la necesidad de sintetizar las discusiones presentadas al final de cada apartado:

Caso de evento letrado de RE correspondiente a la octava versión del capítulo “Procesamiento de cláusulas relativas con doble antecedente nominal: recorrido teórico y experimental”

Además, resulta importante señalar que, como comentaremos en el próximo capítulo, las investigaciones realizadas en español incluyen solo hablantes de español ibérico o hablantes de herencia y, en su mayoría, estudiantes universitarias de carreras vinculadas a la lingüística y la psicología. En este sentido, nos parece central incluir poblaciones más amplias y representativas, a fin de seguir avanzando en el entendimiento acerca de cómo se procesa el lenguaje y, por este motivo, en esta tesis nos propusimos estudiar el procesamiento de estas estructuras en español rioplatense, una variedad no estudiada hasta el momento, y con muestras diversas de participantes.

Directora Jazmín

Creo que esto más que en un apartado final de síntesis es el tono que deberían tener las discusiones en cada apartado.

Ambos ejemplos se vinculan también con la construcción de la voz de la tesista en el propio escrito, pues los señalamientos apuntan a que Jazmín efectúe reelaboraciones, se apropie de los planteos consignados (ya sea conceptualizaciones o antecedentes investigativos) y explicita su inclusión en el texto en relación con su propia investigación. Como se observa en ambos tipos de RE, el ejercicio de la tesista de “exponer” o presentar dichos planteos no se comprende si ella no realiza una reapropiación que se explicita por escrito en su texto. Esta categoría será ilustrada seguidamente, en el próximo escenario analizado de este caso.

Por último, dentro de este grupo, la supervisora resalta la importancia de los destinatarios de la tesis y de reponer información necesaria para garantizar la comprensión:

Caso de evento letrado de RE correspondiente a la octava versión del capítulo “Procesamiento de cláusulas relativas con doble antecedente nominal: recorrido teórico y experimental”

También es preciso señalar que la preferencia por la adjunción alta, aunque existe y llega a ser estadísticamente significativa en algunos casos, la mayoría de las veces ronda el nivel de azar. Por ejemplo, Cuetos y Mitchell (1988) reportaron una preferencia en el 62% de los casos por la adjunción alta. Números similares se repiten en otros trabajos: 55% (Hemforth et al., 2015; Igoa et al., 1998) y 67% (Fernandez, 2003).

Directora Jazmin

Explicaría por qué esto es malo para un jurado que no sea de experimental.

En este caso, la experta señala que es necesario explicitar información para que, eventuales evaluadores no formados en el campo puedan comprender el planteo presentado.

Finalmente, sobre las **RE orientadas a la edición de aspectos lingüísticos locales** reconocemos dos subgrupos significativos. Primeramente, señalamientos de la supervisora realizados con la función “comentarios” o con la función “control de cambios” del software *Microsoft Word*, orientados a que la tesista realice modificaciones en algunas expresiones o palabras involucradas en la construcción de las oraciones:

Caso de evento letrado de RE correspondiente a la octava versión del capítulo “Procesamiento de cláusulas relativas con doble antecedente nominal: recorrido teórico y experimental”

adjunción, similar a la presentada en (2). Este tipo de ambigüedad surge en oraciones que presentan cláusulas relativas con doble antecedente nominal. Hay una cláusula relativa, “que había tenido un accidente”, que se puede adjuntar a cualquiera de dos sintagmas nominales antecedentes distintos: “la hija” o “el coronel”. Estas oraciones pueden ser completamente ambiguas (4) o temporalmente ambiguas, como los ejemplos presentados en (5) y (6). En ambos casos, el interés radica en analizar la preferencia de adjunción: hacia el primer antecedente nominal (“hija”) o hacia el segundo (“coronel”). Las preferencias de adjunción fueron

En este ejemplo la experta propone sugerencias con la función “control de cambios” con propuestas para modificar determinadas palabras y “pulir” la sintaxis del escrito.

Además de estos señalamientos, identificamos otras RE que buscan que la tesista revise la formulación de las oraciones, dado que lo que se desea plantear en ellas no resulta evidente o claro para un lector externo, como en los siguientes ejemplos:

Caso de evento letrado de RE correspondiente a la octava versión del capítulo “Procesamiento de cláusulas relativas con doble antecedente nominal: recorrido teórico y experimental”

The image shows a screenshot of a document with two feedback comments. The text on the left is highlighted in light blue. The first comment, from 'Directora Jazmín', points to the sentence: 'La elección de esta estructura como foco de análisis se debe, en parte, a que los distintos modelos de procesamiento sintáctico se han propuesto en función de resultados de experimentos realizados con este tipo de estructuras.' The comment text is 'está bastante enroscaad esta oración'. The second comment, also from 'Directora Jazmín', points to the sentence: 'Por otra parte, aunque las cláusulas relativas con doble antecedente nominal son'. The comment text is 'Esta también'.

5.1.3.3.2. Escenario del curso de posgrado virtual orientado a la escritura de tesis

Dinámica de trabajo entre las participantes

Jazmín cursó un seminario virtual de posgrado con formato taller orientado a la escritura de la tesis. En el marco de esta propuesta, recibió RE de diferentes participantes que incidieron en la construcción de los apartados teóricos de su tesis. Se trata de un taller ofrecido por una Universidad Nacional Argentina, destinado a tesistas (Doctorado o Maestría) del campo de las Ciencias Sociales y Humanas que se encontraban en proceso de escritura de sus tesis. El requisito principal para cursarlo era contar con, al menos, un capítulo avanzado de su tesis, ya que este escrito constituye el eje central de abordaje en la propuesta. En el caso de Jazmín, compartió una versión del capítulo teórico de su investigación. El desarrollo de la propuesta se realizó con ayuda de dos espacios virtuales: por un lado, la plataforma virtual institucional y, por otro, Google Drive, espacio en el que se compartieron algunos documentos de trabajo y los capítulos de los asistentes destinados a ser analizados, revisados y retroalimentados por los pares tesistas, las coordinadoras y responsables del curso y también los supervisores de tesis.

Respecto a su organización y contenidos la propuesta poseía una modalidad enteramente asincrónica y tuvo una extensión de 90 hs de duración distribuidas en seis semanas de trabajo. En la propuesta programática se plantea el desarrollo de diferentes

actividades estructuradas en un cronograma de trabajo semanal, orientado al análisis procesual y secuenciado de diferentes dimensiones de los capítulos de tesis.

Así en la primera semana, de carácter introductoria, los participantes se presentan individualmente y comentan su tema de investigación, así como el estado de avance de su tesis en un foro dentro del aula virtual. También completan diferentes instrumentos de diagnóstico propuestos por las dos responsables del curso. Luego, durante la primera semana, a partir de un documento propuesto por las responsables, los participantes intercambian acerca de la propia experiencia sobre retroalimentación en la escritura. Con posterioridad, los participantes son agrupados en díadas pedagógicas para revisar el capítulo del par y el propio texto junto con una de las docentes del curso. En el caso de Jazmín, recibió RE de otra compañera tesista y de una de las docentes responsables de la propuesta. En este proceso de revisión, los participantes deben brindar retroalimentaciones globales (valoraciones generales, del trabajo en su completud) en un foro destinado a tal fin y retroalimentaciones en el texto (señalamientos específicos sobre apartados o segmentos del texto analizado) en el capítulo compartido en Google Drive. Esta revisión se extiende durante las tres semanas posteriores del curso. En cada una de estas semanas se focaliza la retroalimentación en diferentes niveles textuales, tomando como referencia algunas dimensiones propuestas por Ciapuscio et al, (2010) para el análisis de los textos especializados, que son adaptadas para el trabajo del seminario. Así, en la segunda semana del curso se trabaja sobre el nivel de la funcionalidad y la situacionalidad del escrito, en la tercera semana se analiza el contenido y la estructura del texto y, finalmente, en la cuarta semana se aborda la forma lingüística.

La dimensión de la *funcionalidad* refiere a los propósitos comunicativos que los textos cumplen en determinado espacio social en el que se construyen y adquieren sentido. En el caso de la tesis, los investigadores deben no sólo dar cuenta de los aportes propios y de otros especialistas sobre un tema en particular, sino que también deben convencer a sus interlocutores respecto a la novedad y relevancia de la propia investigación.

Por su parte, la dimensión de la *situacionalidad* remite a las situaciones concretas en la que los textos se ponen en juego y el espacio, el tiempo, el ámbito comunicativo e institucional en el que el escrito adquiere significación. En el caso de la tesis, se trata de un texto en el que se desarrolla una investigación que busca realizar un aporte original a un campo de conocimiento específico y que debe ser defendido ante un tribunal de expertos para culminar con una carrera académica realizada (ya sea de grado o posgrado).

Luego, la dimensión del *contenido semántico* y la *estructura* alude a las informaciones que deben presentarse en el texto y a los modos de organizar y estructurar el escrito. En el caso de la tesis, a grandes rasgos, es común identificar una introducción, luego los antecedentes investigativos, el marco teórico, la metodología del estudio, el análisis de los datos, los resultados del estudio y su discusión con las investigaciones previas, y, finalmente, las conclusiones de la investigación. A su vez, cada una de estas partes se estructura en capítulos que poseen una organización interna particular de acuerdo al contenido que debe desplegarse en cada caso.

Finalmente, la dimensión de la *forma lingüística* atiende al estilo que debe presentar el texto, a ciertas formulaciones específicas y propias del género discursivo y a los aspectos lingüísticos y gramaticales.

Estos niveles o dimensiones analíticas son trabajados en el curso a partir de diferentes materiales y documentos teóricos propuestos por el equipo docente. Dichos documentos funcionan como apoyo y sustento teórico orientado a la evaluación y al análisis del capítulo elaborado por el par tesista.

A partir de las RE recibidas durante las tres semanas posteriores a la semana de inicio, en la quinta semana el tesista debe solicitar a su supervisor/a de tesis o a un par especialista que lea el trabajo para que le brinde nuevas retroalimentaciones o sume sus consideraciones a las retroalimentaciones brindadas por los asistentes del curso (pares y expertas responsables de la propuesta).

Conjuntamente, todas las RE propuestas permitían que el participante, tras cumplimentar la cursada, dispusiera de comentarios y sugerencias para editar su escrito desde los diferentes aspectos implicados en la construcción de los capítulos de tesis de posgrado.

A continuación, en la sexta semana (con posibilidades de prórroga de quince días adicionales), los asistentes proceden a realizar cambios en el capítulo compartido a partir de las RE provistas por los pares, las expertas y los supervisores o colegas. Para ello, disponen de espacios de consulta en el aula para resolver inquietudes con las responsables del curso. Como cierre de la propuesta, los participantes entregan una última versión del capítulo y cumplimentan la evaluación final del curso.

Características de los comentarios y eventos letrados de RE

En función de la descripción de la propuesta pedagógico-didáctica y de los señalamientos recibidos en el capítulo teórico de Jazmín, identificamos los siguientes tipos de RE:

- RE que refieren a aspectos disciplinares;
- RE orientadas a trabajar la organización general del texto, el sentido lógico de los diferentes apartados de la tesis y los movimientos y pasos retóricos (Alvarez y Difabio, 2018, 2019) implicados en la construcción de los capítulos teóricos de tesis;
- RE que marcan otros aspectos de la tesis de posgrado como tipo de texto académico, entre los que identificamos puntualmente señalamientos enfocados a trabajar la construcción de la voz autorial del tesista;
- RE que remiten al análisis de aspectos lingüísticos locales (relativos a la composición del párrafo, la oración, la frase).

En relación con este escenario específico, es relevante señalar que, si bien el objetivo del taller fue proveer retroalimentaciones que apuntaran a las dimensiones descritas supra, el escrito de Jazmín recibió un número significativo de retroalimentaciones orientadas a trabajar sobre dos dimensiones: las particularidades de la tesis de posgrado, con foco en el capítulo teórico, y la construcción de su voz como autora del escrito. Estos aspectos dan cuenta de la instancia en la que se encontraba Jazmín al momento de realizar el taller: un momento iniciático en la configuración del capítulo teórico de su investigación.

Respecto al agrupamiento efectuado, es necesario realizar tres aclaraciones. Primeramente, algunas de las categorías analíticas planteadas desde la propuesta pedagógico- didáctica se vinculan con las categorías de la RE distinguidas en nuestra categorización. Por tanto, aclararemos en cada uno de los casos dichas relaciones.

En segundo lugar, al igual que sucede en el escenario de supervisión, algunos ejemplos pueden asignarse a una o más categorías de RE. No obstante, a fines analíticos se presentará un caso para cada categoría, aunque el mismo ejemplo pueda servir para ilustrar varias categorías de RE. Este aspecto será aclarado oportunamente. Por último, resulta importante subrayar el carácter interactivo que subyace a todas las categorías de RE propuestas en este escenario particular. En efecto, dada la especificidad de las dinámicas de trabajo y las interacciones escritas en este taller, decidimos poner de relieve

aquellos aspectos fomentados o promovidos en este escenario. Ellos fueron: la reflexión profunda sobre una o varias dimensiones de análisis, la resolución colaborativa de problemas que se presentan en el texto en construcción y, finalmente, la validación de pares y expertos en las decisiones implicadas en el proceso de escritura. Dichos aspectos serán desarrollados luego de la presentación de los grupos de RE mencionados anteriormente.

A continuación, detallaremos cada grupo de RE y, seguidamente, describiremos cada una de las implicancias de las retroalimentaciones interactivas advertidas en este escenario formativo. Al igual que en los casos anteriores, describimos y delimitamos cada grupo de RE marcando, inicialmente, su denominación con negrita y subrayado, y también dejamos un doble espaciado entre ellas para un mejor ordenamiento e identificación en el texto.

En relación con las **RE que marcan aspectos disciplinares**, reconocemos dinámicas de intercambio entre las asistentes a partir de un aspecto conceptual y disciplinar advertido por las participantes en el escrito, que debe ser revisado por la tesista. Dado que se trata de una secuencia de retroalimentaciones encadenadas muy extensa, la consignaremos en dos partes, aunque responden a una única secuencia de intercambios:

Caso de evento letrado de RE correspondiente a la segunda versión del capítulo “Modelos de procesamiento sintáctico y sus implicaciones para el estudio del lenguaje” – parte “a”

Uno de los objetivos de la psicolingüística es entender cómo se procesa el lenguaje. A lo largo de los años, se han propuesto varios modelos de procesamiento del lenguaje que explican muy bien algunos factores, pero que presentan explicaciones *ad hoc* para otros. El objetivo de este capítulo es presentar un estado del arte sobre los modelos de procesamiento sintáctico, para dar cuenta de qué mecanismos intervienen en el procesamiento del lenguaje y cómo lo hacen. Sin embargo, no es posible realizar dicha tarea sin enmarcarla en una discusión más general sobre el lenguaje, los procesos cognitivos y su arquitectura funcional. Para muchos psicolingüistas, el estudio del lenguaje es parte de una empresa más general: representar con detalle la estructura de la mente (Chomsky 2006). Debido a la metodología experimental de la psicolingüística y a los desafíos que esta conlleva [la contrastación empírica siempre es por necesidad fragmentaria], las investigaciones suelen presentar recortes muy específicos de problemas complejos y esto lleva a que, en muchos casos, se pierdan de vista los debates más generales que están detrás.

Por este motivo, es importante enmarcar la discusión sobre los resultados de las investigaciones experimentales y los modelos de procesamiento sintáctico en una discusión más amplia sobre el lenguaje y su arquitectura funcional, para poder reflexionar sobre los compromisos teóricos y epistemológicos de los distintos modelos de procesamiento de

 Responsable del curso

FUNCIONALIDAD
Pensando también en la funcionalidad, no queda claro por qué se hace referencia a Chomsky aquí: ¿la idea es presentar diferentes abordajes en psicolingüística o establecer que se seguirá la teoría chomskiana?

ORGANIZACIÓN DEL CONTENIDO
Por otra parte, ya sea que se mencionarán varias teorías antes de establecer la que se seguirá o que directamente se haga referencia a la teoría chomskiana, habría que [re]pensar dónde colocar estas ideas. Entiendo que convendría incluirías después de haber propuesto la necesidad de enmarcar los resultados en discusiones amplias sobre el lenguaje y su arquitectura.

 Jazmin

Gracias por el comentario. Me sirve para entender cómo fue percibido el contenido, que no era mi intención. Mi idea con esta cita era solo enmarcar cierta tradición u objetivo general de la psicolingüística, creo que voy a repensar la referencia

Caso de evento letrado de RE correspondiente a la segunda versión del capítulo “Modelos de procesamiento sintáctico y sus implicaciones para el estudio del lenguaje” – parte “b”

Directora de tesis

Se puede pensar la referencia, pero el otro problema es que no existe algo así como “una teoría chomskiana”, más bien en este caso es un paradigma general, con ciertos supuestos epistemológicos sobre la mente y la FDL. Eso no te compromete con propuestas específicas dentro del generativismo, necesariamente. Creo que hay que leer las referencias en el marco de un subdisciplina en particular. Lo que claramente debe quedar dicho y explicitado es que el abordaje supone una mente representacional, una arquitectura con especificidad de dominio y una FDL específica, con mecanismos específicos, como parte de esa arquitectura innata. Propuesta que dista mucho de otras propuestas de dominio general. Eso es, en parte, una perspectiva chomskiana, pero no en el sentido de una propuesta teórica sobre la gramática de una lengua en particular.

En la captura se identifica que la responsable del curso marca, primeramente, un señalamiento a nivel de la funcionalidad, asociado a las razones sobre la inclusión de los aportes de Chomsky en el escrito, ya que no es claro para qué se lo incluye. A continuación, la tesista explicita cuál es el sentido de su inclusión que dista de la explicación posible planteada por la responsable de taller (presentar varias teorías o apoyarse en la perspectiva chomskyana). Luego la supervisora, en respuesta al comentario de Jazmín, indica que no se trata de un problema de referencia (como señaló la tesista), sino que es importante aclarar el paradigma general desde el que se posicionará para el desarrollo de la investigación, aspecto que no es preciso en el escrito. Este señalamiento, junto con el precedente de la experta, atiende a una dimensión asociada con la rigurosidad conceptual y el necesario resguardo epistemológico implicado en la supervisión de una tesis, aspecto que se identifica en el señalamiento de esta directora.

Este encadenamiento de RE presentado para ilustrar la dimensión disciplinar tiene implicancias en la organización del escrito y se vincula también con instrucciones vinculadas con la tesis. En efecto, atender a los señalamientos presentados supone reestructurar el apartado y el orden de ideas. Asimismo, los aspectos marcados por la supervisora implican explicitaciones que corresponden con las características propias de un capítulo teórico, en el que se debe aclarar para qué se incluyen tales o cuales teorías en el propio capítulo en función de los objetivos de la propia investigación.

También, reconocemos **RE orientadas a trabajar la organización general del texto**. En este grupo identificamos comentarios de las participantes orientados a realizar anticipaciones al lector o destinatario del texto para que pueda comprender y “seguir” el “hilo lógico” propuesto en el escrito. Veamos un ejemplo en este sentido:

Caso de evento letrado de RE correspondiente a la segunda versión del capítulo “Modelos de procesamiento sintáctico y sus implicaciones para el estudio del lenguaje”

1.1. Algunos debates sobre la facultad del lenguaje

El lenguaje es una habilidad cognitiva y, como tal, su comportamiento se encuadra dentro del marco general del comportamiento de la cognición. Ahora bien, ¿cuál es dicho marco general? ¿Qué características le otorgamos a la cognición humana? ¿Qué lugar ocupa el lenguaje? ¿Cómo concebimos su arquitectura? ¿Qué restricciones e interacciones deberá considerar entonces un modelo de procesamiento del lenguaje?

A continuación presentaremos algunos debates clásicos en las ciencias cognitivas y su vínculo con el lenguaje: procesamiento serial vs. en paralelo, autonomía vs. interacción, flujo informativo abajo-arriba¹ vs. arriba-abajo², universalidad vs. variabilidad

Responsable del curso
CONTENIDO
El lenguaje es ¿desde la psicolingüística?

Me pregunto si es necesario especificar este punto de vista.

Jazmín
¿Esto tal vez sería algo que podría explicitar en la introducción?

Directora de tesis
Sí y quizá convenga hablar de FDL, que es lo mismo que marco arriba en el índice.

En el caso presentado, tanto la docente del curso como la supervisora de Jazmín marcan que es importante explicitar que se hará referencia a una “mirada psicolingüística del estudio de la lengua” y la importancia de aclarar este aspecto no sólo al inicio del apartado específico, sino en la introducción del capítulo. Este señalamiento ilustra tanto una cuestión de organización textual que debe ser atendida como un desarrollo disciplinar que debe ser explicitado en el texto. Nuevamente, en este ejemplo como en el anterior, se identifica un encadenamiento interactivo y de intercambio entre las participantes, orientado a trabajar interactivamente sobre el aspecto del texto que debe ser revisado.

Además de estas retroalimentaciones se reconocen otras que apuntan a aclarar ciertos aspectos “implícitos” o no evidentes para un lector externo:

Caso de evento letrado de RE correspondiente a la segunda versión del capítulo “Modelos de procesamiento sintáctico y sus implicaciones para el estudio del lenguaje”

Modelos de procesamiento sintáctico y sus implicaciones para el estudio del lenguaje

Uno de los objetivos de la psicolingüística es entender cómo se procesa el lenguaje. A lo largo de los años, se han propuesto varios modelos de procesamiento del lenguaje que explican muy bien algunos factores, pero que presentan explicaciones *ad hoc* para otros. El objetivo de este capítulo es presentar un estado del arte sobre los modelos de procesamiento sintáctico, para dar cuenta de qué mecanismos intervienen en el procesamiento del lenguaje y cómo lo hacen. Sin embargo, no es posible realizar dicha tarea sin enmarcarla en una discusión más general sobre el lenguaje, los procesos cognitivos y su arquitectura funcional.

Responsable del curso
FUNCIONALIDAD
En términos de la funcionalidad, es relevante aclarar si este objetivo sería el objetivo de toda la tesis o del capítulo.

Jazmín
Sí, este sería el objetivo del capítulo. Claramente necesito ordenar objetivos de la tesis, de los capítulos y explicitar eso de forma más clara.

Responsable del curso
¡Exacto! Estas aclaraciones serán útiles a futuro para el lector y en este momento también para vos como tesista.

En este ejemplo, se identifica que la tesista refiere a ciertos “objetivos” y no es claro si se trata de aquellos objetivos asociados al propio capítulo teórico o si, por el contrario, se trata de los objetivos de la investigación en su conjunto. Explicitar este aspecto resulta de suma importancia para organizar la secuencia lógico-explicativa del capítulo en cuestión, para orientar a un lector-externo y también supone un requerimiento que debe cumplir esta clase de texto. Asimismo, en este fragmento se hace referencia a que dicha distinción es importante para construir la propia “voz” en el texto. Nuevamente, se advierten intercambios entre Jazmín y la docente responsable del curso. Por su parte, otros señalamientos en este mismo sentido se orientan a marcar la articulación entre los planteos presentados y las vinculaciones con otros capítulos de la tesis. Dado que se trata de un hilo de retroalimentaciones encadenado muy extenso, lo consignaremos en dos partes, aunque responden a una única secuencia de intercambios:

Caso de evento letrado de RE correspondiente a la segunda versión del capítulo “Modelos de procesamiento sintáctico y sus implicaciones para el estudio del lenguaje” – parte “a”

Si suponemos un procesamiento estrictamente abajo-arriba estamos considerando que es posible una percepción “pura” y universal sin mediación de la cognición. Esto se creía que sucedía en algunos procesos de primer orden, como los vinculados a la visión. La ilusión Müller-Lyer (Nijhawan 1991, Redding & Hawley 1993, Bermond & Van Heerden 1996) fue utilizada durante mucho tiempo como evidencia de un estricto procesamiento abajo-arriba y del encapsulamiento y la universalidad de algunos procesos modulares (Fodor 1983), ya que el efecto de esta ilusión en muchas situaciones va en contra de los conocimientos y la propia experiencia de los sujetos (Everett 2013). Sin embargo, una investigación (Segall, Campbell & Herskovits 1963) de esta y otras ilusiones perceptivas en dieciséis sociedades, que representaban variedad de categorías culturales, encontró que la percepción de la ilusión de Müller-Lyer varía hasta el punto de no existir en algunas culturas. De las dieciséis sociedades evaluadas, los participantes estadounidenses y europeos fueron los que mostraron mayor susceptibilidad a la ilusión, mientras que los grupos restantes variaron en su susceptibilidad.

Una discusión similar se traslada al plano del procesamiento del lenguaje. Como veremos en los próximos apartados, inicialmente los modelos propuestos eran estrictamente seriales, no admitían la influencia del conocimiento del mundo y del contexto a la hora de construir la representación sintáctica de una oración, y consideraban que el procesamiento sintáctico era un proceso autónomo y universal y que la información no sintáctica se integraba en etapas posteriores. Luego, comenzaron a proliferar estudios en otras lenguas, otras estructuras sintácticas y con otra metodología e hicieron evidente que en ciertas ocasiones la información no sintáctica interviene tempranamente, factor que no pueden explicar los modelos estrictamente seriales. En cambio, aquellos que proponen un procesamiento interactivo o en

Responsable del curso

SITUACIONALIDAD Y CONTENIDO
¿Será necesario referir estudios que se correspondan con las diferentes aproximaciones detalladas?

FUNCIONALIDAD

Nuevamente, me pregunto si será necesario ir indicando en qué medida es relevante conocer este panorama de propuestas en función de la propia investigación. Por ejemplo, se podría indicar cuál de los enfoques referidos sería el que resulta más relevante para esta investigación.

Jazmín

Gracias por el comentario. Señalar cuál sería el enfoque más relevante, ¿convendría hacerlo en este capítulo inicial? ¿Mi duda es si no es algo que se desprende de los datos de los experimentos y, entonces, debería esperar a los apartados de discusión y conclusión para señalar eso o si ya convendría ir sugiriéndolo?

Caso de evento letrado de RE correspondiente a la segunda versión del capítulo “Modelos de procesamiento sintáctico y sus implicaciones para el estudio del lenguaje” – parte “b”

Responsable del curso

En un estudio experimental como el que proponés hacer entiendo que el enfoque debe ser explicitado en el marco teórico, es decir, en los capítulos teóricos e incluso anticipado en la introducción. También será relevante justificar por qué seleccionas o construís este marco conceptual de referencia en función de la investigación que te proponés realizar. Es decir, el enfoque no será el mejor en todos los contextos, pero sí el más adecuado en relación con tu investigación.

De todas maneras, en los capítulos teóricos, podés referir a otros enfoques siempre que quede claro cuál será el tuyo. En ocasiones los tesisistas distinguen el capítulo de antecedentes de los capítulos del marco teórico propiamente dicho. En otros integran ambos componentes en uno o dos capítulos teóricos. Por lo que voy leyendo, parecería que en tu caso se trata de la segunda alternativa.

Directora de tesis

Coincido que este párrafo admite alguna explicitación, no demasiado detallada, de la relevancia de tu propuesta (se puede referir en nota al pie a siguientes capítulos) de tu propuesta a estos debates generales. De hecho, los experimentos hacen aportes a esa discusión.

Estos fragmentos se articulan con lo planteado en la categoría anterior (RE orientadas a trabajar las particularidades del género “tesis de posgrado”), en el que se indica a la tesisista establecer relaciones entre las teorías psicolingüísticas presentadas y el estudio por desarrollar en la tesis. Aquí la tesisista consulta si esa vinculación no debería realizarse de forma más próxima al apartado de discusión y luego de presentar sus resultados (captura parte “a”). Al respecto, tanto la docente del curso como la directora coinciden en señalar que es necesario anticipar al lector cuál de todas las teorías presentadas se empleará en el estudio y los eventuales aportes que luego, en la discusión, serán desarrollados con mayor profundidad (captura parte “b”). En este momento del proceso de escritura de la tesis, Jazmín aún no había definido si los antecedentes y el marco teórico se presentarían en un mismo capítulo o de forma separada, razón que explica el señalamiento de ambas expertas. Nuevamente, en los ejemplos se advierten los intercambios encadenados entre las participantes en los que profundizan y reflexionan a partir de un segmento puntual del texto que tiene implicancias para la elaboración del capítulo en su conjunto.

Sobre las **RE orientadas a trabajar otras particularidades de la tesis de posgrado**, reconocemos señalamientos orientados a que la tesista ajuste el escrito a las características del género tesis. Veamos un ejemplo en el que se articulan las retroalimentaciones de las participantes para poner de relieve esta cuestión:

Caso de evento letrado de RE correspondiente a la segunda versión del capítulo “Modelos de procesamiento sintáctico y sus implicaciones para el estudio del lenguaje”

Si la variación está vinculada al orden de palabras, surge entonces otro interrogante: cuál es la relación entre la gramática de una lengua y el *parser*. Una respuesta posible es la que veremos a continuación: la configuración del *parser* está relacionada con el contacto de los sujetos con la lengua, es decir que se establece mediante un proceso computacional en el que los parámetros gramaticales establecidos durante la adquisición se utilizan para personalizar el mecanismo de análisis sintáctico (Mitchell & Cuetos 1991). Otra explicación de la variación está vinculada con la parametrización: ya sea que las preferencias de procesamiento estén vinculadas a parámetros de la facultad del lenguaje o que el *parser* se parametrize, independientemente de la gramática, en relación con los pesos relativos que otorga al factor proximidad del predicado (Gibson *et al* 1996b).

FUNCIÓN **Responsable del curso**
¿Qué relación tienen estos hallazgos con tu problema de investigación? ¿Son relevantes? Habría que especificar.

Jazmín
Gracias por el comentario. Estoy notando que sería ideal al final hacia el final de cada apartado, vincular lo explicado en relación con mi tema específico y eso falta en todos los apartados.

Responsable del curso
¡Excelente! Sí, es muy importante que quede claro por qué incluí el contenido en este capítulo. De lo contrario, el capítulo parece más un buen resumen de teorías lingüísticas que el marco de referencia conceptual de tu tesis (Exagero la imagen para hacer visible el problema). Una posibilidad puede ser que lo explícites al final de cada apartado, pero también podés hacerlo de manera prospectiva. En la introducción incluí algunas explicaciones al respecto y las vas actualizando y completando en los diferentes apartados.

Directora de tesis
Creo que este punto se reitera porque quizá este texto nació como una revisión y, por supuesto, para que sea una capítulo de tu tesis requiere esta apropiación de la información, que, además, vincule esto con otras partes de un texto más largo y no deba funcionar más de modo totalmente autónomo.

En el ejemplo, reconocemos una retroalimentación inicial de la docente del curso en la que plantea que no queda clara la vinculación entre los hallazgos sistematizados en las teorías psicolingüísticas y el tema propio. Este aspecto se reitera en otras secciones del capítulo analizado (marco teórico). A este señalamiento la tesista propone, como una posible resolución, incluir información al inicio de cada apartado con el fin de establecer las relaciones marcadas por la experta. En este sentido, la docente del curso le sugiere que es una salida pertinente para atender esta que, de no establecer las vinculaciones entre los desarrollos teóricos presentados, el texto quedaría como un compendio de teorías (“un buen resumen de teorías lingüísticas”) y no como un capítulo de tesis. A ello, se suma la valoración de la directora de tesis, quien señala la importancia de “apropiarse” de las teorías y plantea que este problema de “compilar teorías” se vincula con el germen de este capítulo, asociado originalmente a la elaboración de un artículo científico orientado a relevar los antecedentes investigativos. Por tanto, los señalamientos provistos por las participantes indican que es necesario que Jazmín realice modificaciones al nivel de la

funcionalidad del escrito, a fin de que el texto adquiriera una estructura y una lógica más propia de un capítulo de tesis.

El ejemplo también ilustra dos categorías de RE, la construcción de la voz autoral y la organización general del escrito: la primera porque el pasaje entre presentar “un buen resumen de teorías lingüísticas” (como expresa el señalamiento de la responsable del curso) y “apropiación de la información” (como señala la supervisora) supone reelaboraciones de la tesista en la que no sólo se exponga o presenten las teorías, sino que se explique para qué se las incluye en el estudio y su relevancia para la propia investigación. También, las RE indican aspectos que deben ser abordados desde la organización general del escrito, en tanto los señalamientos de la responsable del curso y la supervisora ponen de manifiesto anticipaciones y vinculaciones que deben establecerse en el texto con otros apartados del mismo capítulo.

Ahora bien, en este grupo de RE, inscribimos también aquellos señalamientos que buscan abordar la construcción de la voz autoral de la tesista en el propio texto; se identifican relaciones con lo señalado en las categorías previas relativas al género tesis y al orden del escrito. En efecto, explicitar la vinculación entre las teorías presentadas y el propio estudio es importante no sólo para explicitar dichos ejes, sino también para consolidar la propia voz de la tesista en su escrito. Veamos un ejemplo en este sentido:

Caso de evento letrado de RE correspondiente a la segunda versión del capítulo “Modelos de procesamiento sintáctico y sus implicaciones para el estudio del lenguaje”

constituyentes, este se arrastraría hasta el final, cuando se podría haber evitado en un primer lugar si se hubiera considerado la interacción con información no sintáctica²⁸.

1.2.3. ¿Universalidad y parametrización?

Otra propuesta que busca dar cuenta de las diferencias en las preferencias de adjunción encontradas en distintas lenguas es la Hipótesis de recencia y proximidad del predicado²⁹ (Gibson, Pearlmutter, Canseco-Gonzalez & Hickok 1996). Los autores parten de los hallazgos de Cuetos y Mitchell (1988), pero proponen otra explicación de los resultados. Consideran que efectivamente existe un principio de cierre tardío, al que llamarán recencia³⁰ (Gibson *et al* 1996b), que opera de forma universal, pero sostienen que este es a su vez modulado por otros

²⁸ Los defensores de estos modelos consideran, sin embargo, que estos errores serían la excepción y no la norma.

²⁹ *Recency and predicate proximity*.

³⁰ Hay una distinción entre ambas propuestas: mientras que el principio de cierre tardío es una estrategia de preferencia que elige un único sitio de adjunción, el principio de recencia analiza también las otras posibilidades de adjunción e interactúa con otros factores, como la proximidad del predicado que se explicará más adelante.

Responsable del curso
FUNCIONALIDAD
¿Este contenido resulta relevante en función de tu problema de investigación?

Jazmin
Sí, cuando se integra la información no sintáctica sería uno de los ejes centrales. Entiendo por el comentario que entonces debería reforzar su importancia, ¿no?

Par tesista
Sí, o conectar los subapartados en relación con problema de investigación.

Responsable del curso
Sí, sería importante posicionarte respecto de su importancia. Esto va generando tu "voz" como el eje articulador de las voces de otros investigadores.

Directora de tesis
Coincido

En el ejemplo, volvemos a identificar la necesidad de articular las lecturas y el análisis de las participantes del segmento textual. Se observa cómo los comentarios encadenados muestran las interacciones entre las participantes orientadas a marcar la importancia de explicitar las relaciones entre las teorías y el propio estudio. Como se desprende de los comentarios, esta relación no se vincula necesariamente con el hecho de

exponer dichas teorizaciones, sino que supone una reelaboración y apropiación por parte de la tesista. Este ejercicio no se identifica en el escrito y es señalado por todas las participantes de la propuesta pedagógica (la responsable del curso, la par tesista revisora, la directora de Jazmín y esta última). Estas retroalimentaciones tienen implicancias en la estructuración del texto, dado que el desarrollo solicitado supone una nueva organización del escrito para poner de manifiesto las relaciones entre teorías y conceptualizaciones, y su reelaboración en función de la propia investigación.

Finalmente, sobre las **RE orientadas a la edición de aspectos lingüísticos locales**, reconocemos señalamientos de las participantes, orientados a modificar palabras repetidas o signos de puntuación, tal como se observa seguidamente:

Caso de evento letrado de RE correspondiente a la segunda versión del capítulo “Modelos de procesamiento sintáctico y sus implicaciones para el estudio del lenguaje”

Por otro lado, propuestas como la de Jackendoff (2003, 2010) conciben una arquitectura en paralelo. Este enfoque considera la estructura lingüística como el producto de una serie de capacidades generativas paralelas, pero que interactúan, vinculadas a la fonología, la sintaxis y la semántica. En otras palabras, no solo la sintaxis es independiente y con capacidad generativa, sino que también lo son el componente semántico y el fonológico. A su vez, Jackendoff (2010) propone que la relación entre los distintos **componentes** está mediada por un conjunto de **componentes** de interfaz, que establecen enlaces óptimos entre las diversas estructuras y sus partes, lo que habilita la interacción entre estos tres **componentes** que procesan en paralelo y corre a la sintaxis del lugar de mediadora obligada.

Según la arquitectura que estemos considerando, el lugar y las características que le otorguemos a cada componente tendremos que atenernos a distintas restricciones a la hora de proponer un modelo de procesamiento del lenguaje. Por ejemplo, los modelos de procesamiento sintáctico que se adscriben a la propuesta chomskiana (Chomsky 1995, 2015) proponen un procesamiento serial, derivacional y sintactocéntrico. Mientras que aquellos que consideran una arquitectura paralela, como la propuesta por Jackendoff (2010), proponen un procesamiento en paralelo e interacción entre las distintas fuentes de información. Por este

Par tesista	Eliminado: sólo
Par tesista	Con formato
Par tesista	Con formato
Par tesista	Con formato
Par tesista	Eliminado: y
Par tesista	Eliminado: .
Par tesista	Forma lingüística. Sugerencia para no repetir: "proponen uno de tipo serial..."

En el caso presentado, la tesista que ofició de par revisora realizó señalamientos directivos (Kumar y Stracke, 2007) relativos a la modificación de aspectos puntuales del texto, en general asociados a la puntuación y a la repetición de palabras. Estos señalamientos se observan a lo largo de la versión analizada en el taller. Además de estas marcas, se identifican instancias de intercambio entre las participantes en las que reflexionan sobre los aspectos señalados:

Caso de evento letrado de RE correspondiente a la segunda versión del capítulo “Modelos de procesamiento sintáctico y sus implicaciones para el estudio del lenguaje”

Según la arquitectura que estemos considerando, el lugar y las características que le otorguemos a cada componente tendremos que atenernos a distintas restricciones a la hora de proponer un modelo de procesamiento del lenguaje. Por ejemplo, los modelos de procesamiento sintáctico que se adscriben a la propuesta chomskiana (Chomsky 1995, 2015) proponen un procesamiento serial, derivacional y sintactocéntrico. Mientras que aquellos que consideran una arquitectura paralela, como la propuesta por Jackendoff (2010), proponen un procesamiento en paralelo e interacción entre las distintas fuentes de información. Por este motivo es clave poder enmarcar cada una de las propuestas que veamos en el siguiente apartado en una concepción determinada del lenguaje y su funcionamiento, para pensar qué lugar y qué características se les da en cada una a los diferentes componentes –sintáctico, semántico y fonológico–, particularmente si se los considera como instancias separadas durante el procesamiento o si se concibe interacción, y si se les otorga capacidad generativa o esta queda solamente relegada a la sintaxis.

Eliminado: x. Par tesista

Eliminado: . Par tesista

Par tesista
Forma lingüística.
Sugerencia para no repetir: "proponen uno de tipo serial..."

Par tesista
Forma lingüística.
¿Se podría prescindir de "poder"? Sin esa palabra queda más contundente la afirmación.

Jazmín
Gracias por el comentario . Sí, coincido

Responsable del curso
FORMA LINGÜÍSTICA
¿Es posible evitar la repetición de esta frase? ¿Lo ves necesario?

Par tesista
Coincido. Se lee repetitivo.

En este ejemplo se observan intercambios, tanto entre Jazmín y la docente del curso, como entre esta última y la tesista revisora, sobre aspectos lingüísticos locales. En estos casos, se establece un intercambio de apreciaciones sobre los aspectos marcados en los que se advierten coincidencias en las lecturas de las participantes. Si bien prevalecen estas coincidencias, no suceden en todos los casos, como se aprecia seguidamente:

Caso de evento letrado de RE correspondiente a la segunda versión del capítulo “Modelos de procesamiento sintáctico y sus implicaciones para el estudio del lenguaje”

1991, Mitchell, Cuetos, Corley & Brysbaert 1995, Cuetos, Mitchell & Corley 1996). Este modelo pone la universalidad en el mecanismo de procesamiento sintáctico, pero sostiene que este se adapta al funcionamiento de cada lengua, y hasta al de cada individuo. Proponen una estrategia de aprendizaje sensible a la frecuencia: ante una estructura ambigua el parser optará inicialmente por la resolución que haya demostrado ser la apropiada en esa lengua más frecuentemente en el pasado (Mitchell & Cuetos 1991). Esto significa que el primer análisis de la oración se realiza con base a la frecuencia, pero ¿qué frecuencia específicamente? ¿Frecuencia de combinaciones de ítems léxicos concretos o de combinaciones estructurales determinadas –también llamadas frecuencia de grano fino² y grano grueso³ respectivamente–?

Jazmín
¿Sí? Yo sigo sosteniendo que va "en"

Par tesista
Quedaría solo como una sugerencia.
<https://www.fundeu.es/recomendacion/con-base-en-mejor-que-en-base-a/>

Responsable del curso
Otro aporte sobre el asunto: <https://www.rae.es/dpd/base#3>

Directora de tesis
Yo prefiero sobre la base de

Par tesista
Eliminado: en

En este caso, la tesista revisora propone un cambio en la expresión “se realiza en” por la opción “se realiza con”. No obstante, Jazmín insiste en mantener la expresión original. Frente a esto la docente del curso y la tesista revisora incluyen links de acceso a sitios virtuales de consulta de la RAE orientados a fundamentar el cambio. Por último, también se reconoce la mirada de la supervisora de Jazmín, quien plantea una propuesta diferente para atender el problema (cambiar la formulación por la opción “sobre la base de”).

A partir de lo expuesto y tal como puede advertirse en los ejemplos presentados en cada una de las categorías de RE, resalta el carácter interactivo y participativo que se establece entre las valoraciones de las participantes del taller virtual, quienes interactúan a propósito de diferentes dimensiones involucradas en la construcción de un capítulo de tesis. En los casos de retroalimentación documentados en este escenario, se advierte cómo los diferentes actores proveen retroalimentaciones que permiten un análisis profundo de un aspecto o dimensión del texto, o de varios aspectos simultáneamente, los que entran en relación a partir de las respuestas enlazadas o encadenadas que proveen las participantes. Además, resulta importante valorar el lugar de los intercambios como un espacio para la validación de las decisiones tomadas por la tesista en su texto o para la resolución colaborativa de problemas que se presentan en el escrito. En función de estas constataciones reconocemos que las retroalimentaciones escritas provistas en este escenario están orientadas a promover :

- la reflexión profunda sobre una misma dimensión de análisis,
- la reflexión profunda sobre diferentes dimensiones de análisis de forma articulada,
- la resolución colaborativa de problemas que se presentan en el texto que se encuentra en construcción,
- la validación de pares y expertos en torno a las decisiones o reflexiones que se presentan en el proceso de escritura.

Muchos de estos aspectos promovidos a partir de la retroalimentación interactiva se presentan de forma articulada en el corpus documentado. Por ende, a continuación, presentaremos algunos ejemplos que ilustran varios de estos aspectos simultáneamente, algunos de los que también pueden apreciarse en los ejemplos presentados en las categorías previas. Sin embargo, y para clarificar cada uno de ellos, plantearemos diversos ejemplos que se articulan con las categorías desarrolladas precedentemente, en los que también es posible advertir estos aspectos. Comencemos inicialmente con el siguiente ejemplo:

Caso de evento letrado de RE correspondiente a la segunda versión del capítulo “Modelos de procesamiento sintáctico y sus implicaciones para el estudio del lenguaje”

La arquitectura del lenguaje no solo influye en el debate sobre la serialidad o el paralelismo, también lo hace en la discusión acerca de la interacción vs. la autonomía. En términos generales, se sigue que un modelo serial propone módulos autónomos con, frecuentemente, supremacía de la sintaxis; mientras que un modelo en paralelo propone interacción entre distintos tipos de información y niveles de representación.

Responsable del curso
FORMA LINGÜÍSTICA
...influye no solo en debate..., sino también en la discusión...

Par tesista
Eliminado: sólo

Responsable del curso
FORMA LINGÜÍSTICA
autónomos frecuentemente con supremacía de...

Jazmin
Eliminado: en

Jazmin
Eliminado: las distintas fuentes de información que se están procesando

En el ejemplo, se advierte que todas las participantes efectúan señalamientos asociados con la dimensión de la *forma lingüística*. En esos señalamientos, tanto la tesista que oficia de par revisora como la docente responsable del curso no sólo marcan formulaciones que deben ser modificadas, sino que proponen alternativas de resolución en cada uno de los casos. Este es un ejemplo de interacciones o retroalimentaciones encadenadas orientadas a la *reflexión sobre una dimensión de análisis* y también a la *resolución colaborativa de problemas*, pues ambas participantes proponen una salida a un obstáculo que se presenta en el texto. Ahora bien, esto ocurre no sólo entre las participantes de la propuesta pedagógico-didáctica (Jazmín, su par revisora y la docente del curso), sino también la supervisora de Jazmín colabora en este mismo sentido:

Caso de evento letrado de RE correspondiente a la segunda versión del capítulo “Modelos de procesamiento sintáctico y sus implicaciones para el estudio del lenguaje”

Aunque persisten algunas propuestas excesivamente estancas, actualmente en las ciencias cognitivas hay evidencia suficiente de que es necesario pensar en propuestas que conciben algunos procesos con un flujo de información abajo-arriba, pero que acepten que también pueden ser mediados por expectativas, es decir, que conviven con una dirección de la información arriba-abajo.

Par tesista
¿Te refieres a propuestas detenidas?

Jazmin
No, estancas en el sentido de todo o nada, blanco o negro, en cuanto al flujo de la información
Directora de tesis
Dicotómicas, categóricas

Par tesista
Forma lingüística.
Para no repetir tanto "que" sugiero: "... hay evidencia suficiente para pensar en propuestas que..."

En este ejemplo, se identifican retroalimentaciones orientadas a trabajar sobre la *forma lingüística*. Puntualmente, en una de las RE, la tesista que oficia de par revisora consulta respecto al sentido de un término presente en el texto (“estancas”) ya que no es claro para un lector externo y requiere de precisión. La respuesta de Jazmín trata de explicitar el sentido del término empleado. Seguidamente, en retroalimentación encadenada, la supervisora propone otros posibles conceptos a fin de constreñir el margen

de ambigüedad. Este es otro ejemplo de retroalimentaciones encadenadas que permiten la *resolución colaborativa de problemas*. Durante estas interacciones, las participantes comparten sus análisis del texto con el objetivo de ofrecer sugerencias para modificar palabras o formulaciones concretas, lo que les permite colaborar con la tesista en la revisión y mejora de su escrito.

En el corpus analizado, reconocemos otros ejemplos en los que se identifican retroalimentaciones encadenadas que permiten *abordar las diferentes dimensiones de análisis* que se propusieron en el taller. Entre estos ejemplos, además de los ya presentados en las categorías precedentes, identificamos las retroalimentaciones globales brindadas a Jazmín en el foro virtual del curso, del que transcribimos algunos ejemplos. Recordemos que las retroalimentaciones globales constituyen valoraciones generales del conjunto del trabajo realizado. Veamos un primer caso:

Caso de evento letrado de RE correspondiente a la segunda versión del capítulo “Modelos de procesamiento sintáctico y sus implicaciones para el estudio del lenguaje”

Par tesista

Hola Jazmín. Primero que todo quiero felicitarte por el trabajo, es un texto organizado, claro y en general fluido de leer.

Frente al nivel de funcionalidad, el capítulo de tesis que presentaste cumple con la función de informar sobre los aportes y avances en el tema que trabajas. Asimismo, el capítulo se encadena a partir de la argumentación sobre la relevancia de esos temas y debates alrededor de la psicolingüística. En particular, al principio se justifica la importancia de tener en cuenta los debates macro sobre el lenguaje para luego detallar sobre los modelos de procesamiento; y al final, en “algunas reflexiones” se le da un cierre recuperando las líneas trabajadas a lo largo del capítulo. También, hace uso del recurso de preguntas para guiar el recorrido, con lo cual se expone de forma ordenada el contenido, esto es me orienta a mí como lectora en trayecto de lo escrito. Sin embargo, pienso que como bien comentabas en la aclaración, este parece ser más un artículo al no tener una conexión ni al principio ni al final con tu tesis general. De modo que me surgen las pregunta: ¿a qué objetivo responde este capítulo como parte de tu tesis?, ¿cómo sería el pase al siguiente capítulo? Si se ajustan estos puntos se reforzaría la argumentación y mejoraría la orientación al siguiente capítulo. En general considero que este texto responde bien a las funciones de informar y argumentar.

En cuanto al nivel de situacionalidad, el capítulo utiliza un lenguaje técnico, maneja una selección léxica propia de la disciplina y el tipo de material referenciado se basa en artículos científicos y libros especializados, con lo cual el texto está dirigido a un lector especialista. Sin embargo, es apto para un lector semilego, como es mi caso porque, aunque estudié lingüística, no soy del área de psicolingüística. En lo formal cumple con la normativa APA para la citación y referencias bibliográficas que refuerzan la especialidad del texto y, por tanto, el perfil de los interlocutores.

Espero que estos comentarios globales y los del texto te aporten algo al proceso de escritura.
¡Seguimos leyéndonos!

La retroalimentación brindada por la tesista revisora sistematiza aspectos asociados con diferentes dimensiones propuestas en el curso (funcionalidad, situacionalidad y forma lingüística) y remarca tanto los aspectos positivos del escrito como los que deben ser trabajados. En articulación con esta RE, una de las docentes responsables del curso brinda su RE global, en la que retoma aspectos señalados por la tesista revisora e incluye nueva información en torno a las dimensiones de análisis:

Caso de evento letrado de RE correspondiente a la segunda versión del capítulo “Modelos de procesamiento sintáctico y sus implicaciones para el estudio del lenguaje”

Responsable del curso

Referencia: "X" (par tesista revisora)

Hola a ambas.

¡Excelente el trabajo de revisión de "X" Son claras tanto las R en el texto como la R global.

A partir de mi propia lectura del escrito y en diálogo con lo que plantea "X" quiero destacar inicialmente que los temas abordados resultan, desde mi punto de vista, sumamente interesantes y de gran valor científico.

En cuanto a la **funcionalidad**, considero que este escrito presenta una síntesis muy clara de conceptos que suponemos centrales para la investigación. Como "X" indica, se cumple muy bien con la función de informar fenómenos propios de la disciplina; sin embargo, como también ella adelanta, entiendo que no se desprende con tanta claridad de la lectura cuál es la relevancia de los conceptos expuestos para el problema de investigación planteado. Faltaría mayor diálogo entre los conceptos y el problema y los objetivos de la investigación. En este sentido, "X" adelanta algunas sugerencias relacionadas con el contenido y su organización, nivel de análisis del cual nos ocuparemos en detalle desde mañana.

En cuanto a la **situacionalidad**, particularmente aquellos aspectos de esta dimensión relativos a las normativas, creo que habría que definir con qué normativa de citación y referenciación se va a trabajar, y, en función de ella, revisar todo el escrito. Si la normativa elegida fuera la de la APA, habría que ajustar algunos detalles como el uso de coma entre el apellido y el año de edición en citas parentéticas.

En relación con **aspectos relacionados de alguna manera con la situacionalidad, pero fundamentalmente con el contenido**, quisiera dejar indicado aquí, como he señalado en algunas R en el texto, que en varios segmentos vincularía el contenido expuesto con estudios previos a partir de citas parentéticas.

Cualquier duda sobre lo comentado aquí o en el documento compartido, escriben en este foro.

En conjunto, ambos ejemplos de RE globales encadenadas en el foro del curso (una a continuación de la siguiente) *permiten el trabajo y la reflexión simultánea de diferentes dimensiones involucradas en la escritura del capítulo*. Además del trabajo sobre los aspectos que requieren revisión y modificación, se identifican *retroalimentaciones que buscan poner en valor las decisiones o los planteos de la tesista/escritora del capítulo*. Estas apreciaciones evaluativas suponen instancias de *validación*, que construyen

seguridad y ponen en valor el trabajo de la tesista. Veamos algunos ejemplos seguidamente:

Caso de evento letrado de RE correspondiente a la segunda versión del capítulo “Modelos de procesamiento sintáctico y sus implicaciones para el estudio del lenguaje”

Por este motivo, es importante enmarcar la discusión sobre los resultados de las investigaciones experimentales y los modelos de procesamiento sintáctico en una discusión más amplia sobre el lenguaje y su arquitectura funcional, para poder reflexionar sobre los compromisos teóricos y epistemológicos de los distintos modelos de procesamiento de lenguaje. El presente capítulo se dividirá en dos apartados. Primero se expondrán algunos ejes que han acompañado la discusión sobre el lenguaje y la mente/cerebro en las últimas décadas: procesamiento serial vs. en paralelo, autonomía vs. interacción, flujo informativo abajo-arriba vs. arriba-abajo, universalidad vs. variabilidad. En segundo lugar, presentaremos un estado del arte sobre los modelos de procesamiento sintáctico. Luego se realizará una comparación entre qué es entendido como un procesamiento óptimo para cada uno de los modelos de procesamiento sintáctico presentados.

Par tesista
Considero que este párrafo cumple la función argumentativa en la medida que justifica el recorrido que se va a iniciar y al mismo tiempo cumple la función de dirección al separar en partes el camino que tomará el texto.

Par tesista
Contenido y estructura.
Este párrafo estaría cumpliendo el tercer paso de la introducción al explicitar el orden de los núcleos temáticos de los que trata el capítulo. Sin embargo haría falta presentar las conclusiones o, al menos, el paso al siguiente capítulo. Con esto, me parece que se empezaría a dar el abre bocas de la importancia del componente semántico en procesamiento sintáctico

Jazmín
Gracias por el comentario

En este ejemplo, las RE de la tesista revisora realizan un doble movimiento: por un lado, ponderan positivamente varios aspectos del trabajo realizado por su par y, por otro, señala una cuestión que requiere revisión, como es la vinculación entre el presente capítulo y el siguiente. En el intercambio, se advierte la recepción positiva de Jazmín en cuanto agradece la devolución recibida. Un movimiento similar se observa en otras retroalimentaciones interactivas:

Caso de evento letrado de RE correspondiente a la segunda versión del capítulo “Modelos de procesamiento sintáctico y sus implicaciones para el estudio del lenguaje”

todas las fuentes de información relevantes y calcular una estructura específica y detallada para cada una. En cambio, el parser podría basarse en una interpretación mínima suficiente que se perfecciona si es necesario.

Una clara evidencia de que la comprensión de oraciones puede ser superficial o de interpretación mínima suficiente son las ilusiones semánticas (para una revisión, ver Sanford & Sturt 2002). Barton y Sanford (1993) presentaron la siguiente situación a un grupo de participantes: “Un avión cae en la frontera entre México y Estados Unidos. Las autoridades siguen discutiendo dónde enterrar a los sobrevivientes. ¿Dónde creés que deberían hacerlo?”. Sorprendentemente, la mitad respondió “enterrarlos donde quieran sus familiares” y no se dio cuenta de que los sobrevivientes eran personas vivas que no deberían ser enterradas. Es decir, la interpretación resultante era inconsistente con la entrada lingüística.

Par tesista
Este ejemplo me encantó. Creo que contribuye con la función de argumentar con ejemplos, pero al mismo tiempo es una forma de distensionar la lectura, de hacer pensar y me produjo el efecto de risa y a la vez de asombro.

Jazmín
¡Qué bueno! Algo que siempre espero lograr con mis escritos es que sean amenos y entre este comentario y el comentario global que dejaste en la oficina, entiendo que al menos en parte eso pasó

En este nuevo ejemplo, la par revisora pone en valor el ejemplo construido por Jazmín y su función en su capítulo, lo que promueve un comentario en el que la tesista del caso manifiesta alegría por el logro de su intención discursiva. Además de las valoraciones sobre el proceso de escritura, también se reconocen retroalimentaciones que permiten confirmar o dar sostén a ciertas decisiones que deben tomarse sobre el desarrollo

y devenir del texto. Es decir, son señalamientos que *colaboran con la resolución de problemas* y permiten *la validación de pares y expertos*, tal como se advierte en el siguiente ejemplo:

Caso de evento letrado de RE correspondiente a la segunda versión del capítulo “Modelos de procesamiento sintáctico y sus implicaciones para el estudio del lenguaje”

Ahora bien, ¿cómo se explica que este segundo factor tenga diferentes pesos en distintas lenguas? Una explicación posible es que dicha variación esté vinculada al orden de palabras (Gibson *et al* 1996b, Gibson & Pearlmutter 1998, Rothman 2010). Cuanto mayor sea la distancia promedio entre un verbo y sus argumentos, más fuertemente se necesita activar el predicado inicialmente en esa lengua para permitir adjunciones de mayor distancia. Cuanto más activado sea el predicado, más se preferirá la adjunción a este en una ambigüedad, y mayor será el costo asociado con infringir la proximidad del predicado y adjuntar siguiendo el principio universal de *recencia*. Esto explicaría la preferencia por adjunción baja o cierre tardío en lenguas con un orden de palabras SVO rígido y que impiden la separación del complemento del verbo –como el inglés, en donde ganaría el factor de *recencia*–, y la preferencia de adjunción alta para lenguas que tienen o permiten otro orden de palabras como VOS, en el que el verbo se separa de sus argumentos –el español, en donde el factor preponderante sería la proximidad del predicado–.

Responsable del curso
FUNCIONALIDAD
¿Qué relación tienen estos hallazgos con tu problema de investigación? ¿Son relevantes? Habría que especificar.

Jazmin
Gracias por el comentario . Estoy notando que sería ideal al final hacia el final de cada apartado, vincular lo explicado en relación con mi tema específico y eso falta en todos los apartados

Responsable del curso
¡Excelente! Si, es muy importante que quede claro por qué incluso el contenido en este capítulo. (...)

En este caso, la responsable del curso valida la reflexión que la tesista hace del propio texto a partir de la retroalimentación recibida, lo que da cuenta que dichas instrucciones cumplen con su cometido de orientar al escritor en la transformación y reformulación del capítulo en tanto permiten evidenciar con claridad los aspectos que requieren de reajustes.

En síntesis, consideramos que el conjunto de RE analizadas en este escenario formativo pone de relieve las potencialidades de las dinámicas interactivas en el proceso de lectura y revisión de versiones de tesis. El análisis realizado muestra cómo estas dinámicas de trabajo, el contenido de las retroalimentaciones y las interacciones encadenadas entre ellas promueven procesos de reflexión y análisis sobre el propio texto, lo que posibilita oportunidades para el aprendizaje y para la apropiación de conocimientos sobre el proceso de escritura de la tesis en general y, en particular, sobre sus apartados teóricos.

5.1.3.3.3. Escenario del grupo de escritura virtual entre pares tesis

Dinámica de trabajo entre las participantes

Posteriormente a la realización del taller virtual documentado en el segundo escenario de este caso, Jazmín y la tesista que fue su revisora organizaron un grupo virtual de escritura orientado a la revisión de la tesis (Colombo y Morán, 2023; Hass, 2014). Jazmín nos informó la conformación de este grupo por correo electrónico en los intercambios que mantuvimos luego de entrevista que implementamos a mediados de 2021.

El grupo se conformó a fines de 2021 y continúa en la actualidad, integrado por las participantes mencionadas (Jazmín y su par) y otras dos tesis propuestas por ellas. Si bien las cuatro pertenecen al campo de las Letras, investigan problemáticas diferentes a las de la tesista de este caso. En efecto, las participantes abordan temáticas particulares en el marco de otras subdisciplinas del campo aludido, como la Historiografía lingüística, la Glotopolítica en la enseñanza de las lenguas y el Análisis del discurso en redes sociales. Esta aclaración resulta importante para marcar que las participantes leen las producciones de sus pares sin ser expertas o especialistas en el área de estudio de cada una de sus colegas.

Respecto a los textos que se leyeron y retroalimentaron en el marco del grupo de escritura, todas las participantes compartieron capítulos de sus tesis y también otros textos en los que comunican procesos o resultados de sus investigaciones (ponencias, artículos, entre otros). Es importante marcar en este caso que, a lo largo de la existencia de este grupo y al momento de realizar las entrevistas relativas a este escenario (junio 2024), dos integrantes ya habían defendido su tesis y dos se encontraban próximas a realizar sus entregas.

En relación con la modalidad, la dinámica de trabajo en el grupo y el contenido de las RE, las participantes se reúnen con una frecuencia quincenal. Diez días antes del encuentro, una de las participantes envía un mail con un link de acceso a un documento alojado en *Google Drive*, para ser leído y comentado por sus compañeras. En ese envío la participante indica el estado en el que se encuentra su texto (inicial/borrador o más avanzado), sus dificultades en la elaboración del texto y explicita qué cuestiones o aspectos quisiera que sean atendidas por sus compañeras en la revisión. Las lectoras leen y comentan la producción (RE) de forma asincrónica hasta uno o dos días antes del encuentro sincrónico.

Respecto al contenido de las RE, las compañeras leen la producción atendiendo a esas indicaciones preliminares brindadas por la autora del escrito y prestan atención a otras dimensiones generales del texto, tales como la claridad de las ideas, la organización y las relaciones entre los planteos desarrollados. La retroalimentación se realiza en el texto con la función “comentarios” y, en ocasiones, emplean también la función “control de cambios” para proponer modificaciones en el escrito. Esta dinámica es descripta por una de las integrantes entrevistada, quien señala: “Dialogamos mucho en la corrección dependiendo de los tiempos que tengamos, claro. Hay una primera que lee y después las otras se van sumando a comentar en función de ese comentario” (entrevista par tesista n°1). Como se desprende del testimonio, y en vinculación con la dinámica de las lecturas entre las participantes, usualmente la primera tesista que lee el texto hace comentarios. A continuación, las demás agregan nuevas retroalimentaciones a las ya señaladas o suman sus apreciaciones sobre los comentarios provistos por la tesista anterior. En este último caso, las tesistas suelen responder al primer comentario, lo que se identifica en el texto como una secuencia de retroalimentaciones interrelacionadas a partir de un señalamiento inicial, realizado por un par. Es decir, en el texto se identifican RE encadenadas de las participantes.

Sobre los aspectos que constituyen el foco o contenido de las retroalimentaciones brindadas, señalan que no han establecido pautas específicas para revisar, pero sí sostienen ciertos acuerdos que funcionan como criterios generales y orientadores del análisis, tales como: atender a la construcción y a la claridad de las ideas presentadas, identificar términos que se reiteran o redundancias en el escrito, revisar los conectores empleados y la puntuación, observar la estructura general del texto, advertir las relaciones entre párrafos y prestar atención a los aspectos que se anticipan y-o que se retoman, revisar los ejemplos presentados, proponer sugerencias de aspectos que pueden ser revisados o mejorados.

Luego de la instancia de revisión asincrónica, se reúnen de modo sincrónico. Este encuentro se realiza por plataforma Zoom o Google Meet y tiene el objetivo de intercambiar pareceres y análisis entre las participantes respecto al texto y los comentarios efectuados. En general, pueden ocurrir dos dinámicas: o las lectoras plantean sus apreciaciones sobre el escrito y la autora del texto pregunta sobre las RE recibidas, o la autora comenta sus inquietudes respecto al texto elaborado y las restantes participantes proponen sugerencias a partir del análisis realizado del escrito. En general, se tiende a buscar soluciones y a colaborar con la compañera para que pueda atender y resolver los

problemas u obstáculos que se presentan en su texto. En un testimonio, Jazmín describe la dinámica del intercambio que articula instancias de trabajo asincrónicas y sincrónicas:

J: Todos estos documentos con comentarios siempre tienen luego una reunión presencial (virtual en su mayoría). En el caso del grupo de escritura esa es la dinámica oficial: primero leemos, comentamos y nos reunimos para discutir ese texto en donde la dueña del texto pregunta, pero también el resto refuerza algunos comentarios que creen que son más importantes o pregunta algo que no le cierre, etc. (intercambio por correo electrónico con Jazmín, mayo 2024)

En cuanto a las valoraciones de las participantes sobre el grupo de escritura y la incidencia de este espacio en la elaboración de su tesis, Jazmín subraya su importancia:

J: Creo que la mirada que las chicas aportan es muy enriquecedora. Por un lado, miran mucho la estructura textual con atención y eso enriquece mucho el texto. Por ejemplo, progresión de la explicación, relación entre las distintas partes del texto (...) y que cada parte del texto cumpla con su objetivo (que se introduzcan adecuadamente los temas, que se cierre adecuadamente, etc.). Por otro lado, también brindan la mirada externa y creo que eso es clave por dos cosas: permite identificar cosas que no están claras en la escritura y que el texto sea accesible para distintos lectores, y, además, brindan otro punto de vista (a veces jerarquizan distinto el contenido o marcan que algo en realidad es mi aporte y que entonces eso debería estar más claro porque, justamente, es un aporte, etc) y eso siempre suma. (intercambio de mail con Jazmín, mayo 2024)

Las asistentes consultadas también destacan la centralidad del grupo para construir “empatía”, “confianza” y “seguridad” dado que la lectura de un lector externo colabora para que las participantes perciban cierta “validación de colegas”, lo que influye notablemente en el proceso y en el avance en la escritura. Asimismo, este ejercicio de lectura y revisión impulsa la escritura. En efecto, las participantes señalan que el ejercicio de escribir y recibir retroalimentaciones “ayuda a destrabarse” en el proceso, situación muy común en instancias de producción tan extendidas en el tiempo como resulta la elaboración de una tesis doctoral. Veamos un testimonio que involucra específicamente la situación de Jazmín:

Creo que todo esto nos sirve... a ella y a todas también, como a darnos más confianza, como a decir “Ah, este capítulo sí, ya está cerrado, así que podemos hacer tal cosa” o “Este ya lo puedo dar por cerrado porque lo leyeron” y porque, bueno, su directora normalmente sí la lee. Después ella entrega a la directora que la lee, así que eso es como una gran ventaja. Lo revisamos nosotras y ya está y (se) lo manda a ella. Entonces, creo que está bueno y también ha habido ocasiones en que, y sobre todo últimamente, no sé de unos meses para acá, que ella no estaba queriendo mandarnos muchas cosas. Como que estaba en un proceso que tenía que analizar y clasificar respuestas a su experimento, lo cual le daba mucha... no lo quería hacer [...]. Entonces, creo que las últimas veces ya no nos había mandado y nosotras estábamos como “No, nos tienes que mandar algo” “¿Qué pasó Jazmín que no mandas?” y entonces también eso, ayudarle a que se destrabara y que lo hiciera como bueno pensando “Sí, tengo un compromiso de entregarlo también acá”. (Entrevista a par tesista n°2)

En este testimonio, una tesista comenta un período en el que Jazmín no compartía texto alguno al grupo. Las compañeras advierten la situación e invitan a la colega a compartir alguna producción para ser analizada o solicitan explicitar las dilaciones en el envío. Este ejemplo ilustra que el compromiso con la tarea de escritura y con el avance en el proceso de elaboración de la tesis no constituye sólo un objetivo individual. Por el contrario, es asumido como una empresa colectiva, por el grupo en su conjunto, lo que hace posible el sostenimiento de una labor que, como hemos mencionado, es compleja y extensa en términos temporales.

Otra de las valoraciones de las asistentes sobre el grupo se vincula con la posibilidad de aprender sobre los modos de escribir y ordenar un escrito académico, ya que las tesoristas leen producciones elaboradas por sus pares y se apropian de modos de construir y resolver desafíos retóricos y escriturales que se presentan en el proceso de escritura. Esta valoración se articula con la posibilidad de abordar “textos en proceso” y no escritos ya finalizados, oportunidad que es sumamente ponderada por las participantes en cuanto pueden “pensar con otros” en la resolución de problemas. Finalmente, valoran un ritmo de trabajo constante de lecturas y reuniones. Esta periodicidad colabora no sólo con el avance en el escrito propio, sino con el compromiso con el proceso de la compañera.

Características de los comentarios y eventos letrados de RE

En un primer análisis general de esas RE reconocemos, apoyándonos en los aportes de Kumar y Stracke (2007), una predominancia de comentarios con función directiva (con el propósito de que el receptor realice modificaciones en el texto) y también algunas retroalimentaciones en texto con función expresiva (en las que se identifican las apreciaciones de las participantes revisoras sobre el texto leído). A continuación, analizamos las RE directivas a fin de identificar recurrencias y-o singularidades en los aspectos por ellas señalados. En función de este trabajo agrupamos las RE de la siguiente manera:

- RE orientadas a trabajar la organización general del texto y su estructura lógica;
- RE enfocadas en la edición de aspectos lingüísticos locales (relativos a la composición del párrafo, la oración, la frase).

Los grupos de RE identificados ilustran la dominancia de los aspectos señalados en el grupo de escritura. Es decir, la totalidad de los señalamientos analizados apuntaban al trabajo sobre los aspectos lingüísticos locales y sobre la organización del escrito. En el análisis de la versión retroalimentada por el grupo de escritura cabe realizar dos señalamientos importantes. Primeramente, y al igual que en los casos precedentes, algunas de estas RE articulan simultáneamente una o ambas de estas funciones. Sin embargo, y a fines analíticos, establecemos una distinción con el propósito de delimitar y clarificar cada una de estas RE. En segundo lugar, identificamos pocas RE en el texto. Esto se debe a que el capítulo compartido había sido trabajado en la instancia del taller virtual (segundo escenario de este caso) y había sido revisado y reajustado por Jazmín junto con su directora posteriormente a la realización de este curso. Por tanto, se trata de una versión con numerosas revisiones y cambios, lo que se refleja en la presencia de pocas RE de sus colegas del grupo.

A continuación, ilustramos cada una de las RE señaladas anteriormente (los dos grupos de RE y las retroalimentaciones expresivas). Para ello, marcamos inicialmente su denominación con negrita y subrayado y también dejamos un espacio en entre ellas para un mejor ordenamiento e identificación en el texto.

Respecto a las **RE orientadas a trabajar la organización general del texto**, reconocemos ciertas instrucciones que buscan que la tesista/escritora explicite esa organización, recupere información planteada anteriormente o anticipe la información que desarrollará luego en su texto, como en el siguiente caso:

Caso de evento letrado de RE correspondiente a la quinta versión del capítulo “1. Perspectivas sobre el procesamiento sintáctico”

Al oír una frase realizamos una serie de procesos –fonológicos, léxicos, sintácticos, semánticos y pragmáticos– para poder comprenderla satisfactoriamente. Desde la psicolingüística se han postulado diferentes propuestas sobre cómo nuestra mente es capaz de afrontar dichos procesos, particularmente, la discusión recae en qué conjunto específico de mecanismos utilizamos al procesar el lenguaje y cómo se relacionan las diferentes instancias entre sí. Para comprender una oración utilizamos información sintáctica, semántica, fonológica y pragmática, pero la pregunta es cuándo y cómo. ¿Son instancias separadas durante el procesamiento?, ¿le damos más importancia a un tipo de información **que a otra**? Estas son algunas de las preguntas a las que buscamos responder en esta tesis.

En este sentido, es necesario proponer un conjunto de procesos que dé cuenta de las características generales que le adjudicamos al lenguaje –e.g. componentes y subcomponentes, información transmitida entre ellos, relaciones temporales entre sus actividades– y de los resultados obtenidos en estudios experimentales.

Par tesista 1
Eliminado: L

Par tesista 2
Cuando pones que son algunas de las preguntas, me quedo pensando, cuáles son las otras y en dónde están enunciadas.

Par tesista 3
me pasa lo mismo. ¿Las otras preguntas, más directamente vinculadas con el objeto de investigación estarán con los objetivos y demás en la introducción?

Par tesista 3
Eliminado: sobre

En el ejemplo, las pares revisoras indican que no es claro en dónde se encuentran las preguntas a las que Jazmín refiere en su escrito, por lo que sugieren que explicite esa ubicación. Esto mismo ocurre para otro caso, en el que sugieren anticipar información para que el lector no se “desoriente” en el proceso de lectura, como se observa seguidamente:

Caso de evento letrado de RE correspondiente a la quinta versión del capítulo “1. Perspectivas sobre el procesamiento sintáctico”

A continuación, describimos aquellas propuestas más prominentes sobre el procesamiento sintáctico y las organizamos en función de uno de los ejes descriptos: la existencia o no de procesamiento reglado. Esto no implica que no retomaremos los otros ejes, ya que, como mencionamos, abarcan discusiones que son transversales a cualquier clasificación.

Par tesista 2
mmm, esto no sé si habría que adelantarlo en el párrafo antes del anterior, para que quede bien justificado por qué te explayaste en esos ejes, cuando dices: "Los distintos ejes que hemos mencionado hasta ahora no solo permiten organizar y distinguir los diversos modelos de procesamiento sintáctico, sino que, además, son discusiones que se entrecruzan y son transversales a cualquier clasificación." Agregar luego de eso algo como "En nuestro caso, si bien retomamos estos ejes para las propuestas que empleamos en esta tesis, las organizamos particularmente en función del eje referente a la existencia o no de procesamiento reglado... Y en este párrafo final, volver a recordar "A continuación, como dijimos, presentamos aquellas propuestas ... y las organizamos en función del... Además, aunque en el siguiente capítulo nos centremos..."

Par tesista 3
estoy de acuerdo

Sobre las **RE enfocadas a la edición de aspectos lingüísticos locales**, identificamos tres subgrupos significativos: primeramente, señalamientos en los que se marcan repeticiones de palabras en el escrito, tal como en el siguiente caso:

Caso de evento letrado de RE correspondiente a la quinta versión del capítulo “1. Perspectivas sobre el procesamiento sintáctico”

Si las etapas se solapan, podría haber filtraciones entre estas explicando así cierta interacción moderada en el procesamiento del lenguaje (Boland & Cutler, 1996). Por otro lado, hay propuestas que consideran que los módulos lingüísticos realizan un procesamiento en paralelo⁴, en el que se procesa información de distinta índole en simultáneo, y aplican restricciones sobre una única representación oracional (McRae et al., 1998), o generan varias representaciones de la oración que compiten entre sí (MacDonald & Seidenberg, 2006) o de las cuales se persigue una a la vez (Van Gompel et al., 2000).

Par tesista 3
elabora? Para evitar un poco la repetición de proceso y derivados

Además de la repetición léxica, se reconocen retroalimentaciones orientadas a marcar expresiones o formulaciones que no se corresponden con el tipo de texto por elaborar, tal como se identifica en el siguiente caso:

Caso de evento letrado de RE correspondiente a la quinta versión del capítulo “1. Perspectivas sobre el procesamiento sintáctico”

base de organización sintáctica (Levy, 2008; Gennari & MacDonald, 2009; Franck & Christiansen, 2018).

Por último, pero no por eso menos importante, otro debate clave en la psicolingüística y las ciencias cognitivas en general es la discusión acerca de qué características o propiedades particulares son innatas y universales, determinadas por la estructura de la mente humana, y cuáles adquiridas como consecuencia del entorno y de las experiencias individuales. ¿Los estadios iniciales de la percepción son iguales para todos? ¿Procesamos el lenguaje de la misma forma, es decir, realizamos el análisis y segmentación de oraciones de forma universal?

Par tesista 2
me suena muy coloquial, jajaja

Par tesista 3
sí, a mí también

Jazmín
es relevante destacar, otro debate de gran relevancia

En el ejemplo, se observa que las pares revisoras coinciden en señalar que una expresión en el texto de Jazmín presenta un registro “coloquial”. Además, se identifica en este caso que Jazmín “ensaya” posibles modificaciones a partir del señalamiento de las compañeras. En tercer lugar, se hallan señalamientos orientados a marcar referentes que no son explícitos en el escrito, como se advierte en los dos ejemplos siguientes:

Caso de evento letrado de RE correspondiente a la quinta versión del capítulo “1. Perspectivas sobre el procesamiento sintáctico”

Los distintos ejes que hemos mencionado hasta ahora no solo permiten organizar y distinguir los diversos modelos de procesamiento sintáctico, sino que, además, son discusiones que se entrecruzan y son transversales a cualquier clasificación de estos. Asimismo, están atravesados por otra gran discusión: debido a la innegable relación entre estructura y significado, la división del trabajo entre los componentes sintácticos y semánticos ha sido objeto de una activa controversia a lo largo de la historia de la lingüística (Francis, 2022). Por este motivo es que esta tesis se centra en la incidencia de efectos semánticos en el procesamiento sintáctico, a fin de tratar de especificar aún más la relación entre ambos componentes lingüísticos.

Par tesista 3

se me perdió el referente: los ejes? los modelos?

Caso de evento letrado de RE correspondiente a la quinta versión del capítulo “1. Perspectivas sobre el procesamiento sintáctico”

En este apartado, presentamos las características de aquellos modelos que consideran que el procesamiento sintáctico es reglado, es decir, se realiza procesando algorítmicamente todas las unidades que entran y siguiendo una serie de principios sintácticos. En su mayoría, estas fueron las primeras propuestas acerca del procesamiento del lenguaje y tienen una fuerte impronta sintactista que retoma varias de las características que Chomsky adjudicaba al lenguaje (1957). Estas defienden un procesamiento serial y modular, priorizan la información sintáctica, dándole más peso y considerándola accesible desde una primera instancia, y son de base derivacional. Además, proponen procesos que se dan de abajo hacia arriba, en los que a la sintaxis se le otorga total autonomía, que siguen reglas y pautas específicas, y no consideran la potencial influencia de expectativas e información de alto orden durante el procesamiento sintáctico. Aquí nos centramos en la descripción de los cuatro modelos más prominentes y representativos de esta corriente: el Modelo de vía muerta y su reformulación, el Modelo Construal, la Hipótesis de recencia y proximidad del predicado, y la Hipótesis de ajuste lingüístico.

Par tesista 3

la propuesta de Chomsky? Las características?

En los ejemplos presentados, se le señala a Jazmín que es necesario explicitar el referente (de quién o de qué habla) en cada caso. Como se advierte, en el conjunto de los señalamientos de este grupo se trata de indicaciones menores, de “pulido fino” del texto.

Finalmente, en relación con las **RE expresivas**, resulta llamativo el empleo de algunos recursos elocuentes para la realización de devoluciones, tal como se registra en el siguiente ejemplo:

Caso de evento letrado de RE correspondiente a la quinta versión del capítulo “1. Perspectivas sobre el procesamiento sintáctico”

cláusulas relativas con doble antecedente nominal, las estructuras que analizamos en esta tesis, en este capítulo enmarcamos las predicciones que cada propuesta realiza frente al procesamiento de estructuras ambiguas en general. De esta forma, el capítulo se divide en cuatro apartados centrales: los primeros dos consideran modelos de procesamiento reglado y no reglado, respectivamente; en el tercero retomamos propuestas que integran ambas posturas y consideran la posibilidad de un procesamiento híbrido; por último, en el cuarto apartado, retomamos algunos ejes centrales de propuestas que involucran otras capacidades cognitivas en el procesamiento sintáctico.

1.1. Modelos de procesamiento sintáctico basados en reglas

En este apartado, presentamos las características de aquellos modelos que consideran que el procesamiento sintáctico es reglado, es decir, se realiza procesando algorítmicamente todas las unidades que entran y siguiendo una serie de principios sintácticos. En su mayoría, estas fueron las primeras propuestas acerca del procesamiento del lenguaje y tienen una fuerte impronta

En este caso, se identifican retroalimentaciones encadenadas o enlazadas a partir de un comentario inicial efectuado por una de las participantes. En este ejemplo, se observa que las tesistas emplean un *emogi* para mostrar la coincidencia o el acuerdo con el análisis de la compañera. Esto se corresponde con lo señalado por una de las participantes entrevistadas, quien plantea el grado de cercanía y confianza para realizar este tipo de señalamientos, a la vez que la dimensión emocional del proceso de escritura, en la que las participantes pueden señalar con un recurso de este tipo dado el grado de cercanía y familiaridad con su colega.

A partir del conjunto de RE identificadas, interesa resaltar las interacciones entre las RE en las que se advierte la *resolución colaborativa de problemas*, en coincidencia con lo detectado en el taller virtual. En dichas interacciones las participantes intercambian sus análisis en el texto, con el propósito de brindar alternativas para modificar palabras o formulaciones específicas y, de esa forma, colaborar con la tesista en la reformulación de su escrito:

Caso de evento letrado de RE correspondiente a la quinta versión del capítulo “1. Perspectivas sobre el procesamiento sintáctico”

En este sentido, algunos debates clásicos en las ciencias cognitivas y vinculados al lenguaje en general se trasladan también a la discusión sobre los distintos modelos de procesamiento sintáctico. De esta forma, las explicaciones acerca de cómo se procesa el lenguaje difieren en distintos puntos que se pondrían como ejes de comparación y discusión: relación entre almacenamiento y procesamiento, simultaneidad o *serialidad*, *autonomía* o interacción, dirección del flujo de información, profundidad o superficialidad de procesamiento, principios o estrategias que guían el *parcing* sintáctico, universalidad o variabilidad, entre otros. A continuación presentamos cada una de estas discusiones para brindar un *pantallazo* general sobre el procesamiento sintáctico y la variedad de modelos existentes.

En el ejemplo, y en consonancia con otros señalados antes, las compañeras ofrecen alternativas discursivas para modificar el escrito ya sea proponiendo sinónimos a palabras que se reiteran o planteando nuevas formulaciones a oraciones confusas. En algunas situaciones, se advierte que la tesista intenta o prueba posibles cambios en su producción, o busca información para solucionar el señalamiento recibido, como se observa seguidamente:

Caso de evento letrado de RE correspondiente a la quinta versión del capítulo “1. Perspectivas sobre el procesamiento sintáctico”

La discusión sobre la universalidad y la variabilidad no sólo se traslada al procesamiento del lenguaje, sino que abarca diferentes lecturas o interpretaciones, ya que puede estar relacionada tanto al nivel lingüístico, como individual. Por un lado, la pregunta es si existe un mecanismo que sigue reglas universales comunes a todas las lenguas, si lo universal es este mecanismo en sí y no hay un conjunto de reglas específico o si efectivamente hay un conjunto de principios que se parametrizan para cada lengua o que cambian según el tipo de estructura a analizar. Por otro lado, el interrogante gira en torno a si todas las personas procesamos el lenguaje de forma universal o

- **Par tesista 3**
con el nivel lingüístico como con el nivel individual?
- **Jazmin**
diferentes lenguas y/o diferentes recursos de los individuos, a nivel de la diferencia lingüística como individual
- **Jazmin**
diferencias en el plano lingüísticos o diferencias en el plano cognitivo individual / recursos cognitivos individuales

La resolución de problemas se vincula con los aspectos lingüísticos locales, pero también con cuestiones que tienen que ver con cierta rigurosidad en el empleo de términos o categorías disciplinares. Veamos un ejemplo de este tipo:

Caso de evento letrado de RE correspondiente a la quinta versión del capítulo “1. Perspectivas sobre el procesamiento sintáctico”

⁵ Bottom-up, en inglés. Por una decisión de política lingüística que busca combatir el monopolio que ciertas lenguas tienen en el mundo académico, siempre que sea posible en esta tesis se utilizarán términos en español. Sin embargo, debido a que la mayoría de la literatura en psicolingüística está en inglés, se brindarán aclaraciones de los términos en inglés con el fin de facilitar la comprensión.

⁷ Top-down, en inglés.

motivaciones y antecedentes culturales influyen en nuestra percepción del mundo –y del lenguaje–. Aunque persisten algunas propuestas excesivamente estancas, actualmente en las ciencias cognitivas hay evidencia suficiente de que es necesario pensar en propuestas que conciben algunos procesos con un flujo de información abajo-arriba, pero que acepten que también pueden ser mediados por expectativas, es decir, que conviven con una dirección de la información arriba-abajo (Hagoort et al., 2009; Jackendoff, 2010; Karimi & Ferreira, 2015; Kuperberg, 2007; Van Herten et al., 2006). El debate acerca del flujo de la información es clave para pensar los límites entre percepción y cognición y si efectivamente es posible trazarlos y si hay percepción no mediada por la cognición.⁵

 Par tesista 2

como se trata de tu decisión no sé si podría considerarse política lingüística, ya que esta solo puede ser hecha por los estados o organismos supranacionales de poder. En realidad sería un gesto glotopolítico, pero me imagino que no querrías ocupar este término. En todo caso dejar decisión política

A partir del documento importado

 Jazmin

gesto glotopolítico: es decir decisiones, buscar algo de Flor Sartori

A partir del documento importado

 Jazmin

actos que realizan los individuos en relación con las lenguas

En el caso presentado, una de las tesistas indica la pertinencia de emplear el término “política lingüística” para explicar una decisión que Jazmín despliega en una nota al pie

en una sección de su capítulo. En ese señalamiento, la tesista revisora justifica las razones del cambio en el empleo de ese concepto. A continuación, en otros comentarios, se identifican las posibles reformulaciones que Jazmín ensaya a partir del señalamiento brindado por su colega.

Consideramos que, el trabajo realizado en el grupo de escritura se articula con los aspectos señalados en otros escenarios. Sin embargo, se resalta de este espacio la lectura y la revisión entre pares y la dimensión afectiva y de cercanía entre las participantes de la propuesta, aspecto que ellas enfatizan en sus testimonios y que se pone de relieve, de forma general, en algunas de las retroalimentaciones analizadas en este apartado.

5.1.3.4. Los cambios en los textos a partir de los eventos de RE

Como hemos señalado en el apartado anterior, en el análisis de los escenarios que componen este caso identificamos retroalimentaciones orientadas a trabajar diversas dimensiones involucradas en el proceso de escritura de los apartados teóricos de tesis de posgrado. En general, la mayoría de las RE categorizadas son comunes o compartidas en los diferentes escenarios. Sin embargo, es importante reiterar que en cada uno predominan determinadas RE pertenecientes a un mismo grupo. Por ejemplo, en el escenario de supervisión, si bien la directora brindó retroalimentaciones en las que señaló aspectos lingüísticos locales, otros relacionados con la organización del texto y marcó consideraciones vinculadas con la tesis y su elaboración, dominan con mucha prevalencia los señalamientos orientados a la revisión o ajuste de planteos disciplinares. Por su parte, en el taller virtual, si bien aparecen RE de diferente tipo, predominan los comentarios que apuntan a trabajar sobre la organización del escrito, las particularidades de la tesis y la voz de la tesista en su propio texto. Finalmente, en el grupo de escritura, se destacan los señalamientos que apuntan al trabajo sobre los aspectos lingüísticos locales y a la organización general del escrito.

En función de estos énfasis y de reconocer la coexistencia de estos escenarios en el proceso de escritura de Jazmín, a continuación, presentamos el análisis de los cambios textuales a partir de la RE recibida en el conjunto de los escenarios documentados. Para reconstruir dichas modificaciones textuales, tomamos como punto de partida los agrupamientos de RE presentados precedentemente, a partir de los que cotejamos la ocurrencia de cambios textuales de una versión a la siguiente en la elaboración de los capítulos mencionados. Ese contraste nos permitió conformar los grupos que presentamos a continuación:

- cambios que refieren a aspectos disciplinares;
- cambios vinculados con la organización de la información al interior del capítulo teórico;
- cambios relacionados con la tesis como tipo de texto académico, entre los que identificamos puntualmente señalamientos enfocados a trabajar la construcción de la voz autoral del tesista;
- cambios asociados con aspectos lingüísticos locales.

Al interior de cada grupo analizamos secuencias de cambios originadas a partir de una o varias RE de diferentes participantes de los escenarios formativos en los que participó Jazmín. Referimos a “secuencias” para dar cuenta del proceso de cambio de una versión a la siguiente a partir de una o varias RE, las que originan o promueven las sucesivas instancias de revisión y modificaciones por parte de la tesista en los capítulos teóricos de la tesis.

A continuación, desarrollamos cada uno de estos agrupamientos. Para ello, tomaremos ejemplos representativos de las RE dominantes que se presentaron en cada escenario. Nuevamente, a fines de una mejor claridad destacaremos cada grupo de cambios con su denominación en **negrita y subrayado**, e incluiremos un espaciado para separar una de otra.

En relación con los **cambios que refieren a aspectos disciplinares**, resultan significativas las retroalimentaciones en texto de la supervisora, quien es la experta en el campo de referencia de la tesista en formación. Identificamos dos grupos de cambios a partir de RE disciplinares. En un primer grupo reconocemos señalamientos disciplinares asociados con la modificación de ciertos términos o planteos específicos, como se ilustra a continuación:

Caso de evento letrado de RE correspondiente a la primera versión del capítulo “Modelos de procesamiento sintáctico y sus implicaciones para el estudio del lenguaje”

Modelos de procesamiento sintáctico y sus implicaciones para el estudio del lenguaje

1. Introducción

Uno de los objetivos de la psicolingüística es entender cómo se procesa el lenguaje. A lo largo de los años, se han propuesto varios modelos de procesamiento del lenguaje que explican muy bien algunos factores, pero que presentan explicaciones *ad hoc* para otros. El objetivo de este trabajo es presentar un estado del arte sobre los modelos de procesamiento sintáctico, para dar cuenta de qué mecanismos intervienen en el procesamiento del lenguaje y cómo lo hacen. Sin embargo, no es posible realizar dicha tarea sin enmarcarla en una discusión más general sobre el lenguaje, los procesos cognitivos y su arquitectura. Para muchos psicolingüistas, el estudio del lenguaje es parte de una empresa más general: representar con detalle la estructura de la mente (Chomsky 2006). Debido a la metodología experimental de la psicolingüística y a los desafíos que esta conlleva –la contrastación empírica siempre es, por necesidad, fragmentaria–, las investigaciones suelen presentar recortes muy específicos de problemas complejos y esto lleva a que, en muchos casos, se pierdan de vista los debates más generales que están detrás.

Por este motivo, es importante enmarcar la discusión sobre los resultados de las investigaciones experimentales y los modelos de procesamiento sintáctico en una discusión más amplia sobre el lenguaje y su arquitectura, para poder reflexionar sobre los compromisos teóricos y epistemológicos de los distintos modelos. El presente trabajo se dividirá en dos apartados: en el primero, presentaremos algunos ejes que han acompañado la discusión sobre el lenguaje y la mente/cerebro en las últimas décadas; y en el segundo presentaremos un estado del arte sobre los modelos de procesamiento sintáctico.

2. Algunos debates sobre el lenguaje

 Directora Jazmin
¿Arquitectura funcional?

 Directora Jazmin
¿La facultad del lenguaje?

En el caso presentado, se identifican señalamientos de la directora de Jazmín orientados a precisar los conceptos, es decir, retroalimentaciones que apuntan a la especificidad y rigurosidad conceptual. A partir de este comentario, en una versión ulterior de este escrito, advertimos lo siguiente:

Caso de cambio en texto a partir de la RE recibida, correspondiente a la segunda versión del capítulo “Modelos de procesamiento sintáctico y sus implicaciones para el estudio del lenguaje”

Modelos de procesamiento sintáctico y sus implicaciones para el estudio del lenguaje

Uno de los objetivos de la psicolingüística es entender cómo se procesa el lenguaje. A lo largo de los años, se han propuesto varios modelos de procesamiento del lenguaje que explican muy bien algunos factores, pero que presentan explicaciones *ad hoc* para otros. El objetivo de este capítulo es presentar un estado del arte sobre los modelos de procesamiento sintáctico, para dar cuenta de qué mecanismos intervienen en el procesamiento del lenguaje y cómo lo hacen. Sin embargo, no es posible realizar dicha tarea sin enmarcarla en una discusión más general sobre el lenguaje, los procesos cognitivos y su arquitectura funcional. Para muchos psicolingüistas, el estudio del lenguaje es parte de una empresa más general: representar con detalle la estructura de la mente (Chomsky 2006). Debido a la metodología experimental de la psicolingüística y a los desafíos que esta conlleva —la contrastación empírica siempre es por necesidad fragmentaria—, las investigaciones suelen presentar recortes muy específicos de problemas complejos y esto lleva a que, en muchos casos, se pierdan de vista los debates más generales que están detrás.

Por este motivo, es importante enmarcar la discusión sobre los resultados de las investigaciones experimentales y los modelos de procesamiento sintáctico en una discusión más amplia sobre el lenguaje y su arquitectura funcional, para poder reflexionar sobre los compromisos teóricos y epistemológicos de los distintos modelos de procesamiento de lenguaje. El presente capítulo se dividirá en dos apartados. Primero se expondrán algunos ejes que han acompañado la discusión sobre el lenguaje y la mente/cerebro en las últimas décadas: procesamiento serial vs. en paralelo, autonomía vs. interacción, flujo informativo abajo-arriba vs. arriba-abajo, universalidad vs. variabilidad. En segundo lugar, presentaremos un estado del arte sobre los modelos de procesamiento sintáctico. Luego se realizará una comparación entre qué es entendido como un procesamiento óptimo para cada uno de los modelos de procesamiento sintáctico presentados.

1.1. Algunos debates sobre la facultad del lenguaje

El lenguaje es una habilidad cognitiva y, como tal, su comportamiento se encuadra dentro del marco general del comportamiento de la cognición. Ahora bien, ¿cuál es dicho marco general? ¿Qué características le otorgamos a la cognición humana? ¿Qué lugar ocupa el lenguaje? ¿Cómo concebimos su arquitectura? ¿Qué restricciones e interacciones deberá considerar entonces un modelo de procesamiento del lenguaje?

En el ejemplo, advertimos que la tesista incluye los señalamientos que hacen a la precisión de conceptos en el marco del campo disciplinar específico.

En el segundo grupo, reconocemos RE disciplinares que requieren que la tesista desarrolle aspectos teórico-conceptuales que se encuentran ausentes en su escrito. Veamos algunos ejemplos al respecto:

Caso de evento letrado de RE correspondiente a la primera versión del capítulo “Modelos de procesamiento sintáctico y sus implicaciones para el estudio del lenguaje”

un enunciado. Además, los enunciados en el diálogo se producen rápidamente uno tras otro, por lo que es posible que el sistema no tenga tiempo para considerar todas las fuentes de información relevantes y calcular una estructura específica y detallada para cada una. En cambio, el *parser* podría basarse en una interpretación mínima suficiente que se perfecciona si es necesario.

Una clara evidencia de que la comprensión de oraciones puede ser superficial o de interpretación mínima suficiente son las ilusiones semánticas (para una revisión, ver Sanford & Sturt 2002). Barton y Sanford (1993) presentaron la siguiente situación a un grupo de participantes: “Un avión cae en la frontera entre México y Estados Unidos. Las autoridades siguen discutiendo dónde enterrar a los sobrevivientes. ¿Dónde creés que deberían hacerlo?”. Sorprendentemente, la mitad respondió “enterrarlos donde quieran sus familiares” y no se dio cuenta de que los sobrevivientes eran personas vivas que no deberían ser enterradas. Es decir, la interpretación resultante era inconsistente con la entrada lingüística.

Directora de tesis

Sería interesante acá hacer la relación con las discusiones sobre flujo de la información, ilusiones y procesamiento plano

En el ejemplo, la supervisora indica a la tesista aspectos teóricos que deben ser explicados en un apartado específico del capítulo teórico (discusiones sobre el flujo de la información, ilusiones y procesamiento plano) y que la tesista debe atender en su texto. En una versión consecutiva, focalizamos en el segmento señalado por la experta e identificamos lo siguiente:

Caso de cambio en texto a partir de la RE recibida, correspondiente a la segunda versión del capítulo “Modelos de procesamiento sintáctico y sus implicaciones para el estudio del lenguaje”

Una clara evidencia de que la comprensión de oraciones puede ser superficial o de interpretación mínima suficiente son las ilusiones semánticas (para una revisión, ver Sanford & Sturt 2002). Barton y Sanford (1993) presentaron la siguiente situación a un grupo de participantes: “Un avión cae en la frontera entre México y Estados Unidos. Las autoridades siguen discutiendo dónde enterrar a los sobrevivientes. ¿Dónde creés que deberían hacerlo?”. Sorprendentemente, la mitad respondió “enterrarlos donde quieran sus familiares” y no se dio cuenta de que los sobrevivientes eran personas vivas que no deberían ser enterradas. Es decir, la interpretación resultante era inconsistente con la entrada lingüística.

En esta versión no se identifican modificaciones en el segmento señalado por la experta. Sin embargo, un comentario de la propia Jazmín en el que retoma lo señalado por su supervisora en la versión antecedente. En la versión posterior, reconocemos el siguiente cambio:

Caso de cambio en texto a partir de la RE recibida, correspondiente a la tercera versión del capítulo “Modelos de procesamiento sintáctico y sus implicaciones para el estudio del lenguaje”

Una clara evidencia de que la comprensión de oraciones puede ser superficial o de interpretación mínima suficiente son las ilusiones semánticas (para una revisión, ver Sanford y Sturt, 2002). Barton y Sanford (1993) presentaron la siguiente situación a un grupo de participantes: “Un avión cae en la frontera entre México y Estados Unidos. Las autoridades siguen discutiendo dónde enterrar a los sobrevivientes. ¿Dónde creés que deberían hacerlo?”. Sorprendentemente, la mitad respondió “enterrarlos donde quieran sus familiares” y no se dio cuenta de que los sobrevivientes eran personas vivas que no deberían ser enterradas. Es decir, la interpretación resultante era inconsistente con la entrada lingüística. Así, las ilusiones semánticas sugieren que en algunas ocasiones no realizamos un análisis completo y serial de la entrada lingüística, de abajo-arriba, sino que nos guiamos por marcos interpretativos que implican un flujo de la información de arriba-abajo.

En este fragmento, la tesista incluye una explicación breve a continuación de un ejemplo que ella presenta para ilustrar la variación en la comprensión de las oraciones. En dicha explicación incluye los conceptos solicitados por la supervisora en la versión inicial, pero no solo eso, sino que se apoya en dichas conceptualizaciones para reforzar la

explicación del ejemplo, lo que expresa el dominio en la materia y atiende el señalamiento experto de quien la dirige.

Con respecto a los **cambios vinculados con la organización de la información al interior del capítulo teórico** tomemos un ejemplo correspondiente al escenario del taller virtual, espacio en el que se brindaron varios señalamientos de esta categoría:

Caso de evento letrado de RE correspondiente a la segunda versión del capítulo “Modelos de procesamiento sintáctico y sus implicaciones para el estudio del lenguaje”

1.1. Algunos debates sobre **la facultad del lenguaje**

El lenguaje es una habilidad cognitiva y, como tal, su comportamiento se encuadra dentro del marco general del comportamiento de la cognición. Ahora bien, ¿cuál es dicho marco general? ¿Qué características le otorgamos a la cognición humana? ¿Qué lugar ocupa el lenguaje? ¿Cómo concebimos su arquitectura? ¿Qué restricciones e interacciones deberá considerar entonces un modelo de procesamiento del lenguaje?

A continuación presentaremos algunos debates clásicos en las ciencias cognitivas y su vínculo con el lenguaje: procesamiento serial vs. en paralelo, autonomía vs. interacción, flujo informativo abajo-arriba¹ vs. arriba-abajo², universalidad vs. variabilidad.

1.1.1. Arquitectura del lenguaje y flujo de la información

En la psicolingüística hay consenso en que en el procesamiento del lenguaje interfieren distintos niveles, tipo de información o módulos: en principio, el sintáctico, el semántico y el fonológico. Sin embargo, no hay acuerdo sobre la forma en que esos niveles se relacionan entre sí durante el procesamiento. En los modelos que se presentarán en la siguiente sección del capítulo, hay un debate constante en relación con el **modeo** en que se integra la información lingüística al procesar una frase. Algunos modelos consideran que en el procesamiento del lenguaje interfieren distintos módulos –o **submódulos**– que realizan procesos autónomos y asumen un procesamiento serial, en el que es necesario terminar una etapa para pasar a la siguiente; otros proponen que dichos módulos realizan un procesamiento en paralelo, en el que se procesa información de distinta índole en simultáneo. (...)

Responsable del curso

FUNCIONALIDAD

Me pregunto si en función del hilo argumental no sería necesario anticipar cuál es la relevancia de comprender o sistematizar estas discusiones en función de tu propio problema de investigación.

Jazmín

Gracias, , creo que sería buena idea y que permitiría darle más tono de efectivamente una introducción

Jazmín

Vincular con: modelos de procesamiento sintáctico y el caso particular de las ambigüedades de adjunción

En el ejemplo, la responsable del curso propone a Jazmín la posibilidad de anticipar al lector el contenido que se va a desarrollar, en este caso asociado con los debates clásicos del campo disciplinar de referencia de la tesis, los que se asocian con su objeto de investigación. En una reformulación posterior, y a partir de la retroalimentación recibida, Jazmín realiza lo siguiente:

Caso de cambio en texto a partir de la RE recibida, correspondiente a la tercera versión del capítulo “Modelos de procesamiento sintáctico y sus implicaciones para el estudio del lenguaje”

1.1. El lenguaje como facultad cognitiva

En el marco de la psicolingüística, el lenguaje es entendido como una facultad cognitiva y, como tal, su comportamiento se encuadra dentro del marco general del funcionamiento de la cognición. Ahora bien, ¿cuál es dicho marco general? ¿Qué características le otorgamos a la cognición humana? ¿Qué lugar ocupa el lenguaje? ¿Cómo concebimos su arquitectura funcional? ¿Qué restricciones e interacciones deberá considerar entonces un modelo de procesamiento del lenguaje?

A continuación, presentaremos algunos debates clásicos en las ciencias cognitivas y su vínculo con el lenguaje: procesamiento serial vs. en paralelo, autonomía vs. interacción, flujo informativo abajo-arriba (*bottom-up*³) vs. arriba-abajo (*top-down*), universalidad vs. variabilidad. Estas discusiones clásicas sobre las características de la cognición humana se vuelven relevantes para el estudio del procesamiento del lenguaje en el nivel oracional ya que cada propuesta deberá posicionarse frente a estos debates y adscribir a un modelo cognitivo en particular que habilite los mecanismos y procesos que postulan.

1.1.1. Arquitectura funcional del lenguaje

En la psicolingüística hay consenso sobre que en el procesamiento del lenguaje interfieren distintos niveles, tipo de información o módulos: en principio, el sintáctico, el semántico y el fonológico. Sin embargo, no hay acuerdo sobre la forma en que esos niveles se relacionan entre sí. En los modelos que se presentarán en la siguiente sección del capítulo, hay un debate constante en relación con el modo en que se integra la información lingüística al procesar una frase. Algunos consideran que en el procesamiento del lenguaje interfieren

En esta versión posterior, la efectúa un cambio en su escrito que atiende al señalamiento realizado por la experta. En efecto, la tesista incluye una explicación sobre la articulación entre los debates que desarrollará en el cuerpo de su capítulo y la relevancia de los mismos para el propio estudio. De esa forma, anticipa a su potencial lector el contenido y el sentido del desarrollo que presentará en este capítulo.

Además de ejemplos de este tipo, en los que se introducen modificaciones a segmentos puntuales del texto, identificamos señalamientos que implican efectuar reestructuraciones en la organización de los capítulos y de la tesis en su completud. Veamos seguidamente un ejemplo al respecto extraído de la versión del capítulo trabajado en el taller virtual. En esa versión la tesista incluyó, al inicio, un índice de su tesis y luego el capítulo del marco teórico para ser analizado. Tomemos como referencia dicho índice para, luego, presentar las RE que recibió sobre este último:

Captura de tesis: fragmento del índice integrado en la segunda versión del capítulo
“Modelos de procesamiento sintáctico y sus implicaciones para el estudio del lenguaje”

ÍNDICE

1. Modelos de procesamiento sintáctico y sus implicaciones para el estudio del lenguaje
 - 1.1. Algunos debates sobre el lenguaje
 - 1.1.1. Arquitectura del lenguaje y flujo de la información
 - 1.1.2. Universalidad vs variabilidad
 - 1.2. Modelos de procesamiento sintáctico
 - 1.2.1. Primeros pasos: modularidad y generativismo
 - 1.2.2. ¿Principios universales?
 - 1.2.3. ¿Universalidad y parametrización?
 - 1.2.4. ¿Mecanismo universal y preferencias particulares?
 - 1.2.5. Diferencias individuales
 - 1.2.6. Diferencias situacionales
 - 1.2.7. El mejor *parser*
 - 1.3. Algunas reflexiones
2. Procesamiento de cláusulas relativas con doble antecedente nominal: recorrido teórico y experimental
 - 2.1. ¿Por qué estudiar ambigüedades?
 - 2.2. Las ambigüedades sintácticas
 - 2.3. Cláusulas relativas con doble antecedente nominal
 - 2.3.1. Estudios *offline*
 - 2.3.2. Estudios *online*
 - 2.3.3. Factores que influyen en las preferencias de adjunción
3. Consideraciones metodológicas
 - 3.1. Métodos en psicolingüística
 - 3.2. Poblaciones de estudio
 - 3.3. Tratamiento estadístico de los datos
4. Propuesta experimental: objetivos e hipótesis

La tesista recibió señalamientos sobre la estructuración de este índice, tal como veremos seguidamente. Seleccionamos un encadenamiento de retroalimentaciones orientadas a analizar la estructura del trabajo:

Caso de evento letrado de RE correspondiente a la segunda versión del capítulo “Modelos de procesamiento sintáctico y sus implicaciones para el estudio del lenguaje”

Les adjunto un capítulo que sería el primero. Hay algunos cambios (menores, de palabras o pequeñas notas al pie) que realicé posteriormente, pero en una versión que acorté para publicar y que todavía no pude pasar a esta. Creo que inicialmente lo estructuré de una forma que ya no sería la adecuada y que tendría que cambiar el hilo conductor del capítulo, para poder pasar algunos debates al segundo capítulo y para que haya una mejor y más completa introducción y para que la discusión entre sintaxis/semántica quede más clara

Par tesista 1

Viendo el índice y siendo este el primer capítulo, ¿se trata de una introducción?

Responsable del curso

¡Excelente pregunta!

CONTENIDO/TIPO DE CAPÍTULO

Parecería ser un capítulo teórico que integra los antecedentes. En este sentido, convendría evaluar la posibilidad de introducir un capítulo introductorio en la tesis. Para ello, podés guiarte por los movimientos y pasos de una Introducción sugeridos en el Documento de cátedra del módulo 3.

Jazmín

Gracias a ambas por los comentarios. Todavía no leí el documento del módulo 3, pero estaba pensando en introducir algunas modificaciones en este capítulo y hacer una breve introducción que sea un capítulo aparte. En las tesis que estuve viendo, hay un primer capítulo inicial que se llama Introducción que es muy breve, 5 páginas ~~aprox.~~, y que permite hacer algunas aclaraciones generales sobre el trabajo que sigue

Responsable del curso

Podés mirar tesis en tu área para verificar de qué manera construyen las introducciones. También, como te decía, las sugerencias sobre el contenido que figuran en el documento del módulo 3 seguramente también te sirvan.

En los señalamientos brindados al índice, se reconocen los comentarios de la tesista/par revisora, de la responsable del curso y de Jazmín. Las primeras marcan la importancia de incluir una introducción como un capítulo aparte al marco teórico, en el que se realicen anticipaciones sobre el contenido de este último. La tesista coincide con lo señalado y, seguidamente, la responsable del curso le sugiere leer otras tesis del área para tomar como referencia y evaluar cómo elaborar la introducción a su capítulo. A continuación, en una versión posterior, reconocemos el siguiente cambio en la estructuración del índice:

Caso de cambio en texto a partir de la RE recibida, correspondiente a la tercera versión del capítulo “Modelos de procesamiento sintáctico y sus implicaciones para el estudio del lenguaje”.

ÍNDICE

Introducción

PARTE I

1. Modelos de procesamiento sintáctico y sus implicaciones para el estudio del lenguaje

1.1. El lenguaje como facultad cognitiva

1.1.1. Arquitectura funcional del lenguaje

1.1.2. Flujo de la información en la cognición

1.1.3. Universalidad vs. variabilidad

1.2. Modelos de procesamiento sintáctico

1.2.1. Universalidad y variabilidad en las lenguas

1.2.1.1. Modularidad de la mente y la facultad del lenguaje

1.2.1.2. ¿Principios universales?

1.2.1.3. ¿Universalidad y parametrización?

1.2.1.4. ¿Mecanismo universal y preferencias particulares?

1.2.2. Universalidad y variabilidad en los individuos: el rol de las diferencias individuales en el procesamiento sintáctico

1.2.3. Universalidad y variabilidad contextual: diferencias situacionales en el procesamiento sintáctico

1.3. ¿Qué nos dice el cerebro? Evidencia neurocientífica

1.4. El mejor parser

1.5. Algunas reflexiones

2. Procesamiento de cláusulas relativas con doble antecedente nominal: recorrido teórico y experimental

En esta versión posterior advertimos que la tesista incluye en el índice la introducción indicada en la versión previa. Sin embargo, no provee precisiones respecto al contenido que desarrollará en esa introducción. Es decir, la tesista adhiere a las retroalimentaciones brindadas y reconoce la importancia de incluir una introducción, pero, en este momento de su proceso de escritura, solo llega a incluirlo como un “ítem” por sumar sin manifestar qué cuestiones desarrollará en ese apartado de su trabajo. En un rastreo de este aspecto en una versión posterior del capítulo teórico, advertimos lo siguiente:

Caso de cambio en texto a partir de la RE recibida, correspondiente a la octava versión del capítulo “Perspectivas sobre el procesamiento sintáctico”.

Índice

Introducción

- a. Presentación del problema
- b. Objetivos generales
- c. El recorrido de esta tesis

Parte I: Discusiones teóricas

1. Perspectivas sobre el procesamiento sintáctico

1.1. Modelos de procesamiento sintáctico basados en reglas

- 1.1.1. Modelo de vía muerta
- 1.1.2. Modelo Construal
- 1.1.3. Hipótesis de recencia y proximidad del predicado
- 1.1.4. Hipótesis de ajuste lingüístico

1.2. Modelos de procesamiento sintáctico no reglados

- 1.2.1. Modelos de satisfacción de restricciones
- 1.2.2. Modelos estadísticos y probabilísticos
- 1.2.3. Propuestas de procesamiento subespecificado

1.3. Modelos híbridos o de dos vías

- 1.3.1. Modelo de equilibrio cognitivo

1.4. Propuestas que involucran otras capacidades cognitivas en el procesamiento sintáctico

1.5. Síntesis

2. Procesamiento de cláusulas relativas con doble antecedente nominal: revisión de la evidencia empírica

(...)

En este ejemplo, se observa que la tesista aclara las cuestiones que planteará en la introducción. En ella, desarrollará el “recorrido” que desea presentar en su investigación. Esta secuencia de cambios resulta significativa para mostrar cómo las retroalimentaciones provistas en el taller virtual cristalizaron en el texto en diferentes momentos del proceso, incluso años después de cursado, y expresan reflexiones de la tesista sobre la lógica que debe tener la tesis y la necesidad de realizar anticipaciones en el escrito.

Respecto a los **cambios vinculados con la tesis como tipo de texto académico**, seleccionamos un ejemplo correspondiente a un fragmento textual que recibió retroalimentación en el marco del taller virtual, en el cual predominaron devoluciones relativas a estos cambios:

Caso de evento letrado de RE correspondiente a la segunda versión del capítulo “Modelos de procesamiento sintáctico y sus implicaciones para el estudio del lenguaje”

En la literatura psicolingüística, se han propuesto explicaciones –y predictores– de las diferencias individuales en el procesamiento del lenguaje de dos tipos: vinculadas a las demandas cognitivas y centradas en factores específicos del lenguaje. Dentro del primer grupo, se han propuesto explicaciones vinculadas a la memoria de trabajo (Gibson 2000, Swets, Desmet, Hambrick & Ferreira 2007), al control inhibitorio (Novick, Trueswell & Thompson-Schill 2010, Van Dyke, Johns & Kukona 2014); y a la velocidad de procesamiento (Salthouse 1996, Caplan, DeDe, Waters, Michaud & Tripodis 2011). En el segundo tipo de explicaciones, algunos factores de interés han sido la experiencia y el conocimiento del lenguaje (MacDonald & Christiansen 2002, Schwering & MacDonald 2020), la práctica y frecuencia específica con el tipo de estímulos o estructuras sintácticas a evaluar (Stanovich 1986, Payne, Grison, Gao, Christianson, Morrow & Stine-Morrow 2014); y la habilidad fonológica (Acheson & MacDonald 2011). En este trabajo sólo nos centraremos en las diferencias individuales vinculadas a la memoria de trabajo, para un recuento más exhaustivo se sugiere revisar James, Fraundorf, Lee y Watson (2018).

Swets *et al.* (2007) hicieron un estudio en el que midieron las preferencias de adjunción de los participantes y el *span* de la memoria de trabajo –de dominio general, espacial, y de dominio específico, verbal– para determinar los efectos de esta última en el procesamiento sintáctico. Contrario a lo sugerido por los modelos de *parsing*, los autores encontraron que los lectores con *spans* de memoria de trabajo bajo eran menos propensos a utilizar estrategias de *recencia* o cierre tardío para desambiguar que los lectores con *spans* altos.

(...)

Par tesista 1

Acá no me queda claro si "en este trabajo" significa en este capítulo y en lo que sigue o en toda la tesis. Si fuese en toda la tesis se le podría agregar una justificación de por qué solo te vas a centrar en ese punto.

Responsable del curso

Coincido. En línea con una de las observaciones incluidas al inicio, creo que es importante dejar claro si este trabajo se refiere al capítulo o a la tesis. También es fundamental ir explicitando la relevancia de los contenidos expuestos en función del problema de investigación.

Jazmin

Gracias a ambas, sí, falta la integración de las distintas partes de este capítulo con el trabajo de la tesis en general

Como vemos en la captura presentada, se identifican RE encadenadas orientadas a marcarle a la tesista la importancia de explicitar las vinculaciones entre los desarrollos presentados en el capítulo (explicaciones de teorías o conceptos) y la relación con el propio objeto y/o problema de investigación. Este aspecto fue señalado de diferentes maneras por las participantes de la propuesta, tal como vimos anteriormente, y se trata de una dimensión que se vincula con la tesis como tipo de texto académico y con la organización del texto. A partir de los señalamientos recibidos, la tesista realiza un cambio en este fragmento, el que reformula de la siguiente manera:

Caso de cambio en texto a partir de la RE recibida, correspondiente a la tercera versión del capítulo “Modelos de procesamiento sintáctico y sus implicaciones para el estudio del lenguaje”.

Para resumir lo expuesto hasta acá, se podría decir que en la literatura psicolingüística se han propuesto explicaciones —y predictores— de las diferencias individuales en el procesamiento del lenguaje de dos tipos: vinculadas a las demandas cognitivas y centradas en factores específicos del lenguaje. Dentro del primer grupo, se han brindado explicaciones vinculadas a la memoria de trabajo (Gibson, 2000; Swets *et al.*, 2007), al control inhibitorio (Novick, Trueswell y Thompson-Schill, 2010; Van Dyke, Johns y Kukona, 2014); y a la velocidad de procesamiento (Caplan *et al.*, 2011; Salthouse, 1996). En el segundo tipo de explicaciones, algunos factores de interés han sido la experiencia y el conocimiento del lenguaje (MacDonald y Christiansen, 2002; Schwering y MacDonald, 2020), la práctica y frecuencia específica con el tipo de estímulos o estructuras sintácticas a evaluar (Payne *et al.*, 2014; Stanovich, 1986); y la habilidad fonológica (Acheson y MacDonald, 2011). De todos estos factores, nos centraremos en las diferencias individuales vinculadas a la memoria de trabajo ya que parecieran ser las únicas que, consistentemente, generan diferencias estadísticamente significativas (James *et al.* 2018)¹.

En esta reformulación la tesista explicita en su texto que se centrará en una dimensión que ella considera relevante del conjunto de explicaciones e investigaciones sobre las diferencias individuales en el procesamiento del lenguaje (aquellas asociadas con la memoria de trabajo). Ese aspecto se desarrolla seguidamente, ya que la tesista presenta a continuación un conjunto de investigaciones que remiten a lo anticipado en el segmento presentado como ejemplo.

Al interior de este grupo identificamos, también, cambios asociados con la *construcción de la voz autoral*. Al respecto, reconocemos que Jazmín, en algunas versiones de sus capítulos, expone los desarrollos teóricos seleccionados para su investigación. En diversos momentos de esa explicación teórica no es evidente la vinculación entre esos desarrollos y la propia investigación de la tesista. Consideramos que hacer evidente las razones que llevan a seleccionar ciertos enfoques o teorías para fundamentar el estudio constituye un ejercicio que contribuye a la construcción de la voz autoral. En efecto, a través de este ejercicio el autor explicita las razones y las formas de apropiación de saberes ajenos (en este caso, conceptos teóricos) muestra cómo en su estudio toma decisiones informadas en función de sus objetivos y contexto de investigación. La cuestión sobre la voz autoral fue subrayada principalmente en el taller

virtual. Por tanto, retomaremos algunos de los comentarios brindados sobre esta categoría en este espacio. Veamos un primer ejemplo para ilustrar esta dimensión:

Caso de evento letrado de RE correspondiente a la segunda versión del capítulo “Modelos de procesamiento sintáctico y sus implicaciones para el estudio del lenguaje”

Estos **modelos**, además, de ser estrictamente seriales y en una única dirección, proponen procesos que se dan de abajo hacia arriba y no consideran la potencial influencia de expectativas e información de alto orden durante el procesamiento sintáctico. Esta última característica, el análisis sintáctico ciego a otra información, no ha estado exenta de críticas, ya que “es como si la sintaxis tuviera que cargar dos maletas cerradas con llave, las cuales entrega en un punto de **verificación** a los componentes que tienen las llaves adecuadas” (Jackendoff 2010: 184). Para los modelos seriales, la información **extrasintáctica** recién se integra en una última etapa, lo que supone, por un **lado** economía de procesamiento, pero por otro lado implica que el análisis sea más costoso cuando la zona crítica es más tardía o más compleja sintácticamente. Esto implica que si se comete un error, por ejemplo en la adjunción de dos constituyentes, este se arrastraría hasta el final, cuando se podría haber evitado en un primer lugar si se hubiera considerado la interacción con información no **sintáctica**.

1.2.3. ¿Universalidad y parametrización?

Otra propuesta que busca dar cuenta de las diferencias en las preferencias de adjunción encontradas en distintas lenguas es la Hipótesis de **recencia** y proximidad del predicado² (Gibson, Pearlmutter, Canseco-Gonzalez & Hickok 1996). Los autores parten de los hallazgos de Cuetos y Mitchell (1988), pero proponen otra explicación de los resultados. Consideran que efectivamente existe un principio de cierre tardío, al que llamarán **recencia**³ (Gibson *et al* 1996b), que opera de forma universal, pero sostienen que este es a su vez modulado por otros factores.

Responsable del curso

FUNCIONALIDAD
¿Este contenido resulta relevante en función de tu problema de investigación?

Jazmín

Sí, cuándo se integra la información no sintáctica sería uno de los ejes centrales. Entiendo por el comentario que entonces debería reforzar su importancia, ¿no?

Par tesista 1

Sí, o conectar los **subaparatados** en relación con problema de investigación.

Responsable del curso

Sí, sería importante posicionarte respecto de su importancia. Esto va generando tu “voz” como el eje articulador de las voces de otros investigadores.

Directora de tesis

Coincido

En este ejemplo, la responsable del curso indaga sobre la relevancia de los modelos presentados, ya que no está explícito en el texto para qué los incluye la tesista en su escrito y propone que explicita “su voz” como escritora del capítulo y vincule de forma explícita las aportaciones consignadas. Sobre este aspecto se advierten coincidencias en las miradas de las participantes (tesista revisora, Jazmín y la directora de esta última), tal como se vislumbra en la captura presentada. En una versión posterior se observa el siguiente cambio:

Caso de cambio en texto a partir de la RE recibida, correspondiente a la tercera versión del capítulo “Modelos de procesamiento sintáctico y sus implicaciones para el estudio del lenguaje”

Tanto el Modelo de vía muerta como el Modelo construal son seriales y modulares, ya que conciben módulos que se encargan de procesar distintos tipos de información y que están encapsulados. También están inscriptos en una tradición sintactocéntrica y priorizan la información sintáctica, dándole más peso y considerándola accesible desde una primera instancia. La diferencia recae en que el segundo modelo considera que, únicamente en el establecimiento de adjunciones de estructuras secundarias, algunos principios de pragmáticos pueden influir de forma temprana. Además, proponen procesos que se dan de abajo hacia arriba y no consideran la potencial influencia de expectativas e información de alto orden durante el procesamiento sintáctico. Esta última característica, el análisis sintáctico ciego a otra información, no ha estado exenta de críticas, ya que “es como si la sintaxis tuviera que cargar dos maletas cerradas con llave, las cuales entrega en un punto de verificación a los componentes que tienen las llaves adecuadas” (Jackendoff 2010, p. 184). Para los modelos seriales, la información extrasintáctica recién se integra en una última etapa, lo que supone, por un lado, economía de procesamiento, pero por otro lado implica que el análisis sea más costoso cuando la zona crítica es más tardía o más compleja sintácticamente. Esto supone que, si se comete un error, por ejemplo, en la adjunción de dos constituyentes, este se arrastraría hasta el final, cuando se podría haber evitado en un primer lugar si se hubiera considerado la interacción con información no sintáctica⁴.

Como se desarrollará en los próximos apartados, actualmente hay evidencia contundente que señala que muchas veces el procesador sintáctico descarta rápidamente interpretaciones estructuralmente posibles de una oración si estas no se conciben con el contexto, el conocimiento de mundo y nuestras creencias sobre él. Por este motivo es que ya no resulta viable sostener modelos de procesamiento sintáctico que únicamente habiliten un flujo de la información abajo-arriba y se vuelve necesario pensar propuestas que consideren que el procesamiento del lenguaje puede estar guiado conceptualmente.

1.2.1.3. ¿Universalidad y parametrización?

Otra propuesta que busca dar cuenta de las diferencias en las preferencias de adjunción encontradas en distintas lenguas es la Hipótesis de recencia y proximidad del predicado⁵ (Gibson, Pearlmuter *et al.*, 1996). Los autores parten de los hallazgos de Cuetos y Mitchell (1988), pero proponen otra explicación de los resultados. Consideran que efectivamente existe un principio de cierre tardío, al que llamarán recencia⁶, que opera de forma universal, pero sostienen que este es a su vez modulado por otros factores.

En esta revisión la tesista, a partir de las retroalimentaciones recibidas en la versión precedente, elabora un párrafo en el que plantea que la explicación provista por los modelos que ha desarrollado en el párrafo anterior no son suficientes para explicar el objeto de estudio de su investigación. A partir de ello, anticipa que este fenómeno será abordado en el apartado siguiente. De esta forma, a partir de la reflexión sobre la RE del taller, la tesista logra explicitar sus valoraciones de los planteos teóricos consignados y emplearlos para “posicionarse” respecto a su tema de investigación. Este ejercicio permite advertir la presencia de su propia voz como autora de la investigación.

Finalmente, identificamos en las versiones de los capítulos teóricos de Jazmín **cambios en aspectos lingüísticos de nivel local**, que incluyen modificaciones puntuales en la redacción de oraciones y párrafos. Estos ajustes se centran en la edición de ciertos

términos o expresiones, en la estructura sintáctica de las oraciones y en la coherencia lógica al interior de cada párrafo, acción que busca mejorar la precisión y claridad del texto.

Caso de evento letrado de RE correspondiente a la quinta versión del capítulo “1. Perspectivas sobre el procesamiento sintáctico”

lenguaje y otras habilidades cognitivas, como la atención y la memoria¹. En este sentido, algunos debates clásicos en las ciencias cognitivas y vinculados al lenguaje en general se trasladan también a la discusión sobre los distintos modelos de procesamiento sintáctico. De esta forma, las explicaciones acerca de cómo se procesa el lenguaje difieren en distintos puntos que se pondrían como ejes de comparación y discusión: relación entre almacenamiento y procesamiento, simultaneidad o serialidad, autonomía o interacción, dirección del flujo de información, profundidad o superficialidad de procesamiento, principios o estrategias que guían el *parsing* sintáctico, universalidad o variabilidad, entre otros. A continuación presentamos cada una de estas discusiones para brindar un pantallazo general sobre el procesamiento sintáctico y la variedad de modelos existentes.

Par testista 2
igual aun como quedó me resulta extraña esta frase, el condicional sobre todo.

Par testista 2
"que pueden establecerse como ejes de comparación"

Par testista 1
Eliminado: como

Par testista 1
¿panorama?

Par testista 3
o visión

En este ejemplo, que corresponde al grupo de escritura, reconocemos señalamientos de las participantes que marcan aspectos lingüísticos locales. Así las compañeras señalan a Jazmín aspectos asociados con la forma de una oración, y proponen modificaciones a su construcción de esta última y a aspectos lingüísticos específicos (eliminar un “como” y proponer un sinónimo a la palabra “pantallazo” que resulta muy coloquial). A partir de estos señalamientos, la tesista realiza cambios, como se identifica en la versión siguiente:

Caso de cambio en texto a partir de la RE recibida, correspondiente a la sexta versión del capítulo “Perspectivas sobre el procesamiento sintáctico”.

lenguaje y otras habilidades cognitivas, como la atención y la memoria². En este sentido, algunos debates clásicos en las ciencias cognitivas y vinculados al lenguaje en general se trasladan también a la discusión sobre los distintos modelos de procesamiento sintáctico. De esta forma, las explicaciones acerca de cómo se procesa el lenguaje difieren en distintos puntos que pueden establecerse como ejes de comparación y discusión: relación entre almacenamiento y procesamiento, simultaneidad o serialidad, autonomía o interacción, dirección del flujo de información, profundidad o superficialidad de procesamiento y universalidad o variabilidad. A continuación comentamos brevemente cada una de estas discusiones para brindar una visión general sobre el procesamiento sintáctico y la variedad de modelos existentes.

En el ejemplo, Jazmín realiza las modificaciones señaladas por sus compañeras en la versión previa, lo que pone de manifiesto su acuerdo con dichos señalamientos a nivel lingüístico local.

5.1.3.5. Reflexiones preliminares del caso

El análisis del caso “Jazmín” nos permite profundizar en la descripción de algunos aspectos generales de la retroalimentación escrita (RE), a la vez que nos posibilita identificar algunas singularidades.

Así, al igual que en los casos precedentes, reconocemos que la RE constituye una práctica letrada de revisión orientada a la enseñanza. La dimensión de práctica letrada de revisión se reconoce en el contenido de las instrucciones provistas en el conjunto de los escenarios documentados, en los que se señaló en las producciones de Jazmín aspectos de sus versiones que debían ser analizados y modificados. Por su parte, la dimensión de enseñanza se expresa en las dinámicas interactivas que se advierten entre los tres escenarios analizados, las que le permitieron desarrollar reflexiones profundas sobre el proceso de escritura de su tesis.

Sobre las representaciones de esta tesista, reconocemos inicialmente que Jazmín posee saberes y experiencias sobre las tareas y prácticas implicadas en la escritura y comunicación del conocimiento científico. Dichos saberes se vinculan directamente con su formación de base, su participación en equipos y proyectos de investigación, su asistencia asidua a eventos académicos en calidad de expositora, su práctica de publicar en revistas académicas especializadas y también por el hecho de desarrollar su investigación doctoral. Sin embargo, es el conocimiento de esta práctica, y de la rigurosidad y el ejercicio crítico implicado en la construcción de conocimiento científico, la que la moviliza para buscar otras experiencias o espacios formativos, además de su pertenencia a los equipos aludidos y a la supervisión constante de su directora. En el testimonio de Jazmín se advierte el lugar de importancia que, para ella, adquiere la retroalimentación de otros sobre sus textos. La búsqueda de estos espacios la llevó incluso a conformar un grupo propio de escritura de tesis, conformado junto con otras tres tesistas, dos de ellas consultadas para esta investigación, quienes manifestaron la centralidad del espacio para la finalización de sus tesis doctorales.

Es significativo que la inmersión en diferentes escenarios formativos en los que fue leída por diferentes participantes, incluso no pertenecientes a su campo disciplinar de base, contribuyó enormemente a la reflexión sobre su proceso de escritura. Consideramos que, en este caso, el conjunto de dinámicas y retroalimentaciones interactivas acontecidas entre los participantes en los escenarios documentados permitió reconocer una modalidad de retroalimentación orientada a la formación en las prácticas letradas investigativas en general y de su campo disciplinar de referencia. Destacamos que las particularidades de

este caso nos proveen nuevos datos para comprender la complejidad de la práctica de retroalimentación en el dominio formativo del posgrado. Estas singularidades serán abordadas, seguidamente, en el apartado 5.2.

5.2. Resultado transversal del análisis

En el apartado anterior (5.1) presentamos el análisis realizado a cada uno de los casos documentados y los resultados construidos a partir de ese estudio. Dicho análisis constituyó un proceso complejo, pues supuso triangular información relativa al recorrido formativo de las tesis y sus supervisoras, y describir las particularidades del escenario formativo de supervisión. Además, implicó documentar la existencia de escenarios formativos concurrentes al escenario de supervisión, lo que condujo a entrevistar a otros actores que participaron de esos espacios y conocer las dinámicas particulares que se desarrollaron en torno a la escritura y retroalimentación de textos. Asimismo, al interior de cada escenario, intentamos registrar las representaciones de los participantes sobre la escritura de la tesis en general, la elaboración de los capítulos de tesis en particular y la retroalimentación escrita en ese proceso. Luego de ello, documentamos las RE recibidas en cada uno de esos espacios y sus particularidades, y evaluamos la incidencia de esos señalamientos en las nuevas versiones elaboradas por las tesis a partir de los comentarios recibidos.

Así, en nuestro estudio, trascendimos el abordaje de “lo declarado” por los participantes, en la medida en que también analizamos las diversas versiones de las producciones escritas elaboradas por las tesis. Esas versiones, o “escritos en proceso” de los capítulos teóricos, nos permitieron conocer las prácticas de escritura concretas que las participantes desarrollaron para elaborar los capítulos en cuestión. Esas prácticas no constituyen un constructo invariable. Por el contrario, y a partir de identificar y sistematizar las RE recibidas en las diversas versiones realizadas en los diferentes escenarios, reconocemos cómo esas prácticas se transformaron a partir de la retroalimentación recibida. Dichas modificaciones se reconocen a partir del análisis de los cambios en los textos, acción a la que hemos destinado una especial atención en nuestro análisis.

Este recorrido analítico desarrollado para el estudio tiene su sustento en los aportes teóricos adoptados para el desarrollo de nuestra investigación, los Nuevos Estudios de la Literacidad (Barton et al., 2000; Barton y Hamilton, 1998, 2004; Lea y Street, 2006; Street, 1993, 1995) y la perspectiva sociocultural (Kozulin, 2000; Vigotski, 1977, 1988; Wertsch, 1998), a partir de la que nos propusimos comprender las RE, y las interacciones asociadas a ellas, implicadas en la construcción de los capítulos teóricos de tesis de posgrado en el campo de las Ciencias Humanas y Sociales. Como hemos hecho referencia

en el capítulo teórico de esta tesis, pensar la RE como práctica letrada y de enseñanza implica su abordaje desde los eventos letrados y desde los textos concretos que elaboran los participantes en contextos de interacción situada, en escenarios formativos singulares, en los que se recibe y brinda RE en al proceso de elaboración de los capítulos teóricos de tesis de posgrado. Asimismo, supone el abordaje de los conocimientos y las representaciones sobre las prácticas letradas involucradas en la elaboración de capítulos teóricos de tesis de posgrado.

En este proceso reconocimos diversas modalidades de RE propias y singulares de cada caso analizado que nos permiten avanzar en la construcción de una conceptualización integral de esta práctica, que será presentada en el siguiente apartado. Seguidamente, en el apartado 5.2.2 presentaremos las modalidades singulares sobre la RE advertidas tras el análisis de cada caso singular. El análisis transversal de los tres casos nos llevó no solo a advertir particularidades de cada una de las modalidades, sino a reforzar las dimensiones de la RE implicadas en su concepción como práctica letrada de revisión y enseñanza. Finalmente, como cierre, presentaremos algunas consideraciones asociadas con dichas modalidades de RE con el propósito de señalar algunas implicaciones pedagógicas, didácticas e investigativas para el estudio de la RE en el dominio del posgrado.

5.2.1. La RE como práctica letrada de revisión orientada a la enseñanza

A partir de los aportes teóricos desarrollados en el capítulo teórico y de los resultados advertidos tras el análisis de los casos individuales, reconocemos la complejidad de la práctica de RE en el posgrado, a la que concebimos como una *práctica letrada de revisión orientada a la enseñanza*. Consideramos que esta forma de entender la RE constituye una conceptualización integral de la práctica y principal hallazgo de nuestra investigación. Para una adecuada comprensión de esta conceptualización, es necesario desarrollar de manera individual cada aspecto que la constituye, tal como exponemos a continuación

Como *práctica letrada del posgrado*, la RE implica usos del lenguaje escrito relacionados con objetivos sociales muy específicos, propios de ese dominio formativo singular: por ejemplo, elaborar una tesis u otros escritos de investigación (artículos científicos, ponencias o capítulos de libros), formar tesis, generar y afianzar vínculos académicos, entre otros. Estos usos, desarrollados en escenarios diversos (en la relación con el supervisor, en talleres de tesis presenciales o virtuales, en grupos de escritura), se

visibilizan a través de la producción de textos (la tesis, los comentarios solos o encadenados) en eventos letrados concretos (por ejemplo, las devoluciones realizadas en documentos compartidos, o enviadas por correo electrónico, o presentadas en foros de discusión en propuestas virtuales, entre otros).

Asimismo, en cada uno de esos escenarios formativos específicos, se desarrollan dinámicas de trabajo e interacciones singulares entre los participantes, en torno a la lectura, revisión y reescritura de textos en proceso, que son elaborados por los tesistas en formación. También, en dichas interacciones se ponen en juego saberes, representaciones, valoraciones y expectativas de los participantes sobre la escritura en general y la elaboración de la tesis en particular, con foco en los capítulos teóricos, y también sobre la misma retroalimentación en el proceso escriturario. Además, en dichas interacciones se presentan también los conocimientos que los participantes no poseen y son requeridos para el desarrollo de una investigación y su comunicación escrita en la tesis.

En conjunto, estos aspectos advertidos en el análisis de los casos permiten reconocer el lugar de la RE como práctica letrada. Sin embargo, la RE no es sólo una práctica letrada, sino que es, puntualmente, *una práctica letrada de revisión asociada con prácticas de lectura y escritura para la comunicación del conocimiento científico* (Miras y Solé 2007). En dichas prácticas, la relectura y revisión de lo elaborado constituye una instancia fundamental de cara a la comunicación de lo producido, ya que permite la evaluación y reajuste de los textos. Como hemos señalado, en esas instancias de revisión de lo construido intervienen no sólo los supervisores, sino que también pueden participar otros expertos distintos al director de tesis, y-o también otros pares tesistas en proceso formativo. Estos participantes, en el marco de diferentes escenarios formativos singulares, pueden leer y proveer diferentes RE al texto en proceso. Asimismo, el contenido (expresado en diferentes tipologías de la práctica) y las modalidades (expresado en el nivel de encadenamiento y diálogo entre comentarios) de esas RE también pueden ser diversas; situación que ilustra, en igual medida, la complejidad de la práctica.

A esta conceptualización de RE como práctica letrada de revisión sumamos su *orientación a la enseñanza*. La dimensión de la enseñanza es importante en la caracterización de la práctica en tanto nos predispone a reconocer las situaciones en que la RE se transforma en una intervención mediada (Vigotsky, 1977, 1988) orientada a la formación y apropiación de las prácticas letradas investigativas propias del dominio de posgrado en general, y de aquellas específicas de cada campo disciplinar en particular, en

el que se forman los tesisistas. Entendida de esta manera la RE puede orientarse a la enseñanza de los modos en los que se construye y comunica el conocimiento en el campo de las Ciencias Sociales y Humanas, a partir de la elaboración de la tesis de posgrado. Incluso, la RE puede funcionar no solo para andamiar los procesos de comunicación del conocimiento sino, sobre todo, para promover su construcción. Así, uno de los principales cambios que puede generar es el pasaje del estudiante de posgrado de “consumidor” a “productor” de conocimientos. Ese cambio amerita de intervenciones didácticas que sirvan de andamiaje en el proceso.

En esta intervención mediada, situada en un espacio singular, se identifican al menos dos participantes que interactúan de manera activa y dinámica en torno a la resolución de un problema, en este caso, relacionado con la escritura de un texto en proceso, como los capítulos de una tesis. Durante estas interacciones, los participantes intercambian y comparten prácticas y conocimientos sobre la elaboración de la tesis. Se reconoce una asimetría en los saberes que cada participante posee, destacándose el papel de uno de ellos, quien interviene de forma intencional, consciente y voluntaria para mediar y proporcionar andamiaje en los procesos de reflexión y aprendizaje del otro, vinculados con la escritura y la construcción del conocimiento.

Reconocemos también que dicha mediación se encuentra orientada a que el tesisista pueda resolver, a futuro y sin colaboración, una situación o problema sin el apoyo de quien lo asesora o provee RE. Es decir, la intervención del supervisor o aquel par más formado debe orientarse a la creación de “zonas de desarrollo próximo”. Esto supone la transición en el desarrollo de prácticas que pueden desarrollarse de forma independiente (y sin ayuda), a aquellas que se alcanzan bajo la guía de un experto o en colaboración con compañeros más competentes. Según Schneuwly (2012), en una situación educativa la zona de desarrollo próximo implica que el experto o par más formado ajuste su tarea como mediador para que el tesisista pueda avanzar desde lo que puede realizar de forma autónoma, hasta lo que se espera que alcance prospectivamente. De esta manera, quienes desarrollan eficazmente tareas de mediación y andamiaje son quienes realizan intervenciones que consideran las dificultades que los participantes (en nuestro caso los tesisistas) enfrentan al realizar la tarea. Por lo tanto, una intervención eficaz debe estar orientada a los aspectos de la tarea que el estudiante aún no domina, y que solo puede abordar con el acompañamiento de un experto o de un compañero con mayor conocimiento en la materia (Arrieta Illarramendi y Maiz Olazabalaga, 2000).

En suma, los aspectos presentados y los resultados del análisis nos permiten conceptualizar a la *RE como una práctica letrada de revisión orientada a la enseñanza*. Esta forma de entender a la RE nos obliga a focalizar el análisis en aspectos derivados de esta conceptualización integral, a saber: las representaciones y conocimientos de los participantes sobre las prácticas letradas involucradas en el proceso de escritura de la tesis, sus concepciones sobre la RE en ese proceso, las relaciones entre ambos tipos de representación, las prácticas efectivas que desarrollan los participantes a la hora de elaborar sus capítulos de tesis, y los cambios en sus producciones escritas a partir de las RE recibidas. Esto nos condujo a advertir particularidades en el modo en que esta conceptualización general de la RE se expresa en cada uno de los casos analizados. Esto deviene del carácter específico y situado de los participantes que intervienen, de las interacciones que se desarrollan entre ellos en torno a la revisión de textos en proceso y de los cambios advertidos en dichas producciones. Desarrollaremos dichas singularidades en el siguiente apartado.

5.2.2. Prácticas letradas de RE en la escritura del apartado teórico de la tesis

El análisis realizado en el apartado 5.1 nos permitió construir tres modalidades de prácticas letradas de RE orientadas a la enseñanza, que se corresponden con las características singulares documentadas tras el análisis de cada uno de los casos analizados. Referimos a modalidades y no a “tipos” pues las primeras ponen de relieve los modos situados de las prácticas de RE en función de las dinámicas singulares de los escenarios formativos, los roles de los participantes en esos contextos y los conocimientos y representaciones que estos sujetos ponen en juego en situaciones de retroalimentación y escritura de capítulos teóricos de tesis de posgrado. Así, mientras la idea de una “tipología” refiere a categorías aplicables a diferentes situaciones por su posibilidad generalizable, la idea de modalidad nos permite marcar el carácter singular y situado de esas prácticas. El siguiente esquema sintetiza cada una de estas modalidades, las que serán descritas seguidamente:

Esquema: Modalidades de RE construidas a partir del análisis de los casos

5.2.2.1. RE orientada al desarrollo de prácticas letradas de corrección del texto

El análisis realizado sobre el caso Violeta nos permite reconocer y caracterizar una modalidad particular de RE, propia de este caso singular, *centrada en el desarrollo de prácticas letradas de corrección del texto*. Dicha práctica fue construida a partir del análisis de las concepciones que las participantes principales (tesista y directora) poseen sobre la escritura de la tesis en general y sobre los capítulos teóricos en particular, las dinámicas de trabajo presentes en el escenario formativo de supervisión, el contenido de las retroalimentaciones recibidas en ese contexto y los cambios en los textos a partir de los RE brindadas por su directora.

Primeramente, es importante señalar la existencia de ciertas concepciones sobre las prácticas letradas de escritura en general, sobre la tesis puntualmente, y sobre el lugar de retroalimentación en dicho proceso. Estos sentidos resultan significativos para comprender las prácticas desarrolladas en el escenario de supervisión analizado en este caso. Así, inicialmente, es significativo retomar la mirada de la tesista sobre el proceso de escritura en general y de la elaboración del capítulo teórico en particular. Como hemos señalado en el análisis de este caso, Violeta no posee dificultades en la escritura, situación que su directora también coincide en señalar. Sin embargo, esta tesista plantea que escribir

le resulta un proceso “tedioso” que le disgusta realizar. Esta sensación respecto a la escritura, se articula con el proceso seguido por ella a la hora de desarrollar su investigación y comunicar por escrito los resultados de su estudio en el manuscrito de su tesis. Así, en diferentes momentos de su entrevista la tesista señaló que su tesis fue “definiéndose sola en su cabeza” y que, al momento de volver a conectarse con su directora para retomar el trabajo de escritura, tuvo que elaborar un nuevo índice de tesis a pedido de esta última. En efecto, el avance enviado a su supervisora no se correspondía con lo que habían conversado en una instancia previa, lo que motivó la realización de este índice actualizado. La tesista en ningún momento, advertía la significancia del índice como un instrumento flexible para orientar el estudio (Eco, 1995, Pozzo, 2020) y, muy a su pesar, tuvo que elaborarlo.

Para esta participante la escritura es una actividad que se realiza al final, es decir que es posterior al desarrollo de la investigación. En su testimonio aparece con recurrencia la idea que “ella piensa y luego lo escribe”. En su imaginario, la escritura es un medio para la expresión de las ideas, para su comunicación y no para su construcción. Es decir, subyace una concepción representacional de la escritura en la que esta última es un medio para la expresión de las ideas que existen a priori, en la mente del sujeto que escribe (Serrano, 2014).

Esta concepción sobre la práctica letrada de escritura se vincula con la dificultad o la dilación, por parte de esta tesista, para construir un índice tentativo de su investigación. En efecto recordemos que, en varias ocasiones, su supervisora le indicó realizar el índice de tesis y le remarcó que este constituye un instrumento necesario para el desarrollo del estudio y la toma de decisiones y reajustes a lo largo del proceso. Por tanto, su construcción era necesaria para poder acompañar su proceso formativo y tomar decisiones sobre el devenir del trabajo. En esta línea, la realización del índice tampoco es un aspecto que Violeta consideró como necesario en su proceso hasta que su directora se lo demandó, aspecto que se articula con sus concepciones sobre el proceso de escritura en general advertidas en la participante.

Respecto a la búsqueda de bibliografía para la elaboración del marco teórico de la investigación cabe señalar que, si bien Violeta buscó materiales teóricos para la elaboración de los apartados asociados con los textos del ámbito jurídico y las especificidades asociadas con el ámbito de la traducción, el conjunto de la bibliografía sobre el ámbito de la lingüística fue provista por su directora. Sobre el tratamiento de estos materiales, Violeta no efectuó prácticas de escritura exploratorias (Miras y Solé,

2007) que le permitieran analizar el contenido de esas fuentes y seleccionar ideas para su trabajo, lo que supuso un enorme esfuerzo para esta tesista a la hora de elaborar el marco teórico de su investigación. Justamente, la tesista refiere que elaborar este capítulo resultó actividad “molesta” y “desagradable” por la complejidad implicada en la lectura y complementación de las fuentes consultadas, actividad central en la elaboración de un capítulo teórico de una investigación. Nuevamente, esta situación encuentra correlaciones con las concepciones sobre la escritura en general, y de la tesis en particular señaladas anteriormente, en la medida que la tesista “posterga” el proceso de escritura y esta última se configura como una actividad enteramente mental, que solo se plasma en papel en su instancia final, cuando debe ser socializada o compartida para su evaluación por parte de la experta.

Las representaciones sobre la escritura del capítulo teórico de su tesis se articulan, tal como hemos anticipado en el análisis realizado, con la concepción de la retroalimentación como una instancia que supone la “corrección” del texto. En este proceso, aquel más formado, en este caso la experta que dirige su estudio, realiza señalamientos a “corregir” palabras o formulaciones del escrito para enunciarlas de otro modo que se considera más adecuado. En este proceso, la RE es la instancia o práctica en la que se explicitan materialmente en el texto las “correcciones” de quien dirige el curso del trabajo. La noción de “corrección” se corresponde con una concepción del aprendizaje en la que el “error” es algo que debe ser modificado y no como una parte del proceso de aprendizaje y apropiación de conocimientos y prácticas, en este caso asociadas con la investigación y comunicación del conocimiento que es resultado de ese proceso.

La idea de “corrección” se hace presente no solo en el discurso de ambas participantes, sino también en la dinámica de trabajo por ellas desarrollada. En efecto, el intercambio entre las participantes inicia a partir del envío de una producción que la tesista elabora para enviarla a su supervisora y ser “corregida” por esta última. El contenido de la RE se focaliza en dar respuesta a las anotaciones e inquietudes puntuales que esta tesista señalaba en su texto, en forma de preguntas y comentarios, todos ellos orientados fundamentalmente a los aspectos formales y lingüístico-locales del escrito académico elaborado. Las retroalimentaciones de la supervisora se centran principalmente en proveer respuestas a los problemas planteados por la tesista en el propio texto. Dichas respuestas se identifican en el análisis como encadenamientos de RE que se vinculan con las preguntas señaladas por la supervisada. En segundo lugar, se identifican con menor frecuencia otros comentarios autónomos (no encadenados) de la experta

orientados a la resolución de aspectos asociados con la dimensión de la organización del escrito (por ejemplo, relocalizar información que se presenta en un apartado para ubicarla en otro o desarrollar información ausente en el escrito), la edición de aspectos lingüísticos locales y, finalmente, los aspectos formales que debe cumplimentar un escrito académico como la tesis (empleo de las mayúsculas, puntuación, instrucciones sobre cómo citar las fuentes, entre otros aspectos). Estos aspectos, son los señalados como aquellos que generan “mayor dificultad” por parte de la propia tesista y que la supervisora reconoce como los que generan mayores inquietudes a su supervisada. Sin embargo, más allá de estos aspectos, la experta señala que su tesista no posee dificultades “graves” en su escritura y plantea que, en su mayoría, predominan sus inquietudes sobre la revisión de los aspectos aludidos. Estos aspectos, desde nuestra mirada, hacen a la edición de la “superficie” del escrito y no al contenido de este último, dimensión sobre la que no se identifican casi señalamientos (sólo en un caso analizado en el apartado 5.1).

En conjunto, la concepción de “corrección” como un “ajuste de errores” está presente tanto en los discursos de Violeta como en el de su supervisora. Esta idea se refleja en la dinámica de trabajo de las participantes, en la que la corrección de la directora se enfoca en problemas formales y lingüísticos del texto, más que en aspectos conceptuales. Los aspectos señalados en las retroalimentaciones no generaron, desde la perspectiva de la tesista, graves dificultades. En general se trata de indicaciones directivas orientadas a la resolución de aspectos que hacen a la “forma” y la superficie del escrito y pudieron ser resueltos por Violeta de una versión a la siguiente sin mayores inconvenientes. En efecto, no se trata de señalamientos que apunten a planteos profundos que hacen al contenido, su construcción y comunicación en la investigación, aspectos que son casi ausentes en las RE analizadas. En este sentido, resulta llamativo la casi ausencia de retroalimentaciones que apunten a dimensiones conceptuales del escrito, situación que cobra relevancia en el caso de Violeta quien no proviene del campo específico en el que se enmarca su tesis (el campo de la Lingüística). También es llamativo la ausencia de indicaciones de parte de Violeta, y de instrucciones por parte de su supervisora, sobre la elaboración y las características del género a elaborar, en nuestro caso la tesis de posgrado y particularmente los capítulos teóricos. Es decir, predomina una representación homogénea respecto a la escritura en la que, si se posee conocimientos en la escritura, entonces es posible elaborar cualquier texto.

Las RE brindadas por la supervisora a las producciones elaboradas por Violeta constituyen señalamientos que la tesista pudo atender con el bagaje de conocimientos que

se inscriben en su zona de desarrollo efectivo o real. En efecto, las retroalimentaciones no estaban orientadas a la reflexión sobre aspectos específicos, ya sea conceptuales o estructurales de la investigación desarrollada, y-o a la resolución de un problema complejo presente en la escritura y en el desarrollo de la investigación con el acompañamiento del experto. Por el contrario, desde nuestra perspectiva, la resolución de los comentarios y la edición del escrito acorde a los señalamientos recibidos, supuso un desafío limitado cuya resolución pudo ser lograda con el bagaje de conocimientos disponibles por la tesista participante.

En este proceso de elaborar esta tesis, entendemos que Violeta no modificó sus representaciones iniciales sobre la escritura en general y en particular de la tesis de posgrado, por lo que consideramos igualmente que la apropiación y construcción de nuevos aprendizajes en esta experiencia analizada resultó, en igual sentido, limitada. En efecto, identificamos que el conjunto de RE brindadas por la supervisora, lejos de promover la reestructuración o modificación de las representaciones iniciales de la tesista sobre el proceso de escritura de la tesis, contribuyeron tanto a su consolidación como así a la imposibilidad de reconocer a la escritura como un proceso iterativo, recursivo y dinámico asociado a la construcción de aprendizajes y conocimiento nuevo.

En suma, advertimos correlaciones entre las representaciones de la tesista y sus prácticas escriturales para la elaboración del apartado teórico de la tesis, y las modalidades de RE recibidas por su supervisora en este caso las que contribuyeron, en conjunto, a consolidar una modalidad de RE centrada en el desarrollo de prácticas letradas orientadas a la corrección del texto.

5.2.2.2. RE orientada a la formación y apropiación de las tradiciones discursivas académicas

El análisis realizado sobre el caso Rosa nos permite reconocer y caracterizar una modalidad particular de RE *orientada a la formación y apropiación de las tradiciones discursivas académicas involucradas en la construcción y comunicación del conocimiento*. Dicha práctica fue construida a partir del análisis de las concepciones que las participantes principales (tesista y directora) poseen sobre la escritura de la tesis en general y sobre los capítulos teóricos en particular, sus conocimientos y experiencias previas en el desarrollo de esas prácticas, las dinámicas de trabajo presentes en el escenario formativo de supervisión y del taller presencial, el contenido de las

retroalimentaciones recibidas en ambos contextos y los cambios en los textos a partir de las RE recibidas en ellos.

Respecto a los conocimientos y representaciones sobre las prácticas letradas involucradas en la escritura en general y particularmente de la tesis, advertimos que la tesista no posee experiencia previa en la producción de textos académicos como la tesis, ya que en sus experiencias formativas preliminares no elaboró este tipo de escritos. La finalización del ciclo formativo de su maestría la enfrenta con el desafío de elaborar una tesis, sin que la hayan acompañado o indicado correctamente cómo hacerlo⁶. Asimismo, la realización de una tesis supone desarrollar tareas de investigación y socialización del conocimiento a través de la escritura, actividades por ella igualmente desconocidas. En efecto, las actividades de investigación resultan para Rosa, al igual que la escritura de tesis, una “caja negra” pues, si bien ha asistido a eventos académicos (congresos y jornadas), no lo ha hecho como expositora, y tampoco participa o integra equipos de investigación. También, y como hemos señalado en el perfil de esta participante, reconoce no haber producido textos académicos que socialicen procesos o resultados de investigación previamente a la escritura de su tesis. Esta situación genera una enorme frustración y angustia por parte de la tesista, a la hora de elaborar su tesis, lo que se expresa en su entrevista de la siguiente manera: “Nunca escribí nada, nunca, jamás escribí nada, yo estoy trabajando desde que me recibí sentada frente a una planilla de Excel, (...) pero no nunca escribí nada, ¡ni un cuento, nada, es re difícil!” (entrevista Rosa).

El desconocimiento de las formas y modalidades implicadas en la elaboración de escritos académicos, especialmente en la construcción y comunicación del conocimiento científico en el campo de las Ciencias Humanas y Sociales, se manifiesta de diversas maneras en las versiones elaboradas por Rosa. En primer lugar, se observan oraciones extensas y complejas, así como una falta de estructuración y organización del texto. Además, dificultades para la reelaboración y reapropiación de los aportes teóricos, así como problemas para incluir adecuadamente dichas aportaciones (citación y referencias). Entre estos aspectos, destacamos la tendencia a la transcripción literal de fragmentos de los textos consultados, sin que se produzcan instancias de reformulación de esos extractos, ni se explicita correctamente la procedencia de estas aportaciones, lo que

⁶ Recordemos que Rosa declaró que en el plan formativo de su maestría sólo contaban con un taller de tesis que no colaboró o le fue de ayuda para la realización de su tesis. Asimismo, señaló que el número de graduados es muy bajo y que otros colegas también enfrentan dificultades similares a las declaradas por esta participante en el proceso de escritura de su trabajo.

equivale en el contexto académico a una actividad señalada como plagio. Este fenómeno refleja la tendencia declarativa y reproductiva de la tesista (Barech et al., 2023; Hernández Rojas, 2012; Silvestri, 1998), quien presenta los planteamientos teóricos sin justificar adecuadamente su inclusión en el texto. En otras palabras, existe una inclinación a “contar” el contenido de las fuentes consultadas, sin que se presenten reelaboraciones que incorporen la voz de la propia tesista en su escrito.

Estos aspectos nos permiten identificar en Rosa una representación inicial de las prácticas letradas de escritura académica y de la tesis como una actividad reproductiva de los textos teóricos, en las que se ponen en juego la lectura y escritura con una fuerte inclinación a la selección, extracción y “copia” de ciertos planteos de dichas fuentes, que ella considera relevantes para su propia investigación, sin instancias de reelaboración o reformulación de los textos. En esta representación de la escritura académica y de la tesis, no se advierte la dimensión de construcción y de reelaboración de conocimiento nuevo. Al respecto consideramos que, si bien la elaboración de cualquier texto académico y más aún la tesis, implica “tomar” y apoyarse en el conocimiento preexistente sobre el tema o problema a investigar, eso no supone su transcripción literal, lo que implica cometer plagio.

En efecto, el conocimiento académico se construye a partir de una base de conocimientos preexistentes, los que resultan esenciales para fundamentar nuevas investigaciones y teorías. Sin embargo, este proceso exige una distinción rigurosa entre apropiación ética de ideas y plagio. Mientras que el uso legítimo de conocimiento ajeno implica la incorporación de ideas, conceptos y datos desarrollados previamente, los que son reelaborados y apropiados por el investigador en el texto nuevo, el plagio se produce cuando las ideas originales son transcriptas de forma literal sin reconocer adecuadamente a los autores originales (Becker, 1998; Howard, 1993, 1995; Howard et al., 2010).

Forma parte de las lógicas y regulaciones del contexto académico la obligada referencia a las fuentes consultadas. Es decir, constituye un ejercicio ético y de integridad académica que se citen y referencien correctamente dichas fuentes. Este proceso no solo respeta el derecho intelectual de los autores, sino que también permite la construcción de conocimiento de manera transparente y verificable. Así, en la práctica académica, no se trata de replicar información, sino de analizarla, evaluarla, reelaborarla y contribuir con nuevas informaciones, interpretaciones o perspectivas propias a partir de dichos planteos que agreguen valor al campo de estudio. El desconocimiento de estos aspectos, y de las normas y regulaciones implicadas en la construcción y comunicación de conocimiento en

el ámbito académico en general y del posgrado en particular, se reconoce en las versiones analizadas de Rosa en la que se observa la tendencia a la transcripción literal y a la ausencia de explicitación de las razones de la inclusión de los aportes teóricos presentados. La referencia explícita a los textos estudiados y la necesaria reelaboración de los aportes transcritos constituyen, para los escritores novatos o ajenos a estos escenarios académicos, aspectos que no son evidentes o explícitos de primera mano y que deben ser objeto de reflexión y enseñanza (Dorronzoro y Luchetti, 2017).

La existencia de esta representación sobre la escritura se observa en Rosa en su tendencia a la copia literal, en el “borramiento” a toda referencia de autor en sus escritos y en su escritura a modo de “patchwriting” (Howard, 1993, 1995; Howard et al., 2010). Es decir, como un constructo resultado del adosamiento de “parches” o fragmentos teóricos, lo que cristaliza en un producto escrito que es un cúmulo yuxtapuesto de fragmentos “emparchados”. Este aspecto que es señalado por su supervisora y también puede reconocerse en las intervenciones y retroalimentaciones que esta última brindó en las diferentes versiones de los capítulos analizados.

Asimismo, advertimos las dificultades de Rosa para incluir correctamente las referencias de forma unificada, siguiendo un formato pautado. Esto encuentran su razón de ser en la naturaleza externa de esas regulaciones que, en muchas ocasiones, suelen presentarse como arbitrarias o demasiado técnicas, especialmente para quienes no están familiarizados con el ámbito académico, tal como sucede en el caso de esta tesista. En efecto, los estudiantes que no están inmersos en este ámbito, encuentran dificultades a la hora de adaptar su escritura a estos estándares específicos, ya que ven estas reglas más como “barreras”, que como una parte constitutiva de la producción académica (Breeze, 2017; Davis, 2013; Pennycook, 1996).

Si bien entendemos que, inicialmente, los estudiantes tienden a copiar por temor a distorsionar el contenido de las fuentes consultadas (Silvestri, 1998) y que, además, enfrentan dificultades para consignar adecuadamente las referencias de los autores que utilizan en la construcción de sus textos, esta situación requiere intervenciones pedagógicas orientadas a transformar no solo las representaciones, sino también las prácticas de escritura que los estudiantes desarrollan. Este acompañamiento es fundamental a lo largo de la elaboración de un texto tan complejo como la tesis de posgrado.

Respecto a este último punto, entendemos que las RE brindadas en el taller presencial y aquellas brindadas por la supervisora son intervenciones orientadas

predominantemente al trabajo sobre los modos de construir y comunicar el conocimiento en el marco de la escritura de la tesis de posgrado. Así, mientras en el marco del taller presencial se brindaron RE orientadas a trabajar aspectos lingüísticos locales, aspectos formales de los textos académicos y también dimensiones asociadas con la organización general del capítulo teórico de la tesis, las RE de la directora retoman y profundizan el contenido de las RE brindadas en ese escenario, a las que se suman las observaciones sobre aspectos disciplinares y asociados a la construcción de la voz autoral. Al respecto es importante señalar que, si bien esta experta trabajó sobre cuestiones disciplinares, predominan fuertemente en sus intervenciones los señalamientos orientados al tratamiento de los modos y tradiciones discursivas y académicas implicadas en la construcción y comunicación del conocimiento académico científico en el campo de referencia.

Consideramos que la directora ha cumplido fuertemente este papel de supervisión y acompañamiento a lo largo del proceso de escritura de la tesis, orientado a la apropiación de dichos modos. Como hemos visto en el análisis del escenario, el rol de la supervisora resulta central como agente que acompaña, orienta y evalúa la apropiación de las normas, requerimientos y conocimientos implicados en el proceso de escritura de un texto académico, como la tesis. En las RE brindadas, la supervisora señala aspectos implicados en la elaboración de un texto en general (estructura lógica, coherencia y cohesión del escrito, registro formal empleado, entre otros) y, puntualmente, en la elaboración de un escrito académico como la tesis, en el que es un requerimiento la inclusión de voces expertas para la construcción de un posicionamiento fundamentado en torno al tema a desarrollar en el escrito. Asimismo, señala no sólo la inclusión de esas aportaciones teóricas, sino la necesaria reelaboración que deben realizarse sobre esos aportes, y la reapropiación de esos planteos para la construcción de desarrollos propios (de la tesista) en su investigación.

Sobre la dinámica de acompañamiento, reconocemos el papel de la directora como orientadora en este proceso de apropiación de las modalidades aludidas, principalmente en el seguimiento y supervisión realiza a lo largo de las versiones de los capítulos elaborados por Rosa. Recordemos que esta supervisora indicaba a su tesista no borrar sus comentarios y realizar los nuevos agregados o transformaciones en el texto con la función “control de cambios” en el procesador “Word”. En dicho proceso la tesista señaló que, en ocasiones, este ejercicio de mantener las RE y sumar agregados con control de cambios le generaba un problema por la excesiva cantidad de marcas en su texto. Por ello decidía,

en algunas ocasiones, borrar algunos de esos comentarios con el previo aviso a su directora.

El pedido de la supervisora asociado con no eliminar los señalamientos tiene su explicación en la evaluación que realiza esta última sobre el texto en proceso. En efecto, la experta indica mantener los comentarios como una forma de chequear y controlar la ocurrencia de los cambios, realizar un seguimiento de dichas modificaciones de una versión a la siguiente en función de los señalamientos realizados, y hacer una evaluación final del proceso. En definitiva, es ella quien evalúa los cambios en función de los comentarios por ella brindados. También es quien decide cuándo es el momento de “limpiar” el texto, es decir resolver dichos señalamientos, para avanzar con una nueva tarea. Se resalta que las RE, desde la perspectiva de la experta, son apoyos o soportes para realizar indicaciones en el devenir del proceso de escritura, que no tienen como propósito establecer un diálogo con la producción del tesista, sino proveer una instrucción para promover una modificación o cambio en el texto que se comprende en la instancia de trabajo sincrónica (ya sea presencial o virtual) con su supervisada. Ella señala esta dimensión cuando plantea “En realidad mis comentarios son siempre (...) más referencias para mí misma, de lo que tenemos que charlar, que comentarios sobre lo que están escribiendo” (entrevista Directora Rosa). Es decir, en palabras de la supervisora, las RE son comentarios que realiza sobre diferentes partes o segmentos del escrito que le sirven a ella misma para orientarse y trabajar dicho aspecto con la tesista en la reunión de trabajo. En otras palabras, dichas RE constituyen la apoyatura del trabajo de supervisión, es decir herramientas desplegadas por la experta para el acompañamiento en el proceso de escritura.

Se destaca, por una parte, que las RE constituyen herramientas para monitorear el proceso del tesista, que ayudan a apuntalar el proceso de supervisión, que no pueden comprenderse totalmente sin la explicación o asistencia de la supervisora, quien los formula y explica en el marco de las instancias de interacción con la tesista en las sesiones o encuentros de trabajo con esta última. Esto marca también la importancia de estos espacios de encuentro a partir de las RE, ya que dichos comentarios sólo pueden entenderse en el marco de las interacciones situadas entre las partes orientadas a abordar dichos aspectos del texto en proceso. En efecto, como señala la directora: si no se reúnen con ella, “los comentarios solos no se comprenden” (entrevista Directora Rosa). También, identificamos por otra parte, que la directora señala que no “sobrescribe” la tesis, salvo cuestiones formales. Como vimos anteriormente, la directora provee algunas

formulaciones para favorecer la reescritura, ateniéndose a los requerimientos académicos implicados en la elaboración de los escritos que comunican procesos y resultados de investigación.

Consideramos que el conjunto de RE provistas, tanto las brindadas por la supervisora experta como las recibidas en el marco del taller presencial, contribuyeron al logro de aprendizajes por parte de la tesista, en la medida que se ubicaron en la zona de desarrollo próximo, es decir la esperada a alcanzar por la participante. En efecto, el análisis realizado a los testimonios de esta tesista y su supervisora, al conjunto de las RE recibidas, así como también a las modificaciones observadas en los capítulos de una versión a la siguiente, dan cuenta que dichos señalamientos buscaban trabajar sobre aspectos no conocidos o familiares para esta tesista, e intentan orientarla en el proceso de revisión, edición y reescritura. Así, las RE constituyeron una de las herramientas centrales para andamiar dichos procesos. En estas RE la capacidad del supervisor o de aquel más experto para adaptar su discurso a las necesidades del tesista en formación, constituye una instancia central para en el logro de los aprendizajes (De la Mata Benítez, 1993).

Es importante señalar, como vimos en el análisis de los cambios, que en algunas ocasiones la tesista lograba realizar las modificaciones sugeridas y, en otras situaciones (como sucedía para el caso de los aspectos formales), los cambios no se presentaban en una versión siguiente. Esto nos permite considerar, primeramente, la no linealidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, el que, lejos de ser mecánico, constituye una instancia de reflexión y ajuste, en el que ocurren “tensiones” entre las prácticas realizadas y las nuevas a desarrollar y ser apropiadas. Por lo tanto, en dicho proceso, se requiere la participación y acompañamiento sostenido de un experto quien guía en la resolución de los problemas implicados en el proceso de escritura. En efecto, y tal como señalamos en el capítulo teórico de esta tesis, los expertos que mejor cumplen la función de andamiaje y apoyo en el avance de sus estudiantes son quienes ajustan y modifican sus intervenciones para responder y atender las dificultades específicas que estos últimos enfrentan al realizar la tarea. Por tanto, una intervención eficaz se concentra en los elementos de la tarea que el estudiante aún no ha logrado dominar y que requieren del apoyo y la orientación de alguien con mayor experiencia o conocimiento en la materia, ya sea un experto o un compañero más avanzado (Arrieta Illarramendi y Maiz Olazabalaga, 2000).

Consideramos que, en el contexto de supervisión, el escenario mayor protagonismo en este caso, tanto las RE como las sesiones de trabajo entre la tutora y tesista

desempeñaron un papel central. En estas sesiones, las retroalimentaciones eran abordadas y trabajadas conjuntamente entre ambas participantes y promovieron la formación de Rosa en los procesos implicados en la construcción y comunicación escrita que deben ser desarrollados en una tesis de posgrado.

En suma, consideramos que la RE en este caso constituye una herramienta que apuntala el trabajo de supervisión y el principal soporte en las instancias de interacción oral de las participantes en torno al análisis y revisión de las diversas versiones de los capítulos. El análisis de los cambios en los textos permite observar modificaciones, no sólo en la dimensión lingüístico-local, sino en la organización general del texto, en el desarrollo de los aspectos formales asociados con la inclusión de los referentes de autoridad (citas y referencias), su inclusión adecuada en el texto, la explicitación de la relevancia de dichas conceptualizaciones teóricas para el propio estudio y, finalmente, el desarrollo de aportes propios (de la tesista) a partir de esas aportaciones. Consideramos que la RE en este caso, contribuyó a la apropiación de las normas y tradiciones discursivas académicas implicadas en la socialización del conocimiento resultado de la investigación.

5.2.2.3. RE orientada al desarrollo y promoción de prácticas letradas investigativas

El análisis realizado sobre el caso Jazmín nos permite reconocer y caracterizar una modalidad particular de RE, propia de este caso singular, *centrada en el desarrollo, formación y promoción de prácticas letradas investigativas*. Esta concepción de la práctica fue construida a partir del análisis de las concepciones que las participantes principales (tesista y directora) poseen sobre la escritura de la tesis en general y sobre los capítulos teóricos en particular, sus conocimientos y experiencias previas en esa materia, las dinámicas de trabajo presentes en los diversos escenarios formativos en los que la tesista participó, el contenido de las retroalimentaciones recibidas en dichos contextos y los cambios en los textos a partir de los señalamientos recibidos.

En primer lugar, es relevante destacar las concepciones de Jazmín sobre las prácticas letradas implicadas en la elaboración de su tesis, estrechamente relacionadas con sus actividades en distintos grupos de trabajo e investigación. Como se ha señalado en el análisis de su perfil, Jazmín integra equipos y proyectos de investigación vinculados a su campo disciplinar, la Psicolingüística. Participa regularmente de jornadas y eventos académicos donde presenta, como autora o coautora, los avances de dichas investigaciones. Además, en esos mismos espacios, comunica los progresos de su propia

tesis doctoral y elabora publicaciones en revistas académicas para divulgar los avances, tanto de sus proyectos colaborativos, como los de su investigación personal. Cabe mencionar que esta tesista realizó una adscripción en una asignatura de la universidad en la que se desempeña su directora, lo que le permitió profundizar en el tema de su tesis.

Además, en su entrevista, Jazmín plantea la importancia participar en estos eventos y en la realización de publicaciones, como una instancia central para la socialización del conocimiento construido resultado de las investigaciones desarrolladas. En efecto, la tesista entiende que esos espacios permiten que la investigación pueda ser citada o discutida por otros colegas investigadores de la comunidad, lo que enriquece el propio estudio y permite revisiones. Es decir, Jazmín tiene una mirada de las prácticas letradas de escritura en investigación (Salinas Boldo et al., 2018; Soria, 2015) como un proceso social y colectivo, que se hace con otros, apoyándose en las investigaciones previas, pero construyendo nuevos aportes y planteos al campo, en contextos sociales de investigación.

Esta situación permite reconocer que Jazmín posee conocimientos y experiencias en el desarrollo prácticas vinculadas con la escritura de investigación, los que han sido adquiridos gracias a su participación en espacios que utilizan de manera específica la lectura y escritura para construir y comunicar procesos y resultados de investigación en su campo disciplinar de referencia. Gracias a esta inmersión sostenida, Jazmín no solo comprende la práctica investigativa, y la dimensión social de la escritura de investigación, sino también los usos específicos de estas prácticas para la comunicación de la ciencia.

Dichos conocimientos sobre las prácticas letradas involucradas en la comunicación de la investigación (Miras y Solé, 2007) se identifican también para el desarrollo de su tesis. Al respecto resaltamos, tanto los procedimientos para la búsqueda y selección de la información, como las prácticas de lectura y escritura que ella lleva adelante para la elaboración de sus capítulos teóricos de tesis. Allí reconocemos la elaboración de textos “borradores”, que Jazmín confecciona para la elaboración de sus capítulos, y en los que transcribe sus ideas sobre el capítulo, junto con citas textuales de las fuentes y posibles reformulaciones a esos planteos. Como señala Castelló (2022a, 2022b), estos escritos intermedios buscan reestructurar y ordenar el proceso de reflexión y análisis del investigador, le permiten establecer relaciones entre el contenido de las lecturas realizadas y vincular esos aportes con el propio tema/objeto de investigación. Es decir, la construcción de este tipo de textos favorece el ejercicio de reflexión epistémico implicado en la construcción de conocimiento, en tanto esos escritos ofician de herramientas que promueven el desarrollo y la construcción del propio pensamiento, la toma de conciencia

y la autorregulación intelectual (Miras 2000). Así, en la producción de escritos complejos como los capítulos de tesis, el desarrollo de textos que permitan el ordenamiento, la jerarquización y la reflexión sobre las ideas se tornan actividades de realización obligada.

En suma, consideramos que la tesista posee una concepción de las prácticas letradas involucradas en la escritura de la tesis como una actividad que supone simultáneamente, el desarrollo de prácticas letradas investigativas (Salinas Boldo et al., 2018; Soria, 2015), en las que la lectura y la escritura adquieren potencial epistémico (Miras, 2000). Así, la tesista advierte la diversidad de prácticas letradas involucradas en la construcción y comunicación de procesos de investigación (Miras y Solé, 2007), produce textos diversos en el marco de los escenarios formativos en los que participa y desarrolla prácticas de lectura y escritura epistémicas (Miras, 2000) en la elaboración de esos escritos.

Reconocemos también la importancia de la concepción que tiene la directora de Jazmín sobre la formación en investigación, reflejada en su constante trabajo de acompañamiento y en la lectura crítica de los avances de tesis de su tesista. Estos elementos caracterizan su visión de la supervisión, y el proceso de enseñanza y aprendizaje involucrado en la formación de investigadores. En este sentido, la supervisora considera que su rol implica no solo guiar y orientar, sino también proporcionar retroalimentación crítica sobre el contenido y sobre la escritura a lo largo del proceso. Ambos aspectos, fueron parte predominante del contenido de sus RE brindadas (las RE disciplinares y las RE orientadas a aspectos de la tesis como tipo de texto académico). Además, desde su propia perspectiva, entiende que su objetivo como directora es contribuir a la formación de “un colega” investigador quien, al alcanzar un alto nivel de especialización en su tema de estudio debería, en última instancia, saber más que ella misma. Esta perspectiva revela una concepción crítica de la supervisión de tesis, que tensiona las jerarquías académicas tradicionales, ya que pone en valor la posibilidad de desarrollo de una autonomía investigativa del tesista, necesaria para la construcción de un colega investigador, en el proceso de elaboración y supervisión del trabajo de escritura de la tesis de posgrado.

En el marco de la relación de supervisión, la experta lee frecuentemente los avances de la tesista y provee RE constantes, para luego mantener una sesión de trabajo (presencial o remota) con la tesista, en el que se aborden dichas retroalimentaciones. Así, las RE se configuran como intervenciones que promueven oportunidades de interacción e intercambio entre ambas participantes, en las que se abordan conjuntamente las preguntas y observaciones señaladas y se piensa colectivamente en la resolución de problemas. Esta

dinámica de trabajo es valorada por ambas participantes. Asimismo, Jazmín expresa que puede decidir con comodidad si incorpora o no los señalamientos recibidos, lo que refuerza la dimensión de autonomía de la participante.

Esta tesista señala que es leída con frecuencia y de forma constante por su directora, y recibe RE que aportan al avance de su escritura. Además de ello en su entrevista Jazmín resalta el lugar de la RE como una práctica central para la escritura y el aprendizaje y plantea que dar de leer sus textos constituye una práctica habitual que realiza desde larga data. En su testimonio la participante sostiene que “siempre hay algo que mejorar” y que “siempre hay algo que puede ser señalado”. Este aspecto lo plantea en relación con las instancias en las que elabora comunicaciones, tanto para participar en eventos académicos, como así también para ser evaluadas en revistas especializadas. En ambos casos, ella espera recibir “retroalimentación crítica sobre el contenido” situación que, en muchos casos, es distante de lo que efectivamente sucede.

La búsqueda de experiencias y espacios que le permitan contar con RE orientada a la elaboración de su tesis motivaron a la tesista a realizar una propuesta formativa virtual (segundo escenario documentado en nuestro trabajo). De este espacio, y tal como hemos señalado en el análisis puntual de este escenario, valoramos no sólo la provisión de diversas y numerosas retroalimentaciones, orientadas al abordaje de diferentes niveles o dimensiones de análisis implicadas en la escritura de la tesis, sino fundamentalmente las interacciones que se dieron entre las participantes del curso en torno al análisis de las dimensiones implicadas. Las interacciones advertidas en el análisis de las RE, promovieron no sólo la reflexión sobre el proceso de escritura de la tesis —con foco en el capítulo teórico de Jazmín—, sino también la resolución de problemas en torno a aspectos del texto que requieren de revisión y ajuste.

De los numerosos intercambios de RE acontecidos entre las participantes fueron centrales aquellas interacciones —identificadas como RE encadenadas—, orientadas al trabajo sobre la organización y estructuración del marco teórico de la tesis de Jazmín, la inclusión de aportaciones teóricas y la explicitación de las razones de su inclusión en el texto. Es decir, el balance entre la inclusión del discurso ajeno y la vinculación del propio para la construcción de una voz autoral, fue un aspecto que se advirtió con fuerza en los señalamientos realizados. Destacamos que las interacciones dinámicas y profundas brindadas en esta experiencia formativa potenciaron la relevancia que, para Jazmín, posee la RE en la elaboración de su tesis, en tanto los señalamientos recibidos promovieron reestructuraciones profundas en el capítulo teórico de su investigación.

Es importante señalar que las experiencias formativas en las que Jazmín recibió RE no finalizaron con el taller virtual. La motivación por ser leída y por recibir retroalimentaciones en sus escritos la llevaron, tras finalizar dicho taller, a conformar un grupo de escritura de tesis (tercer escenario formativo documentado en este caso). Este grupo fue integrado por otras tres tesistas que también se encontraban en proceso de escritura de sus manuscritos de tesis. En el marco de esa experiencia, Jazmín resalta que la lectura de las compañeras colabora a “enriquecer su escrito”, no sólo en la medida que señalan aspectos lingüístico-locales y de organización del texto, sino también porque proponen sugerencias para atender esos aspectos. Esto colabora con el avance de su escritura y habilita una instancia colaborativa de resolución de problemas, con una fuerte implicación epistémica en el aprendizaje de la escritura y reelaboración del propio texto.

Consideramos que el impulso de la tesista por crear un espacio como este grupo se relaciona, no solo con la posibilidad de recibir lecturas o evaluaciones externas que, como ella misma señala, “enriquecen su texto”, sino también con la oportunidad de ejercitar la práctica de la RE como lectora y evaluadora de textos, en un ejercicio de emular la RE que a ella le gustaría recibir en sus producciones. De este modo, Jazmín no solo busca recibir retroalimentaciones, sino también brindar comentarios de acuerdo a cómo, desde su formación y experiencia, ella considera que deben ser ofrecidos. Esto no solo refleja su conocimiento sobre la práctica de la escritura en investigación, y la necesaria rigurosidad y claridad en lo que se comunica, sino también su compromiso con el desarrollo de un ejercicio serio, recíproco y responsable en la retroalimentación brindada a sus colegas, tesistas en formación.

Entendemos que las concepciones iniciales de la tesista sobre la escritura de la tesis se enriquecieron y complejizaron al participar de espacios formativos diferentes al espacio de supervisión. En esos espacios recibió RE de diferentes actores cuyo contenido diverso, así como las interacciones generadas en esos espacios, promovieron no sólo la reflexión sobre el proceso de escritura de la tesis, sino también sobre sus prácticas letradas investigativas en el dominio formativo del posgrado. Se resalta también la orientación de Jazmín a la promoción y al desarrollo de un espacio formativo como el grupo de escritura (tercer escenario formativo documentado en este caso) en el que la lectura, la revisión y las retroalimentaciones sean el eje del trabajo, en el marco de un espacio de revisión de pares en proceso formativo. En este espacio Jazmín no sólo recibió RE que permitió mejorar su escrito y hacerlo más comunicable, sino que también resultó ser un contexto en el que ella pudo brindar RE de la forma en que ella considera que debe ser brindada.

Es decir, este escenario se constituye en un espacio en el que ella puede desarrollar un ejercicio crítico, reflexivo y epistémico de su propia escritura y la de otros, y emular las acciones que esperaba recibir de evaluadores de sus trabajos.

En suma, en el análisis de este caso destacamos la importancia que tiene la participación en diversos escenarios formativos concurrentes a la relación de supervisión. En esos espacios las RE recibidas contribuyen a la profundización del trabajo sobre los capítulos de tesis, hecho que se observa en el caso de Jazmín. En efecto, se identifican modificaciones sustanciales en la versión final del capítulo que recibió retroalimentaciones de los tres escenarios analizados. Asimismo, reconocemos que las interacciones en el marco del taller virtual, identificadas en forma de encadenamientos de RE, enriquecieron no solo el escrito en diferentes planos, sino la mirada de la tesista sobre la propia práctica de RE. Este hecho motivó la construcción del grupo de escritura, espacio en el que Jazmín no sólo recibió RE que incidió en su texto, sino que ejerció una práctica como evaluadora en un espacio de intercambio y aprendizaje horizontal. Seguidamente, en el siguiente apartado desarrollaremos algunas implicancias de las modalidades señaladas en este caso.

5.2.3. Consideraciones sobre las modalidades de RE advertidas en el proceso analítico

Resulta importante señalar algunas consideraciones sobre las modalidades advertidas en el apartado anterior. Primeramente, y como señalamos en el apartado 5.2.1, entendemos a la RE como una *práctica letrada de revisión orientada a la enseñanza*. Ahora bien, dicha concepción no es un constructo invariable o hermético. Por el contrario, adquiere particularidades de acuerdo al carácter situado de esa práctica, de los participantes que intervienen, de los escenarios en los que los tesistas participan y recibe RE, los conocimientos y representaciones que estos poseen, los tipos de RE que se proveen en esas interacciones situadas y la incidencia de estas RE sobre los textos en proceso. Esto resalta la singularidad de cómo, en el marco de cada caso y proceso formativo, la RE adquiere una forma y tendencia particular y situada, lo que se registra en la existencia de las modalidades documentadas.

En este sentido consideramos, en segunda instancia, que las tres modalidades reconocidas no son constructos aplicables de manera automática a casos diversos. Por el contrario, su identificación es una invitación a pensar, en relación con cada tesista y

proceso formativo, aquellas prácticas de RE que se presentan como más significativas en cada caso específico.

En tercer lugar, también es importante señalar que, tal como puede advertirse tras la presentación de los resultados, las modalidades propuestas no son la expresión o el reflejo de los comentarios escritos dominantes identificados al interior de los casos. Por el contrario, y en línea con lo señalado inicialmente, las modalidades de RE son una construcción que evoca la dimensión de la práctica; dimensión que trasciende el contenido de los señalamientos sobre los textos, y que incluye la dimensión de las prácticas letradas de RE que se pusieron en juego. Así, por ejemplo y a modo de ilustración, todas las tesis recibieron devoluciones disciplinares. Sin embargo, el contenido de esos aportes convivió, en cada caso, con otros comentarios, en el marco de ciertas dinámicas e interacciones entre las participantes, quienes pusieron en juego ciertos conocimientos y ciertas representaciones sobre cómo debían atender esos señalamientos, y cómo elaborar una nueva producción a partir de ellos, entre otros aspectos. Es decir, que el análisis del contenido de los comentarios desgajado de la dimensión situada e interactiva de la práctica resulta insuficiente desde una perspectiva de las prácticas letradas y obliga, en términos investigativos, a mirar más allá de tipologías de retroalimentación tradicionales, aspecto que sigue siendo fuertemente dominante en el campo de los estudios sobre la retroalimentación en la escritura de textos que comunican investigación. En el siguiente capítulo, justamente, retomaremos estos hallazgos fundamentales para sistematizarlos y ponerlos en diálogo con las investigaciones previas a fin de mostrar el alcance del presente trabajo.

Finalmente, reconocemos tras el proceso de análisis que no toda práctica de RE promueve la enseñanza de las prácticas letradas investigativas. El caso Rosa y el caso Violeta son ejemplos significativos al respecto pues, si bien existen instancias de revisión y prácticas de enseñanza asociadas con la elaboración de la tesis como tipo de texto académico, no reconocemos una instrucción específica en torno a la enseñanza de las tareas de investigación y su socialización en la escritura, tal como se expresa en el caso Jazmín. Esto nos lleva a pensar en las implicaciones prácticas de este estudio, en la medida que nos invita a considerar las características que deben poseer los escenarios formativos en los que participen los tesis para colaborar con el desarrollo de su formación como investigadores y comunicadores de la ciencia.

Capítulo 6. Conclusiones

La investigación desarrollada partió de reconocer el problema de la baja terminalidad de los programas formativos de posgrado (Arnoux et al., 2004; Castelló et al., 2017; Chois y Jaramillo, 2016; Devos et al., 2017; Paré et al., 2011; Temporetti, 2005; Wainerman y Matovich, 2016), los que se encuentran en un proceso de proliferación creciente a nivel mundial. Advertimos, a su vez, los problemas que enfrentan los estudiantes para resolver las tareas de escritura del nivel, lo que representaría uno de los factores que incidiría en las bajas tasas de graduación (Chois y Jaramillo, 2016; Chois Lenis et al., 2020; Inouye y McAlpine, 2019; Padilla 2016, 2019). Frente a esta problemática, como hemos explicado, se han desarrollado diversas iniciativas pedagógicas (supervisión, seminarios, talleres, grupos de escritura), en las que la RE ha cobrado una fuerte visibilidad (Alvarez y Difabio de Anglat, 2018, 2019; Alvarez et al., 2023; Arnoux et al., 2004; Basturkmen y East, 2010; Basturkmen et al., 2014; Difabio de Anglat, 2011; Carlino, 2008; Delyser, 2003, Aitchison y Lee, 2006; Colombo, 2013; Colombo y Carlino, 2015; Lassig et al., 2009; Maher et al., 2008; Li y Seale, 2007; Wolff, 2010). Nuestro recorrido por los antecedentes investigativos asociados con el lugar de la RE en la elaboración de textos que comuniquen resultados y procesos de investigación en el ámbito de la formación de posgrado permitió recabar conceptualizaciones, tipologías y abordajes diversos para el estudio de esta práctica. Sin embargo, en ninguno de estos abordajes se considera el lugar e incidencia de la RE en relación a la elaboración de capítulos específicos de tesis de posgrado (como en la construcción del marco teórico, en nuestro caso). Asimismo, tampoco se identificaron estudios que aborden la práctica de una manera situada, en el marco de escenarios pedagógicos múltiples y en muchos casos concurrentes en la formación de los tesistas. Finalmente, tampoco reconocimos estudios que analicen la RE desde las diversas dimensiones que se encuentran implicadas en ella desde una perspectiva amplia e integral, tal como hemos desarrollado anteriormente en nuestros resultados.

En función de este panorama, desde los lineamientos teóricos de la perspectiva Sociocultural de la escritura (Kozulin, 2000; Vigotski, 1977, 1988; Wertsch, 1998), con foco en los Nuevos Estudios de la Literacidad, (Barton et al., 2000; Barton y Hamilton, 1998, 2004; Lea y Street, 2006; Street, 1993, 1995) nos propusimos abordar la RE en el proceso de escritura de capítulos teóricos de tesis de posgrado del campo de las Ciencias

Humanas y Sociales. Así, a lo largo de la investigación, tal como habíamos planteado en nuestro objetivo general, buscamos comprender las posibles relaciones entre las RE provistas por expertos y pares tesisistas, así como las interacciones asociadas a ellas, y el proceso de escritura de capítulos teóricos de la tesis de Maestría y Doctorado en Ciencias Sociales y Humanas.

Para lograr este objetivo seleccionamos tres casos con características particulares, no sólo en lo que respecta a la procedencia disciplinar de las participantes, sus formaciones de base, sus carreras de posgrado, sino en lo que hace a los diversos escenarios formativos en los que recibieron RE de diferentes actores y no sólo en el marco de la relación de supervisión.

En el presente capítulo, sistematizaremos los principales hallazgos y aportes del estudio realizado en articulación con la discusión teórica. Para ello estableceremos un contraste entre los planteos documentados desde las investigaciones precedentes sobre el tema y las contribuciones que nuestra investigación realiza al campo. Seguidamente, desarrollaremos los desafíos y limitaciones del estudio desarrollado. A continuación, presentaremos las implicaciones prácticas de la investigación para el estudio de la RE y, finalmente, plantearemos algunas proyecciones futuras de esta línea de investigación sobre la RE en la escritura del ámbito de posgrado.

6.1. Principales aportes de esta investigación y discusión teórica

En este apartado, estableceremos un diálogo articulado entre los antecedentes investigativos sobre nuestro objeto de investigación, la RE, y los hallazgos más relevantes de nuestro estudio. Con el objetivo es mostrar el alcance de nuestra investigación al campo de estudios sobre la RE en el ámbito formativo de posgrado, organizamos el apartado en tres aportes que, a nuestro criterio, resultan los más significativos de la investigación desarrollada.

6.1.1. Nueva conceptualización sobre la RE en el ámbito de la formación de posgrado

El relevamiento de antecedentes investigativos realizado en el marco de nuestra investigación nos ha brindado conceptualizaciones importantes para iniciar nuestra aproximación al estudio de la RE en el proceso de elaboración de escritos que comunican resultados o procesos de investigación en el ámbito formativo del posgrado. En este sentido, y tal como hemos visto en el capítulo de antecedentes, en los estudios previos se

identifican diferentes formas de concebir a la RE según los participantes que intervienen en instancias de escritura y revisión de los textos. Así, en algunos estudios la RE es comprendida como una forma de interacción entre un experto —ya sea el director, codirector o docente responsable de un curso— y un tesista (Basturkmen y East, 2010; Basturkmen et al., 2014; Difabio, 2011; Vardi y Bailey, 2006; Wolff, 2010; Wolsey, 2008). En esta relación, el experto provee retroalimentaciones en el texto elaborado por el tesista, orientadas a que este último realice modificaciones en su escrito con diferentes propósitos (Padilla y López, 2018; Tapia Ladino et al., 2016). Sin embargo, algunas investigaciones consideran la presencia de otros participantes escenarios en los que también se proveen RE en el proceso de escritura de la tesis (Aitchison, 2009; Alvarez y Difabio, 2017, 2019, 2020; Colombo y Carlino 2015; Colombo 2017; Colombo y Alvarez, 2021; Colombo, Bruno y Silva, 2020). En esos estudios se analizan las retroalimentaciones que se establecen de forma dinámica y multidireccional entre expertos diferentes al supervisor, los tesistas y sus pares, quienes intervienen en instancias de formación diseñadas para promover procesos de reflexión y escritura de la tesis de posgrado (por ejemplo, en talleres, seminarios, cursos o grupos de escritura de tesis).

A su vez, hemos identificado que las definiciones que se presentan en esas investigaciones abarcan un amplio repertorio de sentidos y significados. Así, en esas definiciones de la RE se pondera desde sus rasgos instruccionales y los tipos de interacción que pueden promover esas RE en los participantes, hasta su carácter pedagógico. En algunos de esos estudios se define también a la RE desde los aspectos que hacen a sus rasgos textuales y discursivos como tipo de texto (Alvarez y Difabio, 2018, 2019; Basturkmen et al., 2014; Bitchener, 2016; Bosio, 2018; Difabio y Alvarez, 2017, 2020; Guasch et al., 2010; Jiménez y Gonzales, 2021; Kumar y Stracke, 2007; Kumar y Aitchison, 2017; Ochoa Sierra y Moreno Mosquera, 2019; Padilla 2019; Stracke y Kumar, 2010; Wolsey 2008).

Asimismo, y como hemos señalado en dicho capítulo y en el contexto conceptual de esta investigación, se observa una tendencia a la investigación de la práctica orientada a dos focos de interés: por un lado las investigaciones que abordan las tipologías de RE (Alvarez y Difabio de Anglat, 2018, 2019; Basturkmen et al., 2014; Difabio de Anglat y Alvarez, 2020; Guasch et al., 2010; Kumar y Stracke, 2007, Ochoa Sierra y Moreno Mosquera, 2019; Torres Frías et al., 2018) y, por otra parte, las investigaciones que abordan las representaciones y conocimientos de los participantes sobre la retroalimentación y su incidencia en los procesos de escritura de los tesistas (Alvarez y

Colombo, 2021; Alvarez, Difabio y Morán, 2023; Chakraborty et al., 2021; Colombo, 2017; Colombo y Alvarez, 2021; Colombo, Bruno y Silva, 2020; Kumar y Aitchison, 2017; Moreno Mosquera, 2020; Wolsey, 20018).

Estos antecedentes expresan, en conjunto un cúmulo de aportes sustancioso para el estudio de la RE, en la medida que proveen de conceptualizaciones y formas de entender y describir la práctica que han enriquecido nuestras miradas sobre la problemática. Sin embargo, resultan aproximaciones parciales al tratamiento de la RE, en tanto se focalizan en alguno de los aspectos del análisis y dejan de lado la dimensión situada de la práctica, los conocimientos y valoraciones que los participantes poseen sobre la escritura de investigación y sobre el lugar de la RE en ese proceso, las dinámicas interactivas que se desarrollan en escenarios formativos singulares en las que los participantes trabajan sobre las retroalimentaciones, y la influencia de estas últimas en la reescritura y relaboración de los textos.

En nuestro caso, como hemos señalado precedentemente, en esta investigación nos propusimos estudiar las prácticas de RE involucradas en la elaboración de capítulos teóricos de tesis de posgrado en el campo de las Ciencias Sociales y Humanas apoyándonos en los aportes de perspectivas y enfoques socioculturales, desde una mirada de las prácticas letradas (Barton et al., 2000; Barton y Hamilton, 2004; Zavala, 2009). La asunción de estas perspectivas nos llevó a abordar la RE desde su complejidad, lo que nos permitió reconocer su dimensión como *práctica letrada de revisión con orientación a la enseñanza*. Dicha complejidad implicó, para el estudio de la RE, abordar de manera simultánea e integrada, los conocimientos que los participantes poseen sobre la escritura de tesis, sus experiencias asociadas a la escritura de investigación, sus prácticas de escritura concretas, a la hora de elaborar los capítulos teóricos de tesis, los conocimientos sobre estos aspectos de quienes supervisan los procesos formativos y de otros participantes que proveen RE en el proceso de escritura, las interacciones situadas que se dan entre estos participantes a partir de las RE brindadas en el proceso de escritura de los capítulos aludidos y la influencia de dichos señalamientos en el proceso de elaboración y reescritura de los aludidos capítulos.

Esto condujo a asumir una perspectiva más amplia e integradora que la adoptada en las investigaciones antecedentes para el tratamiento de la RE lo que supone una contribución al campo de los estudios sobre la escritura y su enseñanza en el ámbito del posgrado. En efecto, consideramos que la conceptualización de RE como práctica letrada de revisión orientada a la enseñanza constituye un hallazgo importante en la medida que

provee una mirada amplia e integrativa de las diferentes dimensiones involucradas en los procesos de escritura de los capítulos teóricos de tesis, aspecto que no ha sido identificado en las investigaciones previas sobre el tema.

6.1.2. Tipología de prácticas de retroalimentación

Como hemos señalado en el capítulo de antecedentes, hemos advertido un conjunto de estudios orientados a construir clasificaciones o tipologías de la RE. En nuestros antecedentes reconocemos principalmente dos grupos de investigaciones: las que desarrollan tipologías asociadas con procedimientos de investigación científica (Alvarez y Difabio de Anglat, 2018, 2019; Basturkmen et al., 2014; Difabio de Anglat y Alvarez, 2020; Guasch et al., 2010; Kumar y Stracke, 2007, Ochoa Sierra y Moreno Mosquera, 2019; Torres Frías et al., 2018), y las que comparten dichas tipologías en el marco de iniciativas o propuestas pedagógicas a fin de promover entre los participantes modalidades de revisión y reformulación de los textos elaborados por ellos elaborados (Alvarez y Difabio de Anglat, 2018, 2019; Difabio de Anglat y Alvarez, 2020, Ochoa Sierra y Moreno Mosquera, 2019). En ambos grupos de tipologías su orientación está centrada en el contenido del comentario de la retroalimentación y en sus características, definidas según criterios prácticos, temáticos y textuales. Así, se distingue fuertemente la función y el contenido (Kumar y Stracke, 2007) y, con menos frecuencia, los diversos aportes a la formación científica (Torres Frías et al., 2018).

Por el contrario, y tal como como hemos detallado en el capítulo previo de resultados (cf. apartado 5.2) la conceptualización integral de la RE nos ha permitido advertir tres modalidades de RE, una propia de cada caso: 1) la centrada en la corrección del texto, 2) la orientada a la formación y apropiación de las tradiciones discursivas académicas involucradas en la comunicación y construcción del conocimiento, y 3) la tendiente al desarrollo, la formación y la promoción de prácticas letradas investigativas. La denominación de “modalidades” pone de relieve los modos situados de las prácticas de RE en función de las dinámicas singulares de los escenarios formativos, los roles de los participantes en esos contextos y los conocimientos y representaciones que estos sujetos ponen en juego en situaciones de retroalimentación y escritura de capítulos teóricos de tesis de posgrado. De esta manera, dichas modalidades constituyen una construcción situada que evoca la dimensión de la práctica; dimensión que trasciende el contenido de los señalamientos sobre los textos, aspecto que cobra fuerte presencia en los estudios precedentes de la RE.

6.1.3. Abordaje metodológico de la RE

La revisión de antecedentes realizada precedentemente ha mostrado también que, para el estudio de la RE, las investigaciones han focalizado en aspectos específicos del problema, ya sea las valoraciones y representaciones de los participantes, los tipos de comentarios, los cambios en los textos, pero no han trabajado estos aspectos simultáneamente y de manera integral. Por el contrario, en nuestro caso y en función de los enfoques teóricos en los que nos posicionamos, la presente investigación ha requerido desarrollar una metodología específica para la recolección y el análisis de los datos, que trasciende el análisis de las RE como comentario aislado, o las valoraciones de los participantes o los cambios en los textos de forma aislada. Al contrario, en ella consideramos, además de esos aspectos, otros como el perfil de los participantes que intervienen en escenarios formativos específicos, las características dichos escenarios, las dinámicas de trabajo que se desarrollan entre los participantes, las representaciones sobre la escritura de la tesis que poseen estos sujetos, entre otros.

Esta metodología ha requerido el diseño y la implementación de instrumentos y procedimientos de relevamiento y análisis determinados. Así, para el caso del relevamiento, diseñamos encuestas e instrumentos específicos para conocer los recorridos formativos de tesistas y supervisores, y construimos entrevistas abiertas para relevar datos de informantes que participaron en escenarios formativos concurrentes al escenario de supervisión. Asimismo, relevamos las versiones de los capítulos teóricos de tesis de posgrado elaboradas por las tesistas participantes, y mantuvimos un contacto constante con ellas, a lo fines de evaluar modificaciones y reformulaciones de esas versiones y de la ocurrencia de nuevas experiencias formativas que incidieran en el proceso de escritura de dichos capítulos. Finalmente, también relevamos documentos pedagógicos diversos orientados a conocer las características de los escenarios formativos, como en el caso de las propuestas pedagógicas realizadas por Rosa y Jazmín.

Por su parte, el análisis realizado a cada uno de los casos documentados, fue un proceso complejo que implicó el desarrollo de diversas instancias articuladas. Así, se consideró la información relativa al recorrido formativo de las tesistas y sus supervisoras, en articulación con el análisis de las particularidades del escenario formativo de supervisión. A continuación, se documentó la existencia de escenarios formativos concurrentes al escenario de supervisión según el caso que se tratase, lo que condujo a entrevistar a otros actores que participaron de esos espacios, a fin de conocer las dinámicas particulares que se desarrollaron en torno a la escritura y retroalimentación de

textos. Seguidamente, al interior de cada uno de esos escenarios, analizamos las representaciones de los participantes sobre la escritura de la tesis en general, la elaboración de los capítulos de tesis en particular y la retroalimentación escrita en ese proceso. Luego de ello, documentamos las RE recibidas en cada uno de esos espacios y sus particularidades, y evaluamos la incidencia de esos señalamientos en las nuevas versiones elaboradas por las tesistas a partir de los comentarios recibidos. El trabajo analítico precedente se articuló, asimismo, con el análisis de las producciones textuales. Para ello propusimos un procedimiento que articulaba categorías conceptuales preexistentes, con la posibilidad de incluir temas emergentes del análisis. Así ajustamos las categorizaciones preliminares en función de los emergentes documentados en el corpus textual, con el propósito de advertir categorías significativas de RE en los escenarios formativos de cada caso.

En suma, las *modalidades de RE* son el resultado de la triangulación en el análisis realizado al corpus de cada caso. Esta metodología, que consideramos novedosa, incluye los diferentes aspectos que, desde nuestra mirada, deben estar implicados en el estudio de la RE desde un abordaje sociocultural de las prácticas letradas. Sin embargo, reconocemos al mismo tiempo que esta metodología es perfectible, ya que fue desarrollada específicamente para esta investigación. Por ello, es posible que se requieran ajustes para aplicarla al estudio de otros casos diferentes a los documentados, lo que podría resultar provechoso para profundizar el análisis de la RE en la escritura de capítulos de tesis en el ámbito de posgrado.

6.2. Desafíos y limitaciones del estudio desarrollado

A continuación, abordamos los desafíos y limitaciones que identificamos en la investigación desarrollada. En cuanto a los desafíos, es fundamental destacar que, para llevar a cabo un estudio de las características aquí presentadas, es necesario contar con tesistas que estén dispuestos a compartir avances de sus producciones a lo largo de todo el proceso de escritura de su tesis. Asimismo, deben mostrarse receptivos a responder consultas, comentar sobre sus avances y dificultades, y participar en nuevas entrevistas. En nuestro caso, esta investigación fue realizada entre 2020 y 2024, y contó con la colaboración de tesistas que mantuvieron un contacto constante con la investigadora, informaron sobre la existencia de otros espacios formativos en los que recibieron retroalimentación escrita (como en los casos de Rosa y Jazmín), y se mostraron dispuestas

a proporcionar y ampliar la información necesaria para el estudio. Además, informaron sobre la entrega y defensa de sus tesis. También destacamos la generosa disposición de las supervisoras de estas tesistas, quienes facilitaron el acceso a información relevante para esta investigación. En síntesis, llevar a cabo una investigación de este tipo requiere no solo que el investigador mantenga un contacto frecuente con los casos, sino también la disposición de los participantes a compartir la información necesaria para el avance del estudio.

En cuanto a las limitaciones, es importante señalar que la exhaustividad del análisis de cada caso implica que no se puedan abordar tantos casos simultáneamente. Es decir, el tipo de estudio desarrollado permite una exploración profunda del caso estudiado, pero limita la posibilidad de extender el análisis a otros casos similares. Esta es una aclaración importante para aquellos interesados en desarrollar un estudio orientado desde una mirada situada de las prácticas letradas.

6.3. Implicancias prácticas de la investigación

Consideramos que el estudio realizado, y las categorías construidas en su marco, poseen implicancias significativas de alcance pedagógico. En efecto, la conceptualización integral de la RE y las diversas modalidades construidas tras el análisis de los casos nos permiten pensar en el diseño de escenarios formativos, es decir propuestas de enseñanza y de acompañamiento en la escritura de la tesis de posgrado que sean concurrentes al escenario de supervisión, y que colaboren con los procesos de aprendizaje y de escritura de la tesis de posgrado. Al respecto, el análisis del caso Jazmín es representativo en este sentido, en la medida que con él destacamos la importancia de que los tesistas se involucren y puedan participar en escenarios que promuevan su formación en prácticas letradas asociadas con la construcción de la tesis de posgrado.

Consideramos que, en el diseño de estos escenarios, el desarrollo de tareas vinculadas con la construcción y la comunicación del conocimiento derivado de procesos de investigación como la tesis, debe constituir el eje central del trabajo. En esos contextos, la RE es una práctica clave para el desarrollo, la promoción y la apropiación de las prácticas letradas investigativas, ya que fomenta la revisión y reflexión sobre el propio proceso de escritura y la resolución colaborativa de problemas, los que suponen verdaderos ejercicios epistémicos en torno a la escritura. Además, la RE contribuye a afianzar y mejorar la comprensión y la producción académica de los tesistas, genera

transformaciones en sus modos de pensar, así como en sus representaciones y concepciones sobre la escritura de la tesis y sobre la escritura de investigación. También, y como hemos visto puntualmente en el caso de Jazmín, el reconocimiento del valor de la RE hace posible la generación de espacios de interacción con otros pares en proceso formativo, que habilitan situaciones de aprendizaje colaborativas y horizontales, como ocurre en el caso del grupo de escritura advertido en el caso de Jazmín.

Reconocemos también que, para el diseño de estos escenarios formativos, es importante conocer los perfiles y conocimientos previos de los tesistas sobre la escritura en general y de la tesis en particular, para que las intervenciones de quienes orienten esos espacios de formación promuevan verdaderos procesos de reflexión y aprendizaje. Finalmente, consideramos que el estudio desarrollado, también arroja luz para pensar en las tareas implicadas en la supervisión de tesis y el lugar relevante que adquiere la práctica de RE en esa tarea de dirección. En nuestro estudio, las tres supervisoras consultadas señalan la centralidad de la lectura y retroalimentación constante de sus dirigidas y de las instancias de trabajo posteriores a la provisión de RE. Estas dinámicas son importantes para generar verdaderos espacios de acompañamiento en la escritura de la tesis.

6.4. Proyecciones futuras de esta línea de investigación

Entre las proyecciones de esta investigación, destacamos algunas posibles líneas de desarrollo que surgen a partir del estudio realizado. En primer lugar, consideramos relevante profundizar en el análisis de escenarios formativos en los que participan exclusivamente tesistas, con el objetivo de estudiar las modalidades de RE que circulan y se construyen en esos espacios de interacción entre pares en formación. Creemos que, en estos contextos, la dimensión emocional y afectiva puede desempeñar un papel crucial en el aprendizaje de las prácticas letradas involucradas en la elaboración de la tesis.

Además, y como se mencionó anteriormente, es importante aplicar la metodología desarrollada al análisis de otros casos, a fin de evaluar la potencialidad del enfoque analítico presentado en este estudio.

De igual modo, consideramos valioso profundizar en el estudio de los cambios en los textos a partir de la RE recibida y ajustar la metodología para analizar dichos cambios. Proponemos, en este sentido, realizar entrevistas o consultas con los participantes para que expliquen las modificaciones que llevan a cabo en sus textos de una versión a la siguiente. De este modo, se podría analizar los cambios textuales no solo desde las

modificaciones que se advierten en esas producciones, sino también a partir de los testimonios de los mismos participantes, lo que enriquecería así la comprensión del proceso de revisión y escritura.

Asimismo, creemos que se podría proyectar un estudio que incluyera la producción textual no solo de la tesis, sino también de otros textos académicos y científicos.

En definitiva, el estudio desarrollado no solo amplía las conceptualizaciones, clasificaciones y metodologías disponibles para el abordaje de la RE en el posgrado, sino que también habilita nuevos recorridos para el abordaje de esta práctica letrada y de enseñanza. Esperamos, entonces, que este trabajo pueda cooperar en el desarrollo de futuras iniciativas de investigación y, desde allí, representar un aporte para la educación de posgrado.

Anexos

Esta investigación posee un corpus documental de gran tamaño. En efecto, dado que se analizaron más de 20 versiones de capítulos teóricos de tesis de posgrado elaborados por las tesistas integrantes de los casos y que cada una de esas versiones posee, en promedio, entre 30 y 50 páginas, decidimos proveer un link de acceso al corpus documental y a todo los materiales, instrumentos y entrevistas recabados en el marco del presente estudio. Los evaluadores o aquellos interesados podrán acceder a dichos recursos a través de este enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/15Zrw_6hEsHlVn9kDSPzz7e68FEDLnRVo?usp=sharing

Referencias

- Aguirre, L., Müller, G., y Ejarque, D. (2011). Escribir la conclusión de la tesis. En L. Cubo de Severino, N. Lacón y H. Puiatti (Eds.), *Escribir una tesis. Manual de estrategias de producción* (pp. 189-227). Comunicarte.
- Aitchison, C. (2009). Writing groups for doctoral education. *Studies in Higher Education*, 34(8), 905-916. <https://doi.org/10.1080/03075070902785580>
- Aitchison, C., y Lee, A. (2006). Research writing: Problems and pedagogies. *Teaching in Higher Education*, 11(3), 265-278. <https://doi.org/10.1080/13562510600680574>
- Alvarez, G. y Colombo, L. (2023). Dialogic approaches to writing: student perspectives on two Argentinian doctoral initiatives. *Teaching in Higher Education*, 28(8), 2121-2134. <https://doi.org/10.1080/13562517.2021.1952566>
- Alvarez, G. y Difabio, H. (2017). La actividad metalingüística en espacios de interacción entre pares: reflexiones en torno a un taller virtual orientado a la escritura de la tesis de posgrado. *Perfiles Educativos*, 39(155), 51-67. <https://www.scielo.org.mx/pdf/peredu/v39n155/0185-2698-peredu-39-155-00051.pdf>
- Alvarez, G. y Difabio de Anglat, H. (2018). Retroalimentación docente y aprendizaje en talleres virtuales de escritura de tesis. *Apertura*, 10(1), 8-23. <http://dx.doi.org/10.18381/Ap.v10n1.996>
- Alvarez, G. y Difabio de Anglat, H. (2019). Retroalimentación entre pares en un taller virtual de escritura de tesis de posgrado. *Apertura*, 11(2), 40-53. <http://dx.doi.org/10.18381/Ap.v11n2.1540>
- Alvarez y Difabio (2020) Documentos de cátedra: Los géneros discursivos y el marco teórico. Materiales del curso de posgrado Estrategias para la producción conceptual y escrita en el posgrado en Ciencias Sociales y Humanas. UNCuyo 2020.
- Alvarez, G., Cavallini, A. y Difabio, H. (2024). Aportes de la retroalimentación dialógica virtual a la escritura del género discursivo “tesis de posgrado”. *Ikala, Revista de Lenguaje y Cultura*, 29(1), 1-17. <https://doi.org/10.17533/udea.ikala.353095>
- Alvarez, G., Difabio de Anglat, H. y Morán, L. (2023). Perspectiva de estudiantes de posgrado sobre la enseñanza dialógica virtual de la escritura. *Apertura, Revista de Innovación Educativa*, 15(1), 6-21. <https://doi.org/10.32870/ap.v15n1.2263>
- Ameigeiras, A. (2006). El abordaje etnográfico en la investigación social. En I. Vasilachis de Gialdino (Coord.), *Estrategias de investigación cualitativa* (pp. 107-149). Gedisa.

- Ames, P. (2004). La literacidad en un caserío mestizo de la Amazonía: organización local, identidad y estatus. En V. Zavala, M. Niño-Murcia y P. Ames. (Eds). *Escritura y sociedad Nuevas perspectivas teóricas y etnográficas* (pp. 389-409). Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú.
- Ames, P. (2013). Los usos concretos y los significados de la literacidad en una comunidad rural— un caserío mestizo de la Amazonía: organización local, identidad y estatus. *Scripta*, 17(32), 113-136. <https://doi.org/10.5752/P.2358-3428.2013v17n32p113>
- Arancibia Gutiérrez, B, Tapia-Ladino, M. y Correa Pérez, R. (2019). La retroalimentación durante el proceso de escritura de la tesis en carreras de pedagogía: Descripción de los comentarios escritos de los profesores guías. *Revista Signos*, 52(100), 242-264. <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-09342019000200242>
- Arias, M., y Gómez, P. (2019). Realimentación y comentarios escritos de tutores: ¿Cómo los entienden los profesores de matemáticas en formación? *REDIMAT, Journal of Research in Mathematics Education*, 8(1), 30-52. <https://doi.org/10.17583/redimat.2019.2847>
- Arrieta Illarramendi, E. y Maiz Olazabalaga, I. (2000). Interacción social y contextos educativos. *Revista de Psicodidáctica*, 9, 59-69. <https://www.redalyc.org/pdf/175/17500905.pdf>
- Arnoux, E., Borsinger de Montemayor, A., Carlino, P., di Stefano, M., Pereira, C. y Silvestre, A. (2004). La intervención pedagógica en el proceso de escritura de tesis de postgrado. *Revista de la Maestría en Salud Pública*, 2(3). <https://www.aacademica.org/paula.carlino/169.pdf>
- Bañales Faz, G., Vega-López, N. A., Reyna-Valladares, A., Rodríguez-Zamarripa, B. S., Carrasco Altamirano, A. y López-Bonilla, G. (2013). Investigación de la lectura y la escritura académica en la educación media y superior en México: perspectivas, avances y desafíos. En A. Carrasco Altamirano y G. López-Bonilla (coords.), *Lenguaje y educación. Temas de investigación educativa en México* (pp. 159-195). Fundación SM/Consejo Puebla de Lectura.
- Barech, M. N., Ghioni, M. C y Robledo, M. (2023). Modalidades de lectura y escritura de ingresantes universitarios: un insumo para el diseño de intervenciones docentes. VIII Jornadas Internacionales de Investigación y Prácticas en Didáctica de las lenguas y las literaturas, San Carlos de Bariloche. <https://jornadasgeise.unrn.edu.ar/page/resumen/libro/libro-de-resumenes>
- Barsky, O., y Dávila, M. (2016). El desarrollo de las carreras de posgrado en la Argentina: características generales, problemas recurrentes y desafíos. RESUR. *Revista de*

Educación Superior del Sur Global, 2, 64-86.
<https://www.iusur.edu.uy/publicaciones/index.php/RESUR/article/view/23>

- Bartolini, A. M. (2017). La persistencia doctoral: abandono y finalización. *Ciencia, Docencia y Tecnología*, 28(55), 1-30. <https://pcient.uner.edu.ar/index.php/cdyt/article/view/310>
- Barton, D. y Hamilton, M. (1998). Literacy practices. En D. Barton, M. Hamilton, y R. Ivanic (Eds.), *Situated literacies. Reading and writing in context* (pp. 5-7). Routledge.
- Barton, D., Hamilton, M., e Ivanic, R. (Eds.) (2000). *Situated Literacies. Reading and Writing in Context*. Routledge.
- Barton, D. y Hamilton, M. (2004). La literacidad entendida como práctica social. En V. Zavala, M. Niño Murcia y P. Ames (Eds.), *Escritura y sociedad. Nuevas perspectivas teóricas y etnográficas* (pp. 109-131). Red para el desarrollo de las ciencias sociales en el Perú.
- Basturkmen, H. y East, M. (2010). The Focus of Supervisor Written Feedback to Thesis/Dissertation Students. *International Journal of English Studies*, 10(2), 79-99. <https://doi.org/10.6018/ijes/2010/2/119201>
- Basturkmen, H., East, M. y Bitchener, J. (2014). Supervisors' on-script feedback comments on drafts of dissertations: socializing students into the academic discourse community. *Teaching in Higher Education*, 19(4), 432-445. <https://doi.org/10.1080/13562517.2012.752728>
- Becker, H. S. (1998). *Tricks of the trade: How to think about your research while you're doing it*. University of Chicago Press.
- Bitchener, J., Basturkmen, H. y East, M. (2010). The Focus of Supervisor Written Feedback to Thesis/Dissertation Students. *International Journal of English Studies*, 10(2), 79-97. <https://doi.org/10.6018/ijes/2010/2/119201>
- Bitchener, J. (2016). The content feedback practices of Applied Linguistics doctoral supervisors in New Zealand and Australian universities. *Australian Review of Applied Linguistics*, 39(2), 105–121. <https://doi.org/10.1075/aral.39.2.01bit>
- Bolívar, A., Beke, R. y Shiro, M. (2010). Las marcas lingüísticas del posicionamiento en las disciplinas: Estructuras, voces y perspectivas discursivas. En G. Parodi (coord.), *Alfabetización académica y profesional en el siglo XXI: Leer y escribir desde las disciplinas* (pp. 95-125). Planeta.
- Borsinger de Montemayor, A. (2005). La tesis. En L. Cubo de Severino (Dir), *Los textos de la ciencia. Principales clases del discurso académico científico* (pp. 267-284). Comunicarte.

- Bosio, I. V. (2018). ¿Podemos mejorar la calidad de la escritura en el posgrado? Algunas respuestas a partir de un proceso de investigación-acción. *Revista Brasileira de Lingüística Aplicada*, 18(4), 737. <https://doi.org/10.1590/1984-6398201812959>
- Braun, V. y Clarke, V. (2006) Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Breeze, R. (2017). The role of citation in the academic community: An exploration of the motivations behind students' citation practices. *Journal of Academic Ethics*, 15(2), 137-151. <https://doi.org/10.1007/s10805-017-9287-2>
- Calle-Arango, L., Reyes, N. Á. y Meneses, A. (2021). “Es un poco cobarde mi tipo de escritura”: formas de citación y negociaciones identitarias de doctorantes en Educación. *DELTA: Documentação de Estudos em Lingüística Teórica e Aplicada*, 37(3), e202153355. <https://doi.org/10.1590/1678-460X202153355>
- Calle-Arango, L. y Ávila Reyes, N. (2022). “Uno sufre más por adaptarse a este género que por expresar las ideas”: Experiencias de doctorandos en la construcción de sus revisiones de literatura. *Calidoscópico*, 20(1), 130–153. <https://doi.org/10.4013/cld.2022.201.07>
- Camps, A. y Castelló, M. (2013). La escritura académica en la universidad. *REDU, Revista de Docencia Universitaria*, 11(1), 17-36. <https://polipapers.upv.es/index.php/REDU/article/download/5590/5580>
- Can, G. y Walker, A. (2011). A Model for Doctoral Students' Perceptions and Attitudes Toward Written Feedback for Academic Writing. *Research in Higher Education* 52(5), 508–536. <https://doi.org/10.1007/s11162-010-9204-1>
- Cardozo, J. H. (2023). La polifonía y la intertextualidad en la escritura académica-científica: una oportunidad para rescatar la voz del autor. *Revista Neuronum*, 9(1), 15-30. <https://eduneuro.com/revista/index.php/revistaneuronum/article/view/497>
- Carlino, P. (2008). *Desafíos para hacer una tesis de posgrado y dispositivos institucionales que favorecerían su completamiento*. Segundo Encuentro Nacional y Primero Internacional sobre Lectura y Escritura en Educación Superior, Bogotá. <https://pdfs.semanticscholar.org/9f12/3b25389987ae6ba253d67171fe2a06e2debe.pdf>
- Castelló, M., Sala-Bubaré, A. y Bautista, A. (2017). Being a researcher is not only a matter of publishing: Learning to review scientific articles. *Journal for the Study of Education and Development*, 40(3), 599-656. <https://doi.org/10.1080/02103702.2017.1357251>
- Castelló, M. (2022a). Research Writing, What Do We Know and How to Move Forward. En M. Gustafsson y A. Eriksson (Eds.), *Negotiating the intersections of writing and writing instruction* (pp. 89-122). The WAC Clearing House.

<https://www.researchgate.net/publication/365316676> Research Writing What Do We Know and How to Move Forward

- Castelló, M. (2022b). Escritura e identidad en contextos de investigación. *Literatura y lingüística*, (46), 29-59. <https://doi.org/10.29344/0717621X.46.3157>
- Castelló, M., González, D. e Iñesta, A. (2010). La regulación de la escritura académica en el doctorado: el impacto de la revisión colaborativa en los textos. *Revista Española de Pedagogía* 68(247), 521-537. <https://www.revistadepedagogia.org/rep/vol68/iss247/1>
- Castelló, M., Bañales, G., Corcelles, M., Iñesta, A. y Vega, N. (2011). La voz del autor en los textos académicos: construyendo la identidad como escritor. En C. Monereo y J. Pozo (Eds.), *La Identidad en Psicología de la Educación: Necesidad, utilidad y límites* (pp. 1-1). Edebé.
- Castelló, M., Corcelles, M., Iñesta, A., Vega, N. y Bañales, G. (2011). La voz del autor en la escritura académica: Una propuesta para su análisis. *Revista Signos*, 44(76), 105-117. <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-09342011000200001>
- Castelló, M. (2009). Aprender a escribir textos académicos: ¿Copistas, escribas, compiladores o escritores? En J. Pozo y M. Pérez (Coords.). *Psicología del aprendizaje universitario: La formación en competencias* (pp. 120-133). Morata.
- Castro Azuara, M. C., Camargo, M. S., de la Vara Estrada, A. B., Velasco, C. C., Macías, D. L. Á., Robles, E. A. y Vélez, R. M. G. (2023). *Literacidades y Multiliteracidades en el Nivel Superior (Antes, Durante y Después de la Pandemia de COVID-19)*. Universidad Autónoma de Tlaxcala.
- Chakraborty, D., Soyooof, A., Moharami, M., Utami, A., Zeng, S., Cong-Lem, N., Hradsky, D., Maestre, J., Foomani, E, M. y Pretorius, L. (2021). Feedback as a space for academic social practice in doctoral writing groups. *Educational and Developmental Psychologist*, 38(2), 238-248. <https://doi.org/10.1080/20590776.2021.1972764>
- Chois Lenis, P. y Jaramillo Echeverri, L. (2016). La investigación sobre la escritura en posgrado: estado del arte. *Lenguaje*, 44(2), 227-259. <http://www.scielo.org.co/pdf/leng/v44n2/v44n2a05.pdf>
- Chois Lenis, P., Guerrero Jiménez, H. y Brambila Limón, R. (2020). Una mirada analítica a la enseñanza de la escritura en posgrado: revisión de prácticas documentadas en Latinoamérica. *Íkala, Revista de Lenguaje y Cultura*, 25(2), 535-556. <https://doi.org/10.17533/udea.ikala.v25n02a09>
- Colombo, L. (2013). Una experiencia pedagógica con grupos de escritura en el posgrado. *Aula Universitaria*, 15, 61-68.

<http://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/AulaUniversitaria/article/view/4368/6643>

- Colombo, L. (2017). Los grupos de escritura y el aprendizaje situado en el posgrado. *Jornaler@s*, 3(3), 154-164.
http://www.fhycs.unju.edu.ar/documents/publicaciones/revistas/jornales3/012-Art_Colombo.pdf
- Colombo, L., y Alvarez, G. (2021). Iniciativas didácticas basadas en la revisión entre pares y orientadas a la enseñanza-aprendizaje de la escritura de tesis a nivel de posgrado. *Educación y Humanismo*, 23(40), 1-18. <https://doi.org/10.17081/eduhum.23.40.3995>
- Colombo, L., Bruno, D. y Silva, V. (2020). Grupos de escritura, vínculos y afectividad en el nivel de posgrado. *Praxis educativa*, 24(3), 1-13. <https://doi.org/10.19137/praxiseducativa-2020-240310>
- Colombo, L., y Carlino, P. (2015). Grupos para el desarrollo de la escritura científico-académica: Una revisión de trabajos anglosajones. *Lenguaje*, 43(1), 13-34.
<http://www.scielo.org.co/pdf/leng/v43n1/v43n1a02.pdf>
- Colombo, L. y Morán, L. (2023). Diálogos acerca del surgimiento, transformación y proyección de los grupos de escritura. En G. Alvarez, L. Colombo, Difabio de Anglat, L. Morán, M. I. Pozzo y M. B. Taboada (Eds.), *Enseñanza de la escritura de la tesis de posgrado en entornos presenciales y virtuales* (pp. 159-187). Universidad Nacional de General Sarmiento.
- Corcelles, M., Castelló, M. y Mayoral, M. (2016). El desarrollo de la voz del escritor: argumentar en los estudios de postgrado. En I. Ballano, e I. Muñoz (Eds.), *La escritura académica en las universidades españolas* (pp. 115-131). Universidad de Deusto.
- Creswell J. W. (2013). *Qualitative inquiry and research design. Choosing among five approaches*. Sage.
- Cubo de Severino, L., y Bosio, I. V. (2012). La tesis como clase textual y su proceso de escritura. En: L. Cubo de Severino, H. Puiatti, y N. Lacon (Eds.). *Escribir una tesis. Manual de estrategias de producción* (pp. 11-34). Comunic-arte.
- Cubo de Severino, L., Puiatti, H. y Lacón, N. (2012). *Escribir una tesis. Manual de estrategias de producción*. Comunicarte.
- Davis, R. (2013). The challenges of citation: An exploratory study of students' perceptions and behaviors. *Journal of Information Literacy*, 7(2), 4-19. <https://doi.org/10.11645/7.2.1778>

- De la Fare, M. y Rovelli, L. (2021). Los doctorados en los posgrados de la Argentina y Brasil. *Actualidades Investigativas en Educación*, 21(1), 343-372. <https://dx.doi.org/10.15517/aie.v21i1.42596>
- de la Mata Benítez, M. L. (2021). Interacción Social, Discurso y Aprendizaje en el Aula. *Investigación En La Escuela*, (21), 21–30. <https://doi.org/10.12795/IE.1993.i21.02>
- de la Piedra, M. T. (2004). Oralidad y Escritura: El Rol de los Intermediarios de Literacidad en una Comunidad Quechua-hablante de los Andes Peruanos. En V. Zavala, M. Niño-Murcia and P. Ames (Eds.), *Escritura y Sociedad: Nuevas Perspectivas Teóricas y Etnográficas* (pp. 367-388). Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú.
- De Marinis, P. (2020). Revisión de antecedentes (RA), estado del arte (EA) y marco teórico (MT). En C. Wainerman (Coord.), *En estado de tesis. Cómo elaborar el proyecto de tesis en Ciencias Sociales* (pp. 135-173). Manantial.
- Dei, D (2006). *La tesis. Cómo orientarse en su elaboración*. Prometeo.
- Delamont, S. (2005). Four great gates: dilemmas, directions and distractions in educational research. *Research Papers in Education*, 20(1), 85-100. <https://doi.org/10.1080/0267152052000341345>
- Delyser, D. (2003). Teaching graduate students to write: a seminar for thesis and dissertation writers. *Journal of Geography in Higher Education*, 27(2), 169–181. <http://www.ga.lsu.edu/delyser/writingseminar.pdf>
- Denzin, N. (1970). *Sociological Methods. A Sourcebook*. Aldine Publishing Company.
- Denzin, N. K. y Lincoln, Y. S. (2005). *The Sage Handbook of Qualitative Research*. Sage Publications.
- Denzin, N. y Lincoln, Y. (2011). *Manual de Investigación Cualitativa. El campo de la investigación cualitativa*. Gedisa.
- Devos, C., Boudrenghien, G., Van der Linden, N. Azzi, A., Frenay, M., Galand, B. y Olivier, K. (2017). Doctoral students' experiences leading to completion or attrition: A matter of sense, progress and distress. *European Journal of Psychology of Education*, 32(1), 61-77. <https://doi.org/10.1007/s10212-016-0290-0>
- Difabio de Anglat, H. (2011). Las funciones del tutor de la Tesis doctoral en Educación. *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, 16(50), 935-959. <http://www.scielo.org.mx/pdf/rmie/v16n50/v16n50a12.pdf>
- Difabio de Anglat, H. y Alvarez, G. (2017). Alfabetización Académica en Entornos Virtuales: Estrategias para la Promoción de la Escritura de la Tesis de Posgrado. *Traslaciones*.

Revista Latinoamericana de Lectura y Escritura, 4(8), 97–120.
<https://revistas.uncu.edu.ar/ojs/index.php/traslaciones/article/view/1066>

Difabio de Anglat, H. y Alvarez, G. (2020). Perfil del estudiante y desempeño en actividades virtuales de retroalimentación entre pares en torno a capítulos de tesis de posgrado. *Tendencias Pedagógicas*, 36, 26–43. <https://doi.org/10.15366/tp2020.36.03>

Di Stefano, M. (5 al 9 de mayo de 2003). *Escritura y producción de conocimiento en las carreras de posgrado*. II Congreso Internacional de la Cátedra UNESCO de Lectura y Escritura “Comprensión y producción de textos escritos: de la reflexión a la práctica en el aula”. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile. <https://media.utp.edu.co/referencias-bibliograficas/uploads/referencias/capitulo/82-escritura-y-produccion-de-conocimiento-en-las-carreras-de-posgradopdf-GJsVG-articulo.pdf>

di Stefano, M., y Pereira, M.C. (2004). La enseñanza de la lectura y la escritura en el nivel superior: procesos, prácticas y representaciones sociales. En *Textos en Contexto 6 “Leer y escribir en la universidad”* (pp. 23-39). Asociación Internacional de Lectura “Lectura y Vida”. <https://wac.colostate.edu/docs/books/leer/stefano-pereira.pdf>

di Stefano, M., y Pereira, C. (2007). El taller de escritura en posgrado: Representaciones sociales e interacción entre pares. *Revista Signos*, 40(64), 405-430. www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-0934200700020000

Dorronzoro, M. y Luchetti, M. (2017). Dispositivos didácticos para la enseñanza de la lengua escrita en la universidad: algunas pautas para su elaboración. *Scripta*, 21(43), 105-126. <https://doi.org/10.5752/P.2358-3428.2017v21n43p105>

Eco, U. (1995). *Como se hace una tesis*. Gedisa.

Fahler, V., Colombo, V. y Navarro, F. (2019). En búsqueda de una voz disciplinar: intertextualidad en escritura académica de formación en carreras de humanidades. *Calidoscópico*, 17(3), 554-574. <https://doi.org/10.4013/cld.2019.173.08>

Fernández Fastuca, L. (Octubre 2013). La formación de investigadores en la relación director-tesista. Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología, Santiago de Chile. https://www.researchgate.net/publication/261879066_La_formacion_de_investigadores_en_la_relacion_director-tesista

Fernández Fastuca, L. y Wainerman, C. (29 y 31 de agosto de 2013). *Claves para una didáctica de la formación de investigadores en Ciencias Biológicas*. VII Encuentro La Universidad como objeto de Investigación, Universidad Nacional de San Luis, San Luis.

<http://www.catalinawainerman.com.ar/pdf/2013%20Claves%20para%20una%20didactica.pdf>

- Fernández Fastuca, L., y Wainerman, C. (2015). La dirección de tesis de doctorado: ¿una práctica pedagógica? *Perfiles Educativos*, 37(148). <https://doi.org/10.22201/issue.24486167e.2015.148.49319>
- Gamboa Suarez, A. A., Muñoz, P. A. y Vargas, L. (2016). Literacidad: nuevas posibilidades socioculturales y pedagógicas para la escuela. *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos*, 12(1), 53-70. <https://www.redalyc.org/pdf/1341/134149742004.pdf>
- Garton A. y Pratt, C. (1997). Interacción social y desarrollo del lenguaje. En *Aprendizaje y proceso de alfabetización. El desarrollo del lenguaje hablado y escrito*. Paidós
- Guasch, T., Espasa, A., y Álvarez, I. (2010). Formative e-feedback in collaborative writing assignments: the effect of the process and time. *eLearnCenter Research Paper Series*, 1, 49-59. <https://elcrps.uoc.edu/elcrps/index.php/elcrps/article/download/issue1-guasch-espasa-alvarez/1042-1370-1-PB.pdf>
- Hasrati, M. (2005). Legitimate Peripheral Participation and Supervising Ph.D Students. *Studies in Higher Education*, 30(5), 557-570. <https://doi.org/10.1080/03075070500249252>
- Haas, S. (2014). Pick-n-mix: A typology of writer's groups in use. En C. Aitchison y C. Guerin. (Eds.), *Writing groups for doctoral education and beyond* (pp. 30–47). Routledge
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., y Baptista Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación (6ta edición.)*. Mc Graw-Hill.
- Hernández Sampieri, R, y Mendoza Torres, C (2018). *Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. Mc Graw-Hill.
- Hernández, C., Jiménez, M., Guadarrama, E. y Rivera, A. (2016). La Percepción de la Motivación y Satisfacción de la Tutoría Recibida en Estudios de Posgrado. *Formación universitaria*, 9(2), 49-58. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-50062016000200006>
- Hernández Rojas, G. (2012). Teorías implícitas de escritura en estudiantes pertenecientes a dos comunidades académicas distintas. *Perfiles educativos*, 34(136), 42–62. <https://doi.org/10.22201/issue.24486167e.2012.136.31762>
- Howard, R. M. (1993). A plagiarism pentimento. *Journal of Teaching Writing*, 11(2), 233–245. <http://www.citationproject.net/wp-content/uploads/2018/03/Howard-Plagiarism-Pentimento.pdf>
- Howard, R. M. (1995). Plagiarisms, authorships, and the academic death penalty. *College English*, 57(7), 788–806. <https://doi.org/10.2307/378403>

- Howard, R. M., Serviss, T. y Rodrigue, T. K. (2010). Writing from sources, writing from sentences. *Writing & Pedagogy*, 2(2), 177–192. <https://doi.org/10.1558/wap.v2i2.177>
- Hurtado, J. (2008). Guía para la comprensión Holística de la ciencia, Unidad III, Capítulo 3, PP. 45 a 65 <http://virtual.urbe.edu/tesispub/0092769/cap03.pdf>
- Hyland, K., y Hyland, F. (2006). Interpersonal aspects of response: Constructing and interpreting teacher written feedback. En *Feedback in Second Language Writing: Contexts and Issues* (pp. 206–224). Cambridge University Press.
- Inouye, K. y McAlpine, L. (2019). Developing academic identity: A review of the literature on doctoral writing and feedback. *International Journal of Doctoral Studies*, 14, 1-31. <https://ijds.org/Volume14/IJDSv14p001-031Inouye5175.pdf>
- Jimenez Mora, J. J., y Gonzales de La Torre, Y. G. (2021). *Interlocución asistida como apoyo para la enseñanza en el posgrado*. Voces de la Educación.
- Jiménez, R. y Carreras, M. (2002). *Metodología para la Investigación en Ciencias de lo Humano*. Publicaciones Cruz.
- Kozulin, A. (2000). *Instrumentos psicológicos. La educación desde una perspectiva sociocultural*. Paidós.
- Kumar, V. y Stracke, E. (2007). An analysis of written feedback on a PhD thesis. *Teaching in Higher Education*, 12(4), 461-470. <http://dx.doi.org/10.1080/13562510701415433>
- Kumar, V. y Aitchison, C. (2017). Peer facilitated writing groups: a programmatic approach to doctoral student writing. *Teaching in Higher Education*, 23(3), 360-373. <https://doi.org/10.1080/13562517.2017.1391200>
- Lacon, N., y Girotti, E. (2012). La escritura del marco teórico. En: L. Cubo de Severino, H. Puiatti, y N. Lacon (Eds.). *Escribir una tesis. Manual de estrategias de producción* (pp. 89-116). Córdoba: Comunicarte.
- Lassig, C., Lincoln, M., Dillon, L., Diezmann, C., Fox, J., y Zui, N. (29 de noviembre al 3 de diciembre de 2009). *Writing together, learning together: the value and effectiveness of a research writing group for doctoral students*. Australian Association for Research in Education, Canberra. <http://eprints.qut.edu.au/28976/1/c28976.pdf>
- Lave, J. y Wenger, E. (1991). *Situated learning: legitimate peripheral participation*. Cambridge University Press.
- Lea, M. R. y Street, B. V. (2006). The “Academic Literacies” Model: Theory and Applications. *Theory into Practice*, 45(4), 368–377. https://doi.org/10.1207/s15430421tip4504_11

- Li, S. y Seale, C. (2007). Managing criticism in Ph.D. supervision: a qualitative case study. *Studies in Higher Education (Dorchester-on-Thames)*, 32(4), 511–526. <https://doi.org/10.1080/03075070701476225>
- Lozada, M. (2018). Interacción, habla y aprendizaje: la construcción compartida de conocimientos. En A. M. Palacios, M. A. Pedragosa y M. Querejeta (Coords.), *Encuentro en la encrucijada: Psicología, Cultura y Educación*. EDULP. <https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/libros/pm.4861/pm.4861.pdf>
- Maybin, J. (2017). Textual trajectories: Theoretical roots and institutional consequences. *Text & Talk*, 37(4), 415-435.
- Maher, D., Seaton, L., McMullen, C., Fitzgerald, T., Otsuji, E. y Lee, A. (2008). “Becoming and being writers”: the experiences of doctoral students in writing groups. *Studies in Continuing Education*, 30(3), 263–275. <https://doi.org/10.1080/01580370802439870>
- Maxwell, J. (1996). *Diseño de investigación cualitativa. Un enfoque interactivo*. Gedisa.
- Maxwell, J. A. (2005). *Qualitative Research Design: An interactive approach*. Sage
- McGrath, A. L., y Atkinson-Leadbeater, K. (2016). Instructor Comments on Student Writing: Learner Response to Electronic Written Feedback. *Transformative Dialogues: Teaching & Learning Journal*, 81(3), 1-16. <https://journals.psu.edu/td/article/view/1115/577>
- Méndez Ochaita, MF. (2023) Literacidad en el posgrado: una aproximación a prácticas orientadas a la investigación durante la pandemia. En M. C. Castro Azuara y M. Sánchez Camargo (Coords.), *Literacidades y multiliteracidades en el nivel superior (antes, durante y después de la pandemia de covid-19)* (pp. 138-161). Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Tlaxcala.
- Mendizábal, N. (2006). Los componentes del diseño flexible en la investigación cualitativa. En I. Vasilachis de Gialdino (Coord.), *Estrategias de investigación cualitativa* (pp. 65-105). Gedisa.
- Mendizábal, N. (2019). El otro río: las investigaciones en ciencias sociales realizadas con métodos mixtos. En I. Vasilachis de Gialdino, (coord.), *Estrategias de Investigación Cualitativa Volumen II*. (pp. 241-285). Gedisa.
- Meo, A. I. (2010). Consentimiento informado, anonimato y confidencialidad en investigación social. la experiencia internacional y el caso de la sociología en argentina. *Aposta. Revista de Ciencias Sociales*, (44), 1-30. <https://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=495950240001>
- Mieles Barrera, M. D., Tonon, G. y Alvarado Salgado, S. V. (2012). Investigación cualitativa: el análisis temático para el tratamiento de la información desde el enfoque de la

fenomenología social. *Universitas Humanística*, (74), 195-225.
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S012048072012000200010&lng=en&tlng=es

- Miles, M. B. y Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2da Ed.)*. Sage.
- Miras, M., y Solé, I. (2007). La elaboración del conocimiento científico y académico. En *Escribir y comunicarse en contextos científicos y académicos: conocimientos y estrategias* (pp. 83-112). Graó.
- Montes Silva, M. E. y López Bonilla, G. (2017). Literacidad y alfabetización disciplinar: enfoques teóricos y propuestas pedagógicas. *Perfiles educativos*, 39(155), 162-178.
<https://doi.org/10.22201/iisue.24486167e.2017.155.58062>
- Moreno Mosquera, E. (2020) Las tutorías de escritura y su aporte al tesista de posgrado en el marco del Centro de Escritura (CE) de la Pontificia Universidad Javeriana. *DIDAC*, 75, 22-31. https://doi.org/10.48102/didac.2020..75_ENE-JUN.34
- Neiman, G. y Quaranta, G. (2006) Los estudios de caso en la investigación sociológica. En I. Vasilachis del Gialdino, (Coord.), *Estrategias de investigación cualitativa* (pp. 214-237). Gedisa.
- Ochoa-Sierra, L. y Moreno-Mosquera, E. (2019). Análisis de comentarios escritos de directores de tesis de posgrado. *Revista Colombiana de Educación*, 76, 143-171.
<https://doi.org/10.17227/rce.num76-5725>
- Okuda Benavides, M. y Gómez-Restrepo, C. (2005). Métodos en investigación cualitativa: triangulación. *Revista Colombiana de Psiquiatría*, 34(1), 118-124.
<https://www.redalyc.org/pdf/806/80628403009.pdf>
- Padilla, C. (2016). Desafíos epistémicos y argumentativos en la escritura de postgrado: géneros científico-académicos y trayectorias de maestrandos y doctorandos. *Traslaciones. Revista Latinoamericana de Lectura y Escritura*, 3(6), 165-196.
<https://revistas.uncu.edu.ar/ojs3/index.php/traslaciones/article/view/813>
- Padilla, C. (2019). Escritura epistémico-argumentativa e identidad académica en estudiantes doctorales de Humanidades. *Traslaciones. Revista Latinoamericana De Lectura Y Escritura*, 6(11), 86-115.
<http://revistas.uncu.edu.ar/ojs/index.php/traslaciones/article/view/2000>
- Padilla, C. y Lopez, E. (2018). Prácticas de retroalimentación en aulas universitarias de Humanidades: comentarios digitales docentes y perfiles estudiantiles de escritor. *Revista*

Signos. Estudios de Lingüística, 52, 100. <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-09342019000200330>

- Paré, A., Starke-Meyerring, D., y McAlpine, L. (2011). Knowledge and identity work in the supervision of doctoral student writing: Shaping rhetorical subjects. En: D. Starke-Meyerring, *et al.* (Eds.). *Writing (in) knowledge societies* (pp. 215-236). Parlor Press and Fort Collins: The WAC Clearinghouse. <http://wac.colostate.edu/>.
- Pennycook, A. (1996). Borrowing others' words: Text, ownership, memory, and plagiarism. *TESOL Quarterly*, 30(2), 201-230. <https://doi.org/10.2307/3588141>
- Pozzo, M. I. (2020). *Escritura de tesis de posgrado: Desde el proyecto hasta la defensa*. Biblos.
- Quivy, R. y Van Campenhoudt, L. (2005). *Manual de investigación en ciencias sociales*. Limusa.
- Rodríguez Arocho, W. (2001). La valoración de las funciones cognoscitivas en la Zona de Desarrollo Próximo. *Educere*, 5(15), 261-269. <https://www.redalyc.org/pdf/356/35651501.pdf>
- Rodríguez-Hernández, B. y Leal-Vera, R. (2017). La escritura académica en los posgrados profesionalizantes para maestros de educación básica. *CPU-e. Revista de Investigación Educativa*, (24), 224-239. <https://doi.org/10.25009/cpue.v0i24.2410>
- Rodríguez Sabiote, C., Pozo Llorente, T. y Gutiérrez Pérez, J. (2006). La triangulación analítica como recurso para la validación de estudios de encuesta recurrentes e investigaciones de réplica en Educación Superior. *RELIEVE. Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa*, 12(2), 289-305. <https://www.redalyc.org/pdf/916/91612206.pdf>
- Romano Yalour, M. y Tobar, F. (1998). *¿Cómo hacer tesis y monografías sobre políticas, servicios y sistemas de salud?* (2ª Ed.). Ediciones Isalud.
- Salinas Boldo, C., Tinajero Villavicencio, M. G. y Sima Lozano, E. G. (2018). ¿Y esto para qué me va a servir? Jóvenes universitarios y literacidades investigativas. *Revista de la educación superior*, 47(188), 139-156. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0185-27602018000400139&script=sci_abstract
- Santi, M. F. (2016). Controversias éticas en torno a la privacidad, la confidencialidad y el anonimato en investigación social. *Revista De Bioética Y Derecho*, (37), 5–21. <https://doi.org/10.1344/rbd2016.37.16147>
- Schneuwly, B. (2012). Vygotsky, critique du socioconstructivisme avant la lettre? En F. Yvon e Y. Zinchenko, *Vygotsky, une théorie du développement et de l'éducation. Recueil de textes et commentaires* (pp. 340-357). MGU. <http://archive-ouverte.unige.ch/unige:31276>

- Scribner, S. y Cole, M. (2004). Desempaquetando la literacidad. En V. Zavala, M. Niño-Murcia y P. Ames (Eds.) *Escritura y Sociedad: Nuevas perspectivas teóricas y etnográficas* (58-79). Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú.
- Serrano, S. (2014). La lectura, la escritura y el pensamiento. Función epistémica e implicaciones pedagógicas. *Lenguaje*, 42(1), 97–122. <https://doi.org/10.25100/lenguaje.v42i1.4980>
- Silvestri, A. (1998). *En otras palabras. Las habilidades de reformulación en la producción del texto escrito*. Cántaro.
- Soria, O. (2015). Docencia de la investigación en la universidad latinoamericana ¿Por qué esperar hasta el posgrado? En P. Morán (Comp.) *Docencia e investigación en el aula. Una relación imprescindible*. IISUE/UNAM.
- Stake, R. E. (1999). *Investigación con estudio de casos*. Morata.
- Stake, R. E. (2005). *Qualitative case study*. En N. K. Denzin, y Y. S. Lincoln (Eds.), *The sage handbook of qualitative research (2da. Ed.)* (pp. 443-458). Sage.
- Stake, R. E. (2010). *Qualitative Research*. The Guildford Press.
- Stake, R. E. (2013). El estudio de casos cualitativos. En N. Denzin, e Y. Lincoln (Coords.), *Manual de investigación cualitativa. Vol. III: Las estrategias de investigación cualitativa* (pp. 154-197). Gedisa.
- Stracke, E. y Kumar, V. (2010). Feedback and self-regulated learning: insights from supervisors' and PhD examiners' reports. *Reflective Practice*, 11(1), 19-32. <https://doi.org/10.1080/14623940903525140>
- Street, B. V. (Ed.). (1993). *Cross-cultural approaches to literacy*. Cambridge University Press.
- Street, B. (1995). *Social Literacies: Critical approaches to literacy in development, education and ethnography*. Longman.
- Swales, J. (1990). *Genre analysis. English in academic and research settings*. Cambridge University Press.
- Tapia-Ladino, M. (2014). Los comentarios escritos: Género orientado a la consecución de otro género en el proceso de la escritura académica. *Onomázein*, 30, 254-268. <https://doi.org/10.7764/onomazein.30.21>
- Tapia-Ladino, M., Arancibia, B. y Correa, R. (2016). Rol de los comentarios escritos en la construcción de la tesis desde la perspectiva de estudiantes tesistas y profesores guía. *Universitas Psychologica*, 15(4), 1-14. <https://doi.org/10.11144/Javeriana.upsy15-4.rcec>
- Temporetti, F. (2005). *Escritura y divulgación del texto científico*. En F. Temporetti y O. Menin (Eds.), *Reflexiones acerca de la escritura científica. Investigaciones, proyectos, tesis, tesinas y monografías* (pp. 89-102). Homo Sapiens.

- Torres Frías, J. de la C., Moreno-Bayardo, M. G. y Jiménez-Mora, J. M. (2018). Aportes de lectores y lectoras de tesis doctoral como mediación pedagógica en la formación de personas investigadoras. *Revista Educación*, 42(1), 194–214. <https://doi.org/10.15517/revedu.v42i1.22970>
- Valente, E. (2016). Reescritura, reflexión teórica y argumentación en el nivel de posgrado. *Traslaciones. Revista Latinoamericana de Lectura y Escritura*, 3(6), 135-164. <https://revistas.uncu.edu.ar/ojs3/index.php/traslaciones/article/view/812>
- Vardi, I. y Bailey, J. (2006). Retroalimentación recursiva y cambios en la calidad de los textos escritos por estudiantes de nivel universitario: un estudio de caso. *Signo y seña*, (16), 15-32. <https://doi.org/10.34096/sys.n16.5692>
- Vargas Franco, A. (2011). Nuevos estudios de la Literacidad y enseñanza de la escritura en la Universidad. En A. Vargas Franco, *Entre educación y literatura: Ensayos nómadas* (pp.41-51). Universidad del Valle.
- Vasilachis de Gialdino, I. (2006). *Estrategias de investigación cualitativa*. Gedisa.
- Vigotsky, L. (1977). *Pensamiento y lenguaje: Teoría del desarrollo cultural de las funciones psíquicas*. La Pléyade.
- Vigotsky, L. (1988). *El desarrollo de los procesos psicológicos superiores*. Grijalbo.
- Vila, I. (1998). El espacio social en la construcción compartida del conocimiento. *Educación*, 22, 55-98. <https://doi.org/10.5565/rev/educar.349>
- Wainerman, C. y Matovich, I. (2016). El desempeño en el nivel doctoral de educación en cifras: ausencia de información y sugerencias para su producción. *Archivos Analíticos de Políticas Educativas*, 24, 1-19. <https://www.redalyc.org/pdf/2750/275043450110.pdf>
- Wenger, E. (1998). *Communities of Practice. Learning, meaning and identity*. Cambridge University Press.
- Wertsch, J. (1988). *Vygotsky y la formación social de la mente*. Paidós.
- Wertsch, J. (1998). *La mente en acción*. Aique.
- Willis, P. (1984). Notas sobre el método. *Cuadernos de Formación Docente*, 2. Rincure.
- Wolff, L. (2010). Learning through writing: reconceptualising the research supervision process. *International Journal of Teaching and Learning in Higher Education*, 22(3), 229–237. <https://www.isetl.org/ijtlhe/pdf/IJTLHE621.pdf>
- Wolsey, T. (2008). Efficacy of instructor feedback on written work in an online program. *International Journal on E-learning*, 7(2), 311-329. <http://www.learntechlib.org/p/23564>

Yu, S. (2019). Learning from giving peer feedback on postgraduate theses: Voices from Master's students in the Macau EFL context. *Assessing Writing*, 40, 42-52.
<https://doi.org/10.1016/j.asw.2019.03.004>

Zavala, V. (2009). La literacidad o lo que la gente hace con la lectura y la escritura. En D. Cassany (Comp.), *Para ser letrados. Voces y miradas sobre la lectura* (pp. 23-35). Paidós.